

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Aufgaben und Schnittmengen von SHP und SSA im Umgang mit herausforderndem Verhalten

Eingereicht von:

Julia Herzog und Silvia Meyer

Begleitung:

Simona Brizzi

Datum der Abgabe:

5.12.2017

Abstract

Bei der vorliegenden Masterthese handelt es sich um die Dokumentation einer theoretisch fundierten, qualitativen Forschung zu den Aufgaben und Schnittmengen von Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (SHP), sowie Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern (SSA) im Umgang mit herausforderndem Verhalten. Ziel ist die Zusammenstellung von Aufgaben beider Berufsgruppen unter Berücksichtigung der Kooperation auf Grundlage der empirisch gewonnenen Daten mittels Gruppeninterview, sowie des Einbezugs der theoretischen Erkenntnisse.

Der Bericht stellt differenziert dar, wie dieses Forschungsvorhaben geplant, durchgeführt und ausgewertet wurde. Ausserdem wird aufgezeigt, wie die verschiedenen empirischen und theoretischen Befunde in eine komplexe Zusammenführung münden, welche wertvolle Anhalts- sowie Diskussionspunkte für die künftige Zusammenarbeit von SHP und SSA liefert.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Ausgangslage.....	1
1.2	Aufbau der Arbeit	1
1.3	Fragestellung.....	2
1.4	Ziel der Arbeit.....	3
1.5	Überblick und Begründung des methodischen Vorgehens.....	3
2	Theoretischer Bezugsrahmen	5
2.1	Herausforderndes Verhalten	5
2.2	Aufgaben von SHP	15
2.3	Aufgaben von SSA.....	19
2.4	Kooperation	23
3	Forschungsmethodisches Vorgehen	28
3.1	Leitfadeninterview	28
3.2	Gruppeninterviews	31
3.3	Transkriptionsregeln.....	36
3.4	Die qualitative Inhaltsanalyse.....	39
3.5	Übersicht über den Forschungsvorgang.....	47
4	Darstellung und Auswertung der Ergebnisse	48
4.1	Darstellung der Ergebnisse	48
4.2	Auswertung	60
5	Interpretation und Diskussion	78
5.1	Beantwortung der Fragestellung.....	78
5.2	Theoretische Einbettung der Forschungsergebnisse	83
5.3	Überprüfung der Hypothesen.....	92
5.4	Aufgaben und Schnittmengen von SHP und SSA - herausforderndes Verhalten	93
5.5	Reflexion des methodischen Vorgehens	96
6	Schlusswort	98
6.1	Zusammenfassung.....	98
6.2	Fazit.....	99
6.3	Ausblick	100
7	Literaturverzeichnis	101
8	Abkürzungsverzeichnis	103
8.1	Abkürzungen für Berufsbezeichnungen und Fachbegriffe.....	103
8.2	Sonstige Abkürzungen	103
9	Abbildungsverzeichnis	104
10	Tabellenverzeichnis	104
11	Anhang	105
11.1	Interviewleitfaden	105
11.2	Einverständniserklärung Interview	107
11.3	Transkription Gruppeninterview	109
11.4	Analyse mit MAXQDA	120

1 Einleitung

Im folgenden Kapitel werden zunächst die Ausgangslage, sowie der Aufbau der vorliegenden Masterthese dargestellt. Darauf folgt die Formulierung der Hauptfragestellung und der Unterfragen. Weiter wird eine Begriffsklärung vorgenommen, Hypothesen gestellt und das Ziel der Arbeit dargelegt. Schliesslich wird ein Überblick über den Aufbau der Arbeit, das methodische Vorgehen, sowie deren Begründung geboten.

1.1 Ausgangslage

Die Grundlage der vorliegenden Masterarbeit bildet eine Projektausschreibung der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich, welche das Ziel hat, die Rollen- sowie Aufgabenklärung zwischen den einzelnen Fachpersonen in der integrativen Schule zu untersuchen und zu klären. Die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich möchte dem schulischen Praxisfeld Orientierung und Übersicht geben und zu einem besseren Verständnis der Aufgaben und Kompetenzen von SHP und anderen Fachpersonen beitragen. Somit soll die Zusammenarbeit in der Schule optimiert werden. Die Ausgangslage bildet die Broschüre „Zusammenarbeit in der integrativen Schule – Aufgaben der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen und Klassenlehrpersonen“, welche von J. Steppacher (2014) initiiert wurde und die Aufgaben und Schnittmengen zwischen SHP und Klassenlehrpersonen (KLP) definiert. Im Rahmen des vorgestellten Projektes sollen weitere Broschüren zu den Aufgaben und Schnittmengen zwischen SHP und anderen Fachpersonen erstellt werden. Um Daten dafür zu generieren, widmen sich diverse Masterarbeiten diesem Thema und decken jeweils in einer Kooperationsschnittstelle ein Aufgabenfeld ab. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Aufgaben und Schnittmengen von SHP und SSA im Umgang mit herausforderndem Verhalten.

1.2 Aufbau der Arbeit

Der Aufbau entspricht dem empirischen Forschungsvorgehen, welches dieser Arbeit zu Grunde liegt. Kern des ersten Kapitels bilden daher die Forschungsfragen, welche für den gesamten weiteren Verlauf wegleitend sind. In Kapitel zwei erfolgt die theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema in Bezug zu allen kontextrelevanten Aspekten. Zur Vorbereitung der Forschungsdurchführung wird das methodische Vorgehen im dritten Kapitel genau geplant. Die gewonnenen Forschungsergebnisse werden in Kapitel vier dargestellt, ausgewertet und in Kapitel fünf ausführlich diskutiert. Dabei spielt der Bezug zu den Forschungsfragen, sowie zu den theoretischen Grundlagen eine zentrale Rolle. Zudem wird die Reflexion des methodischen Vorgehens vorgenommen, bevor der Bogen in Kapitel sechs mit dem Schlusswort geschlossen wird.

1.3 Fragestellung

Folgend werden die Hauptfragestellung, sowie die Unterfragen dargestellt.

Hauptfragestellung:

Wie beschreiben SHP und SSA aus ihrer subjektiven Sichtweise die Aufgaben und Schnittmengen im Aufgabenfeld „herausforderndes Verhalten“?

Unterfragen:

Herausforderndes Verhalten:

Wie definieren und erklären sich SHP „herausforderndes Verhalten“ und welche Interventionen setzen sie ein?

Wie definieren und erklären sich SSA „herausforderndes Verhalten“ und welche Interventionen setzen sie ein?

Aufgaben und Schnittmengen:

Welche Kernaufgaben tätigen SHP im Umgang mit „herausforderndem Verhalten“?

Welche Kernaufgaben tätigen SSA im Umgang mit „herausforderndem Verhalten“?

Wo überschneiden sich die Kernaufgaben zwischen SHP und SSA?

Welche Kernaufgaben können in der Verantwortlichkeit der SHP und der SSA klar abgegrenzt werden?

Kooperation:

Wie wird die Zusammenarbeit zwischen SHP und SSA organisiert?

Welche Gelingensbedingungen nennen SHP und SSA für eine erfolgreiche Zusammenarbeit?

Wie gehen SHP und SSA mit fehlender Kooperationsbereitschaft um?

Welche Wünsche und Erwartungen haben SHP und SSA für die zukünftige Zusammenarbeit?

1.3.1 Begriffsklärung

Nachfolgend wird eine Klärung zentraler Begriffe der vorliegenden Arbeit vorgenommen, um die Leserfreundlichkeit, sowie ein einheitliches Verständnis zu begünstigen.

Der Ausdruck „herausforderndes Verhalten“ wird von den Autorinnen in Anlehnung an den, in der Hochschule für Heilpädagogik Zürich verwendeten Begriff, eingesetzt. An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass in den entsprechenden Theorien andere Ausdrücke wie „Verhaltensauffälligkeit“ oder „Verhaltensstörung“ vorzufinden sind. Kapitel 2.1.1.2 gibt nähere Auskunft über eine ausführliche Definition.

Weiter fällt ein grundlegender Unterschied in der Aufgabenbezeichnung der beiden untersuchten Berufsgruppen auf. SHP definieren in ihrer Arbeit sieben Aufgabenfelder. Im Aufgabenfeld „Umgang mit herausforderndem Verhalten“ liegen fünf Kernaufgaben vor. Näheres dazu ist in Kapitel 2.2 vorzufinden.

SSA definieren fünf Aufgabenbereiche: die Arbeit mit einzelnen SuS, die Arbeit mit Klassen und Gruppen, die Arbeit im Schulteam, die Arbeit mit Fachstellen und die Arbeit mit Erziehungsberechtigten. In Kapitel 2.3.2 wird näher auf die Aufgabenbereiche eingegangen.

Wie bereits beschrieben, werden die Aufgaben und Schnittmengen von SHP und SSA im Umgang mit herausforderndem Verhalten untersucht. Der Begriff „Schnittmenge“ bezeichnet Überschneidungen in den Verantwortlichkeiten von SHP und SSA. In der Zusammenarbeit der beiden Berufsgruppen ist oftmals von Kooperationschnittstellen die Rede. Damit ist nicht die Schnittmenge an sich gemeint, sondern der Moment, wenn verschiedene Fachpersonen involviert sind.

1.3.2 Hypothesen

Im vorliegenden Kapitel folgen die aufgestellten Hypothesen.

Hypothese 1: Das herausfordernde Verhalten muss immer im Kontext betrachtet werden, damit wirkungsvoll auf die Situation reagiert werden kann. Dies entspricht einer systemischen Sichtweise und vernetzt verschiedene Aufgabenfelder von SHP und Aufgabenbereiche von SSA.

Hypothese 2: Es gibt viele Aufgaben, die im gemeinsamen Verantwortungsbereich der SHP und der SSA liegen. Gleichzeitig gibt es Aufgaben, die in der Verantwortlichkeit zwischen SHP und SSA, klar abgegrenzt werden können. Eine Zuteilung in gemeinsame und abgrenzbare Aufgaben erleichtert die Kooperation.

Hypothese 3: Für eine gelingende Kooperation sind klare Absprachen nötig.

1.4 Ziel der Arbeit

Die Zielsetzung der Masterarbeit besteht in der Zusammenstellung der Schnittmengen der Kernaufgaben in der Zusammenarbeit zwischen SHP und SSA im Umgang mit herausforderndem Verhalten. Diese soll zur Klärung der Zusammenarbeit zwischen den beiden Professionen beitragen. Anhaltspunkte dazu liefern die Erkenntnisse aus der Literatur, dem aktuellen Forschungsstand und der eigenen Erhebung.

1.5 Überblick und Begründung des methodischen Vorgehens

Die folgenden Ausführungen zeigen das Gesamtdesign dieser Untersuchung auf. Der aufgezeigte Ablauf ist als Prozess zu verstehen, bei welchem jederzeit wieder bei einer vorhergehenden Phase eingesetzt werden kann.

Nach Klärung der Ausgangslage und Festlegung der elementaren Forschungsfragen geht es nun um die theoretische Grundlagenarbeit. Der aktuelle Forschungsstand wird recherchiert und wichtige Begriffe für die weitere Forschungsarbeit definiert.

Die Methodenwahl bildet die nächste wichtige Phase des Gesamtdesigns der vorliegenden Arbeit. Verschiedene methodische Zugänge werden analysiert und es wird ein forschungsmethodisches Vorgehen gewählt und dessen Umsetzung geplant. Um die Umsetzung zu planen, werden theoretische Hinweise berücksichtigt und auf die Untersuchung angepasst. Zudem werden entsprechende Instrumente zur Datenaufbereitung und -auswertung für die Erhebung ausgewählt.

Für die Erhebung werden geeignete Tandems, bestehend aus SHP und SSA, ausgewählt, die an der Befragung teilnehmen möchten. Um mehrere Personen zur gleichen Zeit am selben Ort zu befragen, eignet sich das Gruppeninterview als zeitökonomische Form der Befragung und wird aus diesem Grund für die vorliegende Masterarbeit als Befragungsform gewählt. Zur Steuerung dieser Diskussion wird ein Interviewleitfaden eingesetzt, welcher zuvor in einem Testinterview erprobt wird.

Um die erhobenen Daten auszuwerten, wird eine inhaltlich-strukturierende qualitative Inhaltsanalyse vorgenommen. Diese Auswertung eignet sich für das Forschungsvorhaben, um die Aussagen der befragten Personen aus dem Gruppeninterview anhand von passenden Kategorien zu generieren.

Abschliessend bedarf es der Evaluation der Untersuchung. Hierfür werden die Ergebnisse interpretiert und die Forschungsfragen beantwortet. Die Überprüfung der eingangs aufgestellten Hypothesen, sowie die kritische Reflexion des methodischen Vorgehens gehören ebenfalls zu diesem evaluativen Prozess.

Nachdem im Rahmen dieser Einleitung die Grundsatzüberlegungen zur bevorstehenden Forschung dargelegt wurden, folgt in Kapitel zwei die Auseinandersetzung mit entsprechenden Theorien.

2 Theoretischer Bezugsrahmen

Die folgenden Unterkapitel geben Auskunft darüber, welche theoretischen Annahmen für die Beantwortung der Fragestellung Relevanz aufweisen. Es beinhaltet Ausführungen zu herausforderndem Verhalten, zu den Aufgaben von SHP und SSA, sowie zur Kooperation.

2.1 Herausforderndes Verhalten

Das vorliegende Kapitel widmet sich zum einen der Definition von Verhalten und im Speziellen von herausforderndem Verhalten und zum anderen den verschiedenen Perspektiven, mit welchen menschliches Verhalten erklärt werden kann. Der Abschluss dieses Kapitels bildet die Darstellung möglicher Konzepte, mit denen man herausforderndem Verhalten begegnen kann.

2.1.1 Begriffe und Definitionen

In der wissenschaftlichen Literatur finden Begriffe häufig unterschiedliche Anwendung. Um die dargebotene Begriffsvielfalt zu klären, werden nachfolgend die für die vorliegende Arbeit zentralen Begrifflichkeiten erörtert und für den weiteren Verlauf definiert.

2.1.1.1 Definition Verhalten

Myschker und Stein (2014) verstehen unter dem Begriff Verhalten die Gesamtheit aller menschlichen Aktivitäten, die im Wechselspiel zwischen dem Menschen und der Umwelt auftreten und die von einfachen Reaktionen auf Reize bis hin zu komplexen, umweltverändernden Handlungen reichen können. Verhalten kann differenziert werden in adaptives und maladaptives Verhalten. Der adaptive Modus ist somit das Ergebnis einer adäquaten Wahrnehmung, Verarbeitung, Einschätzung und Aktivierung. Adaptives Verhalten dient also einer optimalen Umweltbewältigung. Maladaptives Verhalten wird dagegen als Verhalten definiert, welches auf dysfunktionalen Rezeptionen, Emotionen und Kognitionen beruht. Maladaptives Verhalten ist durch unangemessene, unvorteilhafte und sozial unverträgliche Verhaltensweisen charakterisiert.

2.1.1.2 Definition herausforderndes Verhalten

Gegenwärtig werden zwei Oberbegriffe, die oft als Synonyme verstanden werden, am häufigsten verwendet: *Verhaltensauffälligkeit* und *Verhaltensstörung* (vgl. Myschker & Stein, 2014).

Myschker und Stein (2014) führen an, dass der Begriff Verhaltensauffälligkeit oft gebraucht wird, weil er als wertneutral gilt. Aus Sicht der Autoren kann man ihn jedoch aus verschiedenen Gründen kritisieren. Zum einen werden nicht alle Kinder und Jugendliche durch ihr Verhalten auffällig, zum Beispiel Kinder mit depressiven oder ängstlich-gehemmten Erscheinungsformen, und nicht alle auffälligen Kinder und Jugendlichen haben mit sich oder mit der Umwelt andauernde Schwierigkeiten. Zum anderen ist jeder Mensch in seinem Leben hin und wieder auffällig, beispielsweise, wenn er übermüdet oder überarbeitet ist. Zudem müsste man laut Myschker und Stein (2014) von positiver und negativer Verhaltensauffälligkeit sprechen. Der Terminus Verhaltensauffälligkeit ist demnach zu allgemein, mehrdeutig und wenig präzise und ist deshalb als Oberbegriff für den wissenschaftlichen Gebrauch nicht gut geeignet (vgl. Myschker & Stein, 2014, S. 47).

Der Begriff Verhaltensstörung wird im administrativen und wissenschaftlichen Sprachgebrauch am breitesten verwendet. Störung im Sinne von Verhaltensstörung wird als nicht nur vorübergehende

Problemkonstellation, sondern als längerfristige Störung angesehen. Diese Störung beeinflusst das individuelle und soziale Leben, sodass für das Kind oder den Jugendlichen die Gefahr besteht, sich soziale Verhaltensweisen nicht passend aneignen zu können. Störung meint in diesem Fall aber auch, dass Störfaktoren eliminiert und die bestehende Beeinträchtigung durch Hilfestellungen aufgehoben werden kann. Kritisch anzumerken ist, dass auch diesem Begriff diffamierende Wirkung zugeschrieben werden kann. Solange der Mensch lebt, verhält er sich auch. Somit kann ein Verhalten im eigentlichen Sinn nicht gestört sein, sondern nur qualitativ und quantitativ zu einer bestehenden Norm bewertet werden (vgl. Myschker & Stein, 2014; Hillenbrand, 2008). Myschker und Stein (2014) führen jedoch an, dass nahezu jeder Begriff zur Diffamierung missbraucht werden kann und es darum geht die Einstellungen zu verändern, nicht die Begrifflichkeiten. Unter Kenntnisnahme der bisherigen Ausführungen wird Verhaltensstörung wie folgt definiert:

Verhaltensstörung ist ein von den zeit- und kulturspezifischen Erwartungsnormen abweichendes maladaptives Verhalten, das organogen und / oder milieureaktiv bedingt ist, wegen der Mehrdimensionalität, der Häufigkeit und des Schweregrades die Entwicklungs-, Lern- und Arbeitsfähigkeit sowie das Interaktionsgeschehen in der Umwelt beeinträchtigt und ohne besondere pädagogisch-therapeutische Hilfe nicht oder nur unzureichend überwunden werden kann. (Myschker & Stein, 2014, S.51)

Hillenbrand (2008) definiert Verhaltensstörung unter zu Hilfenahme der Definition von Myschker und Stein (2014) und führt an, dass diese Definition in der deutschsprachigen Pädagogik eine gründlich entwickelte und umfassende Klärung darstellt. Die vorgenommene Begriffsbestimmung enthält verschiedene Ebenen:

1. *Das Phänomen:* Verhalten, Abweichung, schlechte Anpassung, kulturelle und zeitspezifische Erwartungen,
2. *Die Versuchung:* organisch und / oder milieureaktiv verursacht,
3. *Die Klassifikation:* mehrere Bereiche sind betroffen, Häufigkeit und Schwere,
4. *Die Konsequenzen:* Auswirkungen auf Entwicklung, Lernen, Arbeiten und Interaktion,
5. *Die Forderung nach Hilfen:* besondere pädagogisch-therapeutische Hilfen.
(Hillenbrand, 2008, S. 31)

Hillenbrand (2008) betont den komplexen Charakter der damit bezeichneten Phänomene, welcher durch die vielfältigen Ebenen der Definition verdeutlicht wird. Weiter führt Hillenbrand (2008) an, dass es für den Einsatz der Definition in der Realität weitere beobachtbare Kriterien benötigt, wie sie insbesondere durch internationale Klassifikationssysteme definiert sind. Um allfällige Diagnosen und eine gemeinsame Kommunikation darüber sicherzustellen, dienen zwei internationale Klassifikationssysteme: die internationale Klassifikation der Krankheiten 10. Revision, abgekürzt ICD-10 der WHO und das System der American Psychiatric Association mit dem Titel Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 4. Ausgabe, kurz DSM IV.

Durch die theoretische Auseinandersetzung zeigt sich, dass kein einheitlich verwendeter Terminus für maladaptive Verhaltensweisen besteht. Nachfolgend wird in der vorliegenden Arbeit aus diesem Grund der Terminus „herausforderndes Verhalten“ verwendet.

Kinder mit herausforderndem Verhalten zeigen Verhaltensauffälligkeiten im sozialen und emotionalen Bereich (vgl. Florin, 2016). Der Förderbedarf in der emotionalen und / oder sozialen Entwicklung zeigt sich durch auffälliges und zumeist störendes Verhalten im Unterricht. Florin (2016) hält fest, dass Lernende mit Verhaltensauffälligkeiten bzw. mit emotionalen und / oder sozialen Problemen die grösste Herausforderung für die heutige Schule darstellen. Lernende mit emotionalen und / oder sozialen Verhaltensauffälligkeiten haben eine Entwicklungsverzögerung und somit Schwierigkeiten, die für den kompetenten Umgang mit Verhaltensanforderungen im Leben wichtige Fertigkeiten zu erwerben (vgl. Greene, 2012). Er fügt an, dass hinter jeder Verhaltensauffälligkeit ein ungelöstes Problem und ein Kompetenzdefizit liegt. Kinder mit sozialen und emotionalen Verhaltensauffälligkeiten zeigen mangelnde kognitive Fertigkeiten. Greene (2012) postuliert, dass Kinder ihre Sache gut machen möchten, wenn sie können. Das Auftreten von herausforderndem Verhalten ist ein Zeichen für fehlende kognitive Fertigkeiten, denn wenn sie könnten, würden sich diese Kinder auch anders verhalten. Auffälliges Verhalten tritt dann auf, wenn die Anforderungen an das Kind seine Fähigkeiten übersteigen (vgl. Greene, 2012, S. 27).

2.1.1.3 Normen

Herausforderndes Verhalten wird immer in Bezug gesetzt zu den geltenden Normen und Werten einer Kultur. Der Begriff Norm meint hiermit die geltenden Regeln, Vorschriften und das Sollen für das Handeln von Einzelnen und Gruppen (vgl. Hillenbrand, 2008). Hillenbrand (2008) nennt vier Vorstellungen von Normen: die statistische Norm, die Ideal-Norm, die Minimal-Norm und die funktionale Norm. Kinder und Jugendliche können gegen alle vier Formen von Normen verstossen:

- sehr häufig weichen sie vom durchschnittlichen Verhalten der Gleichaltrigen ab,
- sie erfüllen häufig oder nicht die geforderten Ideale und nähern sich diesen auch nicht an,
- die Mindestanforderungen für soziales Verhalten bleiben unerfüllt,
- zum Teil lassen sich auch Abweichungen von funktionalen Normen feststellen.

Normabweichungen müssen differenziert betrachtet werden, um Hinweise für die Intervention zu erhalten: Möglicherweise sind die minimalen Anforderungen für das Kind bereits zu hoch angesetzt und es zeigt daraufhin herausforderndes Verhalten. Erzieherische Massnahmen zielen also nicht nur auf das Verhalten des Kindes ab, sondern richten sich auch auf die Veränderungen der sozialen Normen.

2.1.2 Klassifikation von Verhaltensstörungen

Im folgenden Kapitel werden relevante Gesichtspunkte in Bezug zur Klassifikation von herausforderndem Verhalten dargelegt. Diese Aspekte sollen ein vertieftes Verständnis für die vorliegende Thematik eröffnen.

Mit dem Begriff Klassifikation bezeichnet man im Allgemeinen die Einordnung von Phänomenen, die bestimmte gemeinsame Merkmale haben, in ein nach Klassen gegliedertes System (vgl. Wittchen & Lachner, 1996).

Der Begriff Verhaltensstörung beinhaltet sehr verschiedene Verhaltensweisen. Möchte man Verhaltensstörung empirisch klassifizieren, so lassen sich vier Klassen unterscheiden. Dies wird in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Tabelle 1: Klassifikation von Verhaltensstörungen
(vgl. Mischke & Stein, 2014, S.52)

Verhaltensstörungen	
Externalisierende Störungen	Aggression, Hyperaktivität, Aufmerksamkeitsstörung, Impulsivität
Internalisierende Störungen	Angst, Minderwertigkeit, Trauer, Interessenlosigkeit, Schlafstörungen, somatische Störungen
Sozial unreifes Verhalten	Konzentrationschwäche, altersunangemessenes Verhalten, leicht ermüdbar, leistungsschwach, nicht belastbar
Sozialisiert delinquentes Verhalten	Gewalttätigkeit, Reizbarkeit, Verantwortungslosigkeit, leichte Erregbarkeit und Frustration, Beziehungsstörungen, niedrige Hemmschwellen

Die beiden ersten Gruppen, externalisierende und internalisierende Störungen, sind im Gegensatz zu den beiden letzteren Gruppen, sozial unreifes Verhalten und sozialisiert delinquentes Verhalten, empirisch gut belegt und klar abgrenzbar (vgl. Hillenbrand, 2008). Der Autor führt an, dass man hierbei auch geschlechterspezifische Unterschiede definieren kann. Bei Jungen lassen sich vermehrt externalisierende Störungsbilder ausmachen, während bei Mädchen die internalisierenden Störungen überwiegen. Insgesamt überwiegen die Jungen mit Verhaltensstörungen in den meisten Untersuchungen: Sie stellen mindestens zwei Drittel der betroffenen Kinder und Jugendlichen dar (vgl. Hillenbrand, 2008).

2.1.3 Wissenschaftliche Modelle und Erklärungsansätze für herausforderndes Verhalten

Um die Verursachung und Entstehung von herausforderndem Verhalten zu erklären, ist es unabdingbar verschiedene Faktoren in den Blick zu nehmen. Mischke und Stein (2014) definieren dies wie folgt: „Bei der Entstehung von Verhaltensstörungen spielen zumeist mehrere Ursachen eine Rolle. Verschiedene pathogene Faktoren wirken in einem längeren Prozess miteinander. Verhaltensstörungen sind multifaktoriell bedingt“ (Mischke & Stein, 2014, S. 91). Die Verursachung und Entstehung von herausforderndem Verhalten ist also nicht monokausal und ebenso wenig einseitig personenbezogen. Das gezeigte Verhalten muss demnach unter Einbezug der Umweltfaktoren systemisch-interaktionistisch in den Fokus genommen werden. Hierbei richtet sich der Fokus auf vier Bereiche:

- Aspekte der Persönlichkeit (auf Basis der organisch-genetischen Ausstattung des Menschen)
- Aspekte der Situation, die zu herausforderndem Verhalten führt (z.B. bestimmte Belastungen oder auch Provokationen)
- Aspekte der Interaktion (Kommt es nur beim Zusammenkommen bestimmter Personen in bestimmten Situation zu dem gezeigten Verhalten?)
- Aspekte der Beobachter-Wahrnehmung im Sinn der Kriterien, die eine beobachtende Person an die Bestimmung von Kindern und Jugendlichen mit herausforderndem Verhalten anlegt

Die Entstehung von herausforderndem Verhalten lässt sich nach Myschker und Stein (2014) mit einem Drei-Phasen-Modell erläutern.

Abbildung 1: Drei-Phasen-Modell der Genese von Verhaltensstörungen
(vgl. Myschker & Stein, 2014, S. 92)

Das Drei-Phasen-Modell zeigt, dass sich nach einer Anfangsphase, welche durch Problemkonstellationen beeinträchtigt wird, die Ausformung maladaptiven Verhaltens anschliesst, um in einer dritten Phase in eine habitualisierte Verhaltensstörung zu münden. Ausgehend von diesem Modell ist es also von grosser Bedeutsamkeit bereits in der Anfangsphase helfende Massnahmen einzuleiten, sodass es im späteren Verlauf nicht zu maladaptiven Verhaltensweisen kommt. Hierbei besteht allerdings die Problematik, dass verschiedene Ursachen zu gleichen Erscheinungsformen führen können und dass gleiche Ursachen sehr unterschiedliche Erscheinungsformen zeigen. Allgemeine Aussagen zur Ätiologie (Ursache / Entstehung) von herausforderndem Verhalten können daher nur exemplarisch dargelegt werden. Für den Einzelfall muss immer von individuellen Ursachen ausgegangen werden. Monokausale Erklärungsversuche sind also nicht möglich. Um herausforderndes Verhalten erklären zu können, müssen wie bereits erwähnt verschiedene Faktoren berücksichtigt werden. Dies ist allerdings nur zu erbringen, wenn Erkenntnisse verschiedener Humanwissenschaften in den Blick genommen werden.

Nachfolgend werden mögliche Ursachen von herausforderndem Verhalten unter verschiedenen Aspekten aufgezeigt. Um professionell mit dem Thema herausforderndes Verhalten umgehen zu können, bedarf es der Kenntnis der unterschiedlichen Erklärungsmodelle.

2.1.3.1 Das biophysische Modell

Das biophysische Modell geht davon aus, dass die Ursache von herausforderndem Verhalten in organischen oder physischen Faktoren liegt. Hierbei wird vermutet oder festgestellt, dass es in diesen Faktoren zu Schädigungen oder funktionellen Abweichungen des Organismus gekommen ist. Die auftretende Störung wird demnach der Eigenschaft des Kindes oder Jugendlichen zugeschrieben. Die Ursachen für herausforderndes Verhalten sind durch die eigene Anlage oder Umwelt oder deren Interaktion bedingt. Die Behandlung setzt im biophysischen Modell auf biophysische oder medizinische Massnahmen zur Behebung der gezeigten Störung (vgl. Hillenbrand, 2008).

2.1.3.2 Das psychodynamische Modell

Dieses Modell geht, unter Berücksichtigung der Tiefenpsychologie, davon aus, dass herausforderndes Verhalten Zeichen für eine fehlerbehaftete Verarbeitung von frühkindlichen Konflikten ist. Weiter werden mangelnde Bedürfnisbefriedigung und eine gestörte emotionale Entwicklung als Ursachen für das gezeigte Verhalten angenommen (ebd.).

2.1.3.3 Das verhaltenstheoretische Modell

Das verhaltenstheoretische Modell bildet den Gegenpol zu den tiefenpsychologischen Annahmen. Verhalten wird ausgehend von der Lerntheorie nicht unbewusst gesteuert, sondern gelernt. Herausforderndes Verhalten wird demnach in Lernprozessen erworben und im Lauf der Zeit habitualisiert. Der lerntheoretische Ansatz geht also davon aus, dass Verhalten grundsätzlich gelernt wird und veränderbar ist (vgl. Koechlin & Lütolf Bélet, 2015). Das Verhalten kann demnach durch eine sogenannte Verhaltensmodifikation systematisch beeinflusst werden. Das Verhalten wird hierbei durch verschiedene Reize (Steuerreize, Konsequenzen) oder mentale Prozesse (Motivation, Kognition, Emotion) modifiziert. Um das gezeigte Verhalten verstehen zu können, bedarf es einer gezielten Beobachtung des Verhaltens und einer Reflexion der eigenen Wirkung. Um das Verhalten zu modifizieren ist die Kontingenz, nämlich der raum-zeitliche Bezug von Verhalten und Konsequenz, zu beachten. Die lerntheoretische Perspektive unterscheidet drei Arten von Verhaltensmodifikation: das klassische Konditionieren, das operante Konditionieren und das Lernen am Modell.

2.1.3.4 Das soziologische Modell

Nach dem soziologischen Modell sind Verhaltensstörungen keine objektiven Erscheinungen. Sie werden in einem Prozess entstehender Bezeichnungen innerhalb eines sozialen Kontextes gesehen. Für die Soziologie ist der Etikettierungsansatz eine wichtige Bereicherung der Pädagogik bei herausforderndem Verhalten, da das Verhalten demnach am Ende eines sozialen Prozesses steht, durch den einem Kind oder Jugendlichen eine Eigenschaft zugeschrieben wird. Dem betroffenen Kind wird dadurch ein negatives Etikett verliehen, welches zu einem Stigma wird. Setzt sich das Kind oder der Jugendliche über längere Zeit mit dieser Typisierung auseinander, übernimmt es das Stigma in sein Selbstverständnis (vgl. Hillenbrand, 2008).

2.1.3.5 Das polit-ökonomische Modell

Herausforderndes Verhalten entsteht gemäss diesem Modell aus der individuellen, psychischen Verarbeitung ökonomischen und soziokulturellen Verhältnissen der Gesellschaft. Das polit-ökonomische Modell geht davon aus, dass vor allem die kapitalistischen Produktverhältnisse, wie schwierige Wohnverhältnisse, Armut und niedrige Bildung, Ursache für herausforderndes Verhalten sind. Diese Verhältnisse benachteiligen Kinder und Jugendliche unter Umständen in ihrer Selbstverwirklichung und der Persönlichkeitsentwicklung so stark, dass sie daraufhin herausforderndes Verhalten zeigen.

2.1.3.6 Das ökologische Modell

Gemäss diesem Modell lebt das Kind oder der Jugendliche in einem Ökosystem, mit welchem sich das Individuum in Wechselwirkung befindet. Die verschiedenen Systeme, wie beispielsweise die Eltern, die Schule oder die Peers, stehen in wechselseitigen Austauschprozessen. Herausforderndes Verhalten ist ein Zeichen für eine beeinträchtigte Balance im System. Das gezeigte Verhalten hat demnach den Sinn, auf fehlerhafte Interaktionen hinzuweisen. Laut Hillenbrand (2008) besitzt dieses Modell aktuell die grösste Attraktivität im Bereich der Pädagogik.

2.1.3.7 Fazit und Schlussfolgerungen zu den sechs Modellen

Hillenbrand (2008) betont, dass jedes der Modelle seine Berechtigung hat und zum Verständnis und zur Problemlösung im Umgang mit herausforderndem Verhalten beiträgt.

Die Modelle stehen in gegenseitiger Konkurrenz und dürfen nicht unreflektiert miteinander verknüpft werden. Jedes Modell beleuchtet auf seine Weise einen wesentlichen Aspekt des Problemfeldes. Die Fähigkeit zur Unterscheidung der Modelle und welches Modell in welchem Fall am sinnvollsten ist, gehört zu einer entscheidenden Qualifikation von Fachpersonen. Um diese Kritikfähigkeit zu erwerben, ist es unabdingbar einen fundierten Theorieüberblick zu gewinnen. Um Kindern und Jugendlichen mit herausforderndem Verhalten professionell zu begegnen, ist die Fähigkeit zu mehrperspektivischem Denken und mehrdimensionalem Handeln nötig (vgl. Hillenbrand, 2008).

2.1.4 Ausgewählte Konzeptionen der Pädagogik bei herausforderndem Verhalten

Im Folgenden werden ausgewählte Konzeptionen der Pädagogik bei herausforderndem Verhalten dargelegt, welche nach Hillenbrand (2008) in der aktuellen Diskussion bedeutsam sind.

2.1.4.1 Psychodynamische Konzeptionen

Die Befriedigung von Grundbedürfnissen, die besondere Beachtung der tiefenpsychologischen Prozesse, die Emotionen, die Beziehungen und die kindlichen Entwicklungsstufen sind gemeinsame Prinzipien von psychodynamischen Konzeptionen. Diese Schwerpunkte gelten auch bei einem Transfer in die Schule. Der Unterricht muss demnach die Problemlagen der Lernenden berücksichtigen und aktiv zur Konfliktlösung beitragen. Das Prinzip der Ich-Unterstützung nach Redl in Hillenbrand (2008) besitzt eine grosse Bedeutung für die Pädagogik bei herausforderndem Verhalten. Hierbei geht es um die Stärkung des Ich durch die Beziehung von Erziehendem und Kind.

2.1.4.2 Lerntheoretische Konzeptionen

Der lerntheoretische Ansatz geht davon aus, dass herausforderndes Verhalten in Lernprozessen erworben und wieder umgelernt werden kann. Maladaptives Verhalten kann demnach genauso gesteuert werden wie adaptive Verhaltensweisen. Es können verschiedene Verfahren zur Verhaltensmodifikation unterschieden werden: das klassische Konditionieren, das operante Konditionieren und das Lernen am Modell. Die Verfahren dienen dem Aufbau von erwünschtem Verhalten (vgl. Hillenbrand, 2008). In der Verhaltensmodifikation werden zudem zwei Gruppen von Interventionen unterschieden. Dies sind zum einen Massnahmen zum Aufbau von angemessenem Verhalten und zum anderen Massnahmen zur Schwächung bzw. Abbau von nicht angemessenen Verhaltensweisen.

2.1.4.3 Ökologische Konzeptionen

Systemtheorien stehen in der Pädagogik bei herausforderndem Verhalten aktuell im Zentrum der Diskussion. Das Modell bedient sich hierbei Theorieentwicklungen anderer Wissenschaften, wie z.B. der Biologie, Soziologie oder Kybernetik.

Die Systemtheorie entwickelt ein zirkuläres Denken in Kreisläufen und Netzen. Um herausforderndem Verhalten professionell begegnen zu können, müssen demnach alle beteiligten Systeme beobachtet und analysiert werden. Systemisches Handeln beabsichtigt die Veränderung des ökologischen Systems, sodass dieses wieder in eine Balance kommt. Man kann hierfür an den Rahmenbedingungen ansetzen, bei einzelnen Settings oder Systemen, wie der Klasse oder der Familie, sowie auf verschiedenen Ebenen des Settings, wie der Klasse oder des Schulsystems, aber auch bei den Kompetenzen des Kindes oder Jugendlichen beginnen. Vorhandene Ressourcen werden bei diesem Modell genutzt. Die vollzogenen Handlungen sollen zu einem Anstoss des Systems führen, welches sich dann neu kalibrieren und strukturieren muss. Die systemische Konzeption kennt keine allgemeingültige Herangehensweise. Es geht vielmehr davon aus, eine Vielzahl von bereits entwickelten Methoden aus verschiedenen Humanwissenschaften aufeinander abzustimmen.

2.1.4.4 Paradoxe Interventionen

Eine weitere Konzeption im pädagogischen Kontext stellt die paradoxe Intervention dar. Diese beinhaltet mehrere Techniken. Um einen exemplarischen Einblick zu bieten, werden nachfolgend zwei ausgewählte Techniken nach Molnar und Lindquist (2013) dargestellt.

Positive Konnotation

Bei der positiven Konnotation werden nach Molnar und Lindquist (2013) zwei Ebenen unterschieden. Auf der einen Ebene steht das Motiv des gezeigten Verhaltens, auf der anderen dessen Funktion.

Wird das Motiv eines problematischen Verhaltens gedeutet, ist dies stets eine hypothetische Konstruktion der Wirklichkeit. Oftmals wird das Motiv negativ gedeutet, was die Belastung der Situation erhöht. Wird aber bewusst nach einer positiven Deutung gesucht, kann dies die eigene Wahrnehmung des gezeigten Verhaltens und somit auch das Ökosystem verändern.

Die Funktion des problematischen Verhaltens bezieht sich auf die Beziehungen der Personen innerhalb des Ökosystems. Analog zur positiven Konnotation des Motivs, sollen auch die positiven ökosystemischen Funktionen des Verhaltens ergründet und entsprechend neue Verhaltensweisen

angewendet werden. Diese mögen paradox erscheinen, erweisen sich aber in der Praxis auch in besonders herausfordernden Situationen meist als wirkungsvoll.

Symptomverschreibung

Bei der Symptomverschreibung, auch als Kerninstrument der paradoxen Intervention bezeichnet oder gar als Synonym dazu verwendet, geht es darum, ein Kind oder einen Jugendlichen mit herausforderndem Verhalten zu ermuntern, das problematische Verhalten weiterhin zu zeigen. Eine Vorgabe wie Zeit, Form oder Ort wird bei dieser Intervention verändert. Das gezeigte Symptom des Kindes oder des Jugendlichen wird sozusagen von der Lehrperson verschrieben. Die Lehrperson anerkennt hierbei, dass dem gezeigten Verhalten ein Problem zugrunde liegt und dass das Kind oder der Jugendliche gute Gründe hat, sich so zu verhalten. Bei dieser paradoxen Intervention ist es demnach von entscheidender Bedeutung, dem Kind oder Jugendlichen zu vermitteln, dass der Sinn des gezeigten Verhaltens erkannt wird (vgl. Molnar & Lindquist, 2013).

Im Schulalltag wird diese Intervention eher selten bewusst und in ihrer Reinform eingesetzt. Lehrpersonen wenden diese Methode oft dann an, wenn sie der Meinung sind, nichts mehr verlieren zu können und die zuvor verwendeten Interventionen nicht zielführend waren. Dieser Umstand gestaltet die Symptomverschreibung schwierig: Die geforderte Verfremdung des Symptoms wirkt nicht oder das Symptom wird sogar ohne Veränderung an Zeit, Form und Ort verschrieben. Trotz dieser Tatsache scheint die Kraft der Symptomverschreibung so effektiv zu sein, dass nicht von vornherein darauf verzichtet werden sollte. Molnar und Lindquist (2013) haben deshalb ein Vorgehen entworfen, welches der Annäherung an die Symptomverschreibung dienen soll:

- Problem erkennen: Was geschieht? Um welche Sache geht es? Welche Situationen können beschrieben werden? Wer ist betroffen? Wer sagt was?
- Reaktion im Normalfall: Wie reagieren Sie selber im Normalfall? Was ist typisch an diesen Reaktionen? Welche Ergebnisse erzielen diese Reaktionen?
- Alternative Verhaltensmöglichkeiten finden: Wie könnte das beobachtete Verhalten auf eine andere Weise ausgeführt werden? → Suchen nach Möglichkeiten, wie das Verhalten unterschiedlich durchgeführt werden könnte.
- Das neue Verhalten vorschlagen: Wie kann die Forderung konkret gestellt? Mit welchen Worten mache ich den Vorschlag für das alternative Verhalten?

Bei der Symptomverschreibung ist die Haltung der Lehrperson zentral für das Gelingen. Das Verständnis für das gezeigte Verhalten ist wichtig und muss durch Worte und Handlungen ausgedrückt werden. Es geht darum, dass für alle beteiligten Personen akzeptable Verhaltensweisen ausgehandelt werden können. Diese Kooperation ist demnach Voraussetzung für das Eintreten von veränderten Verhaltensweisen (vgl. Molnar & Lindquist, 2013).

2.1.4.5 Weitere Konzeptionen

Auf weitere, wichtige Konzeptionen wird in diesem Unterkapitel kurz eingegangen. Die Ausführungen ordnen die erwähnten Konzeptionen ein und erlauben eine grobe Orientierung.

Die kollaborative Problemlösung nach Greene (2012)

Die kollaborative Problemlösung, kurz KLP, kombiniert den personenzentrierten Ansatz unter Einbezug von verhaltenstherapeutischen Elementen. Der Ansatz der KLP geht davon aus, dass herausforderndes Verhalten bei Kindern am besten verstanden werden kann, wenn man es als Resultat unzureichend ausgebildeter kognitiver Fähigkeiten ansieht. Um Verhaltensauffälligkeiten, unabhängig des Schweregrades, zu reduzieren, eignet sich eine gemeinsame, d.h. kollaborative und proaktive Lösung des problematischen Verhaltens oder der Situation, in der das Verhalten auftritt. Proaktiv meint hierbei die präventive Arbeit an der Verhaltensauffälligkeit. Gemeinsam an der Lösung des Problems arbeiten, bevor es auftritt.

Das kollaborative Problemlösen nach Greene (2012) erfolgt in drei Schritten:

- 1) Identifikation und Benennung der Kompetenzdefizite
- 2) Identifikation der Situation, die das Verhalten auslöst (ungelöstes Problem)
- 3) Schrittweise Bearbeitung der Kompetenzdefizite in Kollaboration mit dem verhaltensauffälligen Kind (1. Empathie zeigen, 2. Problem definieren, 3. Einladung zur gemeinsamen Lösung).

Individualpsychologischer Ansatz

Der individualpsychologische Ansatz stellt eine psychodynamische Konzeption dar, der besonders von Vernooij und Bleidick in Hillenbrand (2008) für die Pädagogik bei Lernbehinderungen weiterentwickelt wurde. Basis hierfür ist die von Alfred Adler entwickelte Individualpsychologie. Adler in Hillenbrand (2008) sieht den Menschen als unteilbare Einheit mit seinen sozialen Beziehungen. Jeder Mensch entwickelt im Lauf der ersten Lebensjahre einen Entwurf des eigenen Lebens. Dieser Ansatz versteht das Verhalten des Menschen als zielgerichtet. Dabei kann es zu sozial unverträglichen Strategien kommen, die eine Korrektur benötigen (vgl. Hillenbrand, 2008).

Integrationswissenschaftliche Konzeption

Myschker in Hillenbrand (2008) versucht in seiner Konzeption der Pädagogik bei herausforderndem Verhalten die verschiedenen wissenschaftlichen Modelle unter dem pädagogischen Aspekt zu vereinen. Zentral ist das Verständnis von herausforderndem Verhalten als Ergebnis der Interaktionen zwischen dem Individuum, seinen Anlagen, der Umwelt und seiner Selbstbestimmung. Myschker (ebd.) möchte in der integrationswissenschaftlichen Konzeption alle relevanten Erkenntnisse der verschiedenen Modelle und Wissenschaften zusammenführen.

Auf die Definitionen und Erklärungsansätze für herausforderndes Verhalten folgen die in der Theorie festgelegten Aufgaben von SHP und SSA.

2.2 Aufgaben von SHP

Im vorliegenden Kapitel wird die Rolle von Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (SHP) definiert. Zunächst wird der Grundauftrag erläutert, darauf folgen Ausführungen zu den Aufgabenfeldern und den Kernaufgaben. Schliesslich werden die Aufgaben im Feld Umgang mit herausforderndem Verhalten thematisiert. Grundlage dazu bietet die Broschüre „Zusammenarbeit in der integrativen Schule“ (vgl. Steppacher, 2014).

2.2.1 Grundauftrag SHP

Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen werden als Fachpersonen für die Förderung von Lernenden mit sonderpädagogischem Förderbedarf (SFB) verstanden. Sie sind für deren förderdiagnostische Erfassung, sowie für Planung und Koordination der Förderung zuständig. Dabei ist die Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson (KLP) von zentraler Bedeutung, mit der die Förderung, wenn immer möglich gemeinsam umgesetzt werden soll. Integrativer Unterricht wird als gemeinsam verantworteter Unterricht angesehen. SHP unterstützen KLP in der Unterrichtsgestaltung, indem sie aktiv mitwirken, sei es im Teamteaching oder in weiteren Formen der Unterrichtskooperation.

Ein weiterer Auftrag von SHP liegt in der Beratung von KLP. Diese kann sich auf die Umsetzung der Förderziele in Hinblick auf Didaktik, Materialien und Gestaltung des Kontextes beziehen oder eine Triagefunktion tragen. Daher vermitteln SHP in hoch spezialisierten Fragen der Förderbereiche Kontakte zu Fachorganisationen und Kompetenzzentren.

Ausserdem können SHP von der Schulleitung in Fragen der Planung, Umsetzung und Evaluation sonderpädagogischer und integrativer Konzepte und Rahmenbedingungen in Schulhäusern und Schuleinheiten zur Unterstützung beigezogen werden.

2.2.2 Aufgabenfelder SHP

Die Kompetenzen Schulischer Heilpädagogik gliedern sich in sieben Aufgabenfelder. In jedem Feld sind einige Kernaufgaben definiert. Folgende Grafik bietet einen Überblick über die Aufgabenfelder und Kernaufgaben:

Aufgabenfelder und Kernaufgaben im Überblick

Abbildung 2: Aufgabenfelder und Kernaufgaben im Überblick (vgl. Steppacher, 2014, S.9)

2.2.3 SHP im Umgang mit herausforderndem Verhalten

Das Aufgabenfeld „Umgang mit herausforderndem Verhalten“ ist Gegenstand der vorliegenden Masterthese. Wie bereits erwähnt, wird die Auseinandersetzung mit dem Thema, Material für eine Broschüre über die Zusammenarbeit zwischen SHP und SSA liefern. Der Aufbau soll der Broschüre nach Steppacher (2014) entsprechen, in welcher der Fokus jedoch auf der Zusammenarbeit von SHP und KLP liegt. Die Kernaufgaben werden jeweils zu jeder Berufsgruppe einzeln, sowie in gemeinsamen Aufgaben formuliert.

Das Aufgabenfeld „Umgang mit herausforderndem Verhalten“ beinhaltet fünf Kernaufgaben. Als Ausgangspunkt werden die bereits definierten Kernaufgaben von SHP im gewählten Aufgabenfeld (vgl. Steppacher, 2014) tabellarisch dargestellt. Im Sinne einer systemischen Sichtweise wird dabei Bezug auf die Aufgaben von KLP, sowie die Schnittstellen genommen.

Tabelle 2, a-e: Kernaufgaben von SHP und KLP im Umgang mit herausforderndem Verhalten

Förderdiagnostik emotionale und soziale Entwicklung – Verhalten	
SHP	
	SHP beobachten das emotionale, sowie das soziale Verhalten von SuS mit SFB und erfassen dieses mit entsprechenden Instrumenten, um eine Förderplanung zu erstellen. Bei Bedarf werden Lernziele im Bereich des sozialen Verhaltens adaptiert. Mit spezifischen Förderprogrammen wird das emotionale und das soziale Verhalten gefördert. Dafür eignen sich beispielsweise soziale Kompetenztrainings, Verhaltens- und Problemlösetrainings.
KLP	
	Es ist Aufgabe der KLP, die soziale und emotionale Entwicklung aller SuS der Klasse zu fördern und zu unterstützen. Für SuS, welche im Unterricht herausforderndes Verhalten aufweisen, setzt sie vereinbarte Lernziele im emotionalen und sozialen Bereich um. Weiter nimmt die KLP störendes und herausforderndes Verhalten wahr und benennt dieses.
SHP und KLP	
	Im Austausch suchen KLP und SHP nach einer Einschätzung und Abgrenzung betreffend „Störendes Verhalten“, „Verhaltensauffälligkeit“, „Pathologisches Verhalten“ und „Herausforderndes Situationen“. Das herausfordernde Verhalten soll erklärt, analysiert und beschrieben werden. Gemeinsam werden Interventionen und Trainingseinheiten auf ihre Brauchbarkeit für SuS mit SFB in der Anwendung im Klassenverband hin geprüft.

Aus dieser Ausführung geht hervor, dass der förderdiagnostische Prozess im Bereich der emotional-sozialen Entwicklung vorwiegend den SHP obliegt, wobei das Verhalten vorgängig mit der KLP besprochen werden soll. Planung, Umsetzung und Evaluation der Interventionen erfolgt im Teamteaching, während KLP gleichzeitig für die emotional-soziale Förderung im präventiven Sinne zuständig sind.

Classroom Management – Verhalten	
SHP	
	Die Aufgabe von SHP ist es, Fachkenntnisse hinsichtlich Stigmatisierungs-, Mobbing- und Ausschlusstendenzen in die Klasse und ins Team zu bringen, sowie der KLP Interventionen und Trainingseinheiten zum sozialen Lernen zu empfehlen.
KLP	
	Die Hauptverantwortung für das Classroom Management liegt bei der KLP. Sie schafft verlässliche Strukturen in der Klasse und erstellt klare Regeln. Sie achtet darauf, dass diese eingehalten werden und bestimmt, welche Konsequenzen Verstösse nach sich ziehen.
SHP und KLP	
	Gemeinsam planen, organisieren und evaluieren KLP und SHP niederschwellige Massnahmen wie beispielsweise Klassenrat, Verhaltensregeln und Peacemaker. Dabei werden die Lernziele von SuS mit SFB bewusst fokussiert.

Die oben ausgeführten Informationen zeigen den präventiven Charakter eines adäquaten Classroom Managements in Bezug auf herausforderndes Verhalten auf und stellen dies in die Verantwortung der KLP. Bei auftretenden Schwierigkeiten sollen in der Zusammenarbeit mit SHP niederschwellige Massnahmen geplant, umgesetzt und evaluiert werden, wobei den SHP diesbezüglich zusätzlich die Beratungsfunktion zukommt.

Integrative Didaktik – Verhalten
SHP
SHP beraten KLP bei der Konzeption einer adaptiven und integrativen Didaktik.
KLP
KLP sollen mit einer adaptiven und integrativen Didaktik auf herausfordernde Situationen reagieren.
SHP und KLP
Gemeinsam fördern KLP und SHP alle SuS im Aufbau emotionaler, sowie sozialer Kompetenzen und setzen dazu kooperative Lehr- und Lernformen ein. Die umgesetzten Konzepte des adaptiven und integrativen Unterrichts werden mit Fokus auf die Steuerung von Interaktionen und herausforderndem Verhalten geprüft.

Demnach soll die Förderung emotional-sozialer Kompetenzen in erster Linie durch die Umsetzung einer integrativen Didaktik in Form von entsprechenden Lehr- und Lernformen durch SHP und KLP gefördert werden. Hier wird wiederum die Beratungsfunktion von SHP ersichtlich.

Soziale Integration – Verhalten
SHP
SHP erfassen die soziale Integration von SuS mit SFB mittels unterschiedlicher Instrumente und begleiten sie in ihrer sozialen Integration.
KLP
KLP ermöglichen allen SuS die Partizipation an verschiedenen Fächern und gestalten entsprechende Lernarrangements. Ausserdem unterstützen sie die soziale Integration und Partizipation von SuS mit herausforderndem Verhalten.
SHP und KLP
KLP und SHP überprüfen die Einschätzung der sozialen Integration.

Daraus geht hervor, dass es Aufgabe von KLP ist, die soziale Integration durch Lernarrangements zu begünstigen, welche die Partizipation aller SuS ermöglichen. Gemeinsam mit den SHP wird die soziale Integration überprüft. Hierbei liegt der Fokus von SHP auf SuS mit SFB. Die soziale Integration wird durch die SHP durch entsprechende Instrumente erfasst. Die Autorinnen verstehen darunter beispielsweise die Verwendung eines Soziogrammes.

Systemische Aspekte – Verhalten
SHP
Massnahmen im Bereich des emotional-sozialen Lernens und Verhaltens werden von SHP mit dem Bezugspersonensystem der betreffenden SuS besprochen und koordiniert. Zudem werden Schnittstellen zu schulinternen, sowie schulexternen Fachstellen, wie beispielsweise SSA, SPD und KJPD gesichert. Gegebenenfalls melden SHP Beratungsbedarf an und vermitteln weitere Fachstellen.
KLP
Besteht Unterstützungsbedarf im Umgang mit herausforderndem Verhalten, meldet die KLP dies der SHP.
SHP und KLP
In Zusammenarbeit prüfen KLP und SHP schulinterne, sowie schulexterne Ressourcen, zur Unterstützung im Umgang mit herausforderndem Verhalten und herausfordernden Situationen. Ein allfälliger Beratungs- und Unterstützungsbedarf durch Beizug weiterer Fachstellen wird geklärt.

Offenbar geschieht die systemische Arbeit im Umgang mit herausforderndem Verhalten vorwiegend in Zusammenarbeit von SHP und KLP, indem weitere Ressourcen beigezogen werden. Das Besprechen von Massnahmen mit den Bezugspersonen, sowie die Sicherung der Schnittstellen zu Fachstellen wird nur als Aufgabe von SHP gesehen. Aus persönlicher Erfahrung messen die Autorinnen jedoch der Zusammenarbeit zwischen KLP, SHP und den Erziehungsberechtigten eine grosse Bedeutung bei.

In Ergänzung zu den Aufgaben von SHP folgen im nächsten Kapitel die Aufgaben von SSA.

2.3 Aufgaben von SSA

Laut Baier (2008) hat sich mit der Schulsozialarbeit in den letzten Jahren ein neues Handlungsfeld entwickelt, welches zunächst nur in Form von Pilotversuchen vorzufinden war. Da die Schulsozialarbeit meist kommunal geführt wird, erweist es sich als schwierig, die aktuelle Verbreitung in verlässlichen Zahlen darzustellen. Trotzdem kann aufgrund vorhandener Daten ein deutliches Wachstum der Schulsozialarbeit belegt werden. Im Kanton Zürich sind weitaus die meisten Stellen vorzufinden. Gesamtschweizerisch ist die Anzahl Stellen von 113 im Jahr 2003 auf 289 im Jahr 2008 gestiegen. Demnach hat sich die Anzahl in den fünf Jahren mehr als verdoppelt. Somit lässt sich derzeit – beinahe zehn Jahre später - eine deutlich höhere Anzahl Stellen erahnen.

Folgend wird die Rolle von Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern (SSA) in der Schweiz theoretisch ergründet. Zunächst werden die Grundsätze und die allgemeinen Aufgabenbereiche dargestellt. Anschliessend werden spezifische Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit herausforderndem Verhalten thematisiert.

2.3.1 Grundauftrag SSA

Der Grundauftrag der SSA wird in den Qualitätsrichtlinien für die Schulsozialarbeit von AvenirSocial, Professionelle Soziale Arbeit Schweiz und dem SchulsozialarbeiterInnen Verband SSAV (2009) folgendermassen definiert.

Es ist Aufgabe der SSA, die SuS in ihrer Lebensgestaltung zu unterstützen. Die SuS sollen dazu befähigt werden, ihr Leben für sich selbst und für ihre Umwelt befriedigend zu gestalten. Weiter setzt sich die SSA für Bedingungen ein, welche die Entwicklung der SuS begünstigen und trägt mit gezielten Massnahmen zur Lösung von sozialen und persönlichen Problemen bei. Ausserdem soll die SSA die Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus fördern, sowie mit Interventionen und Aktivitäten in verschiedenen Bereichen einen steten Beitrag zur Schulentwicklung leisten.

Die Arbeitshaltung der SSA beruht auf sechs theoretisch begründeten Prinzipien (ebd.), welche sich in der Praxis bewährt haben.

1. *Beziehungsarbeit:* Um erfolgreiches Handeln zu ermöglichen, unterstützt die SSA SuS, Lehrpersonen und Eltern beim Aufbau einer Beziehungskultur, welche das Schulhausklima verbessert.
2. *Ressourcenorientierung:* Die SSA berät ihre Klientinnen und Klienten sowohl ressourcenorientiert als auch systemisch-lösungsorientiert.
3. *Prozessorientierung:* Die SSA orientiert sich am Stand, sowie an den Zielsetzungen der Klientinnen und Klienten und arbeitet prozesshaft.
4. *Systemorientierung:* Die SSA bezieht das gesamte System in ihrem Denken und Handeln ein.
5. *Vermittlung und Mediation:* Die SSA berücksichtigt alle beteiligten Positionen, um sozial förderliche Bedingungen zu schaffen.
6. *Prävention und Frühintervention:* Mit gezielten Massnahmen und frühzeitigem Handeln soll unerwünschten Zuständen und Entwicklungen vorgebeugt werden.

2.3.2 Aufgabenbereiche SSA

Die Aufgabenbereiche von SSA weisen regional grosse Unterschiede auf. Dennoch lassen sich gemäss Baier (2008) vier grundlegende Bereiche festhalten, welche durch seine Analyse zahlreicher schriftlicher Konzepte zur Schulsozialarbeit bestätigt wird.

Die niederschwellige Beratung bildet den ersten und den am stärksten wahrgenommene Bereich. Das Beratungsangebot der SSA richtet sich sowohl an SuS, als auch an Lehrkräfte und Eltern. Am häufigsten geraten SuS mit diversen Themen betreffend Schule oder Familie an die SSA. Lehrpersonen können sich im Umgang mit SuS beraten lassen, wobei es an der individuellen Offenheit liegt, ob diese Möglichkeit wahrgenommen wird. Bei Bedarf besuchen SSA den Unterricht, um die Klassendynamik zu beobachten und zu analysieren. Auch Projekte zur Förderung sozialer Kompetenzen, wie beispielsweise die Einführung eines Klassenrates gehören zu den Aufgabengebieten. Die Beratung von Eltern stellt ein weiteres Angebot dar.

Weiter zählen zu den grundlegenden Aufgaben der SSA die interdisziplinäre Fallarbeit, die Durchführung schulinterner Projekte und die Beteiligung an der Schulentwicklung, sowie die Präventionsarbeit und die soziokulturelle Animation.

Baier (2008) stellt die möglichen Arbeitsbereiche der Schulsozialarbeit folgendermassen dar:

Tabelle 3: Mögliche Arbeitsbereiche der Schulsozialarbeit
(vgl. Baier, 2008, S.98)

Arbeitsbereich	Stand der Realisierung
Einzel- und Gruppenberatung mit SuS	An den meisten Standorten Schwerpunkt der SSA
Themenbezogene Projekte mit Gruppen und Klasse	In Einführungsphasen werden eher wenige Projekte durchgeführt. An etablierten Standorten werden zunehmend themenbezogene Projekte mit Gruppen und Klassen durchgeführt.
Partizipationsgelegenheiten initiieren und begleiten	An einigen Standorten begleitet/initiiert die SSA einen Schüler/innen- bzw. Klassenrat.
Sozialraum- und gemeinwesenorientierte Aktivitäten	In vielen Fällen dauert der Aufbau einer tragfähigen und kooperativen Vernetzung im Sozialraum mindestens ein bis zwei Schuljahre. Netzwerke kommen bisher vorrangig in Bezug auf Einzelfallarbeit (Triage) zum Tragen, weniger in Bezug auf Projektarbeiten. Methoden der Sozialraumorientierung finden bisher selten Anwendung.
Mitarbeit in der Schulentwicklung	Bisher nimmt die SSA erst punktuell Einfluss auf Prozesse der Schulentwicklung.
Berufsvorbereitung	Zentrales Thema der Schulsozialarbeit an Berufsfachschulen.
Elternarbeit	Zusammenarbeit mit Eltern findet vorrangig in Bezug auf einen Einzelfall statt (Einbeziehung der Eltern in den Beratungs- und Unterstützungsprozess).
Beratung von Lehrerinnen und Lehrern	Wird vielfach im Rahmen von Einzelfallarbeit geleistet, ist jedoch von der Kooperationsbereitschaft der Lehrkräfte abhängig und daher unterschiedlich stark ausgeprägt.
Ausserunterrichtliche Freizeitaktivitäten	Werden an Tagesschulen angeboten, sonst eher selten.

Eine weitere Zusammenstellung der Angebote der SSA ist in den Rahmenempfehlungen Schulsozialarbeit von AvenirSocial, Professionelle Soziale Arbeit Schweiz und dem Berufsverband SSAV (n.d.) zu finden:

Tabelle 4: Zielgruppe und Angebot der Schulsozialarbeit
(vgl. AvenirSocial, Professionelle Soziale Arbeit Schweiz, SSAV, (n.d.), S. 2f)

Zielgruppe	Ziel	Angebot
SchülerInnen	<ul style="list-style-type: none"> • Positiver Verlauf der Persönlichkeitsentwicklung • Konstruktiver Umgang in Konfliktsituationen • Anwenden von Problemlösestrategien • Altersgemässe und den Möglichkeiten entsprechende Selbst- und Sozialkompetenz 	<ul style="list-style-type: none"> • Beratungsgespräche • Motivationsarbeit • Themenspezifische Klassen- und Gruppenarbeit • Prävention • Zusammenarbeit mit anderen sozialen Institutionen
Lehrkräfte	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung in sozialen Fragestellungen • Sensibilisierung der Lehrkräfte bei problematischen Entwicklungen und Tendenzen 	<ul style="list-style-type: none"> • Beratungsgespräch • Klasseninterventionen • Moderation • Projektarbeit (Prävention) • Vermittlung weiterführender Angebote
Eltern	<ul style="list-style-type: none"> • Stärkung der Erziehungskompetenzen • Unterstützung in Erziehungsfragen 	<ul style="list-style-type: none"> • Beratungsgespräch • Moderation • Themenspezifische Elternabende • Vermittlung weiterführender Kontakte
Schule	<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag zu einer positiven Schulhauskultur • Beitrag zur Gesundheitsförderung 	<ul style="list-style-type: none"> • Mitarbeit in Arbeitsgruppen • Projektarbeit • Prävention
Andere Fachstellen, Gremien und Behörden	<ul style="list-style-type: none"> • Vernetzung und Koordination • Zusammenarbeit • Vermittlung 	<ul style="list-style-type: none"> • Fallbesprechung • Projekte • Thematische Austauschtreffen • Übergabegespräche

Die Zusammenstellungen aus den Tabellen 3 und 4 überschneiden sich grösstenteils. Das Angebot der SSA beinhaltet zahlreiche Interventionsmöglichkeiten, welche präventiv oder als Reaktion auf bestehende Zustände eingesetzt werden können. Alle Massnahmen lassen sich unter anderem im Umgang mit herausforderndem Verhalten einsetzen.

2.3.3 SSA im Umgang mit herausforderndem Verhalten

Gemäss Baier (2016) ist die SSA darauf ausgerichtet, Menschen in ihren sozialen Kontexten zu verstehen und Ursachen von bestimmten Verhaltensweisen zu erfassen. So soll verhindert werden, dass abweichendes Verhalten, welches in der Schule oftmals als schwieriges Verhalten eingestuft wird, einem Kind oder Jugendlichen einseitig angelastet wird. Die Bewältigung einer herausfordernden Lebenssituation kann ein Verhalten nach sich ziehen, welches als schwierig wahrgenommen wird. Dieses Phänomen ist in der Praxis zu beobachten und wird durch zahlreiche Forschungen belegt. Um in einem solchen Fall nachhaltig zu intervenieren, soll an den Ursachen der Verhaltensauffälligkeiten gearbeitet werden, welche nach Ansicht von Baier (2016) oftmals als Hilferuf aufgefasst werden können. SSA tragen mit ihrem Fachwissen dazu bei, Situationen und Verhaltensweisen von Kindern und Jugendlichen alternativ zu deuten und somit neue Optionen im Umgang mit herausfordernden Situationen zu ermöglichen. Kinder und Jugendliche werden als junge Menschen gesehen, die auch

neben der Schule ein Leben in sozialen und gesellschaftlichen Kontexten führen und nicht nur als Schülerinnen und Schüler, welche einer enormen Erwartungshaltung unterliegen. Ausserdem können sich Probleme ausserhalb der Schule negativ auf die schulischen Leistungen auswirken, da der Kopf dann nicht frei ist, sich auf Unterrichtsinhalte einzulassen. So gesehen stehen Lebensprobleme vor Lernproblemen und die SSA kann einen Beitrag dazu leisten, sich diesen anzunehmen und einen Weg zu finden, damit umzugehen. Der erste Schritt ist ein sogenannter Perspektivenwechsel. In einem Erstgespräch werden Kinder und Jugendliche eingeladen, ihre Sichtweise der Dinge darzustellen. Ein solch dialogisch-partizipatives Fallverstehen setzt eine Vertrauensbasis voraus, welche unter anderem durch die Schweigepflicht der SSA erzeugt wird. Weiter stellt das Angebot der SSA, eine zeitliche Ressource dar, über welche Lehrpersonen nur bedingt verfügen.

Nachdem die Aufgaben, welche den beiden Berufsgruppen im Umgang mit herausfordernden Verhalten zugeschrieben werden, aufgeführt wurden, befasst sich das nächste Kapitel mit dem Thema der Kooperation im Allgemeinen und zwischen SHP und SSA.

2.4 Kooperation

Das folgende Kapitel beschreibt sowohl allgemeine Grundlagen der Kooperation als auch Spezifisches zur Zusammenarbeit von SHP und SSA.

2.4.1 Allgemeines zur Kooperation

Stappacher (2016) nennt allgemeine Bedingungen für das Gelingen von Kooperation. Es ist zentral, Klarheit über die Schwerpunkte bei der Rollenverteilung zu schaffen und Sicherheit über die gemeinsamen Aufgaben herzustellen. So werden Grundlagen für eine gemeinsame Planung gelegt. Gewinnbringend ist die Auffassung eines Situationsteams. In diesem Sinne sehen sich die Kooperierenden als Expertinnen und Experten mit unterschiedlichen Perspektiven, die sich ergänzen, gemeinsam die Verantwortung tragen, in unterschiedlichen Settings arbeiten und diese situativ anpassen. Stappacher nennt verschiedene Instrumente zur Gestaltung der Kooperation zwischen SHP und KLP. Darunter ist der Kooperationsplaner zu finden, welcher an der Pädagogischen Hochschule (vgl. Kreis, Kosorok Labhart & Wick, 2014) entwickelt wurde und sich in seinen Grundzügen auf die Zusammenarbeit zwischen SHP und SSA adaptieren lässt. Es handelt sich um ein webbasiertes Tool, in welchem die Kooperationspartner ihre Arbeitsfelder und Aktivitäten nach dem IST- und nach dem idealen SOLL-Zustand einschätzen. Anschliessend werden die Perspektiven verglichen, um einen Konsens zu verhandeln und festzulegen.

AvenirSocial, der SchulsozialarbeiterInnen Verband SSAV und der Verband Schulleiterinnen und Schulleiter Schweiz (2013) definieren Kooperation als eine auf freiwilliger Basis beruhende, prozesshafte Interaktion zwischen zwei oder mehreren Partnern beziehungsweise Organisationen, die ein gemeinsames Ziel verfolgt. Das System Schule wird als eine der zentralen Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen verstanden und soll zum Wohle aller Beteiligten weiterentwickelt werden. Gelingende Kooperation setzt gegenseitige Wertschätzung, Transparenz, Vertrauen und Bereitschaft voraus, andere Perspektiven einzunehmen. Die beteiligten Professionen richten sich nach ihrem Berufskodex und den Rahmenbedingungen ihrer Berufsverbände. Dabei wird der aktuelle Stand der Forschung berücksichtigt und nach humanistischen Maximen, wie Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung aller Menschen gehandelt. Weiter müssen die Rollen, Funktionen, Aufträge und

Verfahren grundsätzlich und fallbezogen möglichst detailliert geklärt werden. Bei Konflikten soll das Zusammenwirken analysiert, der aktuelle Forschungsstand miteinbezogen und nach konstruktiven Lösungen in Hinblick auf das gemeinsame Ziel gesucht werden.

2.4.2 Kooperation zwischen SHP und SSA

Luljguraj und Giovanoli (2016) beschreiben, mit Empfehlung des Schulsozialarbeitsverband SSAV und des Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverband ZLV, die Zusammenarbeit zwischen SSA, SHP und KLP in einem Merkblatt. Folgende Ausführungen fokussieren die Kooperation von SHP und SSA.

Sozialarbeiterische Interventionen werden teilweise wirkungsvoll von SHP und KLP umgesetzt, womit die SSA jedoch nicht ersetzt werden kann. Die Stärke letzterer liegt in ihrem niederschweligen, unvoreingenommenen, vertraulichen, freiwilligen und unentgeltlichen Angebot. Die SSA stellt eine institutionalisierte Form der inter- und transdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Fachstellen der Kinder- und Jugendhilfe, sowie der Schule dar. Sie unterstützt und berät Kinder und Jugendliche bei der Bewältigung des Schulalltages und des Lebens, während SHP die Lernenden in den zentralen Entwicklungsbereichen „allgemeines Lernen“, „Umgang mit Anforderungen“ und „Umgang mit Menschen“ fördern.

In der Praxis tragen gemäss Luljguraj und Giovanoli (2016) oftmals mehrere Personen die Verantwortung für einen Bereich, auch in der Zusammenarbeit zwischen SHP und SSA. Im Gespräch müssen die Verantwortlichkeiten und insbesondere die Fallführung geklärt und erhaltene Informationen unter Berücksichtigung des Datenschutzes weitergegeben werden. Bei Bedarf müssen weitere Beteiligte im Sinne einer Triage involviert werden. Regelmässige Arbeitsbesprechungen zwischen SHP und SSA sind nötig, um die Zusammenarbeit zu optimieren. Vereinbarungen sind in einem Protokoll festzuhalten. Bei Auseinandersetzungen soll gemeinsam nach einer Lösung gesucht werden. Bei Konflikten zwischen den Mitarbeitenden des Schulteam und der SSA ist die SL die erste Anlaufstelle.

Weiter definieren Luljguraj und Giovanoli (2016) für welche Leistungen SHP, SSA, KLP und weitere Stellen zuständig sind. Ausgehend von der jeweiligen Zielgruppe werden die Leistungen in verschiedene Bereiche unterteilt. In folgenden Ausführungen werden die Leistungen zudem nach Zuständigkeitsbereich (SHP oder SSA oder beide) gegliedert. Allfällige weitere Stellen werden in Klammer genannt.

Tabelle 5, a-e: Aufgabenfelder von SHP und SSA

Arbeit mit einzelnen Schülerinnen und Schülern
SHP
<ul style="list-style-type: none"> • Erarbeiten der Förderplanung für einzelne SuS • Förderungen überprüfen (KLP, Logo, PMT) • Erstellen des Lernberichts (KLP, Logo, PMT)
SSA
<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung bei Konflikten zwischen SuS (KLP) • Unterstützung in der Bewältigung von psychosozialen Problemstellungen • Wahrnehmen von Schwierigkeiten im häuslichen Umfeld und Bearbeiten dieser (KLP)

<ul style="list-style-type: none"> • Einleiten respektive Mitwirken bei der Einleitung von Massnahmen zur Sicherung des Kindeswohl, z.B. Gefährdungsmeldung (SL, KJPD) • Vermittlung und Vernetzung von Freizeit- und Betreuungsangeboten • Niederschwellige und freiwillige Beratung und Unterstützung von SuS • Förderung des Sozialverhaltens: Akzeptieren und Einhalten der Regeln des Schulischen Zusammenlebens, Respektvolles Begegnen den Lehrpersonen und den Mitschülern gegenüber (KLP)
SHP und SSA
<ul style="list-style-type: none"> • Kriseninterventionen (KLP, SL) • Erkennen und Erfassen von Gefährdungssituationen (KLP) • Unterstützung beim Erwerb von Arbeitsstrategien und -strukturen zu Hause: z.B. Einrichten eines Arbeitsplatzes, Erledigen von Hausaufgaben, Pünktliches und ordnungsgemässes Erscheinen in der Schule (KLP) • Unterstützung beim Erwerb von Arbeitsstrategien im Unterricht / Lerncoaching zu den Themen: Aktive Beteiligung am Unterricht, Konzentriertes und Ausdauerndes Arbeiten, Sorgfältiges und zuverlässiges Gestalten von Arbeiten, Zusammenarbeit mit anderen Kindern, Realistische Einschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit (KLP) • Förderung der Integration in der Schule und Gesellschaft (KLP)

Die Aufzählung der genannten Aufgaben in den Verantwortlichkeiten entspricht grösstenteils den Erwartungen der Autorinnen dieser Arbeit. Bemerkenswert ist jedoch, dass die Unterstützung im Erwerb von Arbeitsstrategien, sowie das Lerncoaching gemäss Lulgjuraj und Giovanoli (2016) in der gemeinsamen Verantwortung von SHP und SSA stehen, da dies in der Ausbildung von SHP einen zentralen Stellenwert einnimmt.

Arbeit mit Gruppen und Klassen
SHP
<ul style="list-style-type: none"> • Unterricht mit der ganzen Klasse oder einzelnen Gruppen zu den einzelnen Schulfächern (KLP)
SSA
<ul style="list-style-type: none"> • Beratung und situationsspezifische Mitarbeit bei Gruppen-, Klassen- und Schulprojekten zu Themen wie Gewalt, Sexualität, Altersbewältigung...(Sozialzentrum) • Gruppen- und Klasseninterventionen • Prävention von sozialen Problemen (KLP) • SuS-Partizipation auf Schulhaus- und Klassenebene, z.B. SuS-Parlament, Schülerrat, Klassenrat (KLP)
SHP und SSA
<ul style="list-style-type: none"> • Früherkennung von sozialen Problemen (KLP)

Arbeit im Schulteam
SHP
<ul style="list-style-type: none"> • Beratung und Unterstützung von LP, SL und Mitarbeitende Betreuung bei schulischen Fragestellungen

SSA
<ul style="list-style-type: none"> • Niederschwellige und freiwillige Beratung und Unterstützung von LP, SL und Mitarbeitende Betreuung
SHP und SSA
<ul style="list-style-type: none"> • Informationen und Vermittlung von Ressourcen (Beratungsstellen, Betreuungsangebote...) • Austausch mit anderen Förder- und Fachlehrpersonen (KLP, Therapeuten, Logopädie, PMT, Mitarbeitende Betreuung nach Bedarf) • Mitarbeit beim Entwickeln des Schulprogramms / Schulentwicklung (KLP, SL)

Bei der vorgenommenen Aufgabenteilung in den Bereichen Arbeit mit Gruppen und Klassen, sowie Arbeit im Schulteam sind die Bildungsinhalte von SHP wiedererkennbar und entsprechen gemäss den Autorinnen der Praxis.

Arbeit mit Fachstellen
SSA
<ul style="list-style-type: none"> • Aufbau und Pflege des Kontakts zum Sozialzentrum (SL) • Aufbau und Pflege des Kontakts zur KESB • Aufbau und Pflege des Kontakts zur Polizei (SL)
SHP und SSA
<ul style="list-style-type: none"> • Aufbau und Pflege des Kontakts zum Beistand (KLP) • Aufbau und Pflege des Kontakts zum SPD (KLP, SL) • Aufbau und Pflege des Kontakts zum KJPD (KLP, SL) • Aufbau und Pflege des Kontakts zum Kinderarzt (KLP, Erziehungsberechtigte)

In der Arbeit mit Fachstellen stehen interessanterweise alle Schnittstellen in der gemeinsamen Verantwortung von SSA und SHP oder allein in der erstgenannten. Aus Erfahrung der Autorinnen kann der Kontakt zum SPD auch allein von SHP ausgehen und über den SPD kann der KJPD ohne Einbezug von SSA zugeschaltet werden.

Arbeit mit Erziehungsberechtigten
SHP
<ul style="list-style-type: none"> • Niederschwellige Beratung bei schulischen Fragen (KLP)
SSA
<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung bei Krisen-, Notfällen und Gewalt • Niederschwellige und freiwillige Beratung und Unterstützung bei sozialen und erzieherischen Fragestellungen • Information und Vermittlung von externen Angeboten, z.B. Frauenhaus, Sozialzentrum
SHP und SSA
<ul style="list-style-type: none"> • Einberufen und Teilnahme bei SSGs je nach Bedarf (KLP)

Die Autorinnen sind erstaunt, dass SSA das Einberufen von SSG in der gemeinsamen Verantwortung mit SHP sehen, denn in der Ausbildung gilt dies als zentrale Aufgabe von SHP.

Folgende Fragestellungen (vgl. Lulgjuraj & Giovanoli, 2016) können für die Rollenklärung zwischen SHP und SSA hilfreich sein.

Tabelle 6: Checkliste/Leitfaden zur Rollenklärung zwischen SHP und SSA
(vgl. Lulgjuraj & Giovanoli, 2016, S. 9)

Persönliche Voraussetzungen	<ul style="list-style-type: none"> • Was und wann sind für mich geeignete Kontakt- und Austauschmöglichkeiten? (E-Mail, Telefon, regelmässige Gesprächszeitfenster...)
Konkrete Zusammenarbeit	<ul style="list-style-type: none"> • Wann und wie reflektieren wir unsere Zusammenarbeit und allenfalls gemeinsamen Unterricht? • Wie werden Abmachungen und Gespräche festgehalten? (Protokoll...) • Wie und wo sammeln wir Beobachtungen und Dokumentationen?
Fallführung	<ul style="list-style-type: none"> • Wer übernimmt wann die Verantwortung für Bereiche, welche im gemeinsamen Verantwortungsbereich liegen? • Wer hat wann die Fall- / Federführung bei welchem Kind? • Wer muss bei welchem Fall beigezogen werden?
Schulische Standortgespräche	<ul style="list-style-type: none"> • Wer lädt zum Gespräch ein? • Wer leitet das Gespräch? • Wer übergibt das Protokoll an allfällige weitere Beteiligte? • Wer informiert den SuS, falls diese/r am Gespräch nicht teilgenommen hat?
Beratung	<ul style="list-style-type: none"> • Wie finden allfällige gegenseitige Beratungen (SSA und SHP) statt und wie werden Beratungen mit der KLP gehandhabt?

Nachdem die theoretischen Grundlagen zu herausforderndem Verhalten, Aufgaben von SHP und SSA, sowie deren Kooperation dargestellt wurden, widmet sich das nächste Kapitel dem forschungsmethodischen Vorgehen und dient der Planung der Erhebung.

3 Forschungsmethodisches Vorgehen

Dieses Kapitel beschreibt das Forschungsdesign der Masterarbeit. Ziel der Arbeit ist es, durch ein Gruppeninterview mit Schulischen Heilpädagoginnen bzw. Heilpädagogen und Schulsozialarbeiterinnen bzw. Schulsozialarbeitern Daten zu generieren, welche im Anschluss mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet und interpretiert werden können. Das Gruppeninterview unterliegt einem leitfadenorientierten Vorgehen. Der Leitfaden verschafft Überblick über die relevanten Themenbereiche und steuert den Interviewprozess. Zuerst werden die Grundlagen des Leitfadeninterviews beschrieben und anschliessend die Merkmale und der Ablauf eines Gruppeninterviews dargestellt. Des Weiteren werden die Transkriptionsregeln für die Verschriftlichung des Gruppeninterviews dargelegt. Den Abschluss dieses Kapitels bildet die Ausführung über die qualitative Inhaltsanalyse und eine tabellarische Übersicht des Forschungsvorgangs.

3.1 Leitfadeninterview

Der Leitfaden ist bei qualitativen Forschungsmethoden das zentrale Element der Datenerhebung (vgl. Misoch, 2015). Er hat eine zentrale Steuerungs- und Strukturierungsfunktion. Leitfadeninterviews zählen zu den sogenannten semi-strukturierten Erhebungsmethoden zur Ermittlung verbaler Daten. Als leitfadengesteuerte Interviews können alle Formen der Erhebung qualitativer Daten gekennzeichnet werden.

Beim Leitfadeninterview handelt es sich um einen Metabegriff, welcher verschiedene qualitative Erhebungstechniken beinhaltet. All diesen Techniken ist gemeinsam, dass sie auf Basis eines Leitfadens bei unterschiedlichem Strukturierungsgrad vollzogen werden.

Als Leitfadeninterviews werden alle Interviewformen benannt, die halbstrukturiert vorgehen und einen eingangs formulierten Leitfaden verwenden. Zu diesen Interviewformen gehören das problemzentrierte Interview, das themenzentrierte Interview, das fokussierte Interview, das diskursive Interview, das ethnographische Interview, das Experteninterview, das Convergent Interviewing, die Fokusgruppen und das Gruppeninterview. Letzteres wird in Kapitel 3.2 näher beleuchtet.

3.1.1 Die Funktionen des Leitfadens

Die vier Funktionen des Leitfadens sind die thematische Fokussierung und die damit verbundene bessere Vergleichbarkeit der Daten, die Auflistung aller wichtigen Themenbereiche und die Strukturierung des gesamten Interviewprozesses. Der Grad der Strukturierung hängt hierbei von verschiedenen Faktoren ab. Die Forschungsfrage, die Erfahrung der interviewenden Person und die Wahl der Interviewmethode sind diesbezüglich ausschlaggebend. Der Leitfaden fungiert hierbei also als „roter Faden“ für die Erhebung der Daten.

Inhaltsbezogen beinhaltet der Leitfaden alle relevanten Themenbereiche der Forschungsfrage, wobei gewöhnlich die Reihenfolge der Fragestellungen dem Forschenden freigestellt werden kann. Die Fragen werden möglichst offen formuliert, um den interviewten Personen möglichst viel Raum zu geben, darauf zu antworten. Somit kann gewährleistet werden, dass die Personen offen von ihren Erfahrungen und Gefühlen erzählen. Der Leitfaden hat zum Ziel, den Prozess inhaltlich zu steuern und die Vergleichbarkeit der generierten Daten zu gewährleisten. Trotz der thematischen Steuerung durch die interviewende Person soll genügend Raum für neue Erkenntnisse zugelassen werden.

3.1.2 Die Prinzipien des Leitfadens

Nach Misoch (2015) können drei Prinzipien für den Leitfaden definiert werden:

- 1) *Offenheit - kein hypothetisches Vorgehen*: Es werden keine eingangs hypothetischen Vorüberlegungen getestet. Das Ziel des Leitfadens liegt darin, die subjektiven Einstellungen, Handlungen und Erfahrungen und deren Bedeutungen für die interviewte Person zu analysieren. Es soll somit ein Zugang zur inneren Lebenswelt der befragten Person gefunden werden. Für die Leitfadengestaltung ist das Prinzip der Offenheit ebenfalls bedeutsam:
 - a. *Offenheit bezüglich der Gestalt*: Der Leitfaden und der Forschende ist offen gegenüber neuen Informationen und erlaubt eine flexible Gestaltung des Leitfadens während der Studie. Er kann entsprechend verändert und angepasst werden.
 - b. *Offenheit bezüglich der Handhabung*: Der Leitfaden erlaubt eine unterschiedliche Handhabung während des Interviews. Die Reihenfolge der Themen ist nicht starr, sondern kann sich spontan aus dem Verlauf des Interviews ergeben. Es ist jedoch darauf zu achten, dass alle geplanten Themen wirklich thematisiert werden.
- 2) *Prozesshaftigkeit*: Bedeutungen werden prozesshaft verstanden und werden nicht statisch aufgefasst. Bedeutungen werden erst durch soziale Interaktionen ausgehandelt. Das Prozesshafte wird während dem Interview sichtbar und geklärt. Durch die folgenden beiden Analyseoptionen kann das Prozesshafte des Interviews gewährleistet werden:
 - a. *Analyse des Vergangenheits-Gegenwarts-Prozesses*: Es werden Fragestellungen zur Vergangenheit/zu Veränderungen gestellt, die das Prozesshafte aufdecken können.
 - b. *Analyse des Ich – Andere - Prozesses*: Diese Analyse beinhaltet Fragen zur Rolle der sozialen Umwelt für die Entstehung von Meinungen.
- 3) *Kommunikation*: Die Datenerhebung erfolgt durch Kommunikation. Folgende Punkte sind hierbei zu beachten:
 - a. *Sprachniveau*: Das Sprachniveau sollte den anwesenden Personen angepasst werden.
 - b. *Verständlichkeit der Fragen*: Die Fragen sollen verständlich formuliert sein. Es werden keine Fachtermini verwendet, es sei denn es handelt sich um ein Experteninterview. Die Fragestruktur ist einfach gehalten und es wird nur eine Frage zur gleichen Zeit gestellt.
 - c. *Nähe zu alltäglichen Sprachregeln*: Es empfiehlt sich während des Interviews die Nähe zur Alltagssprache zu behalten. Dies setzt eine offene und flexible Handhabung des Leitfadens voraus. Ein starres nacheinander Abfragen der Themen sollte vermieden werden.
 - d. *Aushandlung über Inhalte*: Die Interviews sollten grundsätzlich immer den Leitfaden berücksichtigen, aber auch Raum für sich neue Themen geben. Das Prozesshafte der kommunikativen Situation sollte berücksichtigt werden.

3.1.3 Die Struktur des Leitfadens

Neben der inhaltlichen Ebene beinhaltet der Leitfaden auch eine strukturelle Komponente. Hierbei können vier verschiedene Phasen des Leitfadeninterviews unterschieden werden, die den Aufbau eines Leitfadens definieren (vgl. Misoch, 2015, S.68):

- 1) *Informationsphase*: Die interviewten Personen werden über die zugrundeliegende Studie informiert und erhalten alle nötigen Informationen zum Ablauf des Interviews. Eingangs wird eine Einverständniserklärung unterzeichnet und es wird von Seiten der forschenden Person versichert, dass die Daten vertraulich behandelt werden.
- 2) *Aufwärm- und Einstiegsphase (Warm-up)*: Zu Beginn des Interviews sollte eine möglichst offene und breite Fragestellung gewählt werden, die den Einstieg für die befragten Personen in das Interview erleichtern soll. Die befragten Personen sollen ins Erzählen kommen und die eventuell vorhandene Scheu vor der ungewohnten Kommunikationssituation abbauen. Es ist entscheidend in dieser Phase für eine vertrauensvolle und offene Gesprächssituation zu sorgen und zu ermöglichen, dass die Teilnehmer sich frei äussern können.
- 3) *Hauptphase*: Nach dem anfänglichen Warm-up werden die relevanten Themenbereiche erörtert. Dies geschieht im kommunikativen Austausch und mithilfe des Leitfadens. Die Fragen sind entweder deduktiv (aus dem Vorwissen heraus entwickelt) oder induktiv (neue Informationen werden aus dem Interview abgeleitet). Der Leitfaden wird idealerweise anhand der verschiedenen Themenbereiche strukturiert, sodass ein guter Überblick für den Forschenden entsteht.
- 4) *Ausklang- und Abschlussphase*: Am Ende des Interviews ist es wichtig innezuhalten und das Interview nochmals zu reflektieren. Empfehlenswert ist es, die befragten Personen anzuleiten, bisher unerwähnte, aber relevante Informationen hinzuzufügen. Der Ausklang hat zudem die Funktion die interviewten Personen wieder aus der Interviewsituation hinauszuführen und somit das Ende der Kommunikationssituation anzuzeigen. Es handelt sich für beide Seiten um eine intensive Erfahrung und es ist wichtig, den befragten Personen zu helfen, wieder in den normalen Alltag zurückzukehren.

3.1.4 Der Inhalt des verwendeten Interviewleitfadens

Im vorliegenden Unterkapitel werden die Inhalte des Interviewleitfadens zusammenfassend aufgeführt. Das gesamte Dokument ist im Anhang unter Kapitel 11.1 zu finden.

In der Warm-up Phase wird nach Assoziationen, Erklärungsansätzen und Interventionen bei herausforderndem Verhalten gefragt. Darauf folgen die beiden zentralen Hauptfragen. Die erste widmet sich den Kernaufgaben von SHP und SSA in den verschiedenen Aufgabenbereichen und Stufen sowie deren Schnittmengen bzw. Abgrenzungen. Um bei den Befragten für eine einheitliche Diskussionsgrundlage zu sorgen, muss zwischen den in Kapitel 1.3.1 geklärten Bezeichnungen entschieden werden. Da die Aufgabenbereiche, welche von der Berufsgruppe SSA stammen einfacher auf die Aufgaben von SHP übertragbar scheinen als umgekehrt, werden diese in den Unterfragen verwendet. Die zweite grundlegende Frage bezieht sich auf die Kooperation der beiden Berufsgruppen, deren Organisation, Gelingensbedingungen und Massnahmen bei fehlender Kooperation. In der

Abschlussphase werden zunächst Wünsche und Erwartungen an die künftige Zusammenarbeit erfragt. Abschliessend sollen die Teilnehmenden weitere wichtige Aspekte nennen, welche noch nicht erwähnt wurden.

Auf die in diesem Kapitel dargestellten Erläuterungen zum Interviewleitfaden, folgen nun die theoretischen Ausführungen zu Gruppeninterviews.

3.2 Gruppeninterviews

Interviews werden nicht nur mit Einzelpersonen, sondern auch mit Gruppen vollzogen. Die Gruppen vereinen somit das Prinzip der Erhebung verbaler Daten mit Prozessen der Interaktion und Dynamik (vgl. Misoch, 2015, S.137). Gruppenmethoden der Datenerhebung sind Gruppendiskussionen, Fokusgruppen und das Gruppeninterview. Letzteres wird im Zuge der Masterarbeit Anwendung finden und daher im Folgenden genauer beschrieben.

3.2.1 Die Gruppen

Im soziologischen Sinn beschreibt eine Gruppe, ein Aufeinandertreffen mehrerer Menschen, die in einer sozialen Beziehung zueinanderstehen. Diese Beziehung beinhaltet regelmässige Interaktionen, ein Zusammengehörigkeitsgefühl, ein System geteilter Werte und Normen, verschiedene Rollen innerhalb der Gruppe, sowie eine gewisse Dauerhaftigkeit (vgl. Misoch, 2015). Man geht davon aus, dass mit der Zeit eine Identifizierung der einzelnen Menschen mit der Gruppe stattfindet.

Bezugnehmend auf gruppenbezogene Datenerhebungsmethoden muss jedoch beachtet werden, dass nicht nur Gruppen im soziologischen Sinn interviewt werden, sondern auch Personengruppen, die nur zum Zweck der Datenerhebung temporär als Gruppe bezeichnet werden können. Diese Personengruppe findet sich nur zum Zweck des Interviews als Gruppe zusammen. Aus diesem Grund muss unterschieden werden zwischen *Realgruppen*, *künstlichen Gruppen* und *Milieugruppen*.

Der Gruppenbegriff kann also im methodologischen Zusammenhang als eine Gruppe verstanden werden, als auch im soziologischen Sinn mit ausschliesslich pragmatischem Bezug. Nebst dieser Unterscheidung in natürliche und künstliche Gruppen, kann weiter eine Unterteilung in *homogene* und *heterogene* Gruppen vorgenommen werden.

3.2.1.1 Realgruppen

Gruppen sind dann Realgruppen, wenn sie unabhängig von der Datenerhebung als Gruppe bezeichnet werden können. Realgruppen sind somit Gruppen im soziologischen Sinn, welche über eine längere Zeitspanne miteinander in Kontakt stehen und gemeinsame Erfahrungen, Werte und Normen vertreten. Sie haben eine gemeinsame Erfahrungs- und Handlungsgrundlage. Realgruppen sind in Hinblick auf bestimmte Merkmale sehr homogen, z.B. hinsichtlich des sozialen Status, des Bildungsniveaus usw... (vgl. Misoch, 2015).

3.2.1.2 Künstliche Gruppen

Künstliche Gruppen werden zu einem bestimmten Zweck formiert. Diese zusammengestellten Gruppen, welche ansonsten nicht miteinander agieren würden, werden zum Zweck der Fragestellung der Gruppendiskussion zusammengesetzt. Die soziale Interaktion beschränkt sich auf die temporäre Erhebungssituation des Interviews.

3.2.1.3 Milieugruppen

Unter einer Milieugruppe werden Menschen verstanden, welche sich persönlich nicht kennen, die aber aufgrund der gleichen sozialen Lage oder eines sozialen Schicksals miteinander verbunden werden. Es handelt sich hierbei also um Gruppen, die vor allem für Gruppendiskussionen zur Erhebung kollektiver Orientierungen eingesetzt werden. Da Milieugruppen simultane Lebenslagen aufweisen, zeigen sie eine relative Homogenität in ihren Wertevorstellungen, Haltungen und Einstellungen.

3.2.1.4 Homogene Gruppen

Homogene Gruppen sind Gruppen, deren teilnehmende Personen im Hinblick auf die Verteilung der für die Untersuchung relevanten Merkmale gleichartig sind. Diese Gruppen sollen durch die Ähnlichkeit der teilnehmenden Menschen möglichst viele Anknüpfungspunkte für eine gemeinsame Diskussion haben. Durch die Arbeit mit homogenen Gruppen ist es möglich, Binnendifferenzierungen herauszuarbeiten und eine tiefer gehende Analyse der geteilten Situationen durch die teilnehmenden Personen zu erreichen.

3.2.1.5 Heterogene Gruppen

Im Gegensatz zu homogenen Gruppen sind die teilnehmenden Menschen von heterogenen Gruppen hinsichtlich der relevanten Merkmale der Datenerhebung unterschiedlich. Mit dem Einsatz von heterogenen Gruppen bei einer Gruppendiskussion sollen möglichst unterschiedliche Meinungen und Erfahrungen ermittelt werden. Heterogene Gruppenbildungen können ebenfalls unterschiedliche Meinungen der teilnehmenden Personen provozieren. Heterogenität wird somit als Strategie genutzt, um die Teilnehmenden bewusst zu unterschiedlichen Statements zu bewegen. Bei der Datenerhebung ist jedoch darauf zu achten, dass die Unterschiedlichkeit nicht allzu gross ausfällt, da ansonsten die Gefahr besteht, dass aufgrund fehlender gemeinsamer Erfahrungen oder Handlungen keine zielführende Diskussion stattfinden kann. Diese Art von Gruppenbildung zeigt sich als geeignet, wenn Meinungsbildungsprozesse untersucht werden, da diese durch die Interaktionen hinterfragt und ebenso begründet werden müssen. Allenfalls kann es hierbei zu einem Meinungswechsel im Verlauf der Diskussion kommen. Heterogene Gruppen sind ebenfalls geeignet, um ein breites Spektrum an Einstellungen, Haltungen und Meinungen hinsichtlich einer bestimmten Fragestellung herauszuarbeiten.

3.2.2 Das Gruppeninterview

Misoch (2015) führt an, dass es beim Terminus des Gruppeninterviews immer wieder zu begrifflicher Unschärfe kommt. Das Gruppeninterview wird in der Literatur immer wieder als Fokusgruppe oder als Gruppendiskussion bezeichnet. Aufgrund dieser vorherrschenden Uneinigkeit ist es besonders wichtig den Begriff klar zu definieren (vgl. Misoch, 2015, S.160).

Das Gruppeninterview zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- 1) Die forschenden Personen interviewen eine Gruppe von mehreren Menschen am selben Ort und zur selben Zeit zu einer vorgegebenen Themenstellung.
- 2) Die interviewenden Personen leiten die Gruppeninterviews.
- 3) Es findet ein kontrollierter Kommunikationsprozess der interviewten Personen statt.
- 4) Die Erhebung findet anhand offener und / oder teilstandardisierten Fragen statt.

- 5) Es liegen Leitfragen mit konkreten Themen oder Fragen zur Prozesssteuerung vor.
- 6) Das Erkenntnisinteresse liegt in den Inhalten des Kommunizierten.
- 7) Das Interesse liegt nicht in der Analyse kollektiver Orientierungen oder in gruppendynamischen Merkmalen.
- 8) Die Auswertung erfolgt meist inhaltsanalytisch anhand der Themenstränge.

Die Umsetzung des Gruppeninterviews stellt für die interviewende Person eine grosse Herausforderung dar, da sie in der Lage sein muss, die eigene Aufmerksamkeit auf alle teilnehmenden Personen zu richten und den gesamten Prozess zu steuern (vgl. Misoch, 2015). Die Methode des Gruppeninterviews wird als sehr effizient bewertet, da es im Vergleich zu Einzelsettings als zeitökonomisch angesehen wird. Zudem geht man davon aus, dass sich die befragten Personen gegenseitig ergänzen, korrigieren und zum Erzählen animieren. Somit werden durch die gemeinsame Erzählbasis weniger wiederholende Beiträge genannt, als dies bei Einzelinterviews der Fall wäre. Gruppeninterviews finden Anwendung, wenn das Erkenntnisinteresse rein thematisch-inhaltlich begründet wird und entweder wissenschaftliches oder alltägliches Wissen zu bestimmten Thematiken anhand einer strukturierten Methode (Leitfaden) bei gleichzeitiger Offenheit (qualitativ) eruiert werden soll. Gruppeninterviews werden nicht moderiert, wie dies bei Gruppendiskussionen der Fall ist, sondern durch Forschende angeleitet, was eine stärkere strukturelle und inhaltliche Steuerung des gesamten Prozesses zur Folge hat. Ziel eines Gruppeninterviews ist es zudem, möglichst verschiedene Meinungen und Standpunkte zu vielfältigen Themen einzuholen. Die Themen müssen sich für die Bearbeitung in der Gruppe eignen und die Teilnehmenden Mitglieder einer Gruppe mit gemeinsamen Interessen, Zielen, Merkmalen usw. sein. Wenn die Gruppe im Hinblick auf Sozialstatus und Bildungshintergrund homogen ist, ist das Potenzial der Qualität der Ergebnisse am grössten. Ein gemeinsamer Erfahrungshintergrund und eine gemeinsame Handlungsbasis erweisen sich als bedeutsam für die Gruppenzusammensetzung (vgl. Misoch, 2015, S. 161).

3.2.2.1 Die Rolle des Interviewenden

Die interviewende Person hat während des Gruppeninterviews verschiedene Aufgaben. Zum einen muss die Themenorientierung permanent sichergestellt werden. Der Einsatz eines Leitfadens unterstützt den Forschenden dabei. Der Leitfaden wird vorab erarbeitet und enthält alle wichtigen Fragen und Themen für das Interview. Mit Hilfe des Leitfadens kann der Kommunikationsprozess gesteuert werden und Themenabweichungen können sanft aber wirksam abgewendet werden. Die interviewende Person muss nebst der Themenorientierung die teilnehmenden Personen motivieren können und sie zu Redebeiträgen animieren. Der Forschende muss mit Pausen produktiv umgehen und das Interview regulierend leiten. Die Steuerung ist somit eine weitere Aufgabe des Interviewenden. Diese ist hierbei nicht ausschliesslich thematisch, sondern auch prozessual. Die Redebeiträge und –beteiligungen müssen gesteuert werden. Insgesamt soll eine möglichst ausgewogene Redebeteiligung aller am Interview beteiligter Personen gewährleistet werden und es muss darauf geachtet werden, dass die interviewten Personen thematisch nicht abschweifen. Um die Partizipation aller beteiligten Personen zu erhöhen, kann es hilfreich sein, zu Beginn Fragen zu stellen, die beispielsweise die Meinung aller teilnehmenden Personen zu einem bestimmten Punkt einholen. Der Interviewende sollte ausserdem Interesse am Gesagten bekunden, keine negativen Beurteilungen abgeben und versuchen eine positive

und vertrauensvolle Atmosphäre herzustellen. Die Rolle des Interviewenden ist sehr bedeutsam für den Verlauf des Interviews und trägt zum Gelingen der Datenerhebung entscheidend bei (vgl. Misoch, 2015, S. 163).

3.2.2.2 Die Durchführung

Bei der Durchführung des Gruppeninterviews empfiehlt es sich einen Gesprächskreis oder eine Hufeisenform zu bilden. Es ist wichtig, dass die interviewende Person keine Sonderposition in der Sitzordnung erhält, da dies den Kommunikationsprozess hemmen könnte (vgl. Misoch, 2015, S. 164). Damit es bei der anschließenden Transkription des Interviews möglich ist, die einzelnen Redebeiträge voneinander zu unterscheiden, empfiehlt sich eine kurze Vorstellungsrunde, damit die Klangstimmen im Anschluss zugeordnet werden können. Bei einer audiovisuellen Aufnahme entfällt dieser Punkt. Des Weiteren ist es von Vorteil eine protokollierende Person einzusetzen, die den Sprecherwechsel kennzeichnet.

Die forschungspraktische Umsetzung des Gruppeninterviews binnendifferenziert sich in acht Arbeitsschritte (vgl. Misoch, 2015, S.164-166):

- 1) *Interviewschulung*: Der Interviewende erweist sich als zentrale Person. Diese Person muss den ganzen Prozess überblicken und steuern können, sodass aussagekräftige Daten erhoben werden können.
- 2) *Leitfadenentwicklung*: Die Durchführung eines Gruppeninterviews verläuft mithilfe eines Leitfadens, welcher alle relevanten Themenbereiche und Fragestellungen beinhaltet. Er hilft die gesamte Situation thematisch zu strukturieren. Es empfiehlt sich, nicht allzu viele Bereiche zu thematisieren, da sonst die Gefahr der Ermüdung und der damit verbundenen Konzentrationsabnahme der teilnehmenden Personen besteht. Ein Gruppeninterview sollte nicht länger als zwei Stunden dauern.
- 3) *Auswahl der Gruppen*: Für das Interview muss eine geeignete Gruppe gesucht werden. Diese kann entweder eine Realgruppe oder eine künstliche Gruppe sein. Dies hängt vom Zweck der Erhebung ab. Zudem wird eine eher homogene Komposition der Gruppe empfohlen, ansonsten besteht die Gefahr, dass die Interviewsituation zu komplex wird und die Meinungen zu stark auseinanderdriften. Die Gruppe darf zudem nicht allzu gross sein (ca.3 - 7 Personen).
- 4) *Einführung in das Thema*: Zu Beginn stellt sich die interviewende Person der Gruppe vor und führt kurz in das Thema ein. Ausserdem wird das konkrete Vorgehen des Interviews geschildert. Um das Interview zu starten, wird empfohlen mit einer breit angelegten Frage zu beginnen, die die Funktion des Warm-ups hat und bewirken soll, dass alle teilnehmenden Personen einen ersten Redebeitrag leisten können.
- 5) *Durchführung des Gruppeninterviews*: Die Grundlage der Durchführung bildet der Leitfaden. Der gesamte Prozess steht unter der Vorgabe des Themas. Die forschende Person strukturiert und leitet mithilfe des Leitfadens das Interview. Es geht bei dieser Interviewform also nicht um eine freie Diskussion, sondern um die Durchführung von mehreren Interviews zur selben Zeit und am selben Ort. Diese Durchführung hat den Vorteil, dass sich die teilnehmenden Personen gegenseitig

ergänzen, bereichern, motivieren, aber auch widersprechen können. Wenn alle Fragen gestellt wurden, wird das Gruppeninterview durch einen Ausklang beendet.

- 6) *Protokoll*: Wie bereits erwähnt, empfiehlt es sich während des Interviews einen Protokollbogen zu führen. Das Protokoll wird idealerweise durch eine zweite forschende Person geführt und beinhaltet den jeweiligen Sprecherwechsel. Wird das Interview audiovisuell aufgezeichnet, entfällt dieser Punkt.
- 7) *Kurzfragebogen*: Im Anschluss an die Durchführung werden die sozialstatistischen Daten der teilnehmenden Personen mittels Kurzfragebogen erhoben. Wenn die teilnehmenden Personen hingegen anhand sozialstatistischer Daten ausgewählt werden, erfolgt dieser Schritt vor Schritt 3.
- 8) *Datenauswertung*: Im Anschluss an das Gruppeninterview werden die Daten vollständig transkribiert. Abhängig vom Erkenntnisinteresse werden die Daten mittels Partitursystem oder Zeilensystem transkribiert. Die Auswertung erfolgt in der Regel inhaltsanalytisch.

3.2.2.3 Das Ablaufmodell von Gruppeninterviews

Das Ablaufmodell von Gruppeninterviews wird auf der theoretischen Grundlage von Misoch (2015) dargestellt.

Abbildung 3: Ablaufmodell von Gruppeninterviews (vgl. Misoch, 2015, S. 167)

3.2.2.4 Kritik

Das Gruppeninterview ist sehr zeitökonomisch. Durch diese Interviewform können mehrere Personen zur gleichen Zeit am selben Ort befragt werden. Es können somit vielseitige Meinungsbilder effizient erhoben werden. Das Gruppeninterview hat zudem den Vorteil, dass sich Äusserungen der teilnehmenden Personen nicht wiederholen, da die befragten Personen an die Aussagen der anderen Gruppenteilnehmer anknüpfen.

Das leitfadenorientierte Vorgehen des Gruppeninterviews ist sowohl thematisch als prozessual stark strukturiert. Der Prozess wird somit durch die aktive Rolle der interviewenden Person gesteuert. Dadurch ergibt sich weniger die Gefahr, der ungleichmässigen Redebeteiligung der verschiedenen Gruppenmitglieder.

Da es sich bei Gruppeninterviews um einen stark strukturierten Prozess handelt, ergeben sich kaum spontane Interaktionen. Diese Tatsache kann Auswirkungen auf die Qualität der Redebeiträge haben. Diese fallen dadurch eventuell weniger tiefgehend aus oder enthalten kaum selbstoffenbarende Botschaften.

Durch die aktive und zentrale Rolle der interviewenden Person könnte eine zu geringe Schulung und unzureichende kommunikative und fachliche Fähigkeiten zu nicht aussagekräftigen Daten führen. Das Gelingen des Interviews ist also zentral von der interviewenden Person abhängig.

Nachdem die verschiedenen Aspekte des Gruppeninterviews ausgeführt wurden, folgen im nächsten Kapitel die Regeln, nach denen die Transkription des Interviews vorgenommen wird.

3.3 Transkriptionsregeln

Transkription meint das Übertragen einer Audio- und oder Videoaufnahme in eine schriftliche Form (vgl. Dresing & Pehl, 2015). Mündliche Sprache ist oft flüchtig und die Erinnerung an Gespräche oft lückenhaft. Ziel einer Transkription ist es, diese Flüchtigkeit zu überwinden und der Erinnerung eine gute Stütze zu sein. Die Verschriftlichung des Gesprochenen dient der anschliessenden Analyse. Man unterscheidet zwischen einfachen Transkriptionssystemen und komplexen Transkriptionssystemen. Das Gruppeninterview der vorliegenden Masterarbeit wird mittels einfachem Transkriptionssystem verschriftlicht. Aus diesem Grund wird diese Form der Transkription im Folgenden näher beleuchtet. In einem einfachen Transkript finden sich neben den gesprochenen Beiträgen meistens keine Angaben zu para- und nonverbalen Ereignissen. Bei einer einfachen Transkription liest man in der Regel einen in Umgangssprache geglätteten Text. Der Fokus liegt hierbei auf guter Lesbarkeit, leichter Erlernbarkeit und nicht zu umfangreicher Umsetzung. Um ein mündliches Produkt zu transkribieren, benötigen die transkribierenden Personen ein Regelsystem, sodass die Transkription unabhängig von der Person einheitlich umgesetzt werden kann.

Kuckartz (2016) formuliert Transkriptionsregeln für die computerunterstützte Auswertung:

1. Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. Vorhandene Dialekte werden nicht transkribiert, sondern möglichst genau in Hochdeutsch übersetzt.
2. Sprache und Interpunktion werden leicht geglättet, d.h. an das Schriftdeutsch angenähert. Die Satzform, bestimmte und unbestimmte Artikel werden auch dann beibehalten, wenn sie Fehler enthalten.
3. Deutliche, längere Pausen werden durch in Klammern gesetzte Auslassungspunkte (...) markiert. Entsprechend der Länge der Pause in Sekunden werden ein, zwei oder drei Punkte gesetzt, bei längeren Pausen wird eine Zahl entsprechend der Dauer in Sekunden angegeben.
4. Besonders betonte Begriffe werden durch Unterstreichungen gekennzeichnet.
5. Sehr lautes Sprechen wird durch Schreiben in Grossschrift kenntlich gemacht.
6. Zustimmungende bzw. bestätigende Lautäusserungen der Interviewer (mhm, aha etc...) werden nicht mit transkribiert, sofern sie den Redefluss der befragten Person nicht unterbrechen.
7. Einwürfe der jeweils anderen Person werden in Klammern gesetzt.
8. Lautäusserungen der befragten Person, die die Aussage unterstützen oder verdeutlichen (etwa Lachen oder Seufzen), werden in Klammern notiert.
9. Absätze der interviewenden Person werden durch ein „I:“, die der befragten Person(en) durch ein eindeutiges Kürzel, z.B. „B4:“, gekennzeichnet.
10. Jeder Redebeitrag wird als eigener Absatz transkribiert. Sprecherwechsel wird durch zweimaliges Drücken der Enter-Taste, also einer Leerzeile zwischen den Sprechern deutlich gemacht, umso die Lesbarkeit zu erhöhen.
11. Störungen werden unter Angabe der Ursache in Klammern notiert.
12. Nonverbale Aktivitäten und Äusserungen der befragten, wie auch der interviewenden Person werden in Doppelklammern notiert.
13. Unverständliche Wörter werden durch (unv.) kenntlich gemacht.
14. Alle Angaben, die einen Rückschluss auf eine befragte Person erlauben, werden anonymisiert.

Abbildung 4: Transkriptionsregeln für die computerunterstützte Auswertung
(vgl. Kuckartz, 2016, S.167)

Dresing und Pehl (2012) haben diese Regeln noch um Hinweise zur einheitlichen Schreibweise ergänzt, um einen einheitlichen Stil zu erhalten.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Ergänzungen von Dresing und Pehl (2015).

1. Zeichen und Abkürzungen werden ausgeschrieben, zum Beispiel Prozent, Meter und so weiter.
2. Wortverkürzungen wie „runtergehen“ statt „heruntergehen“ werden genauso geschrieben, wie sie gesprochen wurden.
3. Englische Begriffe werden nach deutschen Rechtschreibregeln in Gross- und Kleinschreibung behandelt.
4. Anredepronomen der zweiten Person (du und ihr) werden klein geschrieben, die Höflichkeitsanrede-Pronomen (Sie und Ihnen) werden gross geschrieben.
5. Zahlen werden die folgt dargestellt:
 - a. Zahlen null bis zwölf im Fliesstext mit Namen, grössere in Ziffern.
 - b. Auch weitere Zahlen mit kurzen Namen schreibt man aus, vor allem Runde: zwanzig, hundert, dreitausend.
 - c. Dezimalzahlen und mathematische Gleichungen sind stets in Ziffern zu schreiben. Also: „4+5=9“
 - d. Bei nur ungefähr gemeinten Zahlangaben schreibe man den Zahlennamen, bei exakt gemeinten die Ziffernform. Also: „Die fünfzig Millionen Euro Staatshilfe“.
 - e. Wo feste Konventionen zugunsten einer Schreibweise herrschen, befolge man diese. Hausnummer, Seitenzahlen, Telefonnummern, Kontonummern, Datum oder Ähnliches werden nie ausgeschrieben. Also: „auf Seite 11“ und „Am Markt 3“.

Abbildung 5: Hinweise zur einheitlichen Schreibweise
(vgl. Dresing & Pehl, 2015. S.24)

Das nachfolgende Kapitel widmet sich dem Ablauf der qualitativen Inhaltsanalyse, welche in der späteren Auswertung der Daten zur Anwendung kommt.

3.4 Die qualitative Inhaltsanalyse

Die systematische Inhaltsanalyse ist eine Methode der Sozialforschung, um Aussagen zu gewinnen. Um diese Aussagen zu generieren, legt man zuvor systematisch Merkmale / Kategorien von Inhalten fest, die man im Anschluss erfasst (vgl. Barth, 2016).

Kuckartz (2016) definiert die Kernpunkte einer qualitativen Inhaltsanalyse wie folgt:

- 1) Die Vorgehensweise ist kategorienorientiert. Die Kategorien sind zentral für die Analyse.
- 2) Es besteht ein systematisches Vorgehen bei der Analyse mit festgelegten Regeln.
- 3) Die Kategorisierung erfolgt für das komplette Datenmaterial.
- 4) Die erhobenen Daten werden im Sinne der Hermeneutik reflektiert und interpretiert.
- 5) Die Gütekriterien werden anerkannt. Es wird eine Übereinstimmung der codierenden Personen angestrebt.

Bei der qualitativen Inhaltsanalyse werden Codierungen aufgrund von Interpretationen, Klassifikationen und Bewertungen vorgenommen und sind daher an menschliche Interpretations- und Verstehensleistungen geknüpft (vgl. Kuckartz, 2016, S. 27).

3.4.1 Grundbegriffe der qualitativen Inhaltsanalyse

Im Folgenden werden die grundlegenden Begriffe, welche für die qualitative Inhaltsanalyse, von Bedeutung sind, definiert. Ziel ist eine gemeinsame Sprache zu entwickeln, welche durch die Masterarbeit führt.

3.4.1.1 Auswahleinheit und Analyseeinheit

Auswahleinheiten sind die Grundeinheiten der Inhaltsanalyse. Sie werden nach bestimmten Auswahlverfahren aus der Grundgesamtheit für die Inhaltsanalyse ausgewählt. Hierbei kann es sich um eine bestimmte Ausgabe einer Zeitung, um ein Interview, ein Kinderbuch etc. handeln. Auswahleinheiten sind sozusagen physische Einheiten.

Die Analyseeinheit ist immer Teil einer Auswahleinheit. Normalerweise entspricht eine Analyseeinheit einem Fall. Bei einer Interviewstudie, ist jedes geführte Interview eine Analyseeinheit und somit ein Fall. Analyseeinheiten gehen niemals über eine Auswahleinheit hinaus. Häufig sind beide Einheiten identisch, wie z.B. bei einem Transkript eines qualitativen Interviews.

3.4.1.2 Kategorie (Code)

Im sozialwissenschaftlichen Kontext wird die Kategorie meist im Sinne von „Klasse“ definiert. Das bedeutet eine Kategorie ist das Resultat der Klassifizierung von Einheiten. Bei diesen Einheiten kann es sich um Menschen, Ideen, Institutionen, Aussagen, Prozesse, Gegenstände, Argumente etc. handeln. Die Kategorienbildung ist ein grundlegender kognitiver Vorgang erkenntnistheoretischer als auch entwicklungspsychologischer Überlegungen. Kuckartz (2016) deklariert, dass es in der Wissenschaft ein breites Spektrum über das Verständnis von Kategorien gibt. In der Theorie werden die Begriffe „Code“ und „Kategorie“ oftmals synonym verwendet. Alternativ zum Begriff „Kategorie“ findet man häufiger auch den Terminus „Konzept“ oder „Variable“. Kuckartz (2016) unterscheidet folgende Arten von Kategorien: Fakten-Kategorien, thematische Kategorien, evaluative Kategorien, analytische Kategorien, natürliche Kategorien und formale Kategorien.

3.4.1.3 Kategoriensystem

Die Ganzheit aller Kategorien nennt man Kategoriensystem oder Codesystem. Man unterscheidet hierbei lineare und hierarchische Kategoriensysteme und die Netzwerkstruktur. Die Kategoriensysteme der qualitativen Inhaltsanalyse sind fast immer hierarchisch gegliedert. Hierarchische Kategoriensysteme bestehen aus verschiedenen Ebenen, welche über- und untergeordnet sind. Man spricht in der Terminologie von Haupt- bzw. Oberkategorien und Sub- bzw. Unterkategorien.

3.4.1.4 Kategoriendefinition, Kategorienhandbuch und Kategorienleitfaden

Jede verwendete Kategorie muss vorab definiert werden. Diesen Vorgang nennt man Kategoriendefinition. Sie haben eine zweifache Funktion: Sie dokumentieren die Grundelemente der Inhaltsanalyse und präsentieren den Codierleitfaden für die codierenden Personen. Je differenzierter die Definitionen sind, desto besser lässt sich das Codieren der Daten bewerkstelligen.

Das Kategorienhandbuch oder Codebuch genannt, beinhaltet alle Kategorien / Codes und die dazugehörigen Definitionen. Das Kategorienhandbuch hat eine zentrale Funktion in der Inhaltsanalyse, da es die Sorgfalt und Genauigkeit der Arbeit dokumentiert.

Der Kategorienleitfaden vereint das Kategorienhandbuch und die Anweisungen und Hilfen für die Codierenden in einem Dokument. Es ist für die interne Verwendung der Forschenden konzipiert und gibt spezielle Hinweise für die Arbeit.

3.4.1.5 Codiereinheit

Die Codiereinheit ist in der qualitativen Inhaltsanalyse eine Textstelle, die mit einer bestimmten Kategorie, einem bestimmten Inhalt, in Verbindung steht. Eine Codiereinheit kann hierbei aus einer Textstelle entstehen, welcher man eine Kategorie zuordnet oder andersherum ausgehend von einer Kategorie eine Textstelle identifiziert. Das Resultat beider Vorgehensweisen ist die Verbindung von Textstelle und Code. Die Begriffe *Textsegment*, *codiertes Segment* oder *Fundstelle* werden in der qualitativen Inhaltsanalyse synonym zum Begriff Codiereinheit verwendet. Die Codiereinheit kann in manchen Fällen mit der Auswahleinheit oder Analyseeinheit identisch sein. Kuckartz (2016) vertritt die Position, dass in der Regel Sinneinheiten als Codiereinheiten verwendet werden und sich diese Segmente überlappen oder auch ineinander verschachteln können.

3.4.1.6 Codierer

Diejenigen Personen, die die Zuordnung von Kategorien zu Textpassagen / -stellen vornehmen, bezeichnet man in der Inhaltsanalyse als Codierer bzw. Codiererinnen. Um eine qualitative Inhaltsanalyse vornehmen zu können, ist hierbei ein gewisses Mass an Interpretationsfähigkeit erforderlich. Die codierenden Personen müssen über die Fragestellung, die theoretischen Grundlagen und die Definitionen der Kategorien informiert werden.

3.4.2 Der Ablauf einer qualitativen Inhaltsanalyse

Die folgende Abbildung zeigt ein generelles Ablaufschema qualitativer Inhaltsanalysen (vgl. Kuckartz, 2016, S.45)

Abbildung 6: Generelles Ablaufschema qualitativer Inhaltsanalyse
(vgl. Kuckartz, 2016, S.45)

Die qualitative Inhaltsanalyse folgt der Abfolge aller Formen empirischer Forschung (Forschungsfrage → Daten → Datenanalyse), jedoch sind immer wieder Feedbackschritte und Handlungswiederholungen eingebaut, welche in ihrer Ausprägung unterschiedlich sein können. Das Ablaufschema (Abbildung 1) verdeutlicht, dass die Prozesse der Analyse weniger linear, sondern mehr zirkulär verlaufen. Zudem sind die verschiedenen Phasen oder Methodenbereiche nicht streng voneinander getrennt. Es ist auch nach der Codierung möglich, neue Daten zu erheben und erneut zu Codieren. Abbildung 1 zeigt zudem auf, dass die Forschungsfrage bei der qualitativen Inhaltsanalyse eine zentrale Rolle spielt. Sie ist in jeder der fünf Phasen von grosser Bedeutung. Sie kann während dem gesamten Prozess, innerhalb des zur Verfügung stehenden Rahmens, verändert oder präzisiert werden. Die qualitative Inhaltsanalyse unterscheidet sich zudem vom Vorgehen der klassischen Inhaltsanalyse, da es nicht ausschlaggebend notwendig ist, den Ausgangspunkt des Vorhabens in der Theoriegeleitetheit zu sehen. Die Textarbeit leitet nicht nur die Analyse ein, sondern ist in allen fünf Phasen des Prozesses mehr oder weniger präsent.

Die qualitative Inhaltsanalyse unterscheidet sich in folgenden Aspekten von der klassischen Inhaltsanalyse (vgl. Kuckartz, 2016, S. 46-47):

- Die Formulierung von Hypothesen ist bei einer qualitativen Inhaltsanalyse nicht zwingend. Hierbei ist ein offenes Vorgehen, ohne eingangs formulierte Annahmen möglich.
- Die Analysephasen sind nicht streng voneinander getrennt, sondern verlaufen zum Teil auch parallel.
- Die Codierung der Daten ist stärker interpretativ orientiert.
- Die verbalen Daten (Redebeiträge des Interviews) bleiben von grossem Interesse.

- Die Kategorien haben bei einigen Methoden der qualitativen Inhaltsanalyse eine eher strukturierende und systematische Bedeutung. Sie können während den Phasen verfeinert oder ausdifferenziert werden.

Eine qualitative Inhaltsanalyse kann komplett auf statistische Auswertungen verzichten.

3.4.3 Die inhaltlich-strukturierende qualitative Inhaltsanalyse

Gemäss Kuckartz (2016) haben sich inhaltlich-strukturierende Inhaltsanalysen in zahlreichen Forschungsvorhaben bewährt. Die inhaltlich-strukturierende Inhaltsanalyse deckt ein weites Spektrum der Kategorienbildung ab. Dieses Spektrum reicht von vollständig induktiven bis weitgehend deduktiven Kategorienbildungen.

Diese Kapitel beinhaltet das Ablaufmodell der inhaltlich-strukturierenden Inhaltsanalyse, sowie die verschiedenen Phasen dieses Verfahrens, die verschiedenen Codierprozesse und die thematische Zusammenfassung. Das Kapitel schliesst mit den Formen der Ergebnisaufbereitung und der Ergebnispräsentation.

Abbildung 7: Ablaufschema einer inhaltlich-strukturierenden Inhaltsanalyse
(vgl. Kuckartz, 2016, S.100)

Die Phase eins besteht aus initiierter Textarbeit, dem Schreiben von Memos und einer ersten Fallzusammenstellung. Diese Form der Analyse wird durch ein sorgfältiges Lesen des Textmaterials und durch das Markieren von besonders wichtigen Textstellen eingeleitet. Notizen werden an den Rand geschrieben. Besonderheiten, die während dem Lesen auffallen oder Auswertungsideen werden in Form von Memos ebenfalls notiert. Das Schreiben einer ersten Fallzusammenstellung bildet den Abschluss der ersten Phase. In der folgenden Phase werden die Kategorien definiert, mit denen der erste Codierprozess arbeitet.

Die Phase zwei beinhaltet die inhaltliche Strukturierung der Daten mittels Kategorien und Subkategorien. Hierbei werden häufig Themen und Subthemen als Auswertungskategorien genutzt. Die Hauptthemen leiten sich aus der eingangs aufgestellten Fragestellung ab und hatten bereits während der Erhebung der Daten leitenden Charakter. Die Hauptkategorien stammen meist aus dem für das Interview eingesetzten Leitfaden, können sich jedoch auch während der intensiven Auseinandersetzung mit den Textpassagen ergeben. Es empfiehlt sich in diesem Fall neue Themen während dem Lesen durch eine Kurzbeschreibung an den Rand des Textmaterials zu notieren. In der nächsten Phase beginnt der erste Codierprozess.

Der erste Codierprozess wird in Phase drei vorgenommen. Hierbei geht die codierende Person Zeile für Zeile durch das Textmaterial und weist Textabschnitte den Kategorien zu. Während diesem Vorgang muss also differenziert werden, welcher Textabschnitt für welche Kategorie relevant ist. Textpassagen, die für die Forschungsfrage nicht relevant sind, werden nicht codiert.

In Zweifelsfällen gilt die Regel, dass die Zuordnung aufgrund der Gesamteinschätzung des Textes vorgenommen wird. Um einen Text als Ganzen zu verstehen, müssen all seine Teile ebenfalls verstanden werden müssen. Da eine Textpassage oder ein einziger Satz mehrere Themen enthalten kann, kann man diesen Abschnitt auch mit mehreren Kategorien codieren. Solch codierte Textstellen können sich folglich überlappen oder verschachtelt sein. Im Verlauf des ersten Codierprozesses wird das komplette Textmaterial codiert. Für das Codieren stellt sich die Frage nach der Grösse des Textsegmentes, welches jeweils codiert werden soll. Die folgenden Regeln sollten hierbei beachtet werden (vgl. Kuckartz, 2016):

1. Es werden in der Regel Sinneinheiten codiert, jedoch mindestens ein vollständiger Satz.
2. Wenn die Sinneinheiten mehrere Sätze oder Absätze beinhaltet, werden diese codiert.
3. Sofern die einleitende Frage des Interviewers zum Verständnis benötigt wird, wird diese ebenfalls codiert.
4. Für das Zuordnen der Kategorien gilt, ein gutes Mass zu finden, wieviel Text um die relevante Passage mitcodiert wird. Die Textstelle sollte ohne den sie umgebenden Text ausreichend verständlich sein.

Um die Qualität des Codierprozesses zu sichern, empfiehlt es sich das Textmaterial von mehreren Codieren bearbeiten zu lassen. Eine bewährte Technik ist das konsensuelle Codieren von Hopf und Schmidt (1993). Diese Technik, bei der ein Interview von mehreren Mitgliedern des Forschungsteams unabhängig voneinander codiert wird, setzt voraus, dass ein Kategoriensystem besteht, welches präzise Kategorien definiert. Das konsensuelle Codieren hat den Zweck, die Zuverlässigkeit der Codierungen zu verbessern. Nachdem das Material in einem ersten Schritt von beiden Codierern unabhängig voneinander codiert wurde, setzen sich die codierenden Personen zusammen und prüfen ihre Übereinstimmungen und / oder diskutieren unterschiedliche Codierungen. Bei Differenzen diskutieren die Personen ihre Begründungen und finden möglichst einen gemeinsamen Konsens über eine angemessene Codierung. Durch diesen Prozess geschieht es häufig, dass Kategoriendefinitionen nochmals präziser gefasst werden und damit die Zuordnungen zuverlässiger vorgenommen werden können (vgl. Kuckartz, 2016, S. 105). Stammen die Hauptkategorien direkt aus dem Leitfaden so sind

im ersten Codierprozess weniger schwierige Entscheidungen über die richtige Anwendung der Kategorien zu treffen.

In der Phase vier und fünf werden alle Textstellen, die mit der gleichen Kategorie codiert wurden, zusammengestellt und die Subkategorien induktiv am Material bestimmt. Der allgemeine Ablauf dieser Phasen sieht wie folgt aus:

- Auswahl einer Hauptkategorie, die man ausdifferenzieren möchte. Für diese Hauptkategorie werden nun also Subkategorien gebildet.
- Zusammenstellen aller mit dieser Kategorie codierten Textstellen und Zusammenführen in einer Liste oder Tabelle.
- Bilden von Subkategorien durch Verfahren induktiver Kategorienbildung. Die Subkategorien werden als ungeordnete Liste zusammengestellt.
- Ordnen der Listen, ggf. Zusammenfassen von Subkategorien der Listen zu allgemeineren Subkategorien.
- Formulieren von Definitionen für die Unterkategorien und verdeutlichen der Definitionen durch Zitate aus dem Textmaterial.

Um Subkategorien zu bilden, gilt das Kriterium der Überschaubarkeit und Sparsamkeit. Die Subkategorien sollten so einfach wie möglich und so differenziert wie nötig aufgestellt werden. In der Regel sollte man eine Subkategorie „Sonstiges“ vorsehen, um der Forderung nach Vollständigkeit des Kategoriensystems gerecht zu werden.

In der Phase sechs wird das gesamte Material in einem zweiten Prozess mit den ausdifferenzierten Kategorien codiert. Der zweite Codierprozess ist arbeitsreich, da nun nochmals von Beginn bis Ende des Datenmaterials mithilfe der aufgestellten Subkategorien codiert wird. Die ausdifferenzierten Kategorien werden nun den bislang mit der Hauptkategorie codierten Textpassagen zugeordnet. Die besonders wichtige Phase sieben der Datenanalyse wird im folgenden Abschnitt beschrieben.

In der Phase sieben findet die eigentliche Analyse des Datenmaterials statt und es wird die Ergebnispräsentation vorbereitet. Es lassen sich hierbei sechs verschiedene Formen der Auswertung differenzieren.

Abbildung 8: Sechs Formen der Auswertung bei einer inhaltlich-strukturierenden Inhaltsanalyse
(vgl. Kuckartz, 2016, S.118)

Abbildung 8 zeigt die sechs Formen der Auswertung, die im Folgenden näher beschrieben werden (vgl. Kuckartz, 2016, S. 118 ff.).

Bei der kategorienbasierten Auswertung entlang der Hauptkategorien werden die Ergebnisse für jede definierte Hauptkategorie berichtet. Leitend ist hierbei die Frage „Was wird zu diesem Thema alles gesagt?“ oder auch „Was kommt nicht oder nur am Rande zur Sprache?“. Für die Auswertung ist eine sinnvolle Reihenfolge der Ergebnisse der Hauptkategorien empfehlenswert, die für die Leserin / den Leser nachvollziehbar ist. Neben der Auswertung der Hauptkategorien werden auch die Ergebnisse der Subkategorien dargestellt. Es geht vor allem darum die inhaltlichen Ergebnisse in qualitativer Art zu präsentieren. Vermutungen und Interpretationen, sowie die Darstellung von Zahlen (Häufigkeiten der Themen und Subthemen) können dargelegt werden. Bei der Auswertung im Ergebnisbericht sollten prototypische Beispiele präsentiert werden.

Bei der Analyse der Zusammenhänge zwischen den Subkategorien einer Hauptkategorie unterscheidet man zwei Arten der Analyse und der Beschreibung, nämlich den Zusammenhang innerhalb der Hauptkategorien und denjenigen zwischen den Hauptkategorien. Innerhalb der Hauptkategorie kann der Zusammenhang dargelegt werden, welcher zwischen den Subkategorien besteht.

Zwischen den einzelnen Hauptkategorien kann dann grossmaschiger nach einem möglichen Zusammenhang gesucht werden. Hierbei untersucht man zunächst den Zusammenhang zwischen zwei

Hauptkategorien. Darüber hinaus kann auch ein komplexerer Zusammenhang zwischen mehreren Kategorien untersucht werden.

Qualitative und quantifizierende Kreuztabellen, als weitere Form der Auswertung, helfen Verbindungen zwischen gruppierenden Merkmalen herzustellen. Somit lässt sich in einer tabellarischen Darstellung vergleichen, wie sich die befragten Gruppen in Bezug auf die untersuchten Themen unterscheiden. Diese Tabellen stellen die verbalen, qualitativen Daten in einer systematischen Form dar. Diese Informationen lassen sich dann für die Ergebnispräsentation zählen und bündeln.

Bei der Konfiguration von Kategorien lassen sich mehrdimensionale Zusammenhänge zwischen den Hauptkategorien und den Subkategorien untersuchen.

Mit Hilfe von Diagrammen können die forschenden Personen einen Überblick über die Subkategorien geben. Graphische Darstellungen, wie z.B. Balken- oder Kreisdiagramme oder auch Concept-Maps, helfen, ausgewählte Personen oder Personengruppen miteinander zu vergleichen.

Der Ergebnisbericht sollte am Ende ein Fazit geben und somit den Bogen zur eingangs aufgestellten Fragestellung schlagen. Es wird überprüft, ob die Frage durch die vorgenommene Auswertung beantwortet werden konnte, ob Fragen nicht beantwortet werden konnten, ob Hypothesen bestätigt oder widerlegt wurden und ob sich am Ende der Arbeit neue Fragen innerhalb des Forschungsprozesses ergeben haben.

Die gesamte Auswertung wird im Ergebnisbericht präsentiert. Die Phasen des Auswertungsprozesses werden dargestellt, das Kategoriensystem wird beschrieben und es wird dargelegt, auf welche Art und Weise die Kategorien und Subkategorien gebildet wurden. Codierregeln und konkrete Beispiele werden ebenfalls präsentiert.

Als Abschluss des Kapitels zum forschungsmethodischen Vorgehen folgt die Übersicht über den zeitlichen Ablauf des Forschungsvorgangs.

3.5 Übersicht über den Forschungsvorgang

Nachfolgend wird der konkrete Forschungsvorgang für die vorliegende Arbeit tabellarisch aufgeführt.

Tabelle 7: Übersicht Forschungsvorgang

Phase 1: Literarische Erarbeitung der Theorie und des forschungsmethodischen Vorgehens	
KW 18-28	Ausarbeitung des Theorieteils und des forschungsmethodischen Vorgehens: Interviewleitfaden und Gruppeninterview Präzisierung der Unterfragen
KW 29-31	Forschungsmethodisches Vorgehen präzisieren: inhaltlich-strukturierende qualitative Inhaltsanalyse
Phase 2: Planung der qualitativen Erhebung im Rahmen des Gruppeninterviews	
KW 27	Ausarbeitung des Leitfadens und der Einverständniserklärung für die interviewteilnehmenden Personen
KW 28	Schriftliche Einladung zu dem Gruppeninterview
KW 34	Testdurchlauf mittels Probeinterview
Phase 3: Durchführung der qualitativen Erhebung im Rahmen des Gruppeninterviews	
KW 35	Durchführung des Gruppeninterviews
KW 35-40	Transkribieren des Gruppeninterviews, QDA-Software MAXQDA kennenlernen und Analyse-Tutorials studieren.
Phase 4: Zusammenführung der Ergebnisse	
KW 41-43	Zusammenführung und Vergleichen der Ergebnisse mittels QDA-Software MAXQDA
KW 44-46	Auswertung der Forschungsergebnisse und Beantwortung der Fragestellung
KW 49	Abgabe der Masterarbeit an Simona Brizzi

Auf das oben beschriebene forschungsmethodische Vorgehen folgt im nächsten Kapitel die Darstellung, sowie Auswertung der erhobenen Daten.

4 Darstellung und Auswertung der Ergebnisse

Um die Ergebnisse darzustellen und später auswerten zu können, erfolgt die Darstellung der inhaltlich-strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse gemäss Kuckartz (2016) entlang der sechs beschriebenen Phasen.

4.1 Darstellung der Ergebnisse

Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt anhand der Phasen der inhaltlich-strukturierenden Inhaltsanalyse. Die Phasen eins bis sechs der inhaltlich-strukturierenden Inhaltsanalyse zeigen die Darstellung der Ergebnisse und die damit verbundene Analyse des Datenmaterials auf. In der darauffolgenden Phase sieben wird die Auswertung der Analyse vorgenommen. In dem vorliegenden Forschungsprojekt erfolgt die Kategorienbildung deduktiv-induktiv. Hierbei handelt es sich um eine Mischform der Entwicklung des Kategoriensystems. Es wird mit A-priori-Kategorien (deduktive Kategorienbildung) begonnen und in einem zweiten Schritt erfolgt die Bildung von Kategorien bzw. Subkategorien am Material.

4.1.1 Phase 1: Initiierende Textarbeit, Markieren wichtiger Textstellen und Schreiben von Memos

In dieser ersten Phase der inhaltlich-strukturierenden Inhaltsanalyse werden wichtige Textstellen in der Transkription des Gruppeninterviews markiert. Neben der Markierung von wichtigen Textstellen werden Memos an die Textstellen geschrieben, die für den späteren Codierprozess bedeutsam sein könnten. Die Eindrücke, welche nach dem Interview gewonnen wurden, werden ebenfalls in Form von Memos festgehalten. Die Memos dienen vor allem dazu Gedanken, Ideen, Vermutungen, wie auch Hypothesen, während dem Lesen festzuhalten. Hierfür werden auf die Rohdaten in Form der Audioaufzeichnung des Gruppeninterviews zurückgegriffen. Die Memos werden mittels MAXQDA festgehalten. Ziel dieser Phase ist es, ein erstes Gesamtverständnis für den Text auf Basis der Forschungsfragen zu entwickeln. Die Forschungsfragen werden bei dieser ersten Phase stetig herangezogen, um den Versuch einer ersten Beantwortung vorzunehmen. Hierfür wird der Text sequenziell und vollständig durchgelesen. Zudem wird eine formale Betrachtung des Textes vorgenommen, um Klarheit darüber zu erhalten, welche Sprache benutzt wurde und welche Wörter (auch auffällige Wörter) verwendet wurden. Unverständliche Passagen oder schwierige Stellen der Transkription werden ebenfalls gekennzeichnet.

4.1.2 Phase 2: Entwickeln von thematischen Hauptkategorien

In der Phase zwei werden die Hauptkategorien deduktiv, ausgehend von der eingangs aufgestellten Forschungsfrage und den Unterfragen definiert.

4.1.2.1 Das Kategoriensystem

Wie in Kapitel 3.4.1.3 beschrieben, benötigt man für die Auswertung der Interviewdaten ein Kategoriensystem.

In Phase zwei der durchgeführten inhaltlich-strukturierenden Inhaltsanalyse werden zunächst thematische Hauptkategorien entwickelt. Dies wird durchgeführt, um eine inhaltliche Strukturierung der Interviewdaten zu erzeugen. Hierbei werden die Hauptkategorien aus der Forschungsfrage und den dazugehörigen Unterfragen abgeleitet. Dieses Vorgehen beschreibt Kuckartz (2016) als deduktive

Kategorienbildung. Dabei werden, abgeleitet aus der Bezugstheorie, der Forschungsfrage samt Unterfragen und den Hypothesen, Kategorien formuliert.

Die thematischen Hauptkategorien lauten:

- Herausforderndes Verhalten
- Aufgaben und Schnittmengen von SHP und SSA
- Kooperation

4.1.3 Phase 3: Erster Codierprozess

In Phase drei der inhaltlich-strukturierenden Inhaltsanalyse wird ein erster Codierprozess vorgenommen, indem das Datenmaterial des vorliegenden Gruppeninterviews Zeile für Zeile vom Beginn bis zum Ende durchgearbeitet wird und Textabschnitte den Hauptkategorien zugewiesen werden. Bei der Arbeit muss entschieden werden, welche der thematischen Hauptkategorien in dem betreffenden Textabschnitt angesprochen wird. Der erste Codierprozess wird von beiden Mitgliedern des Forschungsteams vorgenommen. Kuckartz (2016) spricht hierbei von der Technik des konsensualen Codierens. Hierbei wird ein Interview von mehreren Mitgliedern des Teams, in der Regel von zwei Personen unabhängig voneinander codiert. Konsensuelles Codieren hat zum Ziel, die Zuverlässigkeit des Codierens zu verbessern.

4.1.4 Phase 4: Zusammenstellen aller mit der gleichen Kategorie codierten Textstellen

Nach einem ersten Codierdurchgang empfiehlt es sich bei einer inhaltlich-strukturierenden Inhaltsanalyse die bisher aufgestellten Kategorien ausdifferenzieren (vgl. Kuckartz, 2016, S. 106). Der allgemeine Ablauf der Ausdifferenzierung sieht wie folgt aus:

- Auswahl einer thematischen Hauptkategorie, die man ausdifferenzieren möchte.
- Zusammenstellen aller mit dieser Hauptkategorie codierten Textstellen in einer Liste oder Tabelle. Anfertigung eines sogenannten Text-Retrievals.

Die Text-Retrievals dienen als Hilfe für die Zusammenstellung aller Textausschnitte, die einer Hauptkategorie zugeordnet werden. In Phase fünf wird ausgehend dieser Zusammenstellung die induktive Bildung der Subkategorien am Material vorgenommen. Die für diese Arbeit erstellten Text-Retrievals finden sich im Anhang Kapitel 11.4.

4.1.5 Phase 5: Induktives Bestimmen von Subkategorien am Material

Nach einem ersten Codierprozess entlang der aufgestellten Hauptkategorien werden nun am Datenmaterial Unterkategorien (Subkategorien) für die Hauptkategorien entwickelt. Die Kategorienbildung am Material ist nach Kuckartz (2016) „ein aktiver Konstruktionsprozess, der theoretische Sensibilität und Kreativität erfordert. Hierfür gelten nicht die Maßstäbe der Übereinstimmung von Codierenden und der Anspruch von Intracoder- und Intercoder-Übereinstimmung“ (2016, S. 73). Die Definitionen dieser Unterkategorien werden ebenfalls als Code-Memos festgehalten. Konkrete Beispiele werden aus dem Datenmaterial des Gruppeninterviews per Copy-and-paste als Zitate in diese Kategoriendefinitionen eingefügt. Ein Codierleitfaden für das gesamte Kategoriensystem wird erstellt.

Bei der Bestimmung der Subkategorien orientieren sich die Autorinnen an den Fragen aus dem Interviewleitfaden.

Die erste Hauptkategorie „Herausforderndes Verhalten“ wird in folgende Unterkategorien eingeteilt: Definition, Erklärungsansätze und Ursachen, sowie Interventionen bei herausforderndem Verhalten. Bei der zweiten Hauptkategorie „Aufgaben und Schnittmengen von SHP und SSA“ werden entsprechend des Interviewleitfadens (vgl. Kapitel 3.1.4) die Aufgabenbereiche, welche von der Berufsgruppe SSA stammen, als Subkategorien ausgewählt: Arbeit mit einzelnen SuS, Arbeit mit Gruppen und Klassen, Arbeit mit Erziehungsberechtigten, Arbeit mit Fachstellen, sowie Arbeit im Team. Diese werden um die Subkategorie „stufenspezifische Arbeit“ erweitert.

Die dritte Hauptkategorie „Kooperation“ wird in die Subkategorien Kooperationsorganisation, Gelingensbedingungen, Massnahmen bei fehlender Kooperation, sowie Wünsche und Erwartungen gegliedert.

Das somit entwickelte Kategoriensystem sieht wie folgt aus. Jede Kategorie wird mit einer Definition und einem entsprechenden Ankerbeispiel verdeutlicht:

Tabelle 8, a-c: Definition des Kategoriensystems

Hauptkategorie: Herausforderndes Verhalten		
Unterkategorie	Kategoriendefinition	Ankerbeispiel
Definition von herausforderndem Verhalten	Umfasst alle Angaben über die in der Theorie nach Myschker und Stein (2014) verwendeten Termini <i>Verhaltensauffälligkeit</i> und <i>Verhaltensstörung</i> . Myschker und Stein (2014) beschreiben herausforderndes Verhalten als ein abweichendes maladaptives Verhalten, das organogen und / oder milieureaktiv bedingt ist. Lernende mit herausforderndem Verhalten zeigen Auffälligkeiten im emotionalen und sozialen Bereich.	<i>Also als auffallend merke ich, wird vor allem wahrgenommen, was laut ist. Das ist es für mich aber nicht, sondern es sind oft auch sehr Zurückgezogene, die in die Verweigerung gehen und mit der Zeit Schulabsentismus ein Thema wird.</i>
Erklärungsansätze / Ursachen	Bezeichnen Ursachen, wodurch herausforderndes Verhalten erklärt werden kann. Myschker und Stein (2014) sprechen vier Bereiche an: <ul style="list-style-type: none"> • Aspekte der Persönlichkeit • Aspekte der Situation, die zu herausforderndem Verhalten führt. • Aspekte der Interaktion • Aspekte der Beobachter-Wahrnehmung 	<i>Wenn ein Kind vom Lern- und Entwicklungsstand nicht angemessen gefördert wird, dann kann es eben auch zu auffälligem Verhalten kommen, wenn es vielleicht unterfordert ist, oder wenn es überfordert ist, dass es gar keinen Einstieg findet in die Arbeit.</i>

<p>Ansätze / Interventionen</p>	<p>Bezeichnet die Ansätze/Interventionen, die SSA und / oder SHP im Umgang mit herausforderndem Verhalten anwenden.</p> <p>Hillenbrand (2008) beschreibt in der Bezugstheorie verschiedene Konzeptionen, die in der aktuellen Diskussion von ihm als bedeutsam deklariert werden.</p>	<p><i>Ich kann vielleicht noch anfügen, einfach sicher den Ansatz, welcher A.B. (SSA1) bereits erwähnt hat mit dem Systemischen, also dass ich probiere zu schauen: Was ist noch rundherum? Und das berücksichtigen, die verschiedenen Einflüsse.</i></p>
---------------------------------	---	---

Hauptkategorie: Aufgaben und Schnittmengen von SHP und SSA		
Unterkategorie	Kategoriendefinition	Ankerbeispiel
<p>Kernaufgaben von SHP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeit mit einzelnen SuS • Arbeit im Team • Arbeit mit Fachstellen • Arbeit mit Gruppen/Klassen • Arbeit mit Erziehungsberechtigten • Stufenspezifische Arbeit (PS und OS) 	<p>Umfasst alle Kernaufgaben einer Schulischen Heilpädagogin/eines Schulischen Heilpädagogen im Umgang mit herausforderndem Verhalten und in Bezug zu den verschiedenen Arbeitsdimensionen.</p>	<p><i>Also ich arbeite ja auch noch einen kleineren Teil mit den ganz Kleinen und ich habe das Gefühl, dort geht es für mich als SHP mehr um rein schulische Sachen, um Sprachentwicklungsstörungen und solche Sachen.</i></p> <p><i>Ja, da machen wir häufig mit der Lehrperson ein Teamteaching, wo wir miteinander besprechen: Was ist die Thematik? Und zwar nicht auf das eine Kind bezogen, welches eben das herausfordernde Verhalten hat, sondern soziale Spiele oder soziale Elemente darin, wo wir das trainieren und zwar mit allen Kindern.</i></p>
<p>Kernaufgaben von SSA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeit mit einzelnen SuS • Arbeit im Team • Arbeit mit Fachstellen • Arbeit mit Gruppen/Klassen • Arbeit mit Erziehungsberechtigten • Stufenspezifische Arbeit (PS und OS) 	<p>Umfasst alle Kernaufgaben einer Schulsozialarbeiterin/eines Schulsozialarbeiters im Umgang mit herausforderndem Verhalten und in Bezug zu den verschiedenen Arbeitsdimensionen.</p>	<p><i>Aber ich glaube wir haben auch noch einen Kernauftrag, einzeln mit dem Kind genau hinzuschauen (SHP1: Mhm, ja.) und genau herauszufinden: Was braucht denn das Kind jetzt?</i></p> <p><i>Ich sehe mich auch als vernetzende Person. Manchmal auch noch begleitend oder dass ich auch noch schaue, welche Unterstützung die Eltern im Zusammenhang mit so einer Fachstelle brauchen. Können sie das selber leisten?</i></p> <p><i>Aber sonst eigentlich eher so vermittelnd, triagierend, sagen wir es einmal so.</i></p>

<p>Schnittmengen der Aufgabenbereiche</p>	<p>Umfasst alle Aufgabenbereiche von SHP und SSA, die nicht klar voneinander abgegrenzt werden können und bei welchen die Übergänge der Arbeitsbereiche fließend gestaltet werden.</p>	<p><i>Ja das Vernetzende, von dem du vorher gesprochen hast, das betrifft mich genauso.</i></p> <p><i>Ich finde es fließend, wo dass meine Aufgaben sind und wo deine.</i></p> <p><i>Ich hätte jetzt auch gesagt, dass das Gemeinsame sicher die Beziehungsarbeit ist, die wir alle leisten, also das verbindet uns sicher. Ja, dass wir probieren, auf eine positive Art in Kontakt zu kommen mit diesem Jugendlichen oder mit diesem Kind.</i></p>
---	--	--

Hauptkategorie: Kooperation		
Unterkategorie	Kategoriendefinition	Ankerbeispiel
<p>Kooperationsorganisation</p>	<p>Umfasst alle Tätigkeiten, die vollzogen werden, um die gemeinsame Arbeit zu organisieren. Dies beinhaltet unter anderem die Kontaktaufnahme, also die Art und Weise der gemeinsamen Kontaktfindung.</p> <p>Zudem umfasst es die Kommunikation zwischen SSA und SHP.</p> <p>Bezeichnet ausserdem interne Arbeitskonzepte, welche von den interviewten Personen zur Kooperationsgestaltung verwendet werden.</p>	<p><i>Ich glaube, wir entwickeln das eigentlich von Fall zu Fall würde ich sagen. Also wenige Grundlagen, mehr so einzelfallbezogen, dass man das dann entwickelt. (...) So würde ich sagen. Aber eigentlich auch oftmals ausgehend von einem SSG, dass man anhand von den Beobachtungen zusammenführt und nachher schaut, was das nun bedeutet und wer was macht und welches die nächsten Schritte sind.</i></p> <p><i>Also ich glaube bei uns funktioniert die Kooperation vor allem situationsbezogen.</i></p> <p><i>Weil vielfach macht man es einfach so zwischen Tür und Angel, was auch gut ist.</i></p> <p><i>Also wir haben insgesamt in drei Schulhäusern oder in drei Schuleinheiten unter den SSA sogenannte KI-Gruppen, also Kriseninterventionsgruppen eingerichtet, die im Prinzip fix einmal pro Monat über Mittag zusammenkommen und alle beteiligten Lehrpersonen können an diese KIG gelangen und können dort ihren Fall, ihre Situation nochmals schildern. Und dann ist die Schulleitung dabei, die SSA, die SHP, ab und zu der SPD und jemand von der Schulverwaltung, der dann für die Sondermassnahmen zuständig ist. Und die treffen sich einfach dort und dann können die Lehrpersonen kommen und ihre Fälle vorstellen.</i></p> <p><i>Und das zweite Gefäss, welches ich auch finde, ist natürlich dort in Pädagogischen Teams gibt es ab und zu den Wunsch, dass sowohl SHP als auch SSA anwesend sind, wenn es um eine bestimmte Thematik geht.</i></p> <p><i>Ja, wie sieht sie aus? (...) Ich habe das Gefühl, es gibt wenige Grundlagen in unserer Schule, wie die</i></p>

		<i>Kooperation oder die Zusammenarbeit funktionieren sollte, oder wie sie auszusehen hat.</i>
Gelingensbedingungen	Umfasst alle Faktoren, die für eine gelingende Kooperation zwischen SHP und SSA als bedeutsam für die gemeinsame Arbeit aufgefasst werden.	<i>Dass man weiss, ich weiss vieles, aber der andere weiss AUCH vieles. Und dass man miteinander versucht, zusammen ein GANZES zu bilden.</i> <i>Toleranz</i> <i>Offenheit</i> <i>Es muss eine Kooperation auf Augenhöhe sein.</i> <i>Also dass man einander als Fachpersonen so akzeptiert und auch davon ausgeht: Wir haben andere Hintergründe, was ja eigentlich positiv ist zur Situationsklärung oder zum weiteren Vorgehen.</i>
Massnahmen bei fehlender Kooperation	Bezeichnet Massnahmen, die eingeleitet werden, wenn Kooperationspartner nicht kooperieren möchten.	<i>Also ich glaube jetzt, diese Leute, die bei uns im Team sind, die würden zuerst einmal zu mir kommen und das mit mir besprechen. Und dann würde man gemeinsam schnell hinschauen, an was das liegen könnte und einen Weg suchen, wie wir versuchen könnten, diese Kooperation ins Laufen zu bringen oder zu fördern. Und wenn jetzt gar nichts gehen würde, dann würden wir eine Stufe höher gehen. Ich sage jetzt, das ist alles noch nie passiert, aber das wäre für mich der nächste Weg. Oder, dann müsste im Prinzip die Schulleitung involviert werden, die das dann mit den beteiligten Fachstellen anschauen würde, also da braucht es eine Kooperation - macht ja auch Sinn, (...) aber ich habe es noch nie erlebt, das muss ich auch gerade sagen.</i>
Wünsche / Erwartungen	Umfasst alle Wünsche und Erwartungen von SHP und SSA in Bezug zu ihrer Zusammenarbeit in der integrativen Schule.	<i>Also ich müsste versuchen, gemeinsame Sitzungen zu machen, aber da ist dann immer wieder die Frage, von welchem Budget das weggeht. Aber das ist für mich wirklich eine Frage, die ich habe.</i> <i>Also ich denke, dass beide zeitliche und finanzielle Ressourcen einfach noch ein Stück weit mehr auf dem Gesichtspunkt verteilt werden könnten: Es geht um das Wohl der Kinder, es geht um das Wohl der Familien oder wie auch immer.</i>

4.1.6 Phase 6: Zweiter Codierprozess: Codieren des kompletten Materials mit den ausdifferenzierten Kategorien

In dieser Phase werden nun alle Textstellen, welche mit den Hauptkategorien codiert wurden, in einem zweiten Codierdurchlauf nochmals codiert. Die Textstellen werden hierbei den neu gebildeten Unterkategorien (Subkategorien) zugeordnet.

4.1.7 Zwischenschritt: thematische Zusammenfassungen/Summarys

Vor der Auswertung empfiehlt es sich fallbezogene thematische Zusammenfassungen als Zwischenschritt vorzunehmen. (vgl. Kuckartz, 2016, S. 111).

Die Themenmatrix dient als Ausgangspunkt und wird durch die systematische Bearbeitung quasi zu einer transformierenden Themenmatrix, deren Zellen aber nun nicht mehr Zusammenstellungen aus dem Originalmaterial, sozusagen die O-Töne der Forschungsteilnehmenden, beinhalten, sondern die mit analytischem Blick angefertigten Zusammenfassungen eben dieser Originalstellen durch die Forscherinnen und Forscher. (Kuckartz, 2016, S. 111).

Diese Zusammenfassungen, auch fallbezogen thematische Summarys genannt, wurden ebenfalls unter Zuhilfenahme von MAXQDA erstellt, indem für jede Hauptkategorie und jede Unterkategorie Zusammenfassungen erstellt wurden. Ziel der vorgenommenen Summarys ist es, die empirischen Daten komprimiert und mit dem analytischen Blick der forschenden Personen darzustellen. Darauf folgt die Präsentation in tabellarischer Form, in der mehrere Aussagen der interviewten Personen in Bezug auf ausgewählte Kategorien miteinander verglichen werden.

Es erfolgt nun eine Darstellung der verschiedenen thematischen Zusammenfassungen entlang der Haupt- und Unterkategorien des Kategoriensystems.

Tabelle 9, a-c: Summary-Tabellen zu den drei Hauptkategorien

Hauptkategorie: Herausforderndes Verhalten	Es wird zunächst der Versuch unternommen eine Definition für herausforderndes Verhalten zu geben. Im Anschluss werden Erklärungsansätze verdeutlicht und es werden Ansätze für die Arbeit mit herausforderndem Verhalten herausgearbeitet.
Herausforderndes Verhalten SHP	Herausforderndes Verhalten wird meist als laut oder als zurückgezogen wahrgenommen. Die Erklärungen sind kognitive Über- und Unterforderung, Umweltbedingungen sowie Diagnosen. Gewisse Herausforderungen sind altersbezogen. Ausserdem werden mehr Kinder und Jugendliche mit herausforderndem Verhalten in die Schulklassen integriert. Verschiedene Ansätze im systemischen Sinne werden dargestellt.
Unterkategorie: Definitionen	Hier wird die Unterscheidung zwischen bemerkbar machen in Form von lautem Verhalten und der Zurückgezogenheit in Form von Verweigerung der Partizipation gemacht.
Unterkategorie: Erklärungsansätze / Ursachen	Die zunehmende Integration führt dazu, dass in jeder Klasse mehr Kinder und Jugendliche mit herausforderndem Verhalten vorzufinden sind. Herausforderndes Verhalten wird aufgrund von kognitiver Über- oder Unterforderung erklärt. Auch das Alter der SuS wird als Erklärungsansatz herangezogen. Als besonders herausfordernde Situationen werden die Pubertät und die Berufsfindung genannt. Neben dem schulischen Einfluss

	auf das Verhalten der Kinder werden auch andere Umwelteinflüsse, wie z.B. die Beziehung zu den Eltern oder Peers, erwähnt. Allfällige Diagnosen der SuS, wie z.B. ADHS, werden ebenfalls als Ursache herangezogen.
Unterkategorie: Ansätze / Interventionen	Bei den Ansätzen / Interventionen werden vor allem folgende genannt: Systemischer Ansatz, ressourcenorientierter Ansatz, Beziehungsarbeit, Ermöglichen von Erfolgserlebnissen und positive Bestärkung, Einsatz des SSGs.
Herausforderndes Verhalten SSA	Herausforderndes Verhalten wird als Ausdruck schwieriger Umstände in und ausserhalb der Schule erklärt. Verschiedene systemische Handlungsmöglichkeiten werden genannt.
Unterkategorie: Definitionen	Hier wird nur eine Angabe gemacht. Eine teilnehmende Person kommt selbst ins Fragen über das was denn nun herausfordernd ist und wen dieses Verhalten herausfordert.
Unterkategorie: Erklärungsansätze / Ursachen	Das herausfordernde Verhalten wird als Ausdruck schwieriger Lebensumstände wahrgenommen und beruht im Sinne einer systemischen Sichtweise auf Überforderung mit dem Lernstoff oder der Situation.
Unterkategorie: Ansätze / Interventionen	Allgemeine Vorgehen können nicht beschrieben werden. Es werden fallabhängige Herangehensweisen mit systemischen Ansatz dargestellt. Die Klärung der Situation steht hierbei im Vordergrund. Die Intervention erstreckt sich auf die ganze Klasse / Gruppe und selten nur auf einen einzelnen Lernenden. Dabei ist die positive Bestärkung ein wichtiger Bestandteil.

Hauptkategorie: Aufgaben und Schnittmengen	Die Aufgaben und Schnittmengen beschreiben zunächst die Kernaufgaben der SHP und SSA im Einzelnen und führen denn zu einer Definition der Schnittmengen beider Berufsgruppen.
Unterkategorie: Kernaufgaben SHP	<ul style="list-style-type: none"> • Teamteaching mit der Lehrperson • Beratung • Training mit der ganzen Klasse/einzelnen Gruppen • Mitarbeit bei Projektwochen zur Konfliktlösung • Stärkung der Ressourcen • Lernbegleitung und Förderung einzelner SuS • Ermöglichen von Erfolgserlebnissen • Gespräche mit Eltern, im Team, mit Fachstellen • SSG als Koordinationstool • Erstellen eines Förderplans • Unterrichtselemente zum Thema Gemeinschaft (gemeinschaftsbildende Elemente)

<p>Unterkategorie: Kernaufgaben SHP</p> <p>Arbeit mit einzelnen SuS</p>	<p>Lernbegleitung und Förderung, damit die Lernenden dem Unterrichtsstoff auf ihrem Leistungsniveau folgen können. Ebenso für Erfolgserlebnisse beim Lernen sorgen.</p>
<p>Unterkategorie: Kernaufgaben SHP</p> <p>Arbeit mit Gruppen/Klassen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • soziale Spiele und soziale Elemente (warme Dusche, Klassenrat, Morgenkreis) mit allen Kindern der Klasse • Training mit der ganzen Schule als gemeinschaftsförderndes Element (z.B.: Projektwoche zum Thema Konfliktlösung)
<p>Unterkategorie: Kernaufgaben SHP</p> <p>Arbeit mit Erziehungsberechtigten</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gespräche mit Eltern um die Ursache für das gezeigte Verhalten zu finden • Standortgespräche, gemeinsame Ziele vereinbaren und gemeinsam an diesen Zielen arbeiten
<p>Unterkategorie: Kernaufgaben SHP</p> <p>Arbeit mit Fachstellen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bei der Ursachenergründung kommt man automatisch in Kontakt mit anderen Fachstellen • SSGs, runden Tisch → Ziele gemeinsam festlegen und gemeinsam daran arbeiten
<p>Unterkategorie: Kernaufgaben SHP</p> <p>Arbeit im Team</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Teamteaching • gemeinsame SuS-Besprechungen • Beratungen bezüglich Unterricht • gemeinsame Ursachenergründung • Standortgespräch • Bei der Erstellung des Förderplans alle Meinungen und Beobachtungen des Teams vereinen
<p>Unterkategorie: Kernaufgaben SHP</p> <p>Stufenspezifische Arbeit</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UST / MST: schulische Themen, Themen zur Gemeinschaftsbildung • OST: soziale Themen, Erziehungsfragen, Motivation
<p>Unterkategorie: Kernaufgaben SSA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vernetzende / vermittelnde Tätigkeiten, • Arbeit zusammen mit den Lehrpersonen, • Arbeit mit dem einzelnen Kind (Aber ich glaube wir haben auch noch einen Kernauftrag, einzeln mit dem Kind genau hinzuschauen.) • Bedürfnisse des Umfeldes berücksichtigen, • systemischen Blick auf die Situation • Arbeit mit kleinen Gruppen und den Erziehungsberechtigten • Kooperation mit dem Team und mit Fachstellen • Arbeit und Beratung bei Erziehungs- und Entwicklungsfragen

	<ul style="list-style-type: none"> • Präventionsarbeit in den Klassen zu bestimmten wiederkehrenden Themen, soziales Lernen
<p>Unterkategorie: Kernaufgaben SSA</p> <p>Arbeit mit einzelnen SuS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bedürfnisklä rung einzeln mit dem Kind: Was braucht denn das Kind jetzt? • Arbeit mit dem einzelnen Lernenden immer mit dem systemischen Blick. Was braucht das Kind und was braucht gleichzeitig sein Umfeld?
<p>Unterkategorie: Kernaufgaben SSA</p> <p>Arbeit mit Gruppen/Klassen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bedürfnisklä rung im Umfeld: Und was braucht das Umfeld, damit es einen anderen Zugang zu diesem Kind finden kann? • Familienklasse: Kooperation der Eltern mit einer Gruppe von SuS und der SSA.
<p>Unterkategorie: Kernaufgaben SSA</p> <p>Arbeit mit Erziehungsberechtigten</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bedürfnisklä rung bei den Eltern: Was brauchen die Eltern, damit sie einen Zugang zu ihrem Kind finden können • Gespräche mit den Eltern, um die Ursache für das gezeigte Verhalten zu finden. • Unterstützung/Begleitung der Eltern im Zusammenhang mit einer anderen Fachstelle. • Familienklasse als Kooperationsmöglichkeit mit den Eltern direkt im Unterricht.
<p>Unterkategorie: Kernaufgaben SSA</p> <p>Arbeit mit Fachstellen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vernetzende Aufgaben mit anderen Fachstellen • Begleitung der SuS und auch der Eltern zu anderen Fachstellen • Vermittelnde, triangierende Aufgaben • Sicherstellung der Kooperation und eines intensiven Austausches mit anderen Fachstellen (z.B.: fachliche Entwicklungen diskutieren, Hilfsprojekte oder Unterstützungsprojekte initiieren)
<p>Unterkategorie: Kernaufgaben SSA</p> <p>Arbeit im Team</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Für ein gleiches Verständnis von diesem Thema sorgen • Gemeinsame Ursachenergründung (Um was geht es eigentlich?) • Gemeinsame Aufgabenteilung diskutieren, • Durch Präventionslektionen Werbung im Team (Bei KLP und SHP) machen. (Ah das wäre ja eigentlich auch noch eine gute Anlaufstelle.) → Nebeneffekt der Präventionslektion.
<p>Unterkategorie: Kernaufgaben SSA</p> <p>Stufenspezifische Arbeit</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kiga: Entwicklungsfragen, sich selbst kennenlernen • UST / MST: sich selbst kennenlernen, Gefühle kennen und benennen, das Gegenüber kennenlernen, Stopp-Regel, Mobbing, im weitesten Sinn Suchtprävention • OST: Peers, unterschiedliche Themen (Rausgehen, Fortgehen, Austesten) • Stufenübergreifende Arbeit: Präventionslektionen von Kiga bis OST, aufbauende Themen

Unterkategorie: Schnittmengen in den Kernaufgaben	Überschneidungen in den Aufgabenbereichen wurden wie folgt definiert: Arbeit am Thema Konfliktlösung, Vernetzende Funktion, Beziehungsarbeit, gemeinsames positives Ziel. Zudem wurden fließende Übergänge in den Aufgaben der SSA und SHP genannt, die man nicht trennscharf definieren kann (z.B. soziales Lernen in der Gemeinschaft, gemeinsames Setzen der Förderziele bei einem SSG, Arbeit mit verschiedenen Fachstellen).
Unterkategorie: Abgrenzungen SHP	Eine klare Abgrenzung ist schwierig. Folgende Abgrenzungen werden genannt: „Formale“ Bildung, Erstellung der Förderplanung, eher Lernen im schulisch-klassischen Verständnis, aber auch soziale Themen
Unterkategorie: Abgrenzungen SSA	„Non-formale“ Bildung, sozial-emotionales Lernen

Hauptkategorie: Kooperation	Bei der Hauptkategorie "Kooperation" geht es vor allem um die Organisation, Kontaktaufnahme, Form der Kommunikation, um mögliche Konzepte und Gelingensbedingungen für erfolgreiche Kooperation. Ebenfalls werden Wünsche und Erwartungen an beide Kooperationspartner geäußert.
Unterkategorie: Kooperations- organisation	Die Kooperationsgestaltung wird oft von Fall zu Fall neu organisiert. Die Kooperation erfolgt oft ausgehend eines SSGs. Die Zusammenarbeit wird oft einzelfallbezogen und situationsbezogen gestaltet. Offensichtlich bestehen wenige Grundlagen an den verschiedenen Schulen, welche die Zusammenarbeit zwischen SHP und SSA definierten und regeln. Die Art der Kontaktaufnahme wird im Interview wenig erklärt. Es liegt ein Redebeitrag zu diesem Thema vor, welcher die Kontaktaufnahme als Tür und Angelgespräch definiert. Die Kommunikation geschieht auf folgende Arten: <ul style="list-style-type: none"> • Tür und Angelgespräche • Kriseninterventionsgruppen (KLP stellen ihre Fälle vor und erhalten Beratung) • Mitarbeit in den PTs, Fachteams • Es besteht der Wunsch nach einem festen Gefäß für gemeinsamen Austausch.
Unterkategorie: Gelingens- bedingungen	<ul style="list-style-type: none"> • Toleranz • Offenheit • Flexibilität • Die personellen Ressourcen nutzen • Begegnung auf Augenhöhe • Teamdenken • Voneinander lernen

	<ul style="list-style-type: none"> • Anerkennen der verschiedenen Fachpersonen mit ihrem spezifischen Wissen • Neugierde
<p>Unterkategorie: Was tun bei fehlender Kooperation?</p>	<p>Die interviewten Personen haben bisher keine Erfahrung mit fehlender, Kooperationsbestreben gemacht. Im Fall einer fehlenden Kooperation würden sie zunächst das Gespräch mit dem Kooperationspartner suchen und falls dies nicht zum gewünschten Ergebnis kommt die Schulleitung, als höhere Instanz, informieren und um Unterstützung bitten.</p> <p>Bei fehlender Kooperation führen die interviewten Personen an, dass sie jeweils entscheiden, wie wichtig die Kooperation in diesem Fall ist und ob man auf sie verzichten kann oder einfordern muss.</p> <p>Bei fehlender Kooperation wird der Einsatz des SSGs genannt. Bei einem SSG können sich die Kooperationspartner der Aufgabe nicht entziehen.</p>
<p>Unterkategorie: Wünsche und Erwartungen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • gemeinsame Haltung / gemeinsames Verständnis beim Thema herausforderndes Verhalten • gemeinsame Sitzungen SHP und SSA • genügend Ressourcen (zeitlich und finanziell) • Definition / Dokumentation der Kernaufgaben und Überschneidungen für wiederkehrende Fälle (Schlüsselprozesse) • mehr Integration der SSA in den Schulzimmern • Das Image beider Berufsgruppen scheint eins der zentralen Anliegen beider Berufsgruppen zu sein. SHP sowie SSA schildern, dass sie gerne ein positives Image hätten. Die positiven Aspekte der Arbeit sollen im Zentrum stehen.

In der nun folgenden Phase sieben wird die Auswertung der Analysedaten präsentiert.

4.2 Auswertung

Bei der folgenden Analyse stehen die Unterkategorien des eingangs definierten Kategoriensystems im Mittelpunkt des Auswertungsprozesses. Dazu wurde die Analyseform „Zusammenhänge der Unterkategorien innerhalb jeder Hauptkategorie“ ausgewählt (vgl. Kuckartz, 2016). Dabei werden Aussagen über SHP mit denjenigen über SSA verglichen und kontrastiert, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede hervorzuheben.

Die Ergebnisse werden aus dem durchgeführten Gruppeninterview zusammengetragen und können durchaus Interpretationen beinhalten. Die Ergebnisse sind subjektiv, auf das durchgeführte Interview, auf die persönliche Perspektive der interviewten Personen, sowie auf die kantonalen Gegebenheiten hin zu betrachten. Um die Auswertung mit empirischen Daten des Gruppeninterviews abzustützen und zu belegen, werden wörtliche Zitate aus dem Interview kursiv in Klammern gesetzt und die entsprechende Absatznummer angefügt, um die Stelle in der Transkription zu kennzeichnen.

4.2.1 Herausforderndes Verhalten

Im Folgenden wird die Auswertung für die Unterkategorien „Definitionen von herausforderndem Verhalten“, „Erklärungsansätze / Ursachen“ und „Interventionen“ vorgenommen.

4.2.1.1 Definitionen durch SHP und SSA

Es erfolgt nun die Auswertung der Unterkategorie der Begriffsdefinition von herausforderndem Verhalten aus Sicht der SHP und der SSA. Ziel ist es Zusammenhänge zwischen den Begriffsdefinitionen beider Kooperationspartner auszumachen.

Die SHP definieren im Gruppeninterview herausforderndes Verhalten als eine Wahrnehmung von lauten oder zurückgezogenen Verhaltensweisen (*Also als auffallend merke ich, wird vor allem wahrgenommen, was laut ist. Das ist es für mich aber nicht, sondern es sind oft auch sehr Zurückgezogene, die in die Verweigerung gehen und mit der Zeit Schulabsentismus ein Thema wird. - Abs. 8).*

Die SSA sagen im durchgeführten Interview wenig über mögliche Definitionen von herausforderndem Verhalten. Ein Schulsozialarbeiter kommt selbst ins Fragen über das, was denn nun herausfordernd ist und wen dieses Verhalten herausfordert (*Bei mir ist die Grundsatzfrage überhaupt: Was ist denn schon auffällig? Und da bin ich immer wieder philosophisch unterwegs und finde: Was gewisse Lehrpersonen als auffällig anschauen würde ich sagen, ist bereits schon eher spannend für mich. Und darum sage ich immer, ich komme dort auch ein wenig in Fragen. - Abs. 7).*

Die Auswertung zeigt, dass zu dieser Unterkategorie wenig Aussagen aus dem Interview generiert werden können. Da es sich gemäss Interviewleitfaden um die Interviewphase des Warm-ups handelt, hat die begrenzte Aussagekraft dieser Unterkategorie weniger Einfluss auf die spätere Diskussion und Interpretation der Ergebnisse.

4.2.1.2 Erklärungsansätze durch SHP und SSA

Ebenfalls in der Warm-up-Phase des Gruppeninterviews wird von den interviewten Personen abgeholt, welche Erklärungsansätze und Ursachen sie für herausforderndes Verhalten heranziehen.

Hierbei wird deutlich, dass SHP die zunehmende Integration von Kindern und Jugendlichen mit Förderbedarf in der emotional-sozialen Entwicklung als Ursache für das Auftreten von herausforderndem Verhalten sehen (*Und ich finde heute gehört es wie schon dazu, dass es einfach auch auffällige Kinder in der Klasse hat.* - Abs. 10). Herausforderndes Verhalten wird von SHP aufgrund von Über- oder Unterforderung mit dem Lerninhalt erklärt. Eine unzureichende Passung der Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen mit den gesetzten Förderintentionen bekräftigt das Auftreten von herausfordernden Verhaltensweisen gemäss einer Heilpädagogin (*Was ich auch finde, wenn ein Kind vom Lern- und Entwicklungsstand nicht angemessen gefördert wird, dann kann es eben auch zu auffälligem Verhalten kommen, wenn es vielleicht unterfordert ist, oder wenn es überfordert ist, dass es gar keinen Einstieg findet in die Arbeit.* - Abs. 13). Auch das Alter der Kinder und Jugendlichen wird als Erklärungsansatz herangezogen. Als besonders herausfordernde Schnittstellen werden die Pubertät und die Phase der Berufsfindung genannt (*Ich glaube das ist sehr altersabhängig. Also in der Oberstufe hat es viel auch mit dem Leben sonst zu tun und mit der Pubertät und mit dem Druck des Elternhauses, mit dem ganzen Leben, welches sich da beginnt umzustellen, mit den Erwartungen in Richtung Berufsfindung.* - Abs. 12). Neben dem schulischen Einfluss auf das Verhalten der Lernenden werden auch andere Umweltfaktoren, wie z.B. die Beziehung zu den Eltern oder den Peers, erwähnt (*Und ich finde wir müssen uns immer bewusst sein, dass die Schule nur ein Teil ist von dem ganzen Leben und dass da ganz viel mit in die Schule reinkommt, wenn sie am Morgen in die Schule kommen.* - Abs. 12). Allfällige Diagnosen der Kinder und Jugendlichen, wie z.B. ADHS, werden ebenfalls als Ursache herangezogen (*Ich denke, es gibt sicher auch Kinder, welche eine Diagnose haben, ich meine jetzt nicht nur einfach das ADHS. Es gibt ganz viele Diagnosen von Kindern, wo das ein Teil davon ist, dass Verhaltensauffällige und das ist sicher auch eine Ursache.* - Abs. 13).

Bei den Aussagen der SSA wird deutlich, dass sie herausforderndes Verhalten als Ausdruck schwieriger Lebensumstände wahrnehmen. Die gezeigten Verhaltensweisen beruhen im Sinne einer systemischen Sichtweise auf Überforderung mit der Lebenssituation oder auch dem Stoffinhalt und der Lernatmosphäre in der Schule (*Es kann laut sein, es können Störungen sein, Überforderung. Für mich ist es meistens ein Ausdruck von Verhalten so wie du es erwähnt hast. Irgendwo drückt es und es kann sein, dass der Lernstoff zu schwierig ist oder nicht angemessen, oder die Aufmerksamkeitsspanne überschritten ist und so weiter... Aber ich glaube da gibt es so vielfältige Gründe.* - Abs. 9).

Die Kontrastierung der Kooperationschnittstelle zwischen SHP und SSA macht deutlich, dass beide Kooperationspartner eine Über- oder Unterforderung der Kinder und Jugendlichen als mögliche Ursache für herausforderndes Verhalten sehen. Schwierige Lebensumstände können ebenfalls als Erklärungsansätze herangezogen werden. SHP streichen mögliche Diagnosen als Ursache für das gezeigte Verhalten im Interview mehr heraus als SSA. Letztere hingegen setzen den Fokus vermehrt auf die schwierigen Lebensumstände des betroffenen Lernenden, sowie der betroffenen Umweltfaktoren und erklären sich das Verhalten systemisch.

4.2.1.3 Interventionen von SHP und SSA

Bei den Ansätzen und Interventionen im Umgang mit herausforderndem Verhalten nennen die SHP des Gruppeninterviews vor allem den systemischen, wie auch den ressourcenorientierten Ansatz. (*Und für das haben wir diese Standortgespräche. Das finde ich eben sehr gut, dass wir diese SSG haben. Und da kann man je nach Bedarf, wenn man den Blick auf das Systemische hat, diese Leute einladen, die es auch betrifft, die helfen können bei dieser Thematik, mitzuarbeiten.* - Abs. 23 / *Und ich habe fest den ressourcenorientierten Ansatz im Hinterkopf.* - Abs. 19). Neben diesen beiden Ansätzen arbeiten die befragten SHP auf der Beziehungsebene. Eine gute Beziehung zu den Lernenden mit herausforderndem Verhalten ist für sie ein zentrales Element ihrer Arbeit. Das Ermöglichen von Erfolgserlebnissen und die Bestärkung des Positiven nimmt in ihrer Arbeit einen ebenfalls grossen Stellenwert ein (*Und ich möchte dort gerade noch anfügen, dass das Kind positive Erfahrungen machen können soll und dass man dort aufbauen kann und dass nicht alles negativ gesehen wird, sondern, dass es gute Erfahrungen machen kann. Dass es auch Vertrauen hat: Das Leben ist gut. Die Welt ist gut. Ich kann mich entwickeln.* - Abs. 21 / *Ich schaue, dass ich positiv bestärken kann, wenn es sich so verhält, dass es eben nicht eine Herausforderung ist, für alle.* - Abs. 19).

Ein interviewter SSA sagt aus, dass seine Intervention nicht als allgemeine Vorgehensweise beschrieben werden kann (*Ich glaube ein allgemeines Vorgehen könnte ich gar nicht beschreiben.* - Abs. 17). Gemäss seiner Aussage ist für ihn klar, dass es zunächst eine Situationsklärung benötigt (*Für mich ist klar, bei uns ist es eindeutig so, dass wenn das Thema auftaucht, es mal eine Klärung gibt: Um was geht es genau? Und dann erst können wir auch entscheiden ob es Sinn macht, diese und diese Leute einzuladen, oder diese und diese Personen noch zu befragen oder, dass man das und das noch mitberücksichtigt.* - Abs. 17). Es werden im Interview fallabhängige Vorgehensweisen der SSA geschildert. Bei ihrer Arbeit steht der systemische Ansatz jedoch stets im Vordergrund (*Ich kann vielleicht noch anfügen, einfach sicher den Ansatz, welcher A.B. (SSA1) bereits erwähnt hat mit dem Systemischen, also dass ich probiere zu schauen: Was ist noch rundherum? Und das berücksichtigen, die verschiedenen Einflüsse.* - Abs. 20 / *Es ist ja nicht nur das Arbeiten mit dem Kind selbst, sondern eben aus meiner Sicht wirklich auch das Arbeiten mit denen, die sich rundherum auch gestört fühlen, oder herausgefordert fühlen.* - Abs. 22 / *Also ich gehe sehr systemisch daran heran und will wissen: Wer ist involviert? Wer macht sich Sorgen oder regt sich auf oder ist wütend auf diese Person, aus welchem Grund?* - Abs. 14). Neben der Arbeit mit dem systemischen Ansatz nennen die SSA die positive Bestärkung als wichtige Intervention ihrer Arbeit (*Und sicher auch die positiven Geschichten hervorheben, also an den Stärken eines Kindes zu arbeiten und nicht auf den Schwächen rumhacken.* - Abs. 20). Die Intervention erstreckt sich zudem auf die ganze Klasse / Gruppe und selten nur auf einen einzelnen Lernenden (*Es ist ja nicht nur das Arbeiten mit dem Kind selbst, sondern eben aus meiner Sicht wirklich auch das Arbeiten mit denen, die sich rundherum auch gestört fühlen, oder herausgefordert fühlen.* - Abs. 22).

Die Auswertung der Interventionen zeigt, dass beiden Kooperationspartnern die positive Bestärkung der Lernenden mit herausforderndem Verhalten ein zentrales Anliegen ihrer Arbeit ist. Beide Kooperationsschnittstellen verwenden den systemischen Ansatz, um ihre Interventionen umzusetzen und legen grossen Wert auf die Beziehungsarbeit und das Ermöglichen von Erfolgserlebnissen.

Gegenüberstellend zeigt sich, dass SSA den Fokus ihrer Intervention vermehrt auf die Arbeit mit der ganzen Gruppe / Klasse und die Arbeit mit dem Umfeld, gemäss systemischen Ansatz, legen und SHP den ressourcenorientierten Ansatz in ihren Interviewaussagen etwas mehr Gewicht verleihen.

4.2.2 Aufgaben und Schnittmengen

Im vorliegenden Kapitel werden die im Interview genannten Kernaufgaben von SHP und SSA aufgeführt. Anschliessend werden die Daten auf Überschneidungen und Abgrenzungen hin untersucht.

4.2.2.1 Kernaufgaben von SHP

In den genannten Kernaufgaben von schulischen Heilpädagoginnen und schulischen Heilpädagogen sind alle in Kapitel 2.2.2 aufgeführten Arbeitsdimensionen vertreten. Zu jeder Dimension erfolgt die Auswertung der Interviewaussagen.

In der Arbeit mit einzelnen SuS wird als zentraler Auftrag einer SHP genannt, die Lernbegleitung auf die individuellen und situativen Voraussetzungen des Kindes oder des Jugendlichen anzupassen, damit die Lernenden den Unterrichtsinhalten nach ihren Möglichkeiten folgen können. (*Und ich als SHP sehe dann meinen Auftrag noch darin, mit den einzelnen Schülern zu schauen, wo das Lernen jetzt noch auf welche Art und Weise möglich ist, um nicht ganz den Faden zu verlieren, in dieser Krise.* - Abs. 33) Dies sei besonders in der Oberstufe zentral, da die Zeit genutzt werden soll, um den Übergang in die Berufswelt vorzubereiten (*In der zweiten Oberstufe beginnt die Zeit dann zu laufen, da darf man nicht alles vergessen.* - Abs. 35). Die SHP sehen ihre Aufgabe klar darin, den Förderplan zu schreiben (*Also, den Förderplan sehe ich eigentlich bei mir.* - Abs. 53). Weiter sei in einer herausfordernden Situation besonders zentral, den SuS Erfolgserlebnisse zu ermöglichen (*Also wie auch für Erfolgserlebnisse zu sorgen, oder?* - Abs. 34).

Hervorgehoben wird die Arbeit mit der ganzen Klasse, in Gruppen wird selten gearbeitet. Diese Herangehensweise ist allen Interviewteilnehmern auch im Hinblick auf einzelne SuS ein grosses Anliegen und habe sich bewährt. Wenn herausforderndes Verhalten auftritt, wird im Team zunächst die zu Grunde liegende Thematik erörtert. Dabei wird die Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson unterstrichen. Durch entsprechende Spiele und andere soziale Elemente werden die erforderlichen Fertigkeiten im Umgang mit der herausfordernden Situation in der ganzen Klasse trainiert. So soll der Fokus nicht auf diejenigen liegen, welche Schwierigkeiten haben. (Verschiedene Interviewteilnehmer äussern sich dazu folgendermassen: *Da machen wir häufig mit der Lehrperson ein Teamteaching, wo wir miteinander besprechen: Was ist die Thematik? Und zwar nicht auf das eine Kind bezogen, welches eben das herausfordernde Verhalten hat, sondern soziale Spiele oder Elemente darin, wo wir das trainieren und zwar mit allen Kindern.* - Abs. 29 / *Nicht nur fokussieren auf die, welche jetzt ihre Schwierigkeiten haben, sondern auch auf alle rundherum und die im Umgang mit dieser Schwierigen Situation stärken.* - Abs. 33). Weiter sollen die sozialen Fertigkeiten unabhängig von einzelnen Kindern oder Jugendlichen im Klassenverband durch gemeinschaftsbildende Elemente oder im Schulhaus im Rahmen einer Projektwoche trainiert werden. Themen wie Konfliktlösung, Umgang mit Mitschülerinnen und Mitschülern oder das Pflegen von Freundschaften werden genannt. Dies sowohl als Aufgabe der KLP als auch Aufgabe der SHP. (Folgende Nennungen werden dazu gemacht: *Und als Klasse muss man ja auch schauen, wie man zusammen auskommt und was man für eine Gemeinschaft hat. Das ist ja ein Stück weit auch Aufgabe der Lehrperson oder kann auch Thema einer SHP werden.* - Abs. 55 /

Oder wir haben auch schon Projektwochen dazu gemacht, das ganze Schulhaus: Konfliktlösung, oder wie gehe ich mit dem andern um? Wie kann ich Freundschaften pflegen? - Abs. 29).

In der Arbeit mit Erziehungsberechtigten wird von einer SHP der Einbezug beim Eruiieren von Ursachen des gezeigten Verhaltens genannt, um ein möglichst umfassendes Verständnis der Situation zu erlangen (*Ich gehe der Ursache im Gespräch mit den Eltern nach. - Abs. 37*). Dies geschieht oftmals im Rahmen eines Standortgespräches, dem weitere Beteiligte beiwohnen. So sollen die Ziele im gemeinsam Gespräch unter Berücksichtigung der ganzen Situation festgelegt werden, damit immer alle auf dem aktuellen Stand sind (*Und halt auch immer wieder mit dem Standortgespräch, wo nachher alle die Sichtweise einbringen und alle dasselbe hören und es anregend ist, mit jemandem zu diskutieren. Und so gibt es immer ein Ganzes. - Abs. 39 / Und dann hatten wir einen sehr grossen runden Tisch, das ist manchmal nicht so einfach für die Eltern, aber es hat sich bewährt, wenn man die verschiedenen Stellen dazu genommen hat und das gemeinsame Ziel festgelegt hat und alle am gleichen Strick gezogen haben. - Abs. 56*). Aus letzterer Aussage geht zudem hervor, dass der Beizug der beteiligten Stellen im Gespräch mit den Erziehungsberechtigten Vor- und Nachteile hat. Einerseits dient es dem Informationsaustausch und bietet die Möglichkeit, eine gemeinsame Zielsetzung zu erarbeiten, andererseits kann die grosse Anzahl an Personen auf die Eltern bedrängend wirken. Trotzdem wird der Einbezug der Fachstellen in der Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten bevorzugt.

In der Zusammenarbeit mit Fachstellen ist es für SHP zentral, erst einmal die passende Fachstelle zu finden. Dabei hilft es einer interviewten Person, der Ursache nachzugehen (*Wenn ich ein Kind mit herausforderndem Verhalten habe, dann geht es zuerst um die Ursache. Und im Zusammenhang mit der Ursache kommt man dann auf die richtige Fachperson. - Abs. 37*). Um ein vertieftes Verständnis der Situation zu erlangen, werden Fachtexte gelesen oder Informationen bei Fachstellen wie Ärzten oder Psychologen eingeholt (*Und dass ich nachher lesen und schauen kann, wo die Ursache ist und dann einmal eine spezielle Fachstelle anrufe oder einen Arzt oder einen Psychologen frage. - Abs. 37*). In Bezug auf die Umsetzung der Interventionen wird von einer SHP explizit die Zusammenarbeit mit der Fachstelle SSA genannt (*Das wurde vom Kindergarten bis in die 6. Klasse bei uns durchgeführt und da waren wir sehr froh um die Mithilfe der Sozialarbeit. - Abs. 29*).

Bei der Arbeit im Team sehen die SHP ihre Aufgaben ebenso in der Zusammenarbeit mit Eltern und Fachstellen, sowie mit der Klassenlehrperson. Zum Austausch dient wiederum das Standortgespräch, wo Informationen von verschiedenen Seiten eingeholt und Ursachen ergründet werden. Auf dieser Grundlage erstellt die SHP den Förderplan (*Was ich dann in solchen Momenten mache, ist den Förderplan zu schreiben. Und da hole ich mir alles rein, was an Meinungen und Beobachtungen vorhanden ist. - Abs. 53*). Weiter sehen es SHP als ihre Aufgabe, dem Team Einblick in ihre Informationen und Dokumente, wie die Förderplanung, zu geben. Dazu bietet sich das Standortgespräch oder die Plattform Lehreroffice an (*Und bei uns läuft das mit der Förderplanung, wo der Einblick da ist, über das Lehreroffice. - Abs. 54*). Zudem finden Besprechungen über die Kinder und Jugendlichen der SHP mit einzelnen Beteiligten statt. Die Planung von Teamteachingunterricht erfolgt zwischen der SHP und der KLP (*Und da machen wir dann häufig mit der Lehrperson ein Teamteaching, wo wir miteinander besprechen. - Abs. 29*).

Im Interview kommen deutliche Unterschiede von Themen in den verschiedenen Stufen hervor. In der Kindergarten- und Primarstufe sehen SHP ihre zentralen Aufgaben eher im schulischen Bereich, wie in der Förderung von Kindern, die beispielsweise eine Sprachentwicklungsstörung haben (*Dort geht es für mich als SHP mehr um rein schulische Sachen, um Sprachentwicklungsstörungen und solche Sachen.* - Abs. 66). Gleichzeitig werden in diesen Stufen auch soziale Themen im präventiven Sinn angesprochen (*Gemeinschaftsbildende Elemente finde ich wichtig für uns in der Unterstufe. Diese müssen die Kinder noch erlernen.* - Abs. 69). In der Oberstufe hingegen liegt der Fokus der SHP eher auf sozialen Themen, die zu diesem Zeitpunkt altersabhängig aktuell werden, wie Erziehungs- und Motivationsfragen (*Und auf der Oberstufe geht es auch für mich mehr um Soziales. Also es hat ganz fest mit dem Alter zu tun und mit Erziehungsfragen vielleicht auch.* - Abs. 66 / *Und das Motivationsthema glaube ich, ist auch ein ganz grosses in der Oberstufe.* - Abs. 68).

Die Ausführungen zeigen auf, dass die genannten Kernaufgaben von SHP in allen Arbeitsdimensionen in der Praxis umgesetzt werden. In der Zusammenarbeit mit einzelnen SuS sehen SHP ihren zentralen Auftrag in einer situationsadäquaten Lernbegleitung, wobei soziale Fertigkeiten ausschliesslich im Klassenverband, sowie mit dem gesamten Schulhaus trainiert werden. In der Klasse geschieht dies sowohl unabhängig von Einzelnen im präventiven Sinne, als auch als Intervention auf eine auftretende herausfordernde Situation. Dazu werden im Teamteaching mit der KLP soziale Elemente im Unterricht eingesetzt. Im Schulhaus bieten sich Projektwochen für ein präventives Training an. Dabei arbeiten SHP mit KLP und SSA zusammen. Die Arbeit mit Erziehungsberechtigten, mit Fachstellen und im Team wird von den Interviewteilnehmern nicht klar abgegrenzt, da erst- und zweitgenannte zusammen mit der SHP und der KLP das Team bilden und im Standortgespräch meist alle Beteiligten beigezogen werden. Gemeinsam werden Beobachtungen und Hypothesen ausgetauscht, Ursachen ergründet und Ziele erarbeitet. SHP sehen es eindeutig als ihre Aufgabe, aufgrund dieses Austausches den Förderplan zu erstellen und ihn den Beteiligten zugänglich zu machen. Weiter wurden stufenabhängige Themen deutlich. Während es in der Kindergarten- und Primarstufe vorwiegend um schulische Förderung und um das Erlernen von sozialen Fertigkeiten geht, kristallisieren sich in der Oberstufe altersabhängige Erziehungs- und Motivationsfragen heraus.

4.2.2.2 Kernaufgaben von SSA

In den genannten Kernaufgaben von Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern werden ebenfalls alle in Kapitel 2.3.2 aufgelisteten Aufgabenbereiche genannt. Auffallend sind die grosse Anzahl der Redebeiträge zur Arbeit mit Erziehungsberechtigten und deren Vielfalt. Alle anderen Bereiche erhalten vergleichbares Gewicht. Wiederum werden die Aussagen entlang der Aufgabenbereiche ausgewertet und aufgeführt.

In der Arbeit mit einzelnen SuS sehen SSA ihren zentralen Auftrag darin, die Bedürfnisse des einzelnen Kindes bzw. des einzelnen Jugendlichen zusammen mit ihm zu ergründen. Dies geschieht unter dem systemischen Blickwinkel, indem gleichzeitig die Anliegen des Umfeldes berücksichtigt werden. So soll das Umfeld darin unterstützt werden, einen Zugang zum Kind oder zum Jugendlichen zu finden (*Wir haben auch einen Kernauftrag, einzeln mit dem Kind genau hinzuschauen und genau herauszufinden: Was braucht denn das Kind jetzt? Aber immer im systemischen Blick. Was braucht das Kind, damit es ein Stück weiterkommt und was braucht das Umfeld, damit es einen Zugang zu diesem Kind finden*

kann? - Abs. 30). Weiter empfangen SSA Kinder, welche auf Anraten der SHP bei ihnen erscheinen (*In unserem Schulhaus ist es so, dass wir Kinder zu der Schulsozialarbeiterin schicken können.* - Abs. 31).

SSA berichten über die Arbeit mit Gruppen und Klassen vielfältig. Sie arbeiten mit ihnen sowohl in- als auch ausserhalb des Klassenzimmers (*Die SSA arbeitet mit kleinen Gruppen und sie kommt auch ins Klassenzimmer.* - Abs. 31). Die Klasse wird als wichtigen Teil des Umfeldes des betreffenden Kindes oder Jugendlichen angesehen. Die Kameraden sollen im Umgang mit der schwierigen Situation von den SSA unterstützt und gestärkt werden (*Was braucht das Umfeld, damit es einen anderen Zugang zu diesem Kind finden kann? - Abs. 30 / Zu der Schulsozialarbeit sollte man nicht nur die schicken, die jetzt gerade schwimmen, sondern auch die anderen, um diese zu stärken.* - Abs. 33).

Die Arbeit mit Erziehungsberechtigten ist für die interviewten SSA ein wichtiger Bereich. Einerseits werden die Eltern beigezogen, um die Situation, mögliche Ursachen sowie den Verlauf der Ereignisse zu ergründen (*Und je nach dem wird mit den Eltern geschaut: Seit wann ist das so? Oder kennt man das aus der vorherigen Stufe? - Abs. 32*). Andererseits liegt den SSA die Unterstützung der Erziehungsberechtigten am Herzen. Diese kann in Form von Beratungen erfolgen (*Auch die Eltern dürfen zur Schulsozialarbeit kommen.* - Abs. 31). Auch die Erziehungsberechtigten sind ein zentrales Element des Umfeldes und sollen einen Zugang zum Kind oder zum Jugendlichen finden (*Was braucht das Umfeld, damit es einen anderen Zugang zu diesem Kind finden kann? - Abs. 30*). Mehrfach wird die Unterstützung in der Kontaktaufnahme mit einer Fachstelle als bedeutsame Aufgabe in der Arbeit mit Erziehungsberechtigten genannt (*Welche Unterstützung brauchen die Eltern im Zusammenhang mit so einer Fachstelle? - Abs. 38 / Häufig haben wir auch Eltern, die nicht in der Lage sind, diesen Schritt dann schlussendlich selber zu machen und die dann zu begleiten, zu unterstützen. Diese Kooperationen sind mir ganz wichtig.* - Abs. 40). Ausserdem wird die „Familienklasse“ als erfolgreiches Projekt zur Intervention vorgestellt. In diesem Rahmen arbeiten die Erziehungsberechtigten einen halben Tag in der Schule mit dem Kind. Dadurch wird die Kooperation intensiviert (*Wir haben jetzt die Familienklasse, die wir am Einführen sind. Das ist ein Multifamilienansatz, wo die Eltern einen halben Tag in der Schule mit ihrem Kind anwesend sein müssen, wo dann eigentlich die Kooperation so läuft, wo die Eltern dann ganz klar eingebunden sind.* - Abs. 89).

In der Zusammenarbeit mit Fachstellen sieht einer der befragten SSA seine Funktion vorwiegend in der Triage (*Ich sehe mich auch als vernetzende Person. Manchmal auch noch begleitend. (...) Aber sonst eigentlich eher vermittelnd, triagierend.* - Abs. 38). Der andere SSA führt diese Funktion im Hinblick auf die Kooperation mit den verschiedenen Fachstellen noch weiter aus. Ein intensiver Austausch über fachliche Entwicklungen sowie die Planung und Umsetzung gemeinsamer Unterstützungsprojekte werden genannt. In diesen Prozessen ist das Wissen um die Existenz, die Ressourcen und den Zugang zu den verschiedenen Fachstellen zentral (*Mir ist es ganz wichtig, dass wir mit all den Fachstellen, die es rund um die Schule gibt einen relativ intensiven Austausch haben, dass man sich gemeinsam über fachliche Entwicklungen unterhalten kann, dass man allenfalls auch gemeinsam Hilfsprojekte oder Unterstützungsprojekte initiieren und umsetzen könnte. Und da finde ich zentral, dass man voneinander weiss und weiss, was man wo abholen kann und wie es am besten geht, um dorthin zu kommen.* - Abs. 40).

Bei der Arbeit im Team geht es für die SSA zunächst einmal um die Klärung der Situation und um die Erarbeitung eines gemeinsamen Verständnisses, sowie um eine hilfreiche Aufgabenteilung (*Haben wir eigentlich das gleiche Verständnis von diesem Thema? Dass man mit allen Personen, die mit dem Kind zusammen arbeiten zusammenkommt und schaut: Um was geht es eigentlich?* - Abs. 32). Das Team stellt einen weiteren bedeutsamen Teil des Umfeldes dar. Daher sieht die SSA ihre Aufgabe u.a. auch darin, die Beteiligten zu unterstützen, einen Zugang zu dem Kind oder dem Jugendlichen zu finden (*Und was braucht das Umfeld, damit es einen anderen Zugang zu diesem Kind finden kann?* - Abs. 30). Oftmals werden SSA nicht schon zu Beginn in einen Fall involviert und müssen zuerst einen Weg in das Team finden. Um ihre Präsenz im Schulhaus zu erhöhen und Nähe zu KLP, SHP und SuS zu schaffen, arbeiten einige SSA jedes Jahr einige Lektionen mit jeder Klasse im Sinne der Prävention (*Wir sind jedes Jahr in jeder Klasse und man sieht die Schulsozialarbeit und denkt: Ah, das wäre auch noch eine gute Anlaufstelle. Das ist der Nebeneffekt.* - Abs. 70).

Wie die SHP beschreiben auch die SSA altersabhängige Themen in den verschiedenen Schulstufen. Auf der Kindergartenstufe gehe es für die Kinder entwicklungsbedingt erst darum, sich selbst kennen zu lernen (*Von der Entwicklung her ist ja klar, du musst als Kindergärtler vor allem einmal zuerst dich selber kennen lernen.* - Abs. 67). Auf der Primarstufe wird die Wahrnehmung von eigenen Gefühlen und denjenigen des Gegenübers ins Zentrum gestellt. Daraus ergeben sich Themen wie Grenzen setzen, Mobbing und im Ansatz auch Suchtprävention (*In der Unterstufe geht es eher um sich, um eigene Gefühle, um benennen zu können, dann das Gegenüber einmal wahrzunehmen. Es geht auch darum, bestehen zu können, nein zu sagen (...)* Es geht auch um das Thema Mobbing, es geht im weitesten Sinne um das Thema Suchtprävention. - Abs. 70). Auf der Oberstufe gewinne die Peer und damit verbunden das Ausgehen und Testen von Grenzen an Bedeutung (*Und auf der Oberstufe geht es wirklich mehr um die Peer. Also dort werden dann das Austesten, das Rausgehen und das Fortgehen aktuell.* - Abs. 67).

Die Auswertung zeigt die Bedeutsamkeit jedes einzelnen Arbeitsbereiches, aber auch deren Zusammenhänge in der praktischen Arbeit von SSA auf. Während es in der Arbeit mit einzelnen SuS vorwiegend um die Frage nach den Bedürfnissen des Individuums geht, werden in den Bereichen Arbeit mit Gruppen und Klassen, Arbeit mit Erziehungsberechtigten und Arbeit im Team den Bedürfnissen aller Beteiligten Rechnung getragen, um die eine grosse Frage zu beantworten: Was braucht das Umfeld, damit es einen anderen Zugang zu dem Kind oder dem Jugendlichen finden kann? Dahinter steht der systemische Ansatz, welcher die verschiedenen Arbeitsbereiche von SSA zusammenführt. Auf der Ebene der Erziehungsberechtigten differenzieren die SSA ihr Angebot stark. Es reicht von gemeinsamer Ursachenergründung und Beratung über Begleitung in der Kontaktaufnahme mit Fachstellen zu dem vorgestellten Projekt „Familienklasse“, in dem die Kooperation eine neue Dimension erreicht. In der Zusammenarbeit mit Fachstellen stehen die Triagefunktion, der fachliche Austausch sowie die gemeinsame Planung von Interventionen im Zentrum. Im Team zeigen SSA ihre Präsenz durch jährliche Präventionslektionen in allen Klassen. Entscheidend ist es für SSA, ein gemeinsames Situationsverständnis im Team zu erlangen und die Aufgabenteilung vorzunehmen. Altersabhängige Themen wurden auf allen Stufen genannt. Für Kindergartenkinder geht es zunächst darum, sich selbst kennen zu lernen. Auf der Primarstufe werden das Erkennen von eigenen und fremden Gefühlen sowie das Abgrenzen aktuell, während auf der Oberstufe das Ausgehen mit der Peer an Bedeutung gewinnt.

4.2.2.3 Schnittmengen der Aufgabenbereiche von SHP und SSA

Folgend werden alle explizit genannten Überschneidungen in den Aufgabenbereichen von SHP und SSA aufgeführt. Diese werden mit Gemeinsamkeiten in den Kernaufgaben aus den Kapiteln 2.2.2 und 2.3.2 ergänzt. Abschliessend werden die Schnittmengen tabellarisch aufgelistet.

Die meisten Überschneidungen werden im Bereich „Arbeit mit einzelnen SuS“ explizit genannt. Darunter fallen die Beziehungsarbeit (*Das Gemeinsame ist sicher die Beziehungsarbeit, die wir alle leisten, das verbindet uns sicher. Dass wir probieren, auf eine positive Art in Kontakt zu kommen mit diesem Jugendlichen oder mit diesem Kind.- Abs. 43*), die gemeinsamen Ziele (*Sonstige Überschneidungen sind, dass man auf ein positives gemeinsames Ziel hinarbeitet. - Abs. 45*) und das Erarbeiten der Förderziele im Standortgespräch (*Was wir auch schon gemacht haben ist, beim Standortgespräch die Förderziele gemeinsam zu setzen. - Abs. 56*). Bei einzelnen SuS erfolgt die Begleitung beim Übergang von der Schule in die Berufswelt gemeinsam durch SHP und SSA (*Was ich auch sehr bereichernd finde ist, dass wir gemeinsam Schüler in der Oberstufe haben, die eine Lehrstelle mit IV-Unterstützung anstreben müssen und da können wir uns sehr gut ergänzen. - Abs. 47*). Als Ausgangspunkt der gemeinsamen Bestrebungen wird das Wohl des Kindes genannt. Dieses steht laut Aussage eines Interviewteilnehmers über der eigentlichen fachlichen Trennung der Kernaufgaben in den beiden Berufsgruppen SHP und SSA (*Mir kommt es eigentlich nicht so darauf an, ob jetzt die SHP etwas macht, von dem ich eigentlich sagen würde, wäre ein sozialarbeiterischer Auftrag. (...) Im Prinzip geht es um das Wohl des Kindes. Das ist für mich der entscheidende Punkt, der Ausgangspunkt. - Abs. 59*). Dieser Ansicht stimmen alle Interviewpartner zu.

Aus dem Vergleich der Kernaufgaben von SHP und SSA gehen keine weiteren gemeinsamen Aufgaben hervor.

Als einzig explizit genannte Schnittmenge wird die Prävention in den Klassen erwähnt, deren Umsetzung gemeinsam durch SHP und SSA erfolgt. Dabei werden Konfliktlösungsstrategien wie die „Friedensbrücke“ oder die „Stopp-Regel“ den Kindern spielerisch nähergebracht (*Zum Thema Konfliktlösung haben wir schon sehr viel gemacht. Und auch die Friedensbrücke haben wir, die Stopp-Regel, die wir sogar vom Kindergarten bis in die 6. Klasse mit der Sozialpädagogin zusammen erarbeitet haben. - Abs. 29*).

Werden die Kernaufgaben von SHP und SSA verglichen, sind keine weiteren Überschneidungen ersichtlich.

In der Arbeit mit Erziehungsberechtigten werden folgende Schnittmengen explizit ausgeführt. Sowohl SHP als auch SSA sehen ihre Aufgabe in der Vernetzung der Beteiligten (*Das Vernetzende, von dem du vorher gesprochen hast, das betrifft mich genauso. - Abs. 42*). Zudem führen in einzelnen Schulen SHP und SSA gemeinsam mit den KLP Elternanlässe durch (*Und dann gibt es ein Elternsofa, welches von der Schulsozialarbeit, von der Lehrperson, von den Heilpädagogen vorbereitet wird. - Abs. 90*). Ein Interviewteilnehmer äussert Unklarheit der Zuständigkeit für Unterstützung bei nicht erfolgreicher Zusammenarbeit zwischen der Schule und den Eltern (*Die Kooperation zwischen der Schule und den Eltern ist manchmal gestört. (...) Wer würde eigentlich dort hinschauen und Unterstützung anbieten? Das ist für mich nicht so ganz klar. - Abs. 89*).

Im Vergleich der angegebenen Kernaufgaben von SHP und SSA geht eine weitere Gemeinsamkeit hervor. SHP und SSA gehen im Gespräch mit den Erziehungsberechtigten den Ursachen des gezeigten Verhaltens oder der vorliegenden Situation nach.

Als einzig explizite Überschneidung in der Arbeit mit Fachstellen wird die Vernetzung der Beteiligten genannt (*Das Vernetzende, von dem du vorher gesprochen hast, das betrifft mich genauso.* - Abs. 42). Dabei bleibt jedoch zu beachten, dass SSA diese Funktion in ihren zuvor angegebenen Kernaufgaben viel stärker gewichtet haben als SHP.

In der Arbeit im Team wird wiederum die Vernetzung als gemeinsame Aufgabe angegeben. Weiter tauschen SHP und SSA Beobachtungen aus, gehen den Ursachen nach und prüfen zusammen allfälligen Beizug weiterer Stellen (*Wir haben unsere Beobachtungen und tauschen uns aus. Dann kristallisiert es sich raus, wo noch etwas nötig ist und welche Stellen man noch bezieht. Ich kann das nicht so scharf voneinander abtrennen, das gehört einfach ein wenig zusammen.* - Abs. 42).

Der Vergleich der Kernaufgaben zeigt keine weiteren Schnittmengen auf.

Bei den stufenabhängigen Themen werden keinerlei Gemeinsamkeiten explizit genannt. Doch sowohl SHP als auch SSA sehen in der Primarstufe die Gemeinschaftsbildung, sowie die Vermittlung entsprechender Strategien als zentral. Damit liegt der Schwerpunkt auf dieser Stufe auf der Prävention. In der Oberstufe nennen beide Berufsgruppen Themen, die mit dem grossen Umbruch in dieser Lebensphase zusammenhängen, wie die Berufsfindung.

Tabelle 10: Schnittmengen in den Kernaufgaben von SHP und SSA

Aufgabenbereich	Schnittmengen in den Kernaufgaben von SHP und SSA
Arbeit mit einzelnen SuS	<ul style="list-style-type: none"> • Beziehungsarbeit • Erarbeitung von gemeinsamen Zielen • Begleitung in herausfordernden Lebenssituationen • Im Zentrum steht das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen.
Arbeit mit Gruppen/Klassen	<ul style="list-style-type: none"> • Prävention in den Klassen
Arbeit mit Erziehungsberechtigten	<ul style="list-style-type: none"> • Vernetzung der Beteiligten • Gemeinsame Ursachenergründung • Durchführung von Elternanlässen
Arbeit mit Fachstellen	<ul style="list-style-type: none"> • Vernetzung mit Fachstellen
Arbeit im Team	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeinsame Ursachenergründung • Austausch von Beobachtungen • Beizug weiterer Stellen prüfen
Stufenspezifische Arbeit	<ul style="list-style-type: none"> • Primarstufe: Gemeinschaftsbildung im Sinne von Prävention • Oberstufe: aktuelle Themen dieser Lebensphase wie Berufsfindung

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass das Wohl des Kindes und die Beziehung zu ihm für SHP und SSA im Zentrum steht. In diesem Sinne erfolgen die Erarbeitung von Zielen sowie die persönliche Begleitung in herausfordernden Situationen gemeinsam. Die Prävention in den Klassen erfolgt ebenfalls in der Zusammenarbeit von SHP und SSA, wobei meist auch die KLP einbezogen wird. Beide Berufsgruppen sehen ihre Aufgabe in der gemeinsamen Ursachenergründung im Team und zusammen mit den Erziehungsberechtigten, sowie in der Vernetzung mit entsprechenden Fachstellen. In der Primarstufe steht die Gemeinschaftsbildung im Vordergrund, während in der Oberstufe der Übertritt in die Berufswelt ein zentrales Thema darstellt.

4.2.2.4 Abgrenzung der Aufgabenbereiche von SHP und SSA

In folgenden Ausführungen werden die explizit genannten Abgrenzungen in der Zuständigkeit von SHP und SSA dargestellt. Weiter werden die im Vergleich der genannten Kernaufgaben auffallenden unterschiedlichen Aufgaben tabellarisch aufgelistet. Die Trennung erfolgt nach Aufgabenbereich und nach Berufsgruppe.

Alle explizit genannten Aufgaben, die als abgrenzbar gelten, sind im Bereich Arbeit mit einzelnen SuS zu verorten. Es werden fast ausschliesslich allgemeine Unterscheidungen von allen Interviewteilnehmern gemacht, die sich sehr ähnlich sind. Während die SHP ihre Kernaufgabe eher in der schulischen Lernbegleitung sehen (*Das Schulische ist wirklich mehr bei uns, obwohl wir auch viele soziale Themen reinnehmen und der soziale Bereich eher bei euch liegt.* - Abs. 54 / *Lernen im schulisch-klassischen Verständnis ist eher Aufgabe der SHP.* - Abs. 55), stehen für SSA die Förderung der emotionalen-sozialen Kompetenzen im Vordergrund (*Ich hätte auch diese Unterscheidung gemacht. Sozial-emotionales Lernen würde ich eher auf der Seite der SSA platzieren.* - Abs. 55 / *Wenn es um Lernthematiken geht (...) würde ich gerne eine Kooperation mit der SHP eingehen oder schauen, dass es dort weitergeführt wird.* - Abs. 52), wobei diese auch in die Arbeit Ersterer hineinspielt. Ein weiterer Versuch einer allgemeinen Abgrenzung der Aufgaben beider Berufsgruppen sind die Begriffe „formale Bildung“ für SHP und „non-formale Bildung“ für SSA (*Wir sind im Team im Moment gerade daran zu diskutieren, ob wir allenfalls eine Unterscheidung machen könnten über die Begrifflichkeiten «formale Bildung» und «non-formale Bildung».* - Abs. 57). Als Hilfe beim Erarbeiten einer falladäquaten Aufgabenteilung wird die Diagnose durch den SPD erwähnt (*Je nach dem, was der SPD als Diagnose stellt, gibt es dort wirklich Differenzierungen, wo man sagen muss: Das läuft über die SHP und das läuft über die SSA.* - Abs. 52). Als einzige konkrete Aufgaben, die eindeutig auf der Seite von SHP steht, wird das Erstellen des Förderplans genannt (*Was ich dann in solchen Momenten mache, ist den Förderplan zu schreiben.* - Abs. 53).

Tabelle 11: Abgrenzungen in den Kernaufgaben von SHP und SSA

Aufgabenbereich	Kernaufgaben SHP	Kernaufgaben SSA
Arbeit mit einzelnen SuS	<ul style="list-style-type: none"> • Erstellen des Förderplans • Individuelle und situativ angepasste Lernbegleitung • Erfolgserlebnisse ermöglichen 	<ul style="list-style-type: none"> • Bedürfnisklärung: Was braucht das Kind oder der Jugendliche?

<p>Arbeit mit Gruppen / Klassen</p>	<p>In Zusammenarbeit mit der KLP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prävention: Gemeinschaftsbildende Elemente im Unterricht, Training und Sensibilisierung mit der Schule • Intervention: Erforderte soziale Fertigkeiten im Umgang mit dem betreffenden Kind oder Jugendlichen trainieren 	<ul style="list-style-type: none"> • Bedürfnisklä rung: Was braucht die Klasse im Umgang mit dem betreffenden Kind oder Jugendlichen? • Arbeit mit Gruppen in und ausserhalb des Klassenzimmers
<p>Arbeit mit Erziehungsberechtigten</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ziele setzen und gemeinsam daran arbeiten • Informationen einholen und weitergeben im SSG 	<ul style="list-style-type: none"> • Bedürfnisklä rung: Was brauchen die Erziehungsberechtigten im Umgang mit dem betreffenden Kind oder Jugendlichen? • Beratung • Unterstützung und Begleitung im Kontakt mit Fachstellen • Angebote wie „Familienklasse“
<p>Arbeit mit Fachstellen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Informationen aus Fachtexten oder bei Ärzten / Psychologen einholen 	<ul style="list-style-type: none"> • Sich über mögliche Fachstellen informieren • Triage • Austausch über fachliche Entwicklungen und Initiieren von Unterstützungsprojekten
<p>Arbeit im Team</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Informationen einholen und weitergeben • SuS-Besprechungen mit Einzelnen • Teamteaching mit der KLP planen und durchführen 	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung im Finden eines Zugangs zu dem betreffenden Kind oder Jugendlichen bieten • Präsenz zeigen
<p>Stufenspezifische Arbeit</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Primarstufe: eher rein schulische Themen, soziale Themen im präventiven Sinn • Oberstufe: Vorbereitung des Übergangs in die Berufswelt, Erziehungs- und Motivationsfragen 	<ul style="list-style-type: none"> • Kindergartenstufe: sich selbst kennen lernen • Primarstufe: eigene und fremde Gefühle wahrnehmen, Strategien im sozialen Umgang erlernen • Oberstufe: Peers, Ausgehen, Grenzen testen

Es ist bemerkenswert, dass auf die Frage nach klarer Abgrenzung sehr wenige, zögerliche und allgemeine Antworten generiert werden können. Oftmals wird betont, wie fließend die Kernaufgaben der beiden Berufsgruppen ausgeführt werden und wie wichtig eine situationsadäquate Aufgabenteilung ist. Eine klare Aufteilung ist in den Augen der Interviewten eher negativ belastet. Bei der konkreten Nennung der Kernaufgaben, gehen jedoch praktisch keine Überschneidungen hervor und explizit werden verhältnismässig wenige davon genannt. Gleichzeitig führen beide Berufsgruppen in den Kernaufgaben vorwiegend getrennte Aufgaben in allen Arbeitsbereichen aus, welche grösstenteils nicht explizit betont werden, die sich aber pro Bereich sinnvoll ergänzen.

4.2.3 Kooperation

Die nachfolgende Auswertung basiert auf den Unterkategorien „Kooperationsorganisation“, „Gelingensbedingungen“, „Umgang bei fehlender Kooperation“ und „Wünsche und Erwartungen“.

4.2.3.1 Kooperationsorganisation zwischen SHP und SSA

Beim Herausarbeiten der Inhalte wird deutlich, dass die Organisation der Kooperation vor allem durch formelle, wie auch informelle Kooperationsgefässe gestaltet wird. Formelle Kooperationsgefässe nehmen bei den interviewten Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen und den Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter den grösseren Stellenwert als die informellen ein. Im Zuge des Gruppeninterviews werden verschiedene Kooperationsgefässe aufgezählt.

Nachfolgend wird Bezug auf die genannten formellen, wie auch informellen Kooperationsgefässe genommen. Die Kooperationsschnittschnelle SHP und SSA scheint gemäss den Aussagen vor allem formell stattzufinden. Als formelle Kooperationsgefässe nennen die interviewten SHP, sowie SSA, das Schulische Standortgespräch, das Fachteam, das Pädagogische Team, sowie die Kriseninterventionsgruppen.

Eine Heilpädagogin beschreibt das Fachteam als Austauschgefäss, welches regelmässig stattfindet. *(Das Fachteam haben wir auch in unserem Schulhaus. - Abs. 83)*. Von einem Schulsozialarbeiter wird dieses Gefäss als Kriseninterventionsgruppe definiert. Dieses genannte Kooperationsgefäss findet ebenfalls regelmässig statt und dient der Einzelfallbesprechung im Team. Das Team umfasst hierbei die betroffene Lehrperson, die Schulleitung, die SSA, die SHP, ein Mitglied der Schulverwaltung und je nach Fall den SPD. Die betroffene Lehrperson kann dieses Gefäss nutzen, um einen Fall oder eine Situation vorzustellen und zu schildern. Das anwesende Team berät dann gemeinsam das weitere Vorgehen *(Also wir haben insgesamt in drei Schulhäusern oder in drei Schuleinheiten unter den SSA sogenannte KI-Gruppen, also Kriseninterventionsgruppen eingerichtet, die im Prinzip fix einmal pro Monat über Mittag zusammenkommen und alle beteiligten Lehrpersonen können an diese KIG gelangen und können dort ihren Fall, ihre Situation nochmals schildern. Und dann ist die Schulleitung dabei, die SSA, die SHP, ab und zu der SPD und jemand von der Schulverwaltung, der dann für die Sondermassnahmen zuständig ist. Und die treffen sich einfach dort und dann können die Lehrpersonen kommen und ihre Fälle vorstellen. - Abs. 82)*. Das Schulische Standortgespräch dient ebenfalls als formelles Kooperationsgefäss. Es wird als Ausgangspunkt für die weitere Fallplanung und die Kooperation beschrieben *(Aber eigentlich auch oftmals ausgehend von einem SSG, dass man anhand von den Beobachtungen zusammenführt und nachher schaut, was das nun bedeutet und wer was macht und welches die nächsten Schritte sind. - Abs. 72)*. Weiter wird das pädagogische Team als

regelmässiges Austauschgefäss genannt, bei welchem die SSA auf Wunsch der Lehrpersonen oder der SHP teilnehmen (*Und das zweite Gefäss: Es gibt in den Pädagogischen Teams ab und zu den Wunsch, dass sowohl SHP als auch SSA anwesend sind, wenn es um eine bestimmte Thematik geht.* - Abs. 82).

Zu den genannten informellen Kooperationsgefässen zählen gemäss Aussagen der interviewten Personen sogenannte Tür-und-Angel-Gespräche. Sie kommen auch in Form von Pausengesprächen vor. Im Interview zeigt sich jedoch, dass sie nicht als geeignet wahrgenommen werden. Dazu sagt eine Heilpädagogin im Interview, dass man bei einer solchen Art von Gespräch oft unterbrochen wird und nicht am Ball bleiben kann. Sie stellt ein fixes Zeitfenster für den gemeinsamen Austausch in den Vordergrund (*Weil vielfach macht man es einfach so zwischen Tür und Angel, was auch gut ist. Man wird dann zwar oft unterbrochen und man bleibt nicht am Ball und von daher würde ich es wirklich noch gut finden, wenn man so Zeitfenster machen könnte: Dann kann ich zu ihr gehen, dann kann ich besprechen. Aber das müssen wir neu aufgleisen, da bei uns im Schulhaus.* - Abs. 81). Ebenfalls existieren in der beschriebenen Praxis Einzelgespräche zwischen SHP und SSA (*Ich erlebe es auch oft so, dass die Klassenlehrpersonen auf mich zukommen und sagen: Du, ich fühle mich schon seit längerer Zeit aus dem und dem Grund nicht wohl. Hast du das auch beobachtet? Und aus dem Gespräch heraus finden wir dann: Jetzt reden wir mal noch mit M.B. (SSA2).* - Abs. 73).

Zudem zeigt sich durch die Aussagen des Gruppeninterviews, dass wenige Grundlagen für die Kooperation bestehen und diese jeweils einzelfall- und / oder situationsbezogen gestaltet wird. Ein genaues Vorgehen können die interviewten Personen nicht schildern. Das Schulische Standortgespräch wird als Ausgangspunkt für die gemeinsame Kooperation von einem interviewten Schulsozialarbeiter genannt (*Ich glaube, wir entwickeln das eigentlich von Fall zu Fall würde ich sagen. Also wenige Grundlagen, mehr so einzelfallbezogen, dass man das dann entwickelt. (...) So würde ich sagen. Aber eigentlich auch oftmals ausgehend von einem SSG, dass man anhand von den Beobachtungen zusammenführt und nachher schaut, was das nun bedeutet und wer was macht und welches die nächsten Schritte sind.* - Abs. 72).

4.2.3.2 Gelingensbedingungen

Die Auswertung der Gelingensbedingungen zeigt, dass die interviewten Personen zwei Bereiche besonders hervorheben. Zum einen werden im durchgeführten Gruppeninterview strukturelle Rahmenbedingungen, wie z.B. genügend zeitliche Ressourcen, wie auch zwischenmenschliche Prozesse als Erfolgsindikatoren einer gelingenden Kooperation beschrieben. Auf beide genannten Bereiche, strukturelle Rahmenbedingungen und zwischenmenschliche Prozesse, wird im Folgenden näher eingegangen.

Den grössten Bezug der genannten Inhalte kann auf den Bereich der zwischenmenschlichen Prozesse zurückgeführt werden. Eine Heilpädagogin nennt im Gruppeninterview vor allem Schlagwörter wie Toleranz, Offenheit, Flexibilität in der Interaktion und ein gegenseitiges Anerkennen des fachlichen Know-hows (*Ja es gibt Schlagwörter. Man muss tolerant sein, also Toleranz ist wichtig, die Offenheit ist wichtig, dass man flexibel ist, dass man vom anderen etwas annehmen möchte, etwas lernen möchte. Dass man weiss, ich weiss vieles, aber der andere weiss AUCH vieles. Und dass man miteinander versucht, zusammen ein GANZES zu bilden. Und nicht so ein Einzeldenken, sondern ein Teamdenken,*

dass das stattfindet. Dass man im Team viel mehr bewirken können, als ich alleine. - Abs. 76). Ein Schulsozialarbeiter ergänzt die Aufzählung der oben angeführten Aussagen der Heilpädagogin durch weitere Schlagwörter: Begegnung auf Augenhöhe, Akzeptanz und Neugierde auf den Menschen (Ich kann noch zwei weitere Schlagwörter dazu werfen. Das eine ist, es muss eine Kooperation auf Augenhöhe sein, oder. Also dass man einander als Fachpersonen so akzeptiert und auch davon ausgeht: Wir haben andere Hintergründe, was ja eigentlich positiv ist zur Situationsklärung oder zum weiteren Vorgehen. Von da her auf Augenhöhe. Und das zweite ist für mich so (...) mein Grundanliegen: Ich bin neugierig auf den Menschen. Und wenn mir dies gelingt, dass man im Prinzip bei beiden Fachpersonen diese Neugierde wecken und behalten kann und dann kann die Kooperation auch gut werden, also gehe ich davon aus - meine zwei Schlagwörter. - Abs. 77).

In der Auswertung wird deutlich, dass die strukturellen Rahmenbedingungen ebenfalls von den befragten Personen hervorgehoben werden. Zu diesen Rahmenbedingungen zählen zeitliche, wie auch finanzielle Ressourcen, um eine gelingende Kooperation zu garantieren. Mit beiden genannten Ressourcen ist die Schaffung von formellen Kooperationsgefäßen gemeint, die die Kooperation der Schnittstelle zwischen SHP und SSA garantiert (*Also genügend Ressourcen habe ich das Gefühl. (...).* - Abs. 97 / *Du meinst die finanzielle Ressource? Oder Zeit?* - Abs. 98 / *Und zeitlich, zeitlich ist es ja zum Teil auch immer ein wenig schwierig. Also ich denke, dass beide zeitliche und finanzielle Ressourcen einfach noch ein Stück weit mehr auf dem Gesichtspunkt verteilt werden könnten: Es geht um das Wohl der Kinder, es geht um das Wohl der Familien oder wie auch immer. - Abs. 99).*

4.2.3.3 Umgang bei fehlender Kooperation

Einige der interviewten Personen können auf die Erfahrung einer nichtstattfindenden Kooperation nicht zurückgreifen und können somit weniger Aussagen zu dieser Unterkategorie machen (*Auf diese Erfahrung kann ich nicht zurückgreifen. (lachend).* - Abs. 85 / *Ich auch nicht, ich auch nicht. Da muss ich jetzt wirklich ganz fest überlegen. - Abs. 86).* Ein Schulsozialarbeiter gibt an, dass er zunächst das Einzelgespräch mit der betreffenden SHP suchen würde, um die Situation zu klären. Als weiteren Schritt würde er die Schulleitung in den Lösungsprozess involvieren (*Also ich glaube jetzt, diese Leute, die bei uns im Team sind, die würden zuerst einmal zu mir kommen und das mit mir besprechen. Und dann würde man gemeinsam schnell hinschauen, an was das liegen könnte und einen Weg suchen, wie wir versuchen könnten, diese Kooperation ins Laufen zu bringen oder zu fördern. Und wenn jetzt gar nichts gehen würde, dann würden wir eine Stufe höher gehen. Ich sage jetzt, das ist alles noch nie passiert, aber das wäre für mich der nächste Weg. Oder, dann müsste im Prinzip die Schulleitung involviert werden, die das dann mit den beteiligten Fachstellen anschauen würde, also da braucht es eine Kooperation - macht ja auch Sinn, also Entschuldigung, ich (...) ich, aber ich habe es noch nie erlebt, dass muss ich auch gerade sagen. - Abs. 87).* Ein anderer Schulsozialarbeiter würde bei einer fehlenden Kooperation zunächst abwägen, ob es sich lohnt die Zusammenarbeit von dem anderen Kooperationspartner einzufordern. Das Wohl des Kindes wäre für ihn ein entscheidender Faktor, die Kooperation einzufordern (*Für mich kommt auch darauf an, worum es geht, also: Was ist das Thema? Oder, wie schwerwiegend ist jetzt dieses Thema? Also wenn ich jetzt beobachten würde, dass ein Kind sehr fest darunter leidet oder so wie du das gesagt hast, dass das Kindeswohl gefährdet ist, wenn diese Kooperation nicht stattfindet, dann müsste ich wahrscheinlich auch eine Stufe höher gehen, aber sonst*

(...) Ich meine, ich bin ja nicht der Retter. Ich glaube es ist für mich wichtig zu entscheiden, wie fest lohnt es sich, dass ich mich dann dafür einsetze, dass es zu Stande kommt und wie fest kann ich auch sagen: Okay, in diesem Fall nicht. Es ist so ein wenig ein Abwägen. - Abs. 88). Eine Heilpädagogin nennt diesbezüglich das Schulische Standortgespräch als Instrument, die Kooperation einzufordern. Dieses Förderinstrument bringt alle beteiligten Fachstellen zusammen und unterstützt somit die Kooperation *(Ja, da finde ich eben noch gut, wenn man bei einem wichtigen Thema die Schulsozialarbeit ins SSG reinnimmt. Das ist so wie etwas Offizielles, das (...))* Also auch ein Förderinstrument für uns und dort gehören sie dazu. Und ich glaube nicht, dass sich jemand dann dort rausnimmt und sagt: Nein, ich komme nicht an dieses SSG. (...) Oder ich kann es mir nicht vorstellen, dass es so wäre. - Abs. 93). Eine andere Heilpädagogin unterstreicht diese Aussage und fügt hinzu, dass sie von einer gleichen Grundhaltung der beiden Kooperationsschnittstellen ausgeht und sie sich aus diesem Grund eine fehlende Kooperation nicht vorstellen kann *(Ja, ich kann es mir eigentlich auch überhaupt nicht vorstellen, dass es gar nicht klappen könnte. Wir haben ja eine gewisse Grundhaltung, sonst hätten wir diesen Beruf nicht. Ja, ich kann mir das nicht vorstellen. - Abs. 94).*

Es zeigt sich also abschliessend, dass es wenig Erfahrung mit einer fehlenden Kooperation zwischen der Schnittstelle der SHP und SSA gibt.

4.2.3.4 Wünsche und Erwartungen

Eine Leitfrage des Gruppeninterviews zielt auf konkrete Wünsche und Erwartungen an die Kooperation zwischen SHP und SSA ab. An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass keine klare Abgrenzung der Gelingensbedingungen zu den Wünschen vorgenommen werden kann, da es hierbei Überschneidungen gibt.

In der Auswertung zeigen sich verschiedene Mehrfachnennungen von den interviewten Personen. Diese Mehrfachnennungen beziehen sich vor allem nochmals auf Aspekte der Gelingensbedingungen *(Ja, eigentlich diese Punkte, die vorher schon alle genannt wurden. So diese Gelingensbedingungen, die wiederhole ich jetzt nicht mehr alle. - Abs. 96).* Vor allem die strukturellen Rahmenbedingungen werden hierbei als Wünsche der interviewten SHP und SSA genannt. Im Interview wird mehrfach betont, wie entscheidend genügende zeitliche und finanzielle Ressourcen sind. Gemeinsame Sitzungen, die die Kooperationsschnittstelle unterstützen und den Austausch und die gemeinsame Arbeit fördern, werden häufig genannt *(Also ich müsste versuchen, gemeinsame Sitzungen zu machen, aber da ist dann immer wieder die Frage, von welchem Budget das weggeht. Aber das ist für mich wirklich eine Frage, die ich habe. - Abs. 74 / Und von daher würde ich es wirklich noch gut finden, wenn man so Zeitfenster machen könnte: Dann kann ich zu ihr gehen, dann kann ich besprechen. - Abs. 81).*

Neben der wiederholten Erwähnung der Gelingensbedingungen, im Bereich der strukturellen Rahmenbedingungen, als Erwartung an die Kooperation, wird der Wunsch einer Aufgabenzuschreibung geäußert. Ein Schulsozialarbeiter wünscht sich für wiederkehrende Schlüsselprozesse in der Fallarbeit eine Kategorisierung der Kernaufgaben von SHP und SSA *(Ich glaube ich würde mir auch wünschen (...))* Wir sind ja vorher zusammen darauf gekommen, dass nicht den und den Fall gibt und der wiederholt sich immer wieder, aber wenn man schon am Anfang sagen könnte: Das ist jetzt eher schulisch oder das ist jetzt eher sozial-emotional, dass es in dieser Zusammenarbeit oder in den Aufgaben, wenn es dort so "Klassiker" gibt, dass man einmal probiert, dies niederzuschreiben. - Abs. 81 / Wenn es so

Schlüsselprozesse gibt, wenn man dort aufgrund von Erfahrungen gewisse Sachen dokumentieren könnte, die sich dann wiederholen lassen, dann glaube ich lohnt sich das auch für die Nachfolger oder um dort ein wenig effizient zu sein und um die Zusammenarbeit auch zu erleichtern. - Abs. 81). Diesen Wunsch äussert ein weiterer Schulsozialarbeiter während des Gruppeninterviews (*Ich finde den Ansatz noch spannend. Also ich glaube auch nicht, dass man sagen kann es sei möglich, alle anstehenden Fragen und alle herausfordernden Verhalten im Prinzip so aufzulisten, dass man sagt dahin, dorthin. Aber ich glaube auch, wenn es gewisse Verfestigungen oder Sachen gibt, die immer wieder vorkommen, dass man dort eine gewisse Zuordnung machen kann und sagen kann: Okay, da hast du mehr Erfahrungen. - Abs. 101).* Der Bedarf nach einer Zuordnung der Kernaufgaben zwischen der Kooperationsschnittstelle dieser beiden Fachgruppen wird im Interview vor allem bei den Schulsozialarbeitern deutlich. Von der Schulsozialarbeit wird diesbezüglich ergänzt, dass es darum gehen müsste, auch das fachliche Wissen in den Schulen mehr einzubringen. Die spezialisierten Fähigkeiten der einzelnen Kooperationspartner sollten seiner Ansicht nach klarer herausgeschält und angeboten werden (*Und ich glaube es müsste mehr darum gehen, im Prinzip zu sagen oder all den Schulen Tipps zu geben, dass die Zusammenarbeit mehr dahingehend laufen würde, dass man sagt: Schaut doch mal was ihr für Fähigkeiten habt und was ihr mitbringt, wo ihr ein Stück weit spezialisiert seid oder wo ihr mehr Erfahrungen habt und dort dann die Fälle je nach dem ein Stück weit zuordnen zu können, und zu sagen, okay das macht jetzt mehr Sinn. - Abs. 101).*

Eine weitere genannte Erwartung eines Schulsozialarbeiters betrifft die Einforderung einer Haltungsdiskussion in den Schulteams, um die gemeinsame Zielsetzung zu definieren (*Und was mir noch fehlt, ist auch eine Haltungsdiskussion, die zwischen SHP und SSA stattfinden müsste aus meiner Sicht. Also allenfalls dann auch in Richtung: Was erachten wir als Herausforderung? Was erachten wir als auffällig? Wie gehen wir damit um? Was haben wir als Schule - allenfalls sogar - für eine Haltung mit solchen Situationen und wo wird gefördert und wo wird ein Stück weit gefordert? - Abs. 74).*

Der Wunsch nach mehr Integration und dem damit verbundenen Image der beiden Kooperationsschnittstellen kommt ebenfalls im Gruppeninterview deutlich zum Tragen. SHP und SSA wünschen sich für die zukünftige Kooperation mehr Integration in das Unterrichts- und Schulgeschehen. Dies zum einen um näher an den Kindern, Jugendlichen und Lehrpersonen zu sein und enger mit ihnen zusammenarbeiten zu können und zum anderen um das eigene Image aufzuwerten. Aus Sicht beider Kooperationspartner ist das Berufsbild oft negativ geprägt. Dies verdeutlicht die Interviewaussage eines Schulsozialarbeiters, der sagt: *Ich möchte vielleicht nur noch anknüpfen, was du jetzt da gerade gesagt hast. Das ist eben ein schöner Punkt und vielleicht müsste man den noch viel mehr ausbauen, dass die Schulsozialarbeit auch ein positives Image hat. Also vor allem auf der Oberstufe denke ich, sobald die Schulsozialarbeit involviert wird, leuchten die Warnlampen. Also das ist dann immer gleich negativ und müsste eigentlich nicht sein. Ja, an dem noch arbeiten, dass das einfach im positiven Sinn dazu gehört. - Abs. 105.* Es besteht der Wunsch das Know-how einer ganzen Klasse, einem ganzen Schulhaus vermitteln zu dürfen und daraus eine gute Erfahrung für alle werden zu lassen (*Das gelingt uns eben mit dem Präventionsprojekt, dass wir dort, das gelingt uns genau dort dann den positiven Teil auch zu vermitteln, weil wir dort ein Stück weit lustvolle Themen aufnehmen können (unv.). Und was ich halt schon auch sage: Also wir probieren, als SSA wirklich so viel wie möglich an allen Schulveranstaltungen dabei zu sein. Oder, sei es ein Sporttag, sei es eine Wanderung, sei weiss ich was, teilweise auch*

Ausflüge, wo die Schulsozialarbeit dann auch noch einmal anders erlebt werden kann. Ich finde das zentral für das positive Bild. (lachend). - Abs. 107). Auch die SHP wünschen sich ein positiveres Image. Auch sie möchten positive Begegnungen schaffen, die auf die gemeinsame Arbeit motivierend wirken (Also dasselbe betrifft mich ja auch. Am Anfang war die SHP diejenige, die mit den Schwachen gearbeitet hat. Und mittlerweile ist diese Lerninsel begehrt für alle. Und man ist nicht mehr abgestempelt, wenn man dorthin geht, sondern es ist eine Lust. Ja, das ist eigentlich das Ziel. - Abs. 110). Abschliessend wird ein konkreter Wunsch einer Heilpädagogin an die Schulsozialarbeit formuliert. Sie wünscht sich eine stärkere Integration der Schulsozialarbeit in den Unterricht, um gemeinsam an emotional-sozialen Themen arbeiten zu können (Und solche Sachen würde ich mir weiterhin wünschen, dass sie integrierte Sachen bei uns in der Schule, in den Klassenzimmern macht. - Abs. 103).

Abschliessend zeigt sich, dass die Wünsche und Erwartungen von SHP und SSA als sehr ähnlich definiert werden können. Im durchgeführten Gruppeninterview wird deutlich, dass sich besonders die Schulsozialarbeit eine klare Aufteilung der Kernaufgaben bei wiederkehrenden Schlüsselprozessen wünscht.

Nachdem die erhobenen Daten ausgewertet wurden, werden dieses im nächsten Kapitel unter Berücksichtigung der Fragestellung, sowie im Hinblick auf die theoretischen Grundlagen differenziert diskutiert und interpretiert.

5 Interpretation und Diskussion

Im Zentrum dieses Kapitels stehen die Interpretation und Diskussion der eigenen Forschung. Auf dieser aufschlussreichen Grundlage folgt die bilanzierende und explizite Beantwortung der Forschungsfrage, die Einbettung der eigenen Forschungserkenntnisse in die theoretische Auseinandersetzung, sowie die Überprüfung der eingangs aufgestellten Hypothesen. Die Reflexion des methodischen Vorgehens schliesst das Kapitel.

5.1 Beantwortung der Fragestellung

Um die Forschungsfrage samt Unterfragen vollständig beantworten zu können, werden diese nochmals dargelegt und in Bezug auf die Auswertungsergebnisse des Gruppeninterviews beantwortet.

Es werden zunächst die Unterfragen beantwortet. Die zusammenfassende Beantwortung der Hauptfragestellung erfolgt im Anschluss.

5.1.1 Beantwortung der Unterfragen zu herausforderndem Verhalten

Herausforderndes Verhalten:

Wie definieren und erklären sich SHP „herausforderndes Verhalten“ und welche Interventionen setzen sie ein?

Wie definieren und erklären sich SSA „herausforderndes Verhalten“ und welche Interventionen setzen sie ein?

Die Auswertung in Kapitel 4.2.1 zeigt, dass SHP herausforderndes Verhalten vor allem als Wahrnehmung von lauten oder zurückgezogenen Verhaltensweisen, bis hin zu Verweigerungstendenzen und Schulabsentismus, definieren. Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen erklären sich herausforderndes Verhalten als Ursache zunehmender Integration von Kindern und Jugendlichen mit Förderbedarf in der emotionalen-sozialen Entwicklung in die Regelklasse und verweisen auf Über- und Unterforderung als weitere mögliche Ursache für herausforderndes Verhalten. Diese Über- und Unterforderung kann, laut Aussagen aus dem Gruppeninterview, mit dem Unterrichtsinhalt oder der aktuellen Situation des Lernenden zusammenhängen. Das Auftreten von herausforderndem Verhalten wird zudem bekräftigt, wenn die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen mit den gesetzten Förderintentionen nicht kompatibel sind, d.h. eine unzureichende Passung beider Faktoren besteht. Auch das Alter der Lernenden wird als Erklärungsansatz herangezogen. Besonders die Pubertät wird als sensible Phase für das Auftreten von herausforderndem Verhalten von den interviewten SHP genannt. Weitere Umweltfaktoren, wie das Elternhaus oder die Peers, werden ebenfalls als Ursachenfaktoren herangezogen. Weitere Ursachen können allfällige Diagnosen der Lernenden sein, wie z.B. ADHS, welches die Auftretenswahrscheinlichkeit von herausforderndem Verhalten beeinflussen. Die interviewten SHP arbeiten vor allem mit dem systemischen und ressourcenorientierten Ansatz. Das Arbeiten auf der Beziehungsebene ist ebenfalls ein zentraler Pfeiler ihrer Intervention. Das Ermöglichen von Erfolgserlebnissen und die Bestärkung des Positiven nimmt in ihrer Arbeit einen grossen Stellenwert ein.

SSA definieren herausforderndes Verhalten als ein „Sich-selbst-Fragen“ über das was herausfordernd ist und wen das gezeigte Verhalten herausfordert. Eine klare Definition von herausfordernden Verhalten können die interviewten SSA nicht geben. SSA sehen herausforderndes Verhalten als Ausdruck schwieriger Lebensumstände an und erklären sich das gezeigte Verhalten als Überforderung mit der Lebenssituation, dem Unterrichtsinhalt oder auch der Lernatmosphäre innerhalb der Klasse. SSA sagen aus, dass sie keine allgemeinen Vorgehensweisen der Intervention schildern können. Ihre Interventionen sind stets fallabhängig und situationsgeleitet. Hierbei steht die Situationsklärung zunächst im Vordergrund. Ist diese erfolgt, wird von den SSA gemäss systemischem Ansatz gearbeitet. Die positive Bestärkung und das Ermöglichen von Erfolgserlebnissen der Lernenden nehmen, neben dem systemischen Ansatz, einen grossen Stellenwert in ihren Interventionen ein. Die Arbeit mit der ganzen Gruppe / Klasse und den Erziehungsberechtigten und geeigneten Fachstellen ist zentral für die Intervention der SSA.

5.1.2 Beantwortung der Unterfragen zu Aufgaben und Schnittmengen

Aufgaben und Schnittmengen:

Welche Kernaufgaben tätigen SHP im Umgang mit „herausforderndem Verhalten“?

Welche Kernaufgaben tätigen SSA im Umgang mit „herausforderndem Verhalten“?

Wo überschneiden sich die Kernaufgaben zwischen SHP und SSA?

Welche Kernaufgaben können in der Verantwortlichkeit der SHP und der SSA klar abgegrenzt werden?

Aus der Auswertung des Gruppeninterviews gehen als Kernaufgaben von SHP in der Arbeit mit einzelnen SuS vorwiegend die Lernbegleitung in herausfordernden Lebenssituationen, wie beispielsweise der Übergang in die Berufswelt hervor. Diese Begleitung soll den Kindern und Jugendlichen Erfolgserlebnisse ermöglichen und erfolgt auf der Grundlage eines Förderplans, welcher durch SHP verfasst wird. Mit der Klasse werden von SHP in Zusammenarbeit mit KLP soziale Fertigkeiten trainiert, welche im Umgang mit dem herausfordernden Verhalten des betreffenden SuS gefordert werden. Gleichzeitig werden zur Prävention soziale Fertigkeiten unabhängig von einzelnen Kindern oder Jugendlichen in allen Klassen, sowie im gesamten Schulhaus gefördert. Dies geschieht oftmals in Zusammenarbeit mit SSA. SHP sehen es als eine ihrer zentralen Aufgaben, Informationen aus dem Austausch mit Erziehungsberechtigten, mit Fachstellen wie der SSA oder Ärzten und Psychologen, sowie mit dem Team zu sammeln und im Standortgespräch weiterzugeben. In diesem Rahmen werden Beobachtungen und Hypothesen zu möglichen Ursachen des gezeigten Verhaltens ausgetauscht, sowie Ziele erarbeitet und entscheidende Schritte vereinbart. Dies bietet den Ausgangspunkt für das Erstellen des Förderplans durch SHP, welcher allen Beteiligten zugänglich gemacht wird. Die Umsetzung einer geplanten Intervention sehen SHP vorwiegend als gemeinsame Aufgabe mit SSA oder KLP.

SSA sehen es als ihre Kernaufgabe an, die Bedürfnisse des betreffenden Kindes oder Jugendlichen zu erfassen und im systemischen Sinne gleichzeitig die Anliegen des Umfeldes zu berücksichtigen. SSA stehen sowohl für Beratungen mit einzelnen SuS, sowie für das Umfeld, zu dem die Erziehungsberechtigten, die Klasse, sowie das Team gezählt werden, zur Verfügung. Ziel ist es, möglichst allen Beteiligten einen Zugang zu dem Kind oder dem Jugendlichen zu ermöglichen. Weiter verstehen SSA ihren Auftrag darin, Gruppen oder die ganze Klasse im Umgang mit der herausfordernden Situation zu stärken. Zudem führen viele SSA jährliche Präventionslektionen in allen Klassen durch, um gleichzeitig ihre Präsenz im Team zu erhöhen. Für die Erziehungsberechtigten bewerkstelligen SSA Angebote wie die „Familienklasse“. Im Austausch mit Erziehungsberechtigten und mit dem Team gehen SSA den Ursachen des gezeigten Verhaltens nach, erarbeiten ein gemeinsames Situationsverständnis und ziehen gegebenenfalls Schlüsse aus einer gestellten Diagnose, um gemeinsam eine sinnvolle Aufgabenteilung vorzunehmen. Für SSA ist es zentral, für verschiedene Situationen passende Fachstellen zu kennen, fachlich mit ihnen auszutauschen und Unterstützungsprojekte zu initiieren, sowie bei Bedarf die Kontaktaufnahme mit den Erziehungsberechtigten zu begleiten. SSA sprechen in diesem Zusammenhang die Funktion der Triage an.

Die Kernaufgaben von SHP und SSA überschneiden sich in allen Arbeitsbereichen. In der Arbeit mit einzelnen SuS werden die Förderziele gemeinsam erarbeitet. Auch die Begleitung eines Kindes oder eines Jugendlichen in einer herausfordernden Lebensphase erfolgt meist in Zusammenarbeit von SHP und SSA. Beiden Berufsgruppen liegt in erster Linie das Wohl des Kindes und der Aufbau einer tragfähigen Beziehung zu ihm am Herzen. Präventionslektionen in den einzelnen Klassen, sowie Elternanlässe werden vielerorts von SHP und SSA gemeinsam durchgeführt. Beide Fachrichtungen vernetzen sich mit den Erziehungsberechtigten und mit dem Team, um im Austausch den Ursachen für das gezeigte Verhalten nachzugehen. Ausserdem wird der Bezug weiterer Fachstellen im Team geprüft und vollzogen.

Eine allgemeine Abgrenzung der Verantwortlichkeiten erfolgt über Begrifflichkeiten wie schulische Lernbegleitung oder „formale Bildung“ für Kernaufgaben von SHP und sozial-emotionales Lernen oder „non-formale Bildung“ für diejenigen von SSA. Dabei wird aber stets betont, dass auch SHP ihren Auftrag in der Förderung sozialer Kompetenzen sehen.

In der konkreten Arbeit mit einzelnen SuS erstellen SHP den Förderplan und passen die Lernbegleitung den individuellen und situativen Voraussetzungen an, während SSA in erster Linie der Bedürfnisklärung des betreffenden Kindes oder Jugendlichen nachgehen. Innerhalb der Klasse führen SHP Präventionslektionen vorwiegend zusammen mit der KLP durch, wobei dies mancherorts auch in Zusammenarbeit mit SSA erfolgt. Als Intervention trainieren SHP und KLP mit der Klasse die im Zusammenhang mit dem herausfordernden Verhalten geforderten sozialen Fertigkeiten, wobei SSA diesbezüglich eher den Bedürfnissen der Klasse nachgehen oder mit Gruppen arbeiten. Auch die Anliegen der Erziehungsberechtigten sind für SSA bedeutsam. Weiter werden für diese Zielgruppe Angebote wie Beratung, Unterstützung bei der Kontaktaufnahme mit einer Fachstelle oder die „Familienklasse“ bewerkstelligt. Für SHP stehen in der Arbeit mit Erziehungsberechtigten der Informationsaustausch, sowie das gemeinsame Setzen und Verfolgen von Zielen im Vordergrund. SHP holen bei Fachstellen Informationen ein, während SSA einen fachlichen Austausch mit den Stellen

sowie ein gemeinsames Initiieren von Unterstützungsprojekten anstreben und die Funktion der Triage übernehmen. In der Arbeit im Team stehen für SHP die Planung und Durchführung von Teamteaching mit der KLP, sowie die Besprechung des Lernenden mit einzelnen Beteiligten im Vordergrund. SSA hingegen erachten es als ihre Aufgabe, dem Team einen Zugang zum betreffenden Kind oder Jugendlichen zu finden und im Team Präsenz zu zeigen.

5.1.3 Beantwortung der Unterfragen zu Kooperation

Kooperation:

Wie wird die Zusammenarbeit zwischen SHP und SSA organisiert?

Welche Gelingensbedingungen nennen SHP und SSA für eine erfolgreiche Zusammenarbeit?

Wie gehen SHP und SSA mit fehlender Kooperationsbereitschaft um?

Welche Wünsche und Erwartungen haben SHP und SSA für die zukünftige Zusammenarbeit?

Die Auswertung des Gruppeninterviews macht deutlich, dass die Kooperation vor allem durch formelle, wie auch informelle Kooperationsgefässe gestaltet wird. Hierbei nehmen die formellen Kooperationsgefässe den grösseren Stellenwert ein, als die informellen. Als formelle Kooperationsgefässe werden das Schulische Standortgespräch, das Fachteam, das Pädagogische Team und das Kriseninterventionsteam genannt. In diesen Kooperationsgefässen kommen SHP und SSA gemeinsam mit anderen Fachpersonen in den Austausch. Die genannten formellen Kooperationsgefässe finden regelmässig statt und dienen sowohl der Einzelfallbesprechung, als auch der gemeinsamen Planung und Entwicklung von schulhausübergreifenden Thematiken, wie z.B. der Initiierung von Präventionslektionen. Das Tür-und-Angel-Gespräch wird als informelles Kooperationsgefäss genannt, welches nach Aussagen der interviewten Personen jedoch als nicht optimal für den Austausch eingestuft wird. SHP, sowie SSA, betonen, dass wenig Grundlagen für die Kooperation bestehen und diese jeweils einzelfall- und / oder situationsbezogen gestaltet wird. Auch hier zeigt sich, dass kein allgemeingültiges Vorgehen beschrieben werden kann.

In der Auswertung wird deutlich, dass die interviewten Personen zwei Bereiche von Gelingensbedingungen besonders betonen. Zum einen die strukturellen Rahmenbedingungen, wie z.B. die Bereitstellung von ausreichenden Kooperationsgefässen und auch den Bereich der zwischenmenschlichen Prozesse, wie z.B. einen respektvollen Umgang miteinander pflegen. Die zwischenmenschlichen Prozesse werden von SSA, wie auch SHP, als besonders bedeutsam bewertet. Schlagwörter wie Toleranz, Offenheit, Flexibilität in der Interaktion, Begegnung auf Augenhöhe, Neugierde und ein gegenseitiges Anerkennen des fachlichen Know-hows werden von mehreren Interviewpartnern genannt. Zu den strukturellen Rahmenbedingungen zählen für die befragten SHP und SSA vor allem finanzielle und zeitliche Ressourcen, um die Kooperation zu begünstigen. Es müssen ausreichende Kooperationsgefässe zur Verfügung stehen, um in professionellen Austausch miteinander treten zu können.

Bei einer nicht stattfindenden Kooperation suchen SHP und SSA das gemeinsame Gespräch mit dem betreffenden Kooperationspartner und versuchen eine gemeinsame Lösung zu finden. Falls dieser Lösungsansatz zu keinem Erfolg führt, wird die Schulleitung als weitere Instanz in den Lösungsprozess involviert und vermittelt zwischen beiden Kooperationspartnern. An dieser Stelle bleibt anzumerken, dass die interviewten Personen noch keine oder nur wenig Erfahrung mit einer nicht stattfindenden Kooperation gemacht haben. Die gemeinsame Grundhaltung setzt eine Kooperation für SSA und SHP voraus.

SHP und SSA wünschen sich für die zukünftige Zusammenarbeit die Schaffung von strukturellen Rahmenbedingungen, wie z.B. genügend finanzielle und zeitliche Ressourcen für den gemeinsamen Austausch. Der zeitliche Aspekt erhält hierbei eine zentrale Bedeutung. SHP, wie auch SSA, wünschen sich genügend Zeit und eine Regelmässigkeit für den gemeinsamen Austausch und die gemeinsame Planung. Neben dem Wunsch nach strukturellen Rahmenbedingungen, werden nochmals die Aspekte der Gelingensbedingungen genannt. Diese werden sowohl als Erwartung an die gemeinsame Arbeit, als auch als Wunsch mehrfach geäussert. Im durchgeführten Gruppeninterview wird ebenfalls der Wunsch einer Aufgabenzuschreibung genannt. Für wiederkehrende Schlüsselprozesse in der Fallarbeit wird von der SSA eine Kategorisierung der Kernaufgaben von SHP und SSA gewünscht. Das spezialisierte Fachwissen soll bei der Kooperation zwischen SHP und SSA mehr im Sinne einer Ressourcenoptimierung genutzt und zur Verfügung gestellt werden. Zudem wird die Einforderung einer Haltungsdiskussion in den Schulteams erwartet, um adäquat mit dem Thema herausforderndes Verhalten umzugehen und gemeinsam geeignete Interventionen zu treffen. Es besteht zudem der Wunsch nach mehr Integration der SSA in den Regelunterricht. Verbunden damit wird von SHP und SSA der Wunsch nach einem positiveren Image geäussert. SHP und SSA möchten durch die Kooperation untereinander, wie auch zu anderen Fachstellen, ein positiveres Image bei den Lernenden erzeugen. Durch die Integration in den Unterricht erhoffen sich SHP, wie auch SSA, eine Aufwertung des eigenen Images.

5.1.4 Beantwortung der Hauptfragestellung

Hauptfragestellung:

Wie beschreiben SHP und SSA aus ihrer subjektiven Sichtweise die Aufgaben und Schnittmengen im Aufgabenfeld „herausforderndes Verhalten“?

Die Aussagen der befragten SHP und SSA über die Sichtweise ihrer Aufgaben und Schnittmengen im Aufgabenfeld „herausforderndes Verhalten“ decken sich grösstenteils. Die Auswertung des Gruppeninterviews zeigt, dass die Aufgaben in fließender Verantwortlichkeit ausgeführt werden und eine klare Abgrenzung schwierig erscheint. Als grundlegende Unterschiede schreiben die interviewten Personen den SHP eher die Funktion der schulischen Lernbegleitung zu, während SSA eher für die emotional-soziale Begleitung und Förderung zuständig sind. Dabei wird jedoch stets betont, dass auch SHP diesen Bereich in ihre tägliche Arbeit einbeziehen. Wird jedoch ein Vergleich der genannten Kernaufgaben der beiden Berufsgruppen vorgenommen, fallen konkrete Schnittmengen und Abgrenzungen in allen Aufgabenbereichen auf. Als Schnittmengen werden vor allem die gemeinsame Zielsetzung in Bezug zu einzelnen Kindern und Jugendlichen, sowie deren Begleitung in

herausfordernden Lebenssituationen genannt. Weiter werden Präventionslektionen in den Klassen, sowie Elternanlässe in Zusammenarbeit durchgeführt. Zudem wird mit dem Team und den Erziehungsberechtigten ausgetauscht und möglichen Ursachen des gezeigten Verhaltens nachgegangen. Dies wird meist im Rahmen eines SSG vollzogen. Ausserdem sehen sich beide Berufsgruppen in der Funktion der Vernetzung mit Fachpersonen. Eine Zuteilung der Verantwortlichkeit in der Kontaktaufnahme mit einzelnen Fachstellen wird jedoch lediglich in der Theorie vorgenommen. Die Schnittmengen wurden im Zuge der Beantwortung der Unterfragen bereits in Kapitel 5.1.2 ausführlich diskutiert. Die entsprechenden Theoriebezüge folgen in Kapitel 5.2.2.

In der Reflexion der eigenen Berufspraxis der Autorinnen widerspiegelt sich der fließende Übergang der Verantwortlichkeit zwischen SHP und SSA. Im Zentrum steht eine gemeinsame Zielsetzung, wobei die schulische, sowie die emotional-soziale Begleitung, vorwiegend durch die SHP erfolgt, während die SSA letztere ebenfalls unterstützt. Die SHP unterstützt die KLP in der täglichen Umsetzung von präventiven Strukturen, wie Klassenrat, sowie in kurzfristigen Interventionen. In der Erarbeitung von längerfristigen Unterstützungsmassnahmen wird oftmals die SSA beigezogen. Dabei liegt ihr Fokus vermehrt auf der familiären Begleitung und der Vermittlung an Fachstellen.

Nach der forschungsbezogenen Beantwortung der Fragestellung, ist nun spannend zu sehen, wie gewisse Aspekte durch die theoretischen Grundlagen bestätigt werden. Gleichzeitig liefern die verwendeten Theorien auch weiterführende Punkte. Dieser Einblick wird in der folgenden theoretischen Einbettung geboten.

5.2 Theoretische Einbettung der Forschungsergebnisse

Das folgende Kapitel umfasst die Einbettung der gewonnenen Erkenntnisse in die theoretische Auseinandersetzung. Zu diskutieren wird sein, in wie weit die eigenen Ergebnisse anderen Befunden entsprechen oder ob sie gegebenenfalls in einem Widerspruch stehen.

5.2.1 Herausforderndes Verhalten

Wie bereits in der Auswertung und in der Beantwortung der Fragestellung zu herausforderndem Verhalten ersichtlich wurde, definieren die interviewten Person herausforderndes Verhalten als Wahrnehmung von lauten oder zurückgezogenen Verhaltensweisen, bis hin zu Verweigerungstendenzen und Schulabsentismus. Sie selbst kommen bei der Definitionssuche ins Fragen über das, was herausfordernd ist und wen das gezeigte Verhalten herausfordert. Myschker und Stein (2014) und Hillenbrand (2008) definieren herausforderndes Verhalten als ein abweichendes Verhalten, das organogen und / oder milieureaktiv beeinflusst ist. Das gezeigte Verhalten ist mehrdimensional und beeinträchtigt die Entwicklungs-, Lern-, und Arbeitsfähigkeit. Myschker und Stein (2014) und Hillenbrand (2008) heben mit ihrer Definition zum einen die Möglichkeit von genetischen Gründen für das herausfordernde Verhalten hervor, als auch die Umweltfaktoren, welche das Verhalten beeinflussen. Der Vergleich der Forschungsergebnisse mit der theoretischen Auseinandersetzung lässt den Rückschluss zu, dass die interviewten Personen die Definition von herausforderndem Verhalten primär ausgehend der Eigen- oder Fremdwahrnehmung der beobachtenden Person vornehmen. Eine mehrdimensionale Sichtweise ist hierbei vorerst nicht erkennbar.

Die Auswertung des Gruppeninterviews hat deutlich gezeigt, dass sich SHP und SSA herausforderndes Verhalten als Über- und / oder Unterforderung mit dem Unterrichtsthema und / oder der Situation erklären. Die Ursachen hierfür liegen gemäss den interviewten Personen in schwierigen Lebensumständen und unzureichender oder unpassender Förderung begründet. SHP betonen mögliche Diagnosen als Ursache für das auftretende Verhalten. SSA setzen den Fokus vermehrt auf die schwierigen Lebensumstände des betroffenen Lernenden, sowie der betroffenen Umweltfaktoren und erklären sich das Verhalten systemisch. Auch das Alter der Lernenden wird als Erklärungsansatz herangezogen. Besonders die Pubertät wird als sensible Phase für das Auftreten von herausforderndem Verhalten von den interviewten SHP und SSA genannt. Die genannten Erklärungsansätze und Ursachen für herausforderndes Verhalten zeigen sich auch in der theoretischen Auseinandersetzung. Myschker und Stein (2014) und Hillenbrand (2008) führen an, dass es unabdingbar ist, verschiedene Faktoren für die Verursachung und Entstehung von herausforderndem Verhalten in den Fokus zu nehmen. Bei der Entstehung des gezeigten Verhaltens können meist mehrere Ursachen herangezogen werden. Das herausfordernde Verhalten ist demnach multifaktoriell bedingt (vgl. Myschker & Stein, 2014, S. 91 und Hillenbrand, 2008, S.31). Die Aussagen aus dem Gruppeninterview lassen darauf schliessen, dass auch die befragten SHP und SSA eine multifaktorielle Ursachenerklärung in den Blick nehmen, wenn sie das herausfordernde Verhalten ergründen möchten. Das gezeigte Verhalten wird demnach unter Einbezug der Umweltfaktoren systemisch in den Blick genommen. Dieses Vorgehen schlagen Myschker und Stein (2014) ebenfalls vor. Hierbei richtet sich ihr Fokus auf vier Bereiche: Aspekte der Persönlichkeit (auf Basis der organisch-genetischen Ausstattung des Menschen), Aspekte der Situation, die zu herausforderndem Verhalten führt (z.B. bestimmte Belastungen oder auch Provokationen), Aspekte der Interaktion (kommt es nur beim Zusammenkommen bestimmter Personen in bestimmten Situation zu dem gezeigten Verhalten?), Aspekte der Beobachter-Wahrnehmung im Sinn der Kriterien, die eine beobachtende Person an die Bestimmung von Kindern und Jugendlichen mit herausforderndem Verhalten anlegt.

Weiter führt Hillenbrand (2008) an, dass in der Theorie für die Erklärung von herausforderndem Verhalten verschiedene Ursachenmodelle bestehen. Nur die Kenntnis dieser Modelle lässt eine professionelle Arbeit mit dem Thema herausforderndes Verhalten zu. Eines der genannten Modelle, das ökologische Modell, wird auch im Interview immer wieder erwähnt, wenn vom „systemischen Blick“ die Rede ist. Gemäss dem ökologischen Modell nach Hillenbrand (2008) lebt das Kind oder der Jugendliche in einem Ökosystem, mit welchem sich das Individuum in Wechselwirkung befindet. Herausforderndes Verhalten ist somit Zeichen für eine beeinträchtigte Balance im System. Das gezeigte Verhalten hat demnach einen Sinn und weist auf fehlerhafte Interaktionen hin. Laut Hillenbrand (2008) besitzt dieses Modell aktuell die grösste Attraktivität im Bereich der Pädagogik. Dies bestätigen auch die Aussagen der SHP und SSA im Gruppeninterview. Die SHP gehen in ihren Aussagen noch auf ein weiteres Modell nach Hillenbrand (2008) ein. Bei der Ursachenergründung beleuchten SHP gemäss ihren Aussagen auch die Konstitution des Kindes und beleuchten allfällige Diagnosen. Bei dieser Tätigkeit bedienen sie sich laut Hillenbrand (2008) an dem biophysischen Modell als Ursachenergründung. Dieses geht davon aus, dass die Ursache von herausforderndem Verhalten in organischen oder physischen Faktoren liegt. Hierbei wird vermutet oder festgestellt, dass es in diesen Faktoren zu Schädigungen oder funktionellen Abweichungen des Organismus gekommen ist. Die

Ursachen für herausforderndes Verhalten sind durch die eigene Anlage oder Umwelt oder deren Interaktion bedingt. Die Behandlung setzt im biophysischen Modell auf biophysische oder medizinische Massnahmen zur Behebung der gezeigten Störung (vgl. Hillenbrand, 2008).

Die Aussage der SHP, dass das Auftreten von herausforderndes Verhalten eine Ursache zunehmender Integration von Kindern und Jugendlichen mit Förderbedarf in der emotionalen-sozialen Entwicklung in die Regelklasse ist, kann in der theoretischen Auseinandersetzung an dieser Stelle nicht bestätigt werden.

Bei der Auswertung der Interventionsmöglichkeiten bei herausforderndem Verhalten wird deutlich, dass SHP, wie auch SSA, den systemischen und ressourcenorientierten Ansatz in den Fokus ihrer Arbeit nehmen. Die Situationsklärung ist hierbei ausschlaggebend, um geeignete Interventionen ableiten zu können. Eine allgemeine Herangehensweise wird von den interviewten Personen nicht beschrieben. Bei der Fallarbeit gehen sie jeweils einzelfallbezogen und situativ vor. Die positive Bestärkung der Lernenden und das Ermöglichen von Erfolgserlebnissen ist ein wichtiger Teil ihrer Intervention.

Hillenbrand (2008) beschreibt verschiedene Konzeptionen der Pädagogik bei herausforderndem Verhalten. Neben der lerntheoretischen und der psychodynamischen Konzeption erwähnt auch er die Systemtheorie als ökologische Konzeption, welche in der Pädagogik bei herausforderndem Verhalten aktuell im Zentrum der Diskussion steht. Systemisches Handeln beabsichtigt die Veränderung des ökologischen Systems, sodass dieses wieder in eine Balance kommt. Man kann hierfür an den Rahmenbedingungen ansetzen, bei einzelnen Settings oder Systemen (Klasse, Familie) auf verschiedenen Ebenen des Settings (Klasse oder Schulsystem) oder aber bei den Kompetenzen des Kindes oder Jugendlichen beginnen. Vorhandene Ressourcen werden bei diesem Modell genutzt. Die vollzogenen Handlungen sollen zu einem Anstoss des Systems führen, welches sich dann neu kalibrieren und strukturieren muss. Die systemische Konzeption kennt keine allgemeingültige Herangehensweise, sondern geht vielmehr davon aus, eine Vielzahl von bereits entwickelten Methoden aus verschiedenen Humanwissenschaften aufeinander abzustimmen. Die Ergebnisse des Gruppeninterviews zeigen hierbei eine deutliche Übereinstimmung zu den Befunden von Hillenbrand (2008). Die interviewten Personen betonen bei ihrer Intervention ebenfalls den Nutzen der Ressourcenstärkung des Kindes, sowie die Arbeit mit und am System und immer in Bezug zu den Umweltfaktoren, welche den Lernenden umgeben und beeinflussen. Paradoxe Interventionen im Umgang mit herausforderndem Verhalten, wie z.B. die Symptomverschreibung oder die positive Konnotation nach Molnar und Lindquist (2013) werden von den interviewten SHP und SSA nicht erwähnt. Dies wird wie bereits in Kapitel 2.1.4.4 beschrieben, oft unbewusst und in Kombination mit anderen Interventionen verwendet und scheint weniger Anwendung zu finden.

5.2.2 Aufgaben und Schnittmengen

In den dargestellten theoretischen Grundlagen aus Kapitel 2.2.3 werden folgende Kernaufgaben von SHP (vgl. Steppacher, 2014) im Umgang mit herausforderndem Verhalten dargestellt:

- Förderdiagnostik emotionale und soziale Entwicklung
- Classroom Management
- Integrative Didaktik

- Soziale Integration
- Systemische Aspekte

Werden diese Kernaufgaben mit den Aufgabenbereichen von SSA verglichen, welche in den gewählten Subkategorien (vgl. Kapitel 3.4.1.4) vorkommen, scheint folgende Zuteilung sinnvoll.

Tabelle 12: Zuteilung der Kernaufgaben SHP zu den Arbeitsbereichen SSA

Kernaufgaben SHP	Aufgabenbereiche SSA
<ul style="list-style-type: none"> • Förderdiagnostik emotionale und soziale Entwicklung – Verhalten 	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeit mit einzelnen SuS
<ul style="list-style-type: none"> • Classroom Management – Verhalten • Integrative Didaktik – Verhalten • Soziale Integration – Verhalten 	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeit mit Gruppen und Klassen
<ul style="list-style-type: none"> • Systemische Aspekte – Verhalten 	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeit mit Erziehungsberechtigten • Arbeit mit Fachstellen • Arbeit im Team

Gemäss dieser Gegenüberstellung decken beide Berufsgruppen alle Aufgaben des Kooperationspartners ab, wobei eine unterschiedliche Gewichtung erfolgt. Die Förderdiagnostik der emotionalen und sozialen Entwicklung ist im Bereich der Arbeit mit einzelnen SuS zu verorten. Die Kernaufgaben Classroom Management, Integrative Didaktik und Soziale Integration betreffen die Arbeit mit Gruppen und Klassen. Und die systemischen Aspekte werden durch die Arbeit mit Erziehungsberechtigten, mit Fachstellen und mit dem Team zusammengefasst. Auch im Gruppeninterview werden viele Aufgaben mit allen Beteiligten gemeinsam vollzogen, was dem Zusammenschluss dieser drei Arbeitsbereiche entspricht.

Folgend werden die in Kapitel 2.2.3 ausgeführten Kernaufgaben von SHP im Umgang mit herausforderndem Verhalten (vgl. Steppacher, 2014) aufgegriffen und anhand der obenstehenden Zuteilung zu den Aufgabenbereichen von SSA mit den Forschungsergebnissen verglichen. Darauf folgt der Bezug zwischen den theoretischen Grundlagen der Arbeitsbereiche von SSA aus Kapitel 2.4.2 und den Ergebnissen.

5.2.2.1 Kernaufgaben von SHP

Förderdiagnostik emotionale und soziale Entwicklung

Laut Steppacher (2014) beinhaltet der förderdiagnostische Prozess im Umgang mit herausforderndem Verhalten für SHP, das emotionale und soziale Verhalten des SuS zu erfassen, Beobachtungen mit der KLP auszutauschen und eine Förderplanung zu erstellen. Mit spezifischen Förderprogrammen soll das soziale Verhalten gefördert werden. Interventionen im Klassenverband werden mit der KLP geplant, durchgeführt und ausgewertet. Nach Aussagen aus dem Gruppeninterview entspricht dies der üblichen Praxis weitgehend, wobei die Interventionen selten auf den einzelnen SuS bezogen umgesetzt werden, sondern meist im Klassenverband. Ausserdem betonen die Interviewteilnehmer neben der sozialen

auch die sachbezogene Lernbegleitung, weil diese nach deren persönlichen Auffassung oftmals zusammenhängen.

Classroom Management, Integrative Didaktik und soziale Integration

SHP und KLP sind im Rahmen des Classroom Management gemeinsam für die Planung, Durchführung und Evaluation niederschwelliger Massnahmen wie Klassenrat, Verhaltensregeln und Peacemaker zuständig und fokussieren dabei die Lernziele des betreffenden SuS (vgl. Steppacher, 2014). Zudem soll die integrative Didaktik bei der Unterrichtsgestaltung in Form von kooperativen Lernformen zur Förderung der sozialen und emotionalen Kompetenzen eingesetzt werden. Weiter ist es Aufgabe der SHP, der KLP fachliche Hintergründe aufzuzeigen und sie im Hinblick auf Interventionen und Unterrichtsgestaltung zu beraten. Der Vergleich mit der Forschung zeigt auf, dass die Beratungsfunktion in der Praxis einen geringeren oder möglicherweise auch impliziteren Stellenwert aufweist. Präventive Massnahmen hingegen kommen in der Praxis häufig in Form von Projekten zum Einsatz, während sie in den von Steppacher (2014) festgelegten Kernaufgaben eher in Bezug auf die Unterrichtsgestaltung und die Wahl von Lernformen eingesetzt werden. Die Umsetzung von Interventionen in der Praxis wiederum entspricht den theoretischen Grundlagen. Die Erfassung und Begleitung der SuS in ihrer sozialen Integration wird von Steppacher (2014) als eigene Kernaufgabe von SHP definiert. Im Interview wird deren Erfassung nicht explizit genannt, wird aber vermutlich beim Erlangen eines umfassenden Situationsverständnisses implizit vorgenommen. Bei der Umsetzung der Interventionen ist die Begleitung der sozialen Integration der leitende Gedanke, da erforderte Fertigkeiten im Umgang mit dem betreffenden SuS mit der ganzen Klasse durch SHP und KLP trainiert werden. Auch die präventiven Massnahmen auf Klassen- und Schulhausebene, von denen die Interviewteilnehmer berichteten, dienen dem Ziel der sozialen Integration.

Systemische Aspekte

Gemäss Steppacher (2014) ist es gemeinsame Aufgabe von SHP und KLP, schulinterne und schulexterne Ressourcen zur Unterstützung in herausfordernden Situation zu prüfen. Geht daraus Bedarf an Unterstützung oder Beratung durch schulinternen Fachstellen wie der SSA und dem SPD oder schulexternen Stellen wie dem KJPD hervor, liegt es bei den SHP, diese Schnittstellen zu sichern. Weiter besprechen und koordinieren SHP Massnahmen im Bereich des emotional-sozialen Verhaltens mit dem Bezugspersonensystem. Während in der Theorie der Schwerpunkt auf die Triagefunktion gelegt wird, liegt diese in den Augen der Interviewteilnehmer eher bei den SSA, als bei den SHP. Der Austausch, die gemeinsamen Zielsetzungen und Entscheidungen für Massnahmen mit allen Beteiligten steht in der Praxis im Vordergrund und ist auch theoretisch verankert. Die Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten hat im Schulgeschäft scheinbar eine grössere Bedeutung als in der Theorie, denn dieser Zielgruppe stehen verschiedene Angebote, die teilweise auch präventiven Charakter haben, zur Verfügung.

5.2.2.2 Kernaufgaben von SSA

Arbeit mit einzelnen SuS

Lulgjuraj und Giovanoli (2016) definieren die Aufgaben von SSA in der Arbeit mit einzelnen SuS vorwiegend in der Unterstützung bei Konflikten mit Kameraden, sowie bei Schwierigkeiten in den Lebens- oder Familienumständen. SSA bieten Beratungen und Förderung des Sozialverhaltens an. Weiter liegt es in ihrer Verantwortung, Massnahmen zur Sicherung des Kindeswohl einzuleiten oder dabei mitzuwirken. Die theoretisch festgelegten Aufgaben werden von den Befragten nicht gleichermassen differenziert beschrieben, wobei die Inhalte vergleichbar erscheinen. SSA definieren ihren Auftrag allgemeiner und stellen die Bedürfnisegründung, sowie das Wohl des betreffenden Kindes oder Jugendlichen in den Vordergrund und bieten diesbezüglich Beratungen und Begleitung an.

Arbeit mit Gruppen und Klassen

Von Lulgjuraj und Giovanoli (2016) werden sowohl präventive Massnahmen in Form von Training in Gruppen oder Klassen, sowie Projekten zur SuS-Partizipation auf Schulhaus- und Klassenebene beschrieben. Weiter bieten SSA situationspezifische Beratung und Mitarbeit bei Gruppen-, Klassen-, oder Schulprojekten zu Themen wie Gewalt, Sexualität oder Altersbewältigung an. Interventionen auf auftretende herausfordernde Situationen erfolgen gemäss den Autoren ebenfalls auf Gruppen- und Klassenebene. Die Interviewteilnehmer nannten in Bezug auf die Prävention vorwiegend das soziale Training in den Klassen, sowie die Mitarbeit bei Klassen- oder Schulhausprojekten zu bestimmten Themen, wie beispielsweise die Konfliktlösung. Projekte zur Förderung der SuS-Partizipation wurden nicht angesprochen. Bei den Interventionen hingegen wurde im Interview genauer darauf eingegangen, wie die Arbeit mit den betroffenen Gruppen oder Klassen aussieht. Zum einen geht es darum, das Umfeld im Umgang mit den dem Kind oder Jugendlichen zu stärken und ihm einen Zugang zu ihm zu ermöglichen.

Arbeit mit Erziehungsberechtigten, Fachstellen und mit dem Team

In der Arbeit mit Erziehungsberechtigten unterscheiden Lulgjuraj und Giovanoli (2016) zwischen den niederschweligen Massnahmen, wie der freiwilligen Beratung und Unterstützung bei sozialen oder erzieherischen Fragestellungen, sowie der Unterstützung in akuten Krisensituationen. Die Einberufung und Teilnahme bei Standortgesprächen wird als gemeinsame Aufgabe von SHP, SSA und KLP verstanden. Gemäss den Autoren obliegt die Kontaktaufnahme zum Sozialzentrum, zur KESB und zur Polizei den SSA, während der Kontakt zu den Erziehungsberechtigten bzw. dem Beistand, zum SPD, zum KJPD, sowie zum Kinderarzt in der gemeinsamen Verantwortung von SSA, SHP und KLP liegen. Weiter führen Lulgjuraj und Giovanoli (2016) die niederschwellige und freiwillige Beratung des Teams als Aufgabe von SSA auf. In Zusammenarbeit mit SHP erfolgt zudem der Austausch mit dem Team und die Vermittlung von Ressourcen, wie Beratungsstellen oder Betreuungsangeboten, sowie die Mitarbeit bei der Entwicklung des Schulprogramms. Vergleicht man diese Ausführungen mit den Forschungsergebnissen fällt auf, dass die Befragten nicht von niederschweligen Massnahmen sprechen, welche eher im präventiven Bereich anzusiedeln sind. In der Zusammenarbeit mit dem Team und den Erziehungsberechtigten, steht das fallbezogene Vorgehen in akuten Situationen im Vordergrund. Ein vertieftes Situations- und Ursachenverständnis, sowie die gemeinsame Zielsetzung werden angestrebt. Dies geschieht meist im Rahmen des SSG und entspricht somit den theoretischen

Grundlagen. Alle Beteiligten werden beraten und im Umgang mit den Kind oder dem Jugendlichen unterstützt. In diesem Zusammenhang steht auch die Kenntnis um und die Vermittlung von passenden Fachstellen, sowie die Unterstützung bei der Kontaktaufnahme mit den Erziehungsberechtigten im Zentrum und wird unter dem Begriff Triage zusammengefasst. Im Gegensatz zu Lulgjuraj und Giovanoli (2016) nehmen die Befragten im Hinblick auf die Verantwortung der Kontaktaufnahme keine Zuteilung der spezifischen Fachstellen zu den Berufsgruppen SSA und SHP vor. Die beiden zitierten Theorien von Lulgjuraj und Giovanoli (2016) und Steppacher (2014) schreiben die Sicherung der Schnittstellen zu SPD und KJPD den SHP zu (vgl. Kapitel 5.2.2.1), wobei Erstere diese zudem in der Verantwortung von SSA sieht.

5.2.2.3 Schnittmengen in den Kernaufgaben von SHP und SSA

In den theoretischen Grundlagen von Steppacher (2014) erfolgt keine Einteilung in gemeinsame Aufgaben von SHP und SSA. Daher wird auf die Ausführungen von Lulgjuraj und Giovanoli (2016) Bezug genommen. In der Arbeit mit einzelnen SuS erfolgen Kriseninterventionen in Zusammenarbeit von SHP und SSA. Dies wird von den Befragten als gemeinsame Begleitung in herausfordernden Lebenssituationen ebenfalls genannt. Weitere gemeinsame Verantwortlichkeiten liegen in der Förderung der Integration, sowie in der Unterstützung beim Erwerb von Arbeitsstrategien und -Strukturen sowohl in der Schule als auch zuhause. Erstere erfolgt in der Praxis auch durch SHP und SSA, doch vorwiegend in der Arbeit mit der ganzen Klasse. Die Vermittlung von Arbeitsstrategien hingegen, wird von den Befragten eher als Aufgabe von SHP dargelegt. Weiter definieren Lulgjuraj und Giovanoli (2016) die Früherkennung von sozialen Problemen als gemeinsame Aufgabe. Diesbezüglich führen die Interviewteilnehmer Präventionslektionen in allen Klassen durch. In der Theorie steht in der gemeinsamen Arbeit mit dem Team und den Erziehungsberechtigten der Austausch in- und ausserhalb der Standortgespräche, sowie die Vermittlung entsprechender Fachstellen im Zentrum. Auch den Befragten ist dies ein zentrales gemeinsames Anliegen. Zudem werden in der Praxis verschiedene Elternanlässe in Zusammenarbeit von SHP und SSA geplant und durchgeführt.

5.2.2.4 Abgrenzungen in den Kernaufgaben von SHP und SSA

Die Autoren nehmen keine allgemeine Abgrenzung der Verantwortlichkeiten vor. Wie von den Befragten angegeben, schreiben sowohl Lulgjuraj und Giovanoli (2016) als auch Steppacher (2014) die Erstellung des Förderplans klar auf die Seite von SHP. Weiter seien diese gemäss erstaufgeführten Autoren für Überprüfung der Förderung und das Verfassen des Lernberichts zuständig. In der Praxis wird zudem die Lernbegleitung durch SHP ins Zentrum gestellt. Während den interviewten SSA vorwiegend die Bedürfnisklärung auf allen Seiten am Herzen liegt, werden die Kernaufgaben im Bereich einzelne SuS von Lulgjuraj und Giovanoli (2016) neben der Beratung und Begleitung in schwierigen Lebenssituationen auch in einer gezielten Förderung des Sozialverhaltens gesehen (vgl. Kapitel 5.2.2.2). Das Training der sozialen Fertigkeiten, welche bei der Klasse im Umgang mit dem betreffenden Kind oder Jugendlichen erfordert werden, erfolgt in der Praxis im Teamteaching von SHP und KLP, während Präventionslektionen sowohl in der Zusammenarbeit von SHP und KLP, als auch in derjenigen von SHP und SSA. Lulgjuraj und Giovanoli (2016) hingegen sehen diese Aufgaben nur in der Verantwortung von SSA. In der Arbeit mit Erziehungsberechtigten und im Team wird die Beratung bei schulischen Fragen von Lulgjuraj und Giovanoli (2016) auf der Seite der SHP und die Beratung bei

sozialen Themen auf derjenigen der SSA platziert. Dies entspricht den Aussagen aus dem Gruppeninterview. In der Kontaktaufnahme mit Fachstellen nimmt die Theorie im Gegensatz zu den Befragten eine klare Einteilung der Verantwortlichkeiten vor. Diese wurde bereits im vorangehenden Kapitel diskutiert.

5.2.3 Kooperation

Die Auswertung der Interviewfragen zum Thema Kooperation zeigt, dass SHP und SSA formelle Kooperationsgefässe stärker gewichten als informelle Kooperationsgefässe. Die Arbeit in verschiedenen Kooperationsgefässen (Fachteam, Kriseninterventionsteam, Pädagogisches Team oder Teilnahme am SSG) wird von SHP, wie auch von SSA, geschätzt. Tür-und-Angel-Gespräche werden praktiziert, werden aber gleichzeitig als ungeeignete Kooperationspraxis beschrieben. SHP, sowie SSA, betonen, dass wenig Grundlagen für die Kooperation bestehen und diese jeweils einzelfall- und / oder situationsbezogen gestaltet wird. Auch hier zeigt sich, dass kein allgemeingültiges Vorgehen beschrieben werden kann. Luljguraj und Giovanoli (2016) beschreiben die Notwendigkeit eines gemeinsamen Gesprächs um die Verantwortlichkeiten und insbesondere die Fallführung der Kooperation zwischen SHP und SSA zu klären. Regelmässige Arbeitsbesprechungen zwischen SHP und SSA sind nötig, um die Zusammenarbeit zu optimieren. Hier zeigt sich, dass die befragten SHP und SSA bereits in verschiedenen Kooperationsgefässen tätig sind und die gemeinsame Arbeit zwischen ihnen, aber auch mit anderen Fachpersonen somit sicherstellen.

Neben strukturellen Rahmenbedingungen werden auch zwischenmenschliche Prozesse als Gelingensbedingungen einer erfolgreichen Kooperation genannt. Die zwischenmenschlichen Prozesse werden von SSA, wie auch SHP, als besonders bedeutsam bewertet. Schlagwörter wie Toleranz, Offenheit, Flexibilität in der Interaktion, Begegnung auf Augenhöhe, Neugierde und ein gegenseitiges Anerkennen des fachlichen Know-hows werden von mehreren Interviewpartnern als wichtige Gelingensbedingungen eingestuft. Zu den strukturellen Rahmenbedingungen zählen für die befragten SHP und SSA vor allem finanzielle und zeitliche Ressourcen, um in Kooperation zu treten. Es müssen vermehrt Kooperationsgefässe zur Verfügung stehen, um in professionellen Austausch miteinander kommen zu können. Steppacher (2016) nennt allgemeine Bedingungen für das Gelingen von Kooperation. Es ist zentral, Klarheit über die Schwerpunkte bei der Rollenverteilung zu schaffen und Sicherheit über die gemeinsamen Aufgaben herzustellen. So werden Grundlagen für eine gemeinsame Planung gelegt. Gewinnbringend ist die Auffassung eines Situationsteams. Die Kooperierenden sehen sich hierbei als Expertinnen und Experten mit unterschiedlichen Perspektiven, die sich ergänzen, gemeinsam die Verantwortung tragen, in unterschiedlichen Settings arbeiten und diese situativ anpassen. Gemäss AvenirSocial, dem SchulsozialarbeiterInnen Verband SSAV und dem Verband Schulleiterinnen und Schulleiter Schweiz (2013) setzt gelingende Kooperation gegenseitige Wertschätzung, Transparenz, Vertrauen und Bereitschaft voraus, andere Perspektiven einzunehmen. Dabei wird der aktuelle Stand der Forschung berücksichtigt und nach humanistischen Maximen, wie Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung aller Menschen gehandelt.

Bei dem Vergleich zwischen den vorliegenden Forschungsergebnissen und den theoretischen Bezügen zeigt sich, dass die befragten SSA und SHP vor allem das Verständnis eines Situationsteams ansprechen, wenn sie die Wichtigkeit der gegenseitigen Anerkennung des fachlichen Know-hows,

sowie die Begegnung auf Augenhöhe hervorheben. Auch die gegenseitige Wertschätzung, Toleranz, das Vertrauen und die Bereitschaft andere Perspektiven einzunehmen, werden sowohl von den befragten SHP und SSA, als auch in der theoretischen Auseinandersetzung gemäss AvenirSocial, dem SchulsozialarbeiterInnen Verband SSAV und dem Verband Schulleiterinnen und Schulleiter Schweiz (2013) genannt. Die genannten strukturellen Rahmenbedingungen, als wichtige Gelingensbedingungen für die Kooperation zwischen SHP und SSA, werden in den vorliegenden theoretischen Bezügen ebenfalls thematisiert. Lulgjuraj und Giovanoli (2016) beschreiben in ihren Ausführungen die Notwendigkeit eines gemeinsamen Gesprächs, um die Verantwortlichkeiten und insbesondere die Fallführung zu klären. Regelmässige Arbeitsbesprechungen zwischen SHP und SSA sind nötig, um die Zusammenarbeit zu optimieren (vgl. Lulgjuraj und Giovanoli, 2016).

Die Klarheit über die Schwerpunkte der Rollenverteilung, die Steppacher (2016) als allgemeine Bedingung für das Gelingen von Kooperation nennt, werden von den interviewten Personen nicht explizit genannt. Aus der Auswertung des Gruppeninterviews geht hervor, dass sie die Schwerpunkte der Rollenverteilung nicht immer trennscharf definieren können.

Bei einer nicht stattfindenden Kooperation suchen SHP und SSA das gemeinsame Gespräch mit dem betreffenden Kooperationspartner und versuchen eine gemeinsame Lösung zu finden. Falls dieser Lösungsansatz zu keinem Erfolg führt, wird die Schulleitung als weitere Instanz in den Lösungsprozess involviert und vermittelt zwischen beiden Kooperationspartnern. Lulgjuraj und Giovanoli (2016) betonen, dass die Schulleitung bei auftretenden Konflikten zwischen den Mitarbeitenden des Schulteam und der SSA die erste Anlaufstelle ist. Auch AvenirSocial, der SchulsozialarbeiterInnen Verband SSAV und der Verband Schulleiterinnen und Schulleiter Schweiz (2013) beschreiben im Konfliktfall ein identisches Vorgehen und verweisen diesbezüglich auf eine Analyse des Zusammenwirkens beider Kooperationspartner, indem der aktuelle Forschungsstand miteinbezogen wird und nach konstruktiven Lösungen in Hinblick auf das gemeinsame Ziel gesucht werden muss. Die Erkenntnisse zu dieser Frage aus dem Gruppeninterview decken sich demnach mit den Belegen aus der Theorie.

Diesem Kapitel anschliessend erfolgt die Überprüfung der eingangs aufgestellten Hypothesen.

5.3 Überprüfung der Hypothesen

Um die Hypothesen überprüfen zu können, werden diese nachfolgend einzeln dargestellt, bewertet und begründet.

Hypothese 1: Das herausfordernde Verhalten muss immer im Kontext betrachtet werden, damit wirkungsvoll auf die Situation reagiert werden kann. Dies entspricht einer systemischen Sichtweise und vernetzt verschiedene Aufgabenfelder von SHP und Aufgabenbereiche von SSA.

Die in Hypothese 1 formulierte Vermutung scheint aufgrund der vorliegenden Ergebnisse plausibel. Aus der Auswertung des Gruppeninterviews geht hervor, dass alle Beteiligten bei der Erfassung von herausfordernden Situationen systemisch vorgehen und Verhalten im Kontext betrachten. Entsprechend beziehen sich Interventionen selten nur auf Kinder und Jugendliche, welche herausforderndes Verhalten zeigen, sondern auch auf das Umfeld. Dieses beinhaltet sowohl die Klasse bzw. die Peers, als auch die Erziehungsberechtigten, sowie das Team. Die Aussagen aus dem Gruppeninterview bestätigen die fließenden Übergänge der Aufgabenfelder von SHP und der Aufgabenbereiche von SSA. Zudem wird dies durch theoretische Befunde bestätigt.

Hypothese 2: Es gibt viele Aufgaben, die im gemeinsamen Verantwortungsbereich der SHP und der SSA liegen. Gleichzeitig gibt es Aufgaben, die in der Verantwortlichkeit zwischen SHP und SSA, klar abgegrenzt werden können. Eine Zuteilung in gemeinsame und abgrenzbare Aufgaben erleichtert die Kooperation.

Hypothese 2 hat sich im Rahmen dieser Studie teilweise bestätigt. Von den Befragten werden einzelne gemeinsame Verantwortungsbereiche, aber fast keine Abgrenzungen explizit genannt. Aus dem Vergleich der Kernaufgaben beider Berufsgruppen gehen jedoch in jedem Arbeitsbereich sowohl Schnittmengen als auch abgrenzbare Aufgaben hervor, die aber grösstenteils sehr allgemein formuliert werden. Eine Zuteilung in gemeinsame und abgrenzbare Aufgaben wird von den Interviewteilnehmern nur bedingt gewünscht. Für die Befragten hat eine adäquate, fallbezogene Aufgabenteilung erste Priorität. Von Seiten der SSA wird diesbezüglich eine Dokumentation von bewährten Vorgehensweisen in wiederkehrenden Schlüsselprozessen vorgeschlagen, um die Kooperation effizienter zu gestalten.

Hypothese 3: Für eine gelingende Kooperation sind klare Absprachen nötig.

Hypothese 3 hat sich bewährt. Absprachen sind wichtig, aber im Alltag ist nur begrenzt Zeit dafür vorhanden. Teilweise wird dies dadurch gelöst, dass der Austausch zusätzlich über Plattformen, wie dem LehrerOffice oder dem webbasierten Förderplaner der HfH erfolgt. Dennoch wünschen die Befragten einen Ausbau der personellen, sowie zeitlichen und somit auch finanziellen Ressourcen.

Auf die Überprüfung der Hypothesen folgt im nächsten Kapitel eine tabellarisch präsentierte Zusammenführung der gewonnenen Forschungsergebnisse mit den theoretischen Grundlagen unter Berücksichtigung der verschiedenen Aspekte.

5.4 Aufgaben und Schnittmengen von SHP und SSA - herausforderndes Verhalten

In der folgenden Tabelle erfolgt der Versuch, alle Aspekte der eigenen Forschungsergebnisse, als auch der theoretischen Grundlagen zusammenzuführen und übersichtlich darzustellen. Es werden alle möglichen gemeinsamen, sowie abgrenzbaren Aufgaben, die von den Befragten genannt wurden oder in der Theorie zum Ausdruck kamen aufgeführt. Dies kann zu Mehrfachnennungen in den verschiedenen Spalten führen.

Tabelle 13: Aufgaben und Schnittmengen von SHP und SSA – herausforderndes Verhalten

	Kernaufgaben SHP	Gemeinsame Aufgaben SHP / SSA	Kooperationsorganisation	Kernaufgaben SSA
Arbeit mit einzelnen SuS				
Förderdiagnostik emotionale und soziale Entwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • Emotional-soziales Verhalten erfassen • Förderplan schreiben • Individuelle, situativ angepasste Lernbegleitung • Erfolgserlebnisse ermöglichen • Förderung überprüfen, Lernbericht schreiben 	<ul style="list-style-type: none"> • Ziele erarbeiten • Beziehungsarbeit • Begleitung in herausfordernden Lebenssituationen • Unterstützung im Erwerb von Arbeitsstrategien und -Strukturen • Wohl des Kindes fördern 	<ul style="list-style-type: none"> • SSG • KIG • Fachteams 	<ul style="list-style-type: none"> • Bedürfnisklä rung SuS • Soziale Fertigkeiten trainieren • Einleitung von Massnahmen zur Sicherung des Kindeswohl
Arbeit mit Gruppen / Klassen				
Classroom Management Integrative Didaktik Soziale Integration	<ul style="list-style-type: none"> • Prävention: Teamteaching mit KLP (Klassenrat, Verhaltensregeln, kooperative Lernformen) • Beratung der KLP: Unterrichtsgestaltung und Interventionen • Intervention: erforder te soziale Fertigkeiten trainieren, spezifische Förderprogramme einsetzen und evaluieren 	<ul style="list-style-type: none"> • Prävention in Klassen • Prävention im Schulhaus (Projektwochen zu sozialen Themen, Peacemaker...) • Projekte für Klassen und Schule zu aktuellen sozialen Themen • Fallbezogene Interventionen umsetzen 	<ul style="list-style-type: none"> • Formelle Gefässe wie Fachteam oder PT • Austausch im Klassenteam 	<ul style="list-style-type: none"> • Bedürfnisklä rung Klasse • Zugang zu SuS ermöglichen • Arbeit mit Gruppen in und ausserhalb des Klassenzimmers • Jährliche Präventionslektionen in allen Klassen • Förderung der SuS-Partizipation auf Klassen- und Schulhausebene

	Kernaufgaben SHP	Gemeinsame Aufgaben SHP / SSA	Kooperationsorganisation	Kernaufgaben SSA
Arbeit mit Erziehungsberechtigten				
Arbeit mit Fachstellen				
Arbeit im Team				
Systemische Aspekte	<ul style="list-style-type: none"> • Ziele mit Beteiligten setzen und daran arbeiten (Fokus auf emotional-soziales Verhalten) • Informationen einholen und weitergeben im SSG • Beratung bei schulischen Fragen • SuS-Besprechungen mit einzelnen Beteiligten • Informationen bei Ärzten / Psychologen einholen, Fachtexte • Sicherung der Schnittstellen zu den Fachstellen SSA, SPD und KJPD 	<ul style="list-style-type: none"> • Vernetzung mit allen Beteiligten • Austausch / Ursachenergründung • Entscheide für Massnahmen treffen • Aufgabenteilung vornehmen • Beizug weiterer Stellen prüfen • Vernetzung mit Fachstellen • Vermittlung von Ressourcen (Beratung, Betreuung) • Sicherung der Schnittstellen zu den Fachstellen SPD, KJPD und Kinderarzt • Elternanlässe • Kontakt zum Beistand 	<ul style="list-style-type: none"> • SSG • Kooperation mit Fachstellen 	<ul style="list-style-type: none"> • Bedürfnisklärung Umfeld • Beratung aller Beteiligten bei sozialen Fragen • Begleitung der Erziehungsberechtigten im Kontakt mit Fachstellen / Triage • Fachlicher Austausch • Unterstützungsprojekte initiieren, z.B. Familienklasse • Positives und präsenes Berufsbild vermitteln • Sicherung der Schnittstellen zu KESB, Polizei und Sozialzentrum

	Kernaufgaben SHP	Gemeinsame Aufgaben SHP / SSA	Kooperationsorganisation	Kernaufgaben SSA
Stufenspezifische Themen				
Kindergartenstufe	<ul style="list-style-type: none"> Fokus auf Förderung der Sachkompetenz 	<ul style="list-style-type: none"> Sich selbst kennen lernen Gemeinschaftsbildung 	<ul style="list-style-type: none"> PT 	<ul style="list-style-type: none"> Keine Nennungen
Primarstufe	<ul style="list-style-type: none"> Schulische Themen Prävention in sozialen Themen 	<ul style="list-style-type: none"> Eigene und fremde Gefühle wahrnehmen Vermittlung von sozialen Strategien 	<ul style="list-style-type: none"> PT 	<ul style="list-style-type: none"> Prävention von Mobbing, im weitesten Sinne Suchtprävention
Oberstufe	<ul style="list-style-type: none"> Erziehung Motivation 	<ul style="list-style-type: none"> Übergang in Berufswelt begleiten 	<ul style="list-style-type: none"> PT 	<ul style="list-style-type: none"> Suchtprävention Peers
Gemeinsames Verständnis von herausforderndem Verhalten				
<p>Systemtheorien stehen in der Pädagogik bei herausforderndem Verhalten aktuell im Zentrum der Diskussion. Weiter steht für die Befragten das Wohl des Kindes, sowie die Beziehungsarbeit im Vordergrund.</p> <p>Herausforderndes Verhalten wird gemäss Myszker und Stein (2014) und Hillenbrand (2008) als ein abweichendes, maladaptives Verhalten definiert, welches entweder organogen und / oder milieureaktiv bedingt ist.</p> <p>Sowohl theoretische wie auch die vorliegenden empirischen Befunde stellen die systemische Sichtweise in den Vordergrund.</p>				
Grundlagen der Kooperation				
<ul style="list-style-type: none"> Gelingensbedingungen: Offenheit, Toleranz. Begegnung auf Augenhöhe, Anerkennung von fachlichem Know-how, Neugierde, Flexibilität in der Interaktion und Respekt Umgang mit fehlender Kooperation: gemeinsames Gespräch mit dem Kooperationspartner suchen, um Konsens zu finden. Bei Nichteinigung die SL als weitere Instanz hinzuziehen. Wünsche und Erwartungen: strukturelle Rahmenbedingungen (personell, zeitlich, finanziell) und zwischenmenschliche Prozesse (wie z.B.: Respekt, Anerkennung, Wertschätzung) 				

Auf diese Übersicht folgt im nächsten Kapitel die Reflexion des methodischen Vorgehens, welche den Diskussionsteil abrundet.

5.5 Reflexion des methodischen Vorgehens

In diesem Kapitel werden der Forschungsvorgang und die gemachten Erfahrungen während der vorgenommenen Studie kritisch reflektiert.

Grundsätzlich kann gesagt werden, dass das verwendete Forschungsvorgehen, das Gruppeninterview mittels Leitfaden und die inhaltlich-strukturierende qualitative Inhaltsanalyse, für die vorliegende Studie geeignet waren. Durch das Gruppeninterview, welches als Leitfadenterview durchgeführt wurde, konnten die Haltungen der interviewten SHP und SSA zum Thema „Aufgaben und Schnittmengen im Umgang mit herausforderndem Verhalten“ in Erfahrung gebracht werden.

Der Zeitpunkt der Interviewplanung stellte sich als sehr ungünstig heraus. Durch die dazwischenliegenden Sommerferien gestaltete sich die Festlegung eines gemeinsamen Termins für das Gruppeninterview als sehr schwierig, da die interviewten Personen während den Ferien nur bedingt erreichbar waren. Auch die definitive Zusage für das Interview durch einzelne Beteiligte musste immer wieder von den forschenden Personen erfragt werden. Es wäre erstrebenswert gewesen, die Interviewplanung noch vor den Sommerferien abschliessen zu können.

Die Fragen des Leitfadenterviews waren auf die wesentlichen Inhalte der Forschungsfragen, sowie der Theorie aus dem Kapitel 2 abgestützt. Der Leitfaden hatte die Funktion, die erhobenen Daten miteinander vergleichen zu können, wie auch die Auflistung aller wichtigen Themenbereiche in Bezug auf die Forschungsfragen zu garantieren. Die Interviewfragen fungierten hierbei als „roter Faden“ für die Erhebung der Daten und halfen den forschenden Personen bei der Orientierung während des Interviewvorhabens. Durch die offenen Fragen konnte begünstigt werden, dass die Personen offen von ihren Erfahrungen und Gefühlen erzählten.

Die Form des Gruppeninterviews ermöglichte es, mehrere Personen zur gleichen Zeit am selben Ort zu befragen. Dies stellte eine zeitökonomische Form der Befragung dar, da vielseitige Meinungsbilder effizient erhoben werden konnten. Es hatte zudem den Vorteil, dass sich Äusserungen der interviewten Personen wenig wiederholten, da die befragten Personen an die Aussagen der anderen Gruppenteilnehmer anknüpfen konnten.

Das vorgeschlagene Probeinterview half den forschenden Personen die eigene Interviewkompetenz zu erproben und für das eigentliche Gruppeninterview weiterzuentwickeln. Der Leitfaden ermöglichte eine Strukturierung und Steuerung des Gruppeninterviews. Dadurch konnte einer ungleichmässigen Redebeteiligung der verschiedenen Gruppenmitglieder entgegengewirkt werden. Dennoch kam es zu abschweifenden Äusserungen, welchen durch optimierte Kompetenz in der Interviewführung hätte entgegengewirkt werden können.

Bei der anschliessenden Transkription half die Software f4/f5 das Gruppeninterview schriftlich festzuhalten. Hierbei orientierten sich die forschenden Personen an den Transkriptionsregeln nach Kuckartz (2016) sowie Dresing und Pehl (2015).

Die Auswertung entlang der sechs Phasen der inhaltlich-strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse haben geholfen, ganzheitlich zu arbeiten und keine wichtigen Etappen während der Auswertungsarbeit zu missachten. Das Analyseprogramm MAXQDA hat während der computergestützten Auswertung vor

allem bei der Codierung und dem Erstellen des Kategoriensystems unterstützt. Die Auswahl der Analyseform gemäss Kuckartz (2016) hat sich sehr bewährt, um die verschiedenen Dimensionen der Forschungsfragen zu berücksichtigen. Die Vielschichtigkeit der Daten hat die anschliessende Diskussion zwar kompliziert gestaltet, aber auch spannend werden lassen.

Abschliessend sei anzumerken, dass der gute Zeitplan der vorliegenden Masterarbeit, als auch die intensive vorgängige Theoriebearbeitung während des Verfassens der Disposition halfen, einen guten Überblick über das Thema zu erhalten und adäquate Forschungsfragen und Hypothesen abzuleiten. Zudem wurde die Organisation der Materialablage durch die forschenden Personen über verschiedene Kanäle gut strukturiert und erleichterte somit die Zusammenarbeit an der vorliegenden Masterarbeit. Die gegenseitige Ergänzung während dem Forschungsprozess, der Datenauswertung und der Interpretation half die Daten ganzheitlich auszuwerten, neue Ideen zu generieren und über die Inhalte, das Vorgehen und die Ergebnisse zu diskutieren.

In Ergänzung zu diesem Kapitel folgt im anschliessenden Kapitel nun das Schlusswort, welches die Zusammenfassung, den Ausblick und das Fazit beinhaltet und somit den Bogen zur Einleitung der vorliegenden Arbeit schliesst.

6 Schlusswort

Das letzte Kapitel der vorliegenden Masterarbeit bildet die Zusammenfassung, welche die wichtigsten Argumentationsstränge der Arbeit, wie auch die zentralen Theorien und das methodische Vorgehen skizziert. Neben der Zusammenfassung werden im Ausblick weiterführende Überlegungen dargestellt.

6.1 Zusammenfassung

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, die Aufgaben und Schnittmengen von SHP und SSA im Umgang mit herausforderndem Verhalten zu untersuchen. Zu diesem Zweck wurde ein Gruppeninterview mit zwei Tandems, bestehend aus SHP und SSA geführt. Das Gruppeninterview wurde im Sinne eines Leitfadenterviews umgesetzt. Das Leitfadenterview orientierte sich hierbei am methodischen Vorgehen gemäss Misoch (2015). Die Auswertung der erhobenen Daten wurde durch eine inhaltlich-strukturierende qualitative Inhaltsanalyse (vgl. Kuckartz, 2016) vorgenommen.

Die Auswertung der empirischen Daten zeigt, dass die interviewten Personen kaum eine umfassende Definition von herausforderndem Verhalten verbalisieren konnten, bei der Ursachenergründung jedoch auf die theoretischen Befunde von Myschker & Stein (2014) und Hillenbrand (2008) zurückgreifen. Den befragten SHP, sowie SSA, ist der systemische Ansatz in ihren Interventionen von grosser Bedeutung. Neben der Situationsklärung steht für sie das Wohl des Kindes und der umgebenen Umweltfaktoren im Vordergrund. Ihre Interventionen richten sich dementsprechend nicht nur am Individuum, sondern auch an der betreffenden Klasse / Gruppe und / oder den Erziehungsberechtigten und Peers aus.

Aus dem durchgeführten Gruppeninterview geht hervor, dass die Kernaufgabe von SHP primär in der Lernbegleitung der SuS in herausfordernden Lebensumständen besteht. SSA sehen es als ihre Kernaufgabe an, die Bedürfnisse des betreffenden Kindes oder Jugendlichen zu erfassen und im systemischen Sinne gleichzeitig die Anliegen des Umfeldes zu berücksichtigen. Eine allgemeine Abgrenzung der Verantwortungsbereiche erfolgt infolgedessen über Begrifflichkeiten wie schulische Lernbegleitung oder „formale Bildung“ auf Seiten der SHP und sozial-emotionales Lernen oder „non-formale Bildung“ auf Seiten der SSA. Die Schnittmengen im Umgang mit herausforderndem Verhalten sehen die interviewten Personen unter anderem in der gemeinsamen Begleitung in Krisensituationen, in der Förderung der Integration und in der Arbeit mit der Klasse oder einer Gruppe. Die Planung und Durchführung von Präventionslektionen werden ebenfalls von beiden Berufsgruppen ausgeübt. Dies führen auch Lulgjuraj und Giovanoli (2016) als gemeinsame Aufgabe von SHP und SSA an. Abgrenzungen in den Aufgabenbereichen von SHP und SSA wurden ebenso dargelegt. Die Erstellung der Förderplanung sehen die interviewten Personen, als auch Lulgjuraj und Giovanoli (2016) und Steppacher (2014) als eindeutigen Verantwortungsbereich von SHP. Das Training der sozialen Fertigkeiten sehen Lulgjuraj und Giovanoli (2016) als klare Aufgabenkompetenz von SSA. In der Auswertung der empirischen Daten des Gruppeninterviews wird jedoch deutlich, dass es diesbezüglich fließende Übergänge in der Aufgabenverantwortlichkeit von SHP und SSA gibt. In der Arbeit mit den Erziehungsberechtigten führen SHP die Beratung bei schulischen Themen und SSA die Beratung bei sozialen Themen aus.

Die interviewten SHP und SSA wurden ebenfalls Fragen zur Kooperation gestellt. Das Interesse lag hierbei vor allem auf der Organisation, den Gelingensbedingungen und den Wünschen und Erwartungen für eine erfolgreiche Kooperation. Es zeigte sich, dass beide Berufsgruppen ihre Kooperation durch formelle Gefässe pflegen und für eine gelingende Kooperation analoge Gelingensbedingungen definieren. SHP und SSA nennen Toleranz, Flexibilität, Neugierde, Begegnung auf Augenhöhe und Vertrauen als zentrale Gelingensbedingungen für ihre Kooperation. Steppacher (2016) nennt diesbezüglich die Auffassung eines Situationsteams als gewinnbringenden Gelingensfaktor.

Abschliessend kann festgestellt werden, dass die interviewten Personen bei der Erfassung von herausfordernden Situationen systemisch vorgehen. Die Aussagen aus dem Gruppeninterview bestätigen die fließenden Übergänge der Aufgabenfelder von SHP und der Aufgabenbereiche von SSA. Ergänzend zeigt sich, dass einzelne Schnittmengen, aber kaum Abgrenzungen in den Aufgaben von den Befragten genannt werden. Aus dem Vergleich der Kernaufgaben von SHP und SSA zeigen sich dagegen in jedem Arbeitsbereich sowohl Schnittmengen, als auch abgrenzbare Aufgabenbereiche. Diese werden jedoch sehr allgemein formuliert. Eine konkrete Aufteilung in gemeinsame und abgrenzbare Aufgaben wird nur von den interviewten SSA gewünscht. Eine adäquate, fallbezogene Aufgabenteilung hat für die befragten Personen jeweils Vorrang. Für die gemeinsame Kooperation werden bereits bestehende Kooperationsgefässe genutzt. Die befragten SHP und SSA wünschen sich dennoch einen Ausbau der personellen, zeitlichen, sowie finanziellen Ressourcen, um die Kooperation zwischen ihnen professionell gestalten zu können.

6.2 Fazit

Die eigene Forschung hat im Vergleich zur theoretischen Auseinandersetzung einen deutlichen Mehrwert ergeben. Es ist spannend, beide Gesichtspunkte auf dem Hintergrund des eigenen Erfahrungsschatzes zu deuten. Die Beantwortung der Fragestellung kann nicht verallgemeinert werden und muss unter Berücksichtigung der kantonalen Vorgaben betrachtet werden. Zudem ist die Kooperation abhängig von den subjektiven Normen und Werten der Kooperationspartner, muss jeweils individuell vereinbart werden und bedarf einer organisatorischen, wie auch inhaltlichen Klärung. Zum einen muss Klarheit über die strukturellen Rahmenbedingungen geschaffen werden und zum anderen muss eine grundlegende Haltungsdiskussion geführt werden. Für diesen Prozess bieten die Daten aus der eigenen Forschung, sowie der theoretischen Auseinandersetzung wertvolle Anhaltspunkte. Daraus wurde die in Kapitel 5.4 aufgeführte Tabelle entwickelt.

Den Autorinnen ist im Zuge des Gruppeninterviews aufgefallen, dass die teilnehmenden SHP und SSA keine Vorgaben wünschen, die sie in ihrer Zusammenarbeit einschränken. In diesem Sinne ist das Ziel der Tabelle vielmehr, den Kooperationspartnern in unklaren Situationen eine Richtung zu weisen.

6.3 Ausblick

Der daraus resultierende Kooperationsmodellentwurf entstand auf der Stichprobenbasis eines Gruppeninterviews und ist somit exemplarisch und als Grundlage für weiterführende Studien zu verstehen. Die Repräsentation des Kooperationsentwurfs müsste tiefgründiger erforscht werden. Dazu wäre es aufschlussreich eine grössere Anzahl von Personen der gewählten Berufsgruppen zu befragen, welche verschiedene Kantone vertreten. Diesbezüglich wäre es für die zukünftige Forschung bezüglich der Kooperation zwischen Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen und Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter interessant zu untersuchen, ob sich die Ergebnisse dieser Masterarbeit weiter ergänzen lassen.

Vor allem die am Interview beteiligten SSA wünschen sich in wiederkehrenden Schlüsselprozessen der Fallarbeit eine Aufteilung der Verantwortlichkeiten zwischen SSA und SHP. In einer weiteren Studie wäre es interessant zu untersuchen, welche Verantwortungsbereiche bei wiederkehrenden Schlüsselprozessen in der Fallarbeit zwischen dieser Kooperationschnittstelle definiert werden könnten.

Ferner wäre es spannend zu sehen, welche Aufgabenverantwortlichkeiten Klassenlehrpersonen in diesem Kooperationssetting allenfalls bereits übernehmen und in welchem Bereich hier bereits Schnittmengen bestehen. Es ist anzunehmen, dass auch sie bereits sozialarbeiterische Funktionen als auch Funktionen der SHP in ihrer Arbeit übernehmen. Für eine konstruktive Zusammenarbeit braucht es auch zwischen diesen Kooperationschnittstellen eine wirkungsvolle und ressourcenschonende Aufgabenteilung.

Weiterführend könnten die Ergebnisse aus anderen Masterarbeiten zu diesem Projekt mit der vorliegenden Forschung in Bezug gebracht werden. Dadurch könnte ein ganzheitliches Bild der verschiedenen Kooperationschnittstellen in der integrativen Schule entworfen werden.

7 Literaturverzeichnis

- AvenirSocial, Professionelle Soziale Arbeit Schweiz, SchulsozialarbeiterInnen Verband SSAV (2009). *Qualitätsrichtlinien für die Schulsozialarbeit*. Bern.
- AvenirSocial, Professionelle Soziale Arbeit Schweiz, SchulsozialarbeiterInnen Verband SSAV (n.d.). *Rahmenempfehlungen Schulsozialarbeit*. Bern.
- AvenirSocial, SchulsozialarbeiterInnen Verband SSAV, Verband Schulleiterinnen und Schulleiter Schweiz (2013). *Gelingende Kooperation zwischen Schulleitung und Schulsozialarbeit*. o.O.
- Baier, F. (2008). *Schulsozialarbeit*. In: F. Baier, S. Schnurr (Hrsg), *Schulische und schulnahe Dienste. Angebote, Praxis und fachliche Perspektiven* (S. 87-120). Bern: Haupt.
- Baier, F. (2016). Schwierige Schüler sind Kinder und Jugendliche in Schwierigkeiten. *Schulblatt Thurgau*, 2, 8-10.
- Barth, D. (2016). *Die Inhaltsanalyse als sozialwissenschaftliche Forschungsmethode*. Workshop P13.43. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Bigger, A. & Florin, M. (2015). *Was bedeutet Diagnostik bei herausforderndem Verhalten?* Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Dresing, T. & Pehl, T. (2015). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende*. 6. Auflage. Zugriff am 8.08.2017 unter <https://www.audiotranskription.de/downloads.html#praxisbuch>
- Flick, U. (2010). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung* (S.177-178). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Florin, M. (2016). *Merkmale eines professionellen Umgangs mit herausforderndem Verhalten in der Schule*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Florin, M. & Matthys, M. (2015). *Der personenzentrierte Ansatz bei herausforderndem Verhalten*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Greene, R.W. (2012). *Verloren in der Schule – Wie wir herausfordernden Kindern helfen können*. Bern: Huber.
- Häder, M. (2006). *Empirische Sozialforschung. Eine Einführung* (S.348-35). Wiesbaden: VS, Verl. für Sozialwissenschaften.
- Hillenbrand, C. (2008). *Einführung in die Pädagogik bei Verhaltensstörungen*. 4. Auflage. München Basel: Ernst Reinhardt Verlag
- Koehlin, A. & Lütolf Bélet, A. (2015). *Herausforderndes Verhalten aus lerntheoretischer Sicht*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Kreis, A., Kosorok Labhart, C. & Wick, J. (2014). *Kooperationsplaner. Ein Instrument zur Klärung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten an integrativen Schulen*. Thurgau: Pädagogische Hochschule Thurgau.

- Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim: Beltz.
- Lamnek, S. (2008). *Qualitative Sozialforschung. Lehrbuch* (S.298-326). Weinheim: Beltz PVU.
- Lulgjuraj, N. & Giovanoli, A. (2016). *Zusammenarbeit zwischen SSA, SHP und KLP. Ideen und Tipps für erfolgreiche Projekte*. Luzern und Zürich: Schulsozialarbeitsverband SSAV und Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverband ZLV.
- Misoch, S. (2015). *Qualitative Interviews*. Oldenburg: De Gruyter.
- Molnar, A. & Lindquist, B. (2013). *Verhaltensprobleme in der Schule. Lösungsstrategien für die Praxis*. 10. Auflage. Dortmund: Borgmann.
- Myschker, N. & Stein, R. (2014). *Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Erscheinungsformen-Ursachen-Hilfreiche Massnahmen*. 7. überarbeitete und erweiterte Auflage. Stuttgart: Kohlhammer.
- Neuhauser, A. & Barth, D. (2015). *Psychoanalytisch orientiertes Arbeiten*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Steppacher, J. (2014). *Zusammenarbeit in der integrativen Schule. Aufgaben der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen und Klassenlehrpersonen*. Zürich: HfH.
- Steppacher, J. (2016). Fachwissen – zur rechten Zeit am rechten Ort. Tagung Sonderpädagogik Bern. *Integras. Fachverband Sozial- und Sonderpädagogik, 54, 2-7*.
- Wagner Lenzin, M. & Wolters, M. (2015). *Der systemische Ansatz bei herausforderndem Verhalten*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Wittchen, H.-U. & Lachner, G. (1996). *Klassifikationen*. In: Ehlers, A. & Hahlweg, K. (Hrsg.). Enzyklopädie der Psychologie (Bd. 1, S. 3-67). Göttingen: Hogrefe

8 Abkürzungsverzeichnis

8.1 Abkürzungen für Berufsbezeichnungen und Fachbegriffe

ADHS	Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom mit Hyperaktivität
KESB	Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde
KIG	Kriseninterventionsgruppe (SPD, SL, KLP, SHP, SSA)
KJPD	Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst
KLP	Klassenlehrperson
Logo	Logopädie-Therapie
SFB	Sonderpädagogischer Förderbedarf
SHP	Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen
SL	Schulleitung
SPD	Schulpsychologischer Dienst
SSA	Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter
SSG	Schulisches Standortgespräch
SuS	Schülerinnen und Schüler
PMT	Psychomotorik-Therapie
PT	Pädagogisches Team

8.2 Sonstige Abkürzungen

Abs.	Absatz
bzw.	beziehungsweise
ebd.	ebenda (Verweis auf direkt vorangehende Zitationsquelle)
vgl.	vergleiche

9 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Drei-Phasen-Modell der Genese von Verhaltensstörungen	9
Abbildung 2: Aufgabenfelder und Kernaufgaben im Überblick	16
Abbildung 3: Ablaufmodell von Gruppeninterviews.....	35
Abbildung 4: Transkriptionsregeln für die computerunterstützte Auswertung.....	37
Abbildung 5: Hinweise zur einheitlichen Schreibweise	38
Abbildung 6: Generelles Ablaufschema qualitativer Inhaltsanalyse.....	41
Abbildung 7: Ablaufschema einer inhaltlich-strukturierenden Inhaltsanalyse	42
Abbildung 8: Sechs Formen der Auswertung bei einer inhaltlich-strukturierenden Inhaltsanalyse	45

10 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Klassifikation von Verhaltensstörungen	8
Tabelle 2, a-e: Kernaufgaben von SHP und KLP im Umgang mit herausforderndem Verhalten	17
Tabelle 3: Mögliche Arbeitsbereiche der Schulsozialarbeit.....	21
Tabelle 4: Zielgruppe und Angebot der Schulsozialarbeit.....	22
Tabelle 5, a-e: Aufgabenfelder von SHP und SSA	24
Tabelle 6: Checkliste/Leitfaden zur Rollenklärung zwischen SHP und SSA	27
Tabelle 7: Übersicht Forschungsvorgang.....	47
Tabelle 8, a-c: Definition des Kategoriensystems	50
Tabelle 9, a-c: Summary-Tabellen zu den drei Hauptkategorien.....	54
Tabelle 10: Schnittmengen in den Kernaufgaben von SHP und SSA	69
Tabelle 11: Abgrenzungen in den Kernaufgaben von SHP und SSA	70
Tabelle 12: Zuteilung der Kernaufgaben SHP zu den Arbeitsbereichen SSA	86
Tabelle 13: Aufgaben und Schnittmengen von SHP und SSA – herausforderndes Verhalten.....	93

11 Anhang

Der Anhang besteht aus dem Interviewleitfaden, der Einverständniserklärung für die Befragten, der Transkription und der Darstellung der codierten Textstellen, welche mithilfe von MAXQDA erstellt wurden.

11.1 Interviewleitfaden

Eröffnung	
Ziel	<p>Ziel des Interviews ist es,</p> <ul style="list-style-type: none"> • die Arbeit der SHP und der SSA im Umgang mit herausforderndem Verhalten genauer zu verstehen. • konkrete Beispiele / Themen / Einblick in den Alltag zu erhalten.
Kommunikation	<p>Wir haben euch die Einverständniserklärung per Mail geschickt. Konntet ihr das Formular ausfüllen? Wir würden sie gerne einsammeln. Vielen Dank! → Reservekopien und Stifte bereithalten</p> <p>Bevor das Interview beginnt, möchten wir euch gerne ein paar allgemeine Hinweise geben:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Es sind sehr offene Fragen, bitte erzählt einfach frei von euren Erlebnissen, bzw. eurer Arbeit. • Es gibt kein richtig oder falsch. • Wir bitten euch darum, dass immer nur eine Person spricht. Das hilft uns bei der Auswertung der Tonaufnahme. • Damit wir eure Beiträge den Personen zuordnen können, bitten wir euch, euch in einem Satz kurz vorzustellen.

Interview

Aufgaben zweite Person:

- Initialen der Sprechenden und Auffälligkeiten notieren
- Überprüfen, ob alle sich beteiligen / alle Fragen besprochen wurden und wenn nötig intervenieren

Warm-up	Themen, Nachfragen (falls nicht erwähnt)	Aufrechterhaltungsfragen (wenn es stockt)
<p>Was verknüpft ihr in eurem Arbeitsfeld mit herausforderndem Verhalten?</p> <p>Welche zentralen Erlebnisse fallen euch dazu ein? Erzählt von einem Beispiel.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wie erklärt ihr euch herausforderndes Verhalten? • Welche Ansätze nutzt ihr in euren Interventionen? 	<p>Zeit geben Blick abwenden</p> <p>Fragen zu einem Erlebnis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wie war das für dich? • Kannst du das noch näher beschreiben? • Wie ging es weiter? • Gab es sonst noch eine Situation?

	Hauptfragen	Themen, Nachfragen (falls nicht erwähnt)	Aufrechterhaltungsfragen (wenn es stockt)
Kernaufgaben SHP / SSA	Welche Kernaufgaben tätigt ihr im Umgang mit herausforderndem Verhalten?	<ul style="list-style-type: none"> • Welche Aufgaben in Bezug zu... ...einzelnen SuS ...Gruppen / Klassen ...Team ...Fachstellen ...Erziehungsberechtigten • Welche Kernaufgaben von SHP und SSA überschneiden sich? • Welche Kernaufgaben können klar abgegrenzt werden? • Welche Kernaufgaben sind spezifisch auf der Kindergarten-, Primar- oder Sekundarstufe? Welche Themen sind stufenunabhängig? 	<p>Zeit geben Blick abwenden</p> <p>Gab es sonst noch weitere Themen?</p>
Zusammenarbeit SHP / SSA	Wie sieht bei euch die Zusammenarbeit zwischen SHP und SSA im Umgang mit herausforderndem Verhalten aus?	<ul style="list-style-type: none"> • Was sind für euch Gelingensbedingungen für eine erfolgreiche Kooperation? • Wer ist wofür zuständig? Gibt es Regelungen / ein Konzept? • Wie teilt ihr gemeinsame Aufgaben auf? • Wie kommuniziert ihr miteinander? Wie oft braucht es den persönlichen Kontakt? • Wer sucht den Kontakt bei schwierigen Fragestellungen oder Situationen mit anderen Fachstellen? • Was macht ihr, wenn die Bereitschaft zur Kooperation fehlt? 	Kannst du ein Beispiel nennen?

Zauberstabsfrage und Abschlussfrage

Zauberstabsfrage:

Was würdet ihr euch für die Zusammenarbeit mit SSA und SHP im Umgang mit herausforderndem Verhalten für die Zukunft wünschen?

Abschlussfrage:

Wir haben über Kernaufgaben von SHP und SSA, sowie über die Zusammenarbeit gesprochen. Gibt es noch andere Punkte, die für euch wichtig sind?

11.2 Einverständniserklärung Interview

Zusicherung des Datenschutzes, der komplett anonymen Erhebung und Auswertung der Daten und Einverständniserklärung für die Datenaufnahme / Datenerhebung

Ort, Datum

Am *DATUM EINFÜLLEN* findet im *ORT EINFÜLLEN* im Rahmen der Masterarbeit „Aufgaben und Schnittmengen von SHP und SSA im Umgang mit herausforderndem Verhalten“ von Silvia Meyer und Julia Herzog eine Datenaufnahme mit Audiogerät statt.

Zusicherung des Datenschutzes und der Anonymisierung der Daten:

Die Datenerhebung erfolgt unter Wahrung der Vertraulichkeit und Zusicherung der Geheimhaltung der Daten, der Anonymität für alle Beteiligten sowie unter Zusicherung ihrer anonymen Auswertung; diese erfolgt allein für wissenschaftliche Zwecke dieser einen MATH. Die Erhebung und die Verwendung der Daten entsprechen dem kantonalen Gesetz über die Information und den Datenschutz (IDG).¹

Die Erhebung erfolgt anonym, das heisst, alle Personendaten werden von den oben genannten Durchführenden bereits anonym festgehalten, so dass sie keine Rückschlüsse auf die Identität der Personen zulassen. Es wird keine Liste mit den authentischen Personendaten und deren Kodierung angefertigt, sodass keine Rückverfolgung möglich ist. Dieses Vorgehen entspricht den Bestimmungen des seit 1.1.2014 geltenden Bundesgesetzes über die Forschung am Menschen (Humanforschungsgesetz).²

Die Analyse erfolgt ausschliesslich an den vollständig anonymisierten Daten; die Originaldaten werden nur den unmittelbar mit dem Projekt betrauten Personen zugänglich sein. Alle mit dem Projekt betrauten Personen sichern die Geheimhaltung und vertrauliche Behandlung der Daten mit ihren Unterschriften zu (Unterschriften s. folgende Seite). Die Daten können für weitere Forschungszwecke der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) verwendet werden. In diesem Fall würden Sie kontaktiert werden, wobei die Anonymisierung der Daten wiederum gewährleistet würde.

Das Projekt wird an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) Zürich durchgeführt. Über die Ergebnisse informieren die Durchführenden Sie anschliessend gerne.

Projektbeschreibung

In der integrativen Schule arbeiten viele Fachpersonen zusammen. Die Rollen und Aufgaben sind nicht immer klar, insbesondere die Schnittstellen. Daher soll eine Auseinandersetzung mit verschiedenen Fachpersonen vorgenommen und die Schnittmengen zur schulischen Heilpädagogik beleuchtet werden. In diesem Sinne ist unter der Leitung von Simona Brizzi und Selina Madianos das Projekt „Zusammenarbeit in der integrativen Schule“ entstanden, welches bereits im letzten Masterarbeitszyklus gestartet hat.

Die Ausgangslage bildet die Broschüre „Zusammenarbeit in der integrativen Schule – Aufgaben der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen und Klassenlehrpersonen“, welches von J. Steppacher (2014) initiiert wurde und die Aufgaben und Schnittmengen zwischen SHP und KLP definiert. Die Ergebnisse aus den Masterarbeiten sollen Material zum Erstellen weiterer Broschüren zu den Aufgaben und Schnittmengen zwischen SHP und weiteren Fachpersonen liefern.

Folgende Fachgebiete werden bearbeitet: SHP-DaZ, SHP-Logopädie, SHP-Psychomotorik, SHP-Schulsozialarbeit, SHP-Schulleitung. Pro Masterthese wird ein Themenfeld bearbeitet. Die Fachgebiete Psychomotorik und Schulsozialarbeit sind aufgrund der bisherigen Masterarbeiten noch am wenigsten abgedeckt. Die vorliegende Arbeit widmet sich den Aufgaben und Schnittmengen von SHP und SSA im Umgang mit herausforderndem Verhalten.

¹ [Gesetz über die Information und den Datenschutz \(IDG\) des Kantons Zürich](#)

² [Erläuterungen zum Humanforschungsgesetz](#)

Zusicherung des Datenschutzes und der Anonymisierung der Daten durch die mit dem Projekt betrauten Personen (Durchführende):

Die unten genannten durchführenden Personen sichern Ihnen zu,

- dass Ihre persönlichen Daten nicht an Dritte weitergegeben werden;
- dass Ihre persönlichen Daten vertraulich behandelt werden;
- dass Ihre persönlichen Daten nur in anonymisierter Form für die Untersuchung verwendet werden; es ist nicht möglich, von Ihren anonymisierten Aussagen auf Ihre Person zu schliessen;
- dass Ihre persönlichen Daten so aufbewahrt werden, dass Unbefugte sie nicht einsehen können;
- dass ohne Ihr Einverständnis für die weitere Verwendung der gesammelten Daten (Audioaufnahmen) nach Abschluss des Projekts nicht weiterverwendet werden.

Ort und Datum: _____

Name der interviewten Person: _____

Unterschrift: _____

Ort und Datum: _____

Namen der Studierenden: _____

Unterschrift: _____

Namen der Studierenden: _____

Unterschrift: _____

11.3 Transkription Gruppeninterview

1	Stimmenidentifikation:
2	SSA1:
3	SHP2:
4	SSA2:
5	SHP1:
6	I: Vielen Dank. Ich beginne gleich mit der ersten Frage als Einstieg. Was verknüpft ihr in eurem Arbeitsfeld mit herausforderndem Verhalten? Gibt es bei euch zentrale Erlebnisse, die ihr damit verbindet? Ihr dürft gerne davon erzählen.
7	SSA1: Soll ich? (...) Ihr sagt sonst, wenn ich zu viel spreche. Bei mir ist die Grundsatzfrage überhaupt: Was ist denn schon auffällig? Und da bin ich immer wieder philosophisch unterwegs und finde: Was gewisse Lehrpersonen als auffällig anschauen, würde ich sagen, ist bereits schon eher spannend für mich. Und darum sage ich immer, ich komme dort auch ein wenig ins Fragen. Ich erlebe natürlich viele Kinder, die herausfordernd sind, die mich und die Lehrperson herausfordern und ich erlebe sehr viele Kinder, die auffällig sind. Ins Detail muss ich ja noch nicht gehen.
8	SHP2: Also als auffallend merke ich, wird vor allem wahrgenommen, was laut ist. Das ist es für mich aber nicht, sondern es sind oft auch sehr Zurückgezogene, die in die Verweigerung gehen und mit der Zeit Schulabsentismus ein Thema wird.
9	SSA2: Ja ich finde es schwierig, pauschal etwas zu sagen. Es kann laut sein, es können Störungen sein, Überforderung. Für mich ist es meistens ein Ausdruck von Verhalten so wie du es erwähnt hast. Irgendwo drückt es und es kann sein, dass der Lernstoff zu schwierig ist oder nicht angemessen, oder die Aufmerksamkeitsspanne überschritten ist und so weiter... Aber ich glaube da gibt es so vielfältige Gründe.
10	SHP1: Und ich finde heute gehört es wie schon dazu, dass es einfach auch auffällige Kinder in der Klasse hat. Früher hat man die alle rausgenommen, separativ beschult, was ich nie eine super gute Idee gefunden habe. Heute probiert man, sie zu integrieren und wir haben gelernt, besser damit umzugehen, seitdem wir häufiger solche Kinder haben in der Klasse.
11	I: Wie erklärt ihr euch herausforderndes Verhalten? Welche Ursachen kann das gezeigte Verhalten haben?
12	SHP2: Ich glaube das ist sehr altersabhängig. Also in der Oberstufe hat es viel auch mit dem Leben sonst zu tun und mit der Pubertät und mit dem Druck des Elternhauses, mit dem ganzen Leben, welches sich da beginnt umzustellen, mit den Erwartungen in Richtung Berufsfindung. Das sind Themen, welche in der Primarstufe noch nicht unbedingt sind, aber das spielt dann eine grosse Rolle. Und ich finde wir müssen uns immer bewusst sein, dass die Schule nur ein Teil ist von dem ganzen Leben und dass da ganz viel mit in die Schule reinkommt, wenn sie am Morgen in die Schule kommen.
13	SHP1: Ich denke, es gibt sicher auch Kinder, welche eine Diagnose haben, ich meine jetzt nicht nur einfach das ADHS. Es gibt ganz viele Diagnosen von Kindern, wo das ein Teil davon ist, das Verhaltensauffällige und das ist sicher auch eine Ursache. Für mich ist einfach wichtig, dass man an die Ursache denkt, an den Hintergrund, damit ich angemessen reagieren kann. Und ich denke, es gibt auch viele Kinder, welche schwierige Umstände haben oder schwierige Lebensumstände haben und dass ich dort ein wenig dahinter sehe, das ist mir wichtig, damit ich auch weiss, mit welchem Ansatz ich dahinter gehen soll. (...) Was ich auch finde, wenn ein Kind vom Lern- und Entwicklungsstand nicht angemessen gefördert wird, dann kann es eben auch zu auffälligem Verhalten kommen, wenn es vielleicht unterfordert ist, oder wenn es überfordert ist, dass es gar keinen Einstieg findet in die Arbeit. Dann steht es vielleicht mal auf und holt den Radierer, spricht mit einem anderen Kind, weil es einfach den Einstieg nicht findet und vielleicht auch, weil es ihm zu einfach ist und es findet: Ja also nein, langweilig. Und darum denke ich, ist das noch ein wichtiger Teil von uns, den Lernstand ein wenig zu kennen von den Kindern, damit wir dort bei diesem Lernstand ansetzen können und dass nicht jedes Kind in der Klasse das Gleiche macht, sondern dass sie individuell an den Arbeiten sind. Und da kommt uns das ADL eigentlich sehr zu Gute, wir sind uns das Heterogene sehr gewohnt und wir wissen, wir haben eine Klasse, aber wir können nicht allen das gleiche Blatt oder den gleichen Schulstoff geben. Von daher sind wir wie auch ein wenig gezwungen, zu individualisieren und ich finde das gut.
14	SSA1: Wenn ich die Frage noch richtig im Kopf habe, dann hast du noch nach dem herausfordernden

Verhalten gefragt. Und dann komme ich genau an diesen Punkt: Also wer wird denn herausgefordert? Ist es denn die Lehrperson? Sind es die Mitschüler? Ist es der Rektor oder der Schulleiter? Oder sind es die Eltern oder wer auch immer? Also dort stelle ich mir dann die Frage, oder, also wer ist herausgefordert? Und von dort her ist es für mich immer eine sehr systemische Sache. Also ich gehe sehr systemisch daran heran und will wissen: Wer ist involviert? Wer macht sich Sorgen oder regt sich auf oder ist wütend auf diese Person, aus welchem Grund? Also ich will dann wie dahinter noch mehr wissen und kennen, damit ich dann auch sagen kann: Okay, wir haben es allenfalls zu tun mit einer falschen Einschätzung, wir haben es allenfalls zu tun mit einer Art sich Aufmerksamkeit reinzuholen, weil es nicht anders geht, oder weil man sonst nicht gehört oder nicht gesehen wird. Also das sind dann für mich solche Fragen, die bei mir auftauchen im Zusammenhang mit herausforderndem Verhalten. Das ist eben nicht dasselbe wie auffällig, also einfach noch für mich.

- 15 SSA2: Ja und mir kommen schon auch die verschiedenen Beziehungen in den Sinn, die ein Schüler in der Schule hat. Je nach dem zu seiner Klasse, zu seiner Lehrperson. Es kommt vielleicht auf darauf an, was er vorher gerade erlebt hat, wenn er nachher in diese Situation reinkommt, in der es herausfordernd wird - für wen auch immer. Oder eben wie sein sonstiges Umfeld aussieht, sei es zuhause oder (...) ja, was der jetzt gerade so erlebt.
- 16 I: Ihr habt eigentlich die nächste Frage schon eröffnet: Wir würden gerne von euch erfahren, mit welchen Ansätzen ihr in den Fällen arbeitet. Gibt es Ansätze, die sich bewährt haben? Wird von Fall zu Fall wieder neu entschieden? Wie geht ihr da vor?
- 17 SSA1: Für mich klar, bei uns ist es eindeutig so, dass wenn das Thema auftaucht, es mal eine Klärung gibt: Um was geht es genau? Und dann erst können wir auch entscheiden ob es Sinn macht, diese und diese Leute einzuladen, oder diese und diese Personen noch zu befragen oder, dass man das und das noch mit berücksichtigt. Ich glaube ein allgemeines Vorgehen könnte ich gar nicht beschreiben - ich.
- 18 SHP2: Ja, das kann ich bestätigen. Und bei mir hat sich mein Zimmer als SHP so ein wenig als Lerninsel entwickelt, wo ganz vieles stattfindet, das nicht auf den ersten Blick mit Lernen zu tun hat, sondern ganz viel mit Beziehungsaufbau. Und dann, dann geht die Tür auf, also das ist für mich eigentlich das A und O.
- 19 SHP1: Und ich habe fest den ressourcenorientierten Ansatz im Hinterkopf. Jedes Kind hat das Bestreben, es eigentlich gut zu machen. Ich schaue, dass ich positiv bestärken kann, wenn es sich so verhält, dass es eben nicht eine Herausforderung ist, für alle. Dass ich es dort bestärke und nicht immer auf die Schwächen schaue. Und ja, also so den ressourcenorientierten Ansatz. Und dass ich auch belohne, wenn das Kind auf dem Weg ist, ein herausforderndes Verhalten zu verbessern. Wenn man mit dem arbeitet und es sich bemüht, dann finde ich das auch schon wirklich eine Belohnung wert und nicht einfach nur das Ziel. Ich habe nicht immer nur das Ziel vor Augen, sondern ich honoriere auch, wenn ein Kind sich bemüht, etwas zu verändern. Das ist so ein Ansatz bei mir.
- 20 SSA2: Ich kann vielleicht noch anfügen, einfach sicher den Ansatz, welcher A.B. (SSA1) bereits erwähnt hat mit dem Systemischen, also dass ich probiere zu schauen: Was ist noch rundherum? Und das zu berücksichtigen, die verschiedenen Einflüsse. Und sicher auch die positiven Geschichten hervorheben, also an den Stärken eines Kindes zu arbeiten und nicht auf den Schwächen rumhacken - sag ich jetzt mal, das erleben diese Kinder ja meistens, das haben sie ja schon im Rucksack, oftmals.
- 21 SHP1: Und ich möchte dort gerade noch anfügen, dass das Kind positive Erfahrungen machen können soll und dass man dort aufbauen kann und dass nicht alles negativ gesehen wird, sondern, dass es gute Erfahrungen machen kann. Dass es auch Vertrauen hat: Das Leben ist gut. Die Welt ist gut. Ich kann mich entwickeln.
- 22 SSA1: Und das braucht eben auch manchmal diese Einsicht, oder die Vermittlung dieser Einsicht bei den Erwachsenen rundherum oder bei den anderen Beteiligten. Oder, weil diese haben ja manchmal den Tunnelblick nur auf das Negative und dort dann diese Öffnung zu machen: Es ist ja nicht nur das Arbeiten mit dem Kind selbst, sondern eben aus meiner Sicht wirklich auch das Arbeiten mit denen, die sich rundherum auch gestört fühlen, oder herausgefordert fühlen.
- 23 SHP1: Und für das haben wir, finde ich eben sehr gut, dass wir diese SSG haben, diese Standortgespräche. Und da kann man je nach Bedarf, wenn man den Blick auf das Systemische hat, diese Leute einladen, die es auch betrifft, die helfen können bei dieser Thematik, mitarbeiten. Also dort machen nicht nur die Eltern, die Lehrpersonen und ich das Gespräch, sondern wir holen uns die speziellen Fachleute dazu, die helfen können, am gleichen Strick zu ziehen.
- 24 I: Vielen Dank. Wir kommen zur nächsten Frage: Welche Kernaufgaben tätigt ihr im Umgang mit

	herausforderndem Verhalten? Als SHP, als SSA, was sind für euch wirklich die Kernelemente der Arbeit?
25	SHP1: Also was wir arbeiten mit den Kindern? Was unsere Aufgabe ist?
26	I: Mhm (bejahend). Also was machst du als SHP im Umgang mit herausforderndem Verhalten?
27	SHP1: Ah, okay.
28	I: Was siehst du da als deine Kernaufgabe?
29	SHP1: Ja, da machen wir häufig mit der Lehrperson ein Teamteaching, wo wir miteinander besprechen: Was ist die Thematik? Und zwar nicht auf das eine Kind bezogen, welches eben das herausfordernde Verhalten hat, sondern soziale Spiele oder soziale Elemente darin, wo wir das trainieren und zwar mit allen Kindern. Und nicht einfach auf dem rumhacken, welches es eben nötig hat, sondern wir machen es mit allen, weil meistens allen auch gut tut, wenn man es gerade im Team macht. Also zum Thema Konfliktlösung haben wir schon sehr viel gemacht. Und auch die Friedensbrücke haben wir, die Stopp-Regel, die wir sogar vom Kindergarten bis in die 6. Klasse mit der Sozialpädagogin zusammen erarbeitet haben. Und das wurde in jeder Klasse so vorgestellt, diese Stopp-Regel mit Spielen, mit Rollenspielen, mit Gefühlskarten, alle diese Sachen, die es dazu braucht. Und das wurde vom Kindergarten bis zu oberst bei uns durchgeführt und da waren wir sehr froh um die Mithilfe der Sozialarbeit. Und das gilt jetzt bei uns, wie auf dem Pausenplatz auch. Man merkt, dass schon die ganz Kleinen das kennen, wenn sie kommen. Oder wir haben auch schon Projektwochen dazu gemacht, das ganze Schulhaus: Konfliktlösung, oder wie gehe ich mit dem anderen um? Wie kann ich Freundschaften pflegen? Aber wir machen das nicht mit einem Einzelnen oder mit einer kleinen Gruppe, sondern wir machen es mit der Schule oder mit der ganzen Klasse. Und das hat sich noch bewährt.
30	SSA1: Also ich kann das nur absolut unterstützen, was du sagst, da sind wir auch sehr vielfältig unterwegs. Zusammen mit den Lehrpersonen, zusammen mit der Schulleitung, je nach dem dann - oder mit den Lehrerteams auch, je nach dem was es dann sein mag. Aber ich glaube wir haben auch noch einen Kernauftrag, einzeln mit dem Kind genau hinzuschauen (SHP1: Mhm, ja.) und genau herauszufinden: Was braucht denn das Kind jetzt? Aber immer im systemischen Blick auch, das ist für mich schon immer klar. Was braucht das Kind im Moment, damit es für sich ein Stück weiterkommt und was braucht das Umfeld, damit es einen anderen Zugang zu diesem Kind finden kann? Das ist glaub so die Kernaufgabe.
31	SHP1: Das ist auch in unserem Schulhaus so, dass wir Kinder schicken können, zu der Schulsozialarbeiterin und dass auch die Eltern zu ihr kommen dürfen, dass sie mit den Eltern arbeitet, mit dem Kind alleine oder mit einer kleinen Gruppe und sie kommt aber auch ins Klassenzimmer rein. Ich finde, da sind wir sehr vielfältig. Was mir wichtig ist, wenn es niederschwellig sein soll, dass die Leute vor Ort sind. Und ich bin sehr froh, dass unsere Schulsozialarbeiterin da im Schulhaus ist. Es hat jetzt gerade einen Wechsel gegeben, von der Person her. Aber das wird wieder so laufen, wie früher.
32	SSA2: Was kann ich noch sagen? Also jetzt, wenn ich mir nochmals vorstelle (...) also wir beobachten das, glaube ich als erster Schritt ist es wichtig zu schauen: Haben wir eigentlich das gleiche Verständnis von diesem Thema? Dass man mal diese Personen, die mit dem Kind zusammenarbeiten, dass man da mal zusammenkommt und schaut: Um was geht es eigentlich? Und je nach dem auch mit den Eltern schaut: Seit wann ist das so? Oder kennt man das schon aus der vorherigen Stufe? Wie mal zuerst ein gemeinsames Themenverständnis bekommen und dann schauen: Was kann man machen? Also ist es eher ein Thema das schulisch liegt, oder das sozial liegt? Ich find das ist auch für unsere Zusammenarbeit noch wichtig, zu schauen: Wer ist jetzt da zuständig? Bist eher du es oder bin eher ich es? Oder wer kann da geeignet unterstützen oder das Kind begleiten? Und dann aber schauen, dass man dort gemeinsam in eine ähnliche Richtung geht.
33	SHP2: Ja, das sehe ich auch so. Und so wie du das auch gesagt hast: Nicht nur fokussieren auf die, welche jetzt ihre Schwierigkeiten haben, sondern auf alle rundherum auch und die stärken im Umgang mit dieser schwierigen Situation jetzt. Das habe ich ja schon oft gesagt: Zu der Schulsozialarbeit sollte man nicht nur die schicken, die jetzt gerade schwimmen, sondern auch die anderen, um diese zu stärken. Das finde ich ganz wichtig. Und ich als SHP sehe dann meinen Auftrag auch noch darin, mit den einzelnen Schülern zu schauen, wo das Lernen jetzt noch auf welche Art und Weise möglich ist, um nicht ganz den Faden zu verlieren, in dieser Krise.
34	SSA2: Also wie auch für Erfolgserlebnisse sorgen, oder?
35	SHP2: Ja, und nicht ganz abhängen. Also gerade auf der Oberstufe ist es... So in der zweiten Oberstufe beginnt die Zeit dann zu laufen, da darf man nicht alles vergessen.
36	I: Ihr habt jetzt vor allem die Bereiche einzelne Schülerarbeit, Arbeit in Klassen und Gruppen, im Team

angesprochen. Wo seht ihr eure Aufgaben in Bezug zu Fachstellen, Erziehungsberechtigten? Wo sind da eure Kernaufgaben?

- 37 SHP1: Wenn ich ein Kind mit herausforderndem Verhalten habe, dann geht es ja auch immer zuerst um die Ursache. Und im Zusammenhang mit der Ursache kommt man dann eigentlich auch auf die richtigen Fachpersonen. Und darum lese ich auch viel oder gehe der Ursache nach im Gespräch mit den Eltern, oder im Gespräch im Team. Und dass ich nachher lesen kann und schauen kann, wo die Ursache ist und dann vielleicht einmal eine spezielle Fachstelle anrufe, oder einem Arzt oder einem Psychologen. Und dass man dort dann die richtigen Leute am Tisch hat, wenn es darum geht, dem Kind zu helfen.
- 38 SSA2: Ich sehe mich auch als vernetzende Person. Manchmal auch noch begleitend oder dass ich auch noch schaue, welche Unterstützung die Eltern im Zusammenhang mit so einer Fachstelle brauchen. Können sie das selber leisten? Dann ist es natürlich super, wenn sie das selber machen. Und wenn sie vielleicht Unterstützung wünschen oder brauchen, dass ich das nach meinen Möglichkeiten bieten kann. Aber sonst eigentlich eher so vermittelnd, triagierend, sagen wir es einmal so.
- 39 SHP1: Und halt auch immer wieder mit dem Standortgespräch, wo nachher alle die Sichtweise einbringen und alle dasselbe hören und es anregend ist, mit jemandem zu diskutieren. Und so gibt es immer ein Ganzes, das finde ich noch gut.
- 40 SSA1: Also ich habe insofern natürlich noch eine spezielle Funktion, weil ich Fachbereichsleiter bin, ich ja dann auch noch für die Kooperationen zuständig. Das heisst, mir ist es ganz wichtig, dass wir mit all den Fachstellen, die es rund um die Schule gibt, dass wir mit denen auch wirklich einen relativ intensiven Austausch haben, dass man sich gemeinsam über fachliche Entwicklungen unterhalten kann, dass man allenfalls auch gemeinsam Hilfsprojekte oder Unterstützungsprojekte initiieren und umsetzen könnte. Und das finde ich zentral, dass man im Prinzip auch voneinander weiss und weiss, was man wo abholen kann und wie es am besten geht, um dort hin zu kommen. Also wir haben häufig auch Eltern, die nicht in der Lage sind, diesen Schritt dann schlussendlich auch wirklich selber zu machen, aber die dann halt auch zu begleiten und zu unterstützen und zu fördern. Aber diese Kooperationen sind mir ganz wichtig, also wirklich.
- 41 I: Gibt es Kernaufgaben, die sich überschneiden in Bezug zu der Aufgabe von der SHP und der SSA? Gibt es da Überschneidungen in den Aufgabenbereichen?
- 42 SHP2: Ja das Vernetzende, von dem du vorher gesprochen hast, das betrifft mich genauso. Also wir haben vorgängig schon miteinander darüber geredet, ich finde es fließend, wo meine Aufgaben sind und wo deine. Und wir haben unsere Beobachtungen und tauschen uns aus und dann kristallisiert es sich raus, wo noch etwas nötig ist und welche Stellen man noch bezieht. Ja (...) ich kann das nicht so scharf voneinander abtrennen, das gehört einfach ein wenig zusammen. Halt dann du doch vielleicht mehr auf der Beziehungsebene und ich auf der schulischen. Vielleicht kann man es so noch ein wenig trennen, ich weiss es nicht.
- 43 SSA2: Ich hätte jetzt auch gesagt, dass das Gemeinsame sicher die Beziehungsarbeit, die wir alle leisten, also das verbindet uns sicher. Ja, dass wir probieren, auf eine positive Art in Kontakt zu kommen mit diesem Jugendlichen oder mit diesem Kind.
- 44 SHP2: Ja und manchmal denke ich, ist es auch etwas ganz Persönliches. Man kann es ja nicht mit jedem Menschen gleich und das ist auch bei den Jungen so. Und dann denke ich manchmal, der M.B. (SSA2) ist geeigneter oder manchmal bin es vielleicht auch ich. Es hat manchmal auch mit dem Geschlecht zu tun und das soll man durchaus berücksichtigen, egal ob er jetzt Schulsozialarbeiter ist und ich SHP. Das Menschliche ist auch wichtig.
- 45 SSA2: Sonst noch Überschneidungen eben, dass man auf ein positives gemeinsames Ziel hinarbeitet. Also wenn man das nicht findet, dann ist man einfach auf dem falschen Dampfer. Also ja, das finde ich ganz wichtig.
- 46 SSA1: Ich wollte dasselbe sagen, in diesem Sinn. Also das Schlimmste finde ich immer, wenn mehrere Fachleute daran arbeiten und jeder macht ein wenig irgendetwas. Also ich finde das so mühsam, weil dann irgendwo das Kind zusätzlich auch noch zerrissen wird, oder mindestens ein Stück weit eine Zerrissenheit erlebt. Also von daher finde ich das einen zentralen Punkt, ein gemeinsames, geklärtes Ziel zu haben oder auf ein gemeinsam geklärtes Ziel hinzuarbeiten. Das ist so der eine Teil, den ich wichtig finde. Und der zweite Teil ist mir ganz wichtig, dass wir grundsätzlich schon eine gewisse Trennung haben, gewisse Spezifizierungen in den Aufgaben, aber die Zusammenarbeit müsste für mich noch viel intensiver stattfinden. Scheinbar klappt es bei euch einigermaßen gut. Bei uns ist es tatsächlich im Moment noch eher ein wenig ein aneinander Reiben. Also dass man wie so ein "Gärtchen-Denken" hat. Und das ist für mich eben auch

nicht unbedingt der richtige Weg. Also, dass eine der Stellen meint: Nein, das müsst ihr machen, dazu können wir nichts sagen. Das haben wir ab und zu tatsächlich. Das ist nicht ganz einfach.

- 47 SHP2: Was ich jetzt auch sehr bereichernd finde ist, dass wir gemeinsam Schüler in der Oberstufe haben, die eine Lehrstelle anstreben müssen mit IV-Unterstützung. Und da können wir uns sehr gut ergänzen. Ich habe vielleicht eher gewusst, was vorgängig nötig ist und welche Formulare und welche Abklärung und was schwarz auf weiss dastehen muss, damit man sowas überhaupt beantragen kann. Und M.B. (SSA2) hat danach begleitet, die Eltern begleitet, die Schüler begleitet, direkt an diese Orte. Und ich komme jetzt wieder zurück über, was kann man jetzt schulisch unterstützen, wenn sich da eine Lehrstelle abzeichnet, dass man genau fachlich in diese Richtung ein wenig steuern und die Motivation hochhalten kann. So finde ich ist das immer ein wenig wechselwirkend.
- 48 SHP1: Und mir ist auch ganz wichtig, dass wir auch voneinander lernen können, dass jeder ein Fachgebiet hat, in dem er stark ist. Und, dass wir voneinander lernen und auch tolerant sind, auch offen sind, von dem anderen etwas zu hören und zu lernen.
- 49 SSA1: Das was du M.Z. (SHP2) vorher noch gesagt hast, da denke ich müssen auch die Gefässe dazu da sein. Also Gefässe, die Möglichkeiten schaffen, dass man diese Zusammenarbeit wirklich nutzen kann und dass man die zeitlich überhaupt in Anspruch nehmen darf. Wir hören dann häufig: Also wir sind nach Stunden bezahlt und das ist genau so abgemacht und mehr können und dürfen wir nicht und ist nicht erlaubt. Und dort wäre dann genau der Punkt, an dem ich sage, dort würde die Kooperation eigentlich erst dann laufen, wenn auch diese Gefässe wirklich geschaffen werden. Also ich glaube, man müsste auch die Schule noch ein wenig weiterziehen, solche Austauschgefässe zu schaffen oder bewusst Zeiten zu reservieren für solche Austausch, damit die Kooperationen noch besser laufen. Sonst bin ich einverstanden mit dem, was du sagst - absolut. Man kann voneinander lernen.
- 50 SHP1: Was ich halt noch gut finden würde, wenn man die Sozialarbeit auch mehr in unsere Teamsitzungen reinholen würde. Dass man sagen kann, man kann sie anfragen für in ein PT oder anfragen für eine Teamsitzung, wenn man irgendein Thema erarbeiten möchte. Und dass sie auch näher bei uns am Ball sind und wissen, wo es bei uns manchmal brennt.
- 51 I: Ich möchte nochmals auf deinen Beitrag zurückkommen. Du hast gesagt, du findest, es gibt schon Spezifikationen in den beiden Berufsgruppen. Könntet ihr das noch ein bisschen mehr ausführen? Ein Beispiel vielleicht auch. Wo findest du, das ist jetzt genau meine Aufgabe und vielleicht NUR meine Aufgabe und was ist für dich zum Beispiel nur meine Aufgabe als SHP, wenn es diese Bereiche gibt?
- 52 SSA1: Also ganz einfach gesagt, für mich ist es so: Wenn es um Lernthematiken geht, da bin schlichtweg einfach a) überfordert, b) nicht der richtige Mann dazu und c) auch nicht die richtige Stelle. Also von daher ist das jetzt etwas, wo ich ganz klar sagen muss, würde ich dann gerne eine Kooperation mit der SHP eingehen oder schauen, dass das dann auch von dorthen geführt wird. Ich denke auch, je nach dem, was ein SPD dann als Diagnose stellt, gibt es dort halt wirklich Differenzierungen, wo man sagen muss: Das läuft über die SHP und das läuft über die SSA. Ich bin gerade am überlegen, ob ich jetzt noch ein Beispiel habe. Es fällt mir gerade nichts ein, aber vielleicht (...)
- 53 SHP2: Ja also absolut, du hast es eigentlich schon gesagt. Was ich dann in solchen Momenten mache, ist den Förderplan zu schreiben. Und ich hole mir da alles rein, was an Meinungen und Beobachtungen vorhanden ist und schreibe das dann so. Und ich habe, da kann ich ja vielleicht gerade Werbung machen, den webbasierten Förderplan von der HfH in unserem Schulhaus eingeführt. Und ich finde das in dem Sinne eine gute Sache, weil da jeder, den ich zuschalte, den ich wichtig finde, der mit dem Kind zu tun hat, fließend lesen und wenn er das Schreibrecht auch noch hat, fließend dokumentieren. Und so sind wir immer in Kontakt, weil ein Zeitgefäss ist ja eben auch nicht immer da, dass man sich treffen kann. Es darf das persönliche Gespräch nicht ersetzen, aber es ist eine gute Sache. Also, den Förderplan sehe ich eigentlich bei mir und die schulische Unterstützung.
- 54 SHP1: Und bei uns läuft das mit der Förderplanung, wo der Einblick da ist, über das Lehreroffice und dort kann man auch diese Förderpläne reintun und dort können die Lehrpersonen dann auch reingehen und lesen und dazu geschaltet werden. Aber wie du gesagt hast, das Schulische ist wirklich mehr bei uns, obwohl wir AUCH viele soziale Themen reinnehmen und der soziale Bereich eher bei euch liegt.
- 55 SSA2: Ja ich hätte auch diese Unterscheidung gemacht, sozial-emotionales Lernen würde ich eher auf der Seite der SSA platzieren und Lernen im schulisch-klassischen Verständnis eher auf der SHP Ebene oder als Aufgabe der SHP. Aber es verwischt sich ja manchmal auch ein wenig oder es greift ja auch so ineinander hinein. Und als Klasse muss man ja auch schauen, wie man zusammen auskommt und was man für eine Gemeinschaft hat. Das ist ja ein Stück weit auch Aufgabe der Lehrperson oder kann auch Thema einer SHP

werden. Aber je nach dem werden wir dann auch beigezogen, also ich glaube, man kann es nicht so trennscharf machen.

- 56 SHP1: Was wir eben auch schon gemacht haben ist, beim Standortgespräch die Förderziele gemeinsam zu setzen. Und dann ist schon die Schulsozialarbeit dabei gewesen, aber auch der Psychologe vom Kind. Und dann hat man miteinander ein Ziel vereinbart, ein grosses Ziel, bei dem wir alle am gleichen Thema gearbeitet haben. Das hat dann halt bedingt, dass man mal anrufen muss, dass man einmal mehr zusammensitzen muss. Es ist dann doch mit einem grösseren Aufwand verbunden, aber es hat sich noch bewährt, dass alle das gleiche Ziel setzen und dass man es auch schriftlich reinnimmt. Und die Eltern wissen ah, das ist das Ziel für das nächste halbe Jahr und daran arbeiten wir alle. Und dann hatten wir vielleicht einmal einen sehr grossen runden Tisch, das ist vielleicht manchmal nicht so einfach für die Eltern, aber finde, es hat sich bewährt, wenn man die verschiedenen Stellen dazugenommen hat und das gemeinsame Ziel festgelegt hat und alle am gleichen Strick gezogen haben.
- 57 SSA1: Wir sind im Team im Moment gerade daran zu diskutieren, ob wir allenfalls so eine Unterscheidung machen könnten über die Begrifflichkeiten "formale Bildung" und "non-formale Bildung". Aber wir merken dann eben auch, also ihr macht ja zum Teil doch auch wieder "non-formale Bildung" und daher ist vielleicht IMMER noch nicht der richtige Ansatz. Aber wir haben einmal probiert, also die Diskussion wurde bei uns so eröffnet, weil ich finde, es wäre ja allenfalls eine Möglichkeit zu sagen okay, wir könnten da eine kleinere Trennung machen. Aber Überschneidungen gibt es immer, also das ist auch richtig.
- 58 SHP2: Und es bietet sich uns im Schulstoff ja enorm viel, um in euren Bereich rauszugehen. Oder also heute Morgen hatte ich eine Doppelstunde Deutsch mit der 1. Oberstufe, eigentlich mit den schwächsten Schülern, zum "Nachpfaueuauge" von Hermann Hesse. Und wir sind an einem wunderbaren Ort gelandet, also nicht mehr angekommen, also am Schluss nicht mehr in dem Text drin, sondern bei ihnen selbst und bei Verhaltensweisen, die dann eigentlich ein Thema für dich (weist auf SSA2) wären. Aber das hatte in dem Moment gerade Platz und gehörte zu uns. Ich werde es wieder aufgreifen. (lachend)
- 59 SSA1: Schön (...). Mir scheint es in diesem Zusammenhang einfach, das Zentrale ist doch, dass wir im Austausch miteinander ist und ob das über den Förderplan oder über das Lehreroffice geht, kommt ja nicht so darauf an, sondern dass man merkt, wer wo dran ist. Und dann muss man nicht nochmals in dieselbe Kerbe reinhauen, sondern probiert, dies aufzunehmen und weiterzuführen und das dann auch wieder zurück zu spiegeln. Ich glaube, das wäre für mich so der entscheidende Punkt. Mir kommt das auch nicht so darauf an, ob jetzt die SHP etwas macht, von dem ich EIGENTLICH sagen würde, wäre ein sozialarbeiterischer Auftrag. Aber es kommt mir wirklich nicht darauf an, weil ich ja merke, es geht im Prinzip um das Wohl des Kindes. Das ist für mich der entscheidende Punkt, der Ausgangspunkt.
- 60 SHP2: Ja und es geht uns persönlich ja auch so, dass wir manchmal plötzlich in einer Situation stehen, in der es jetzt Platz hat. Etwas, das schon lange brennt, aber man konnte es irgendwie nie auf tun und dann ist es in einer überraschenden Situation soweit und das ist vielleicht nicht die, welche man eigentlich geplant hat.
- 61 SHP1: Und dort ist es gut, wenn man flexibel ist. Dass man wirklich flexibel reagieren kann und alles auf die Seite legen zum jetzt genau (...)
- 62 SHP2: (...) Ja und nicht dann sagen zu müssen, du, es ist zwar gut, aber nicht jetzt. (...)
- 63 SHP1: (...) Aber nicht jetzt. Genau, da braucht es wieder die Flexibilität.
- 64 SSA2: Also, was mir noch in den Sinn kommt: Wenn ja Kinder oder Jugendliche in Kontakt sind mit uns zwei plus mit einer Klassenlehrperson, sind das ja schon einmal drei Leute. Das heisst für mich: Schon eine komplexe Situation. Und dann muss es einfach Gefässe geben, wie du sagst A.B. (SSA1), in denen man irgendwie die Kooperation in Bezug auf das Ziel dieses Schülers oder dieses Kindes oder dieses Jugendlichen (...) sich absprechen kann. Sonst finde ich, sind das keine idealen Voraussetzungen, um überhaupt einen Schritt vorwärts zu kommen. Ich finde, das muss irgendwie möglich sein und da muss die Schule Rahmenbedingungen und Strukturen schaffen, dass so etwas möglich ist.
- 65 I: Wir möchten gerne mit der letzten Frage zu den Aufgaben bei euch abholen, welche Kernaufgaben ihr spezifisch für die Primarstufe benennen würdet und für die Sekundarstufe. Gibt es da Themen, die in gewissen Stufen besonders präsent sind?
- 66 SHP2: Also ich arbeite ja auch noch einen kleineren Teil mit den ganz Kleinen und ich habe das Gefühl, dort geht es für mich als SHP mehr um rein schulische Sachen, um Sprachentwicklungsstörungen und solche Sachen. Und in der Oberstufe geht es auch für mich mehr um Soziales. Also es hat ganz fest mit dem Alter zu tun und mit Erziehungsfragen vielleicht auch (...)

- 67 SSA1: (...) Und Entwicklungsfragen letztendlich oder nicht? Also das habe ich mir jetzt gerade überlegt. Ich meine, von der Entwicklung her ist ja klar, du musst ja als Kindergärtner oder wenn du noch früher beginnst, in der Kita, musst du ja vor allem einmal zuerst dich selber kennen lernen. Es geht ja vor allem einmal um dich, um deine Entwicklung, um dich in dem Sinn einmal wahrnehmen zu können und dann anschliessend den Aussenkontakt herzustellen. Und in der Oberstufe geht es wirklich mehr um die Peer. Also dort ist dann halt im Prinzip wirklich das Austesten, das Rausgehen, das Fortgehen ist dann so (...) Und darum denke ich, hat es dort schon unterschiedliche Themen. Also ich würde das jetzt klar unterscheiden.
- 68 SHP2: Schon, und das Motivationsthema glaube ich auch, ist ganz ein grosses in der Oberstufe - viel heikler, in der Unterstufe sind sie ja in der Regel noch Feuer und Flamme, ich sehe da schon Unterschiede.
- 69 SHP1: In der Unterstufe finde ich aber, machen wir noch viele Sachen zum Thema Gemeinschaft. Wir sind ein Team, wir sind eine Klasse. Gemeinschaftsbildende Elemente finde ich wichtig für uns in der Unterstufe. Und die Peergruppe ist weniger ein Thema bei den Jüngeren Kindern. Die Freundschaften, das Thema Freundschaft ist sehr wichtig, aber so die Peergruppe, das ist eigentlich bei uns noch kein Thema. Aber doch die gemeinschaftsbildenden Elemente, die müssen sie wie noch erlernen.
- 70 SSA1: Einfach, wenn ich noch schnell ein Beispiel von Rapperswil (...) Also wir arbeiten im Moment vom Kindergarten bis zu der dritten Oberstufe, geht die Schulsozialarbeit jedes Jahr in jede Klasse, für zwei Lektionen, sogenannte "Präventionslektionen". Dort probieren im Prinzip für uns aufbauend mit ihnen Sachen zu lernen. Oder es geht in der Unterstufe eher um sich, um eigene Gefühle, um benennen zu können, dann das Gegenüber einmal wahrzunehmen und das benennen zu können. Aber es geht auch um das Thema (...) bestehen zu können, nein sagen zu können, sich wehren zu können und für sich einzustehen. Es geht aber auch um das Thema Mobbing, es geht im weitesten Sinne um das Thema Suchtprävention, letztendlich. Also wie werde ich stark, dass ich nicht irgendwelche Fluchtwege (...) Und das hat sich extrem bewährt. Wir sind jetzt das vierte Jahr daran und das gibt wirklich jetzt auch die Möglichkeit - du kannst in der nächsten Klasse jetzt wieder auf das zurückgehen und sagen: Könnt ihr euch noch erinnern? Dort haben wir doch mal das und das angeschaut. Wie läuft das so? Und dann kannst du wie weiterbauen, oder. Die Friedensbrücke ist auch ein Teil, den wir machen. Einfach damit das jetzt auch noch schnell gesagt ist. Nein aber wirklich, ich finde es an und für sich eine clevere Sache und ich bin extrem stolz, dass die Schule Rapperswil-Jona darauf eingestiegen ist, das muss ich auch noch sagen. Also, dass wir das Projekt so durchziehen können, finde ich toll. Und es gibt gleichzeitig gerade noch die Möglichkeit, wir sind jedes Jahr in jeder Klasse und man (die KLP / SHP?) sieht die Schulsozialarbeit und denkt: Ah das wäre ja eigentlich auch noch eine gute Anlaufstelle. Das ist der Nebeneffekt.
- 71 I: Wir kommen zum nächsten grossen Thema: Zusammenarbeit zwischen SHP und SSA. Wie sieht bei euch die Zusammenarbeit aus? Auch wieder in Bezug zu herausforderndem Verhalten.
- 72 SSA2: Ja, wie sieht sie aus? (...) Ich habe das Gefühl, es gibt wenige Grundlagen in unserer Schule, wie die Kooperation oder die Zusammenarbeit funktionieren sollte, oder wie sie auszusehen hat. Ich glaube, wir entwickeln das eigentlich von Fall zu Fall würde ich sagen. Also wenige Grundlagen, mehr so einzelfallbezogen, dass man das dann entwickelt. (...) So würde ich sagen. Aber eigentlich auch oftmals ausgehend von einem SSG, dass man anhand von den Beobachtungen zusammenführt und nachher schaut, was das nun bedeutet und wer was macht und welches die nächsten Schritte sind.
- 73 SHP2: Ich erlebe es auch oft so, dass die Klassenlehrpersonen auf mich zukommen und sagen: Du, ich fühle mich schon seit längerer Zeit aus dem und dem Grund nicht wohl. Hast du das auch beobachtet? Und aus dem Gespräch heraus finden wir dann: Jetzt reden wir mal noch mit M.B. (SSA2). Also M.B. gehört jetzt da rein. So entsteht das (...) oft in meinem Erleben. Ich bin ja viel häufiger in den Klassen als du (zeigt auf SSA2).
- 74 SSA1: Also ich glaube bei uns funktioniert die Kooperation vor allem situationsbezogen. Und was mir noch fehlt, ist auch eine Haltungsdiskussion, die zwischen SHP und SSA stattfinden müsste aus meiner Sicht. Also allenfalls dann auch in Richtung: Was erachten wir als Herausforderung? Was erachten wir als auffällig? Wie gehen wir damit um? Was haben wir als Schule - allenfalls sogar - für eine Haltung mit solchen Situationen und wo wird gefördert und wo wird ein Stück weit gefordert? Also das wären für mich noch so Fragen, ich wüsste aber nicht wo ich die reintun sollte. Also ich müsste versuchen, gemeinsame Sitzungen zu machen, aber da ist dann immer wieder die Frage, von welchem Budget das weggeht. Aber das ist für mich wirklich eine Frage, die ich habe.
- 75 I: Gibt es für euch Gelingensbedingungen für eine erfolgreiche Kooperation? Was muss eintreffen, damit die Kooperation gelingt?
- 76 SHP1: Ja es gibt Schlagwörter. Man muss tolerant sein, also Toleranz ist wichtig, die Offenheit ist wichtig, dass man flexibel ist, dass man vom anderen etwas annehmen möchte, etwas lernen möchte. Dass man

weiss, ich weiss vieles, aber der andere weiss AUCH vieles. Und dass man miteinander versucht, zusammen ein GANZES zu bilden. Und nicht so ein Einzeldenken, sondern ein Teamdenken, dass das stattfindet. Dass man im Team viel mehr bewirken können, als ich alleine. Und das muss mir einfach immer wieder bewusst sein, dass dies so ist, dass ich nicht alleine an etwas ziehen muss, sondern dass wir ein Team sind. Und dass ich etwas von allen anderen lernen kann und sie von mir etwas lernen können. Und dass man nachher miteinander eine Gemeinsamkeit findet, für einen guten Weg, für eine gute Lösung. Aber Toleranz finde ich, ist ganz etwas Wichtiges für mich.

- 77 SSA1: Ich kann noch zwei weitere Schlagwörter dazu werfen. Das eine ist, es muss eine Kooperation auf Augenhöhe sein, oder. Also dass man einander als Fachpersonen so akzeptiert und auch davon ausgeht: Wir haben andere Hintergründe, was ja eigentlich positiv ist zur Situationsklärung oder zum weiteren Vorgehen. Von da her auf Augenhöhe. Und das zweite ist für mich so (...) mein Grundanliegen: Ich bin neugierig auf den Menschen. Und wenn mir dies gelingt, dass man im Prinzip bei beiden Fachpersonen diese Neugierde wecken und behalten kann und dann kann die Kooperation auch gut werden, also gehe ich davon aus - meine zwei Schlagwörter.
- 78 SSA2: Ich glaube da wurde schon alles gesagt.
- 79 SHP2: Ja, dem gibt es jetzt nicht mehr viel beizufügen.
- 80 I: M.B., du hast vorher gesagt: Wenn ihr Aufgaben aufteilt, dann passiert das oft nach einem SSG. Gibt es noch andere Varianten, wie man (...) oder wie praktiziert ihr das? Wie teilt ihr euch die Aufgaben auf? Wie kommuniziert ihr miteinander? Gibt es feste Gefässe oder ist das so ein "zwischen Tür und Angel-Gespräch"?
- 81 SHP1: Also früher, im früheren Schulhaus, war die Schulsozialarbeiterin sehr in der Nähe und dann konnte man mal klopfen gehen oder man sah sie in der Pause. Aber das ist Vergangenheit. Das war im anderen Schulhaus. Jetzt haben wir jemand Neues und sie ist auch ganz nah da, wirklich bei uns im Schulhaus. Sie war auch schon an Weiterbildungen dabei, ich sehe sie täglich, aber wir müssen noch einen Weg finden, ob sie so Zeitfenster hat, in denen sie sagt: Da habe ich eine Bürozeit, da könnt ihr kommen, am Montagmittag von 12.00 bis 13.00 Uhr ist bei mir offene Tür, wer irgendetwas hat kann reinkommen, oder kann sich anmelden. Das würde ich noch gut finden. Weil vielfach macht man es einfach so zwischen Tür und Angel, was auch gut ist. Man wird dann zwar oft unterbrochen und man bleibt nicht am Ball und von daher würde ich es wirklich noch gut finden, wenn man so Zeitfenster machen könnte: Dann kann ich zu ihr gehen, dann kann ich besprechen. Aber das müssen wir neu aufgleisen, da bei uns im Schulhaus.
- 82 SSA1: Also wir haben insgesamt in drei Schulhäusern oder in drei Schuleinheiten haben wir unter den SSA sogenannte KI-Gruppen, also Kriseninterventionsgruppen eingerichtet, die im Prinzip fix einmal pro Monat über Mittag zusammenkommen und alle beteiligten Lehrpersonen können an diese KIG gelangen und können dort ihren Fall, ihre Situation nochmals schildern. Und dann ist die Schulleitung dabei, die SSA, die SHP, ab und zu der SPD und jemand von der Schulverwaltung, der dann für die Sondermassnahmen zuständig ist. Und die treffen sich einfach dort und dann können die Lehrpersonen kommen und ihre Fälle vorstellen. Und dann wird gemeinsam beraten, dann wird entschieden, wir können so und so weitergehen oder probiert es doch mal so und so. Und weil es eben interdisziplinär ist, gibt es auch aus meiner Sicht relativ gute Lösungen, die dann verheben. Und das haben wir jetzt in drei Schulhäusern eingerichtet und das Spannende ist, dass jetzt alle anderen rundherum finden: Das ist ja so eine supergute Idee. Jetzt sind wir dort auch dran. Also in dem Sinne, ja das ist so das eine Gefäss, das wir einrichten konnten. Und das zweite Gefäss, welches ich auch finde, ist natürlich dort in Pädagogischen Teams gibt es ab und zu den Wunsch, dass sowohl SHP als auch SSA anwesend sind, wenn es um eine bestimmte Thematik geht. Also die fordern das dann wirklich ein und machen dann halt einfach eine Sitzung, in der er zum Beispiel um die Pausenaufsicht geht und möchten, dass die verschiedenen Fachleute auch mit dabei sind. Das ist noch nicht so ganz am Funktionieren. Aber das sind so die zwei Gefässe, die ich habe.
- 83 SHP1: Das Fachteam haben wir auch in unserem Schulhaus. Aber das ist jetzt ein guter Hinweis, wir haben die Schulsozialarbeit noch gar nie eingeladen. Bei uns sind es auch so der SPD, die Schulleitung, die Lehrperson, die Heilpädagogin, die Logopädin, aber die Schulsozialarbeit - stimmt - die haben wir noch nie dazu genommen und das ist ein guter Tipp, dass man das eigentlich auch noch einführen könnte. Dass noch jemand an diese Fachteamsitzungen kommen würde, wo eine Lehrperson ein Kind vorstellt und sagt: Das und das ist sehr schwierig. Und dann sitzt das ganze Team zusammen und berät. Das könnten wir einführen, dass sie auch bei uns dabei sind bei gewissen Themen.
- 84 I: Was macht ihr, wenn die Bereitschaft zur Kooperation fehlt? Wenn ihr merkt, der andere macht da die Türen zu, der hat da nicht das Bedürfnis, mit mir in einem Boot zu sitzen.
- 85 SHP1: Auf diese Erfahrung kann ich nicht zurückgreifen. (lachend)

- 86 SHP2: Ich auch nicht, ich auch nicht. Da muss ich jetzt wirklich ganz fest überlegen.
- 87 SSA1: Also ich glaube jetzt, diese Leute, die bei uns im Team sind, die würde zuerst einmal zu mir kommen und das mit mir besprechen. Und dann würde man gemeinsam schnell hinschauen, an was das liegen könnte und einen Weg suchen, wie wir versuchen könnten, diese Kooperation ins Laufen zu bringen oder zu fördern. Und wenn jetzt gar nichts gehen würde, dann würden wir eine Stufe höher gehen. Ich sage jetzt, das ist alles noch nie passiert, aber das wäre für mich der nächste Weg. Oder, dann müsste im Prinzip die Schulleitung involviert werden, die das dann mit den beteiligten Fachstellen anschauen würde, also da braucht es eine Kooperation - macht ja auch Sinn, also entschuldigung, ich (...), aber ich habe es noch nie erlebt, dass muss ich auch gerade sagen.
- 88 SSA2: Für mich kommt auch darauf an, worum es geht, also: Was ist das Thema? Oder, wie schwerwiegend ist jetzt dieses Thema? Also es gibt auch Lehrpersonen, mit denen mehr Zusammenarbeit haben und andere, mit denen ich weniger Zusammenarbeit habe. Und das kann vielleicht sein, weil sie nicht denselben Blickwinkel auf etwas haben, aber deswegen heisst das ja - das ist dann vielleicht einfach so. Es gibt vielleicht Lehrpersonen, die haben dort eine Stärke, wo auch mein Fachgebiet eher angesiedelt ist, dann braucht es mich weniger und so weiter. Also ich finde, es kommt darauf an, wie fest (...) Also, wenn ich jetzt beobachten würde, dass ein Kind sehr fest darunter leidet oder so wie du das gesagt hast, dass das Kindeswohl gefährdet ist, wenn diese Kooperation nicht stattfindet, dann müsste ich wahrscheinlich auch eine Stufe höher gehen, aber sonst (...) Ich meine, ich bin ja nicht der Retter. Ich muss mich ja irgendwie auch, wenn halt einmal eine Kooperation nicht so fruchtet oder nicht stattfindet - so what? Ich glaube es ist für mich wichtig zu entscheiden, wie fest lohnt es sich, dass ich mich dann dafür einsetze, dass es zu Stande kommt und wie fest kann ich auch sagen: Okay, demfall nicht. Es ist so ein wenig ein Abwägen.
- 89 SSA1: Ich habe einfach noch so einen Spezialfall im Zusammenhang mit Kooperation, der mich schon immer wieder ein wenig zum Nachdenken bringt: Nämlich die Kooperation zwischen der Schule und den Eltern. Die ist manchmal gestört, in dem Sinne von: Es funktioniert nicht, es läuft nicht, es geht nicht so und dort denke ich, ist für mich auch die Frage: Wer würde denn eigentlich dort hinschauen und Unterstützung anbieten. Das ist für mich nicht so ganz klar. Müsste das über die Schulleitung laufen oder ist das bereits schon zu hoch? Müsste man dort im Prinzip bewusst Gefässe schaffen oder Weiterbildungen machen auch für die Lehrpersonen, damit die Kooperation auch mit den Eltern viel einfacher stattfinden könnte? Wir haben ja jetzt die Familienklasse, die wir am Einführen sind. Das ist so ein Multifamilienansatz, wo die Eltern einen halben Tag in der Schule mit ihrem Kind anwesend sein müssen, wo dann eigentlich die Kooperation so läuft, wo die Eltern dann ganz klar eingebunden sind. Sie machen mit ihren Kindern die Aufgaben, sie machen zusammen Spiele, sie legen gemeinsam die Ziele fest usw. Und haben dann aber den Austausch unter den Eltern und den Austausch unter den Kindern, das ist so gegenseitig. Ich finde das einen sehr heissen Ansatz und der gefällt mir auch und dort kommt die Kooperation dann wirklich zum Tragen mit den Eltern. Und dort haben wir dann von vielen Lehrpersonen, nachdem dann die Familienklasse abgeschlossen war die Rückmeldung bekommen, es laufe so viel besser, seit die in der Familienklasse waren. Weil jetzt nicht mehr so von der Elternseite kommt: Ja, immer diese Schule. Die will immer etwas von mir und die will mich einschränken und die wollen mir sagen wie ich muss und so. Das laufe viel, viel besser und das ist so der Ansatz für mich: Wo findet diese Kooperation statt? Auch mit den Eltern, also von der Schule aus. Also was ist die Haltung dahinter, letztendlich?
- 90 SHP1: Also, wenn es um die Zusammenarbeit Schule - Eltern geht, da haben wir auch Sachen im Schulhaus. Also das Elternforum haben wir da, das sehr stark involviert ist im Schulbereich. Wir haben einmal im Monat Besuchsmorgen, an den die Eltern kommen. Und wir bieten vier Mal im Jahr ein Elternsofa an, wo das Elternforum bei den Eltern wichtige Themen zusammenträgt. Und dann gibt es ein Elternsofa, welches von der Schulsozialarbeit, von der Lehrpersonen, von den Heilpädagogen vorbereitet wird und dann zeigt man dieses Thema auf und die Eltern können mit uns in die Interaktion treten. Und da hoffe ich auch, dass das wirklich wieder sehr viel bringt. Das haben wir im ersten Jahr gemacht, als wir in dieser Schule mit dem Schulhaus neu gestartet sind und das machen wir jetzt neu wieder in diesem Jahr. Und da sind eigentlich die Eltern gefragt: Welche Themen habt ihr? Was interessiert euch? Was wollt ihr von der Schule wissen? Was braucht ihr von uns? Und das findet vier Mal im Jahr statt. (...) Aber vielleicht ist es auch noch mehr die Kooperation zwischen den Heilpädagogen und der Schulsozialarbeit gegangen, wenn das nicht klappt? Oder?
- 91 I: Ja!
- 92 SSA1: Systemisch, eben systemisch gedacht, weisst du - eben - sage ich... (lachend)
- 93 SHP1: Ja, da finde ich eben noch gut, wenn man bei einem wichtigen Thema die Schulsozialarbeit ins SSG reinnimmt. Das ist so wie etwas Offizielles, das (...) Also auch ein Förderinstrument für uns und dort gehören

	sie dazu. Und ich glaube nicht, dass sich jemand dann dort rausnimmt und sagt: Nein, ich komme nicht an dieses SSG. (...) Oder ich kann es mir nicht vorstellen, dass es so wäre.
94	SHP2: Ja, ich kann es mir eigentlich auch überhaupt nicht vorstellen, dass es gar nicht klappen könnte. Wir sind ja auch, wir haben ja eine gewisse Grundhaltung, sonst hätten wir diesen Beruf nicht. Ja, ich kann mir das nicht vorstellen.
95	I: Was würdet ihr euch für die Zusammenarbeit zwischen SHP und SSA wieder im Umgang mit herausforderndem Verhalten für die Zukunft wünschen?
96	SSA2: Ja, eigentlich diese Punkte, die vorher schon alle genannt wurden. So diese Gelingensbedingungen, die wiederhole ich jetzt nicht mehr alle.
97	SSA1: Also genügend Ressourcen habe ich das Gefühl. (...)
98	SHP1: Du meinst die finanzielle Ressource? Oder Zeit?
99	SSA1: Und zeitlich, zeitlich ist es ja zum Teil auch immer ein wenig schwierig. Also ich denke, dass beide zeitliche und finanzielle Ressourcen einfach noch ein Stück weit mehr auf dem Gesichtspunkt verteilt werden könnten: Es geht um das Wohl der Kinder, es geht um das Wohl der Familien oder wie auch immer. Und nicht einfach nur: Wir müssen die bilden, damit sie irgendwo hinkommen. Ich bin da sehr (lachend) politisch, ich weiss.
100	SSA2: Ich glaube, ich würde mir auch wünschen (...) Wir sind ja vorher zusammen darauf gekommen, dass es nicht den und den Fall gibt und der wiederholt sich immer wieder, aber wenn man schon am Anfang sagen könnte: Das ist jetzt eher schulisch oder das ist jetzt eher sozial-emotional, dass es in dieser Zusammenarbeit oder in den Aufgaben (...). Wenn es dort so "Klassiker" gibt, dass man einmal probiert, dies niederzuschreiben und zu sagen: Ja also, das haben wir jetzt schon drei Mal gehabt, da wissen wir jetzt, da bist eher du die Person dazu und da bin eher ich es. Wenn es so Schlüsselprozesse gibt, wenn man dort aufgrund von Erfahrungen gewisse Sachen dokumentieren könnte, die sich dann wiederholen lassen, dann glaube ich lohnt sich das auch für die Nachfolger oder um dort ein wenig effizient zu sein und um die Zusammenarbeit auch zu erleichtern.
101	SSA1: Ich finde den Ansatz noch spannend. Also ich glaube auch nicht, dass man sagen kann es sei möglich, alle anstehenden Fragen und alle herausfordernden Verhalten im Prinzip so aufzulisten, dass man sagt dahin, dorthin. Aber ich glaube auch, wenn es gewisse Verfestigungen oder Sachen gibt, die immer wieder vorkommen, dass man dort eine gewisse Zuordnung machen kann und sagen kann: Okay, da hast du mehr Erfahrungen. Oder das habt ihr ja vorher auch schon angetönt bei der Berufssuche, wo ihr sagt: Du IV und du mehr der Begleitteil. Solche Sachen finde ich, kann man schon machen. Und ich glaube es müsste mehr darum gehen, im Prinzip zu sagen oder all den Schulen Tipps zu geben, dass die Zusammenarbeit mehr dahingehend laufen würde, dass man sagt: Schaut doch mal was ihr für Fähigkeiten habt und was ihr mitbringt, wo ihr ein Stück weit spezialisiert seid oder wo ihr mehr Erfahrungen habt und dort dann die Fälle je nach dem ein Stück weit zuordnen zu können, und zu sagen, okay das macht jetzt mehr Sinn. Mit Männern zu arbeiten, je nach Thematik ist es einfacher, dass das M.B. (SSA2) macht als du (weist auf SHP2) usw. Also das sind so Fragen. So, also ich weiss nicht ob das (...) War ich verständlich? (lachend)
102	Alle: Absolut. (lachend)
103	SHP1: Was ich auch sehr gut gefunden habe ist auch, dass sie integrativ gearbeitet hat mit gewissen Themen. Und das brachte einen sehr guten Input. Also ich sage jetzt nochmals, die Stopp-Regel, welche sie vom Kindergarten bis in die 6. Klasse eingeführt hat. Und solche Sachen würde ich mir weiterhin wünschen, dass sie integrierte Sachen bei uns in der Schule, in den Klassenzimmern macht.
104	I: Wir haben in der letzten Stunde viel über eure Kernaufgaben gesprochen, über die Zusammenarbeit. Gibt es noch Punkte, die für euch wichtig sind, die wir jetzt im Interview vergessen haben, die ihr aber doch noch platzieren möchtet?
105	SHP2: Ich möchte vielleicht nur noch anknüpfen, was du jetzt da gerade gesagt hast. Das ist eben ein schöner Punkt und vielleicht müsste man den noch viel mehr ausbauen, dass die Schulsozialarbeit auch ein positives Image hat. Also vor allem auf der Oberstufe denke ich, sobald die Schulsozialarbeit involviert wird, leuchten die Warnlampen. Also das ist dann immer gleich negativ und müsste eigentlich nicht sein. Ja, an dem noch arbeiten, dass das einfach im positiven Sinn dazu gehört.
10	SHP1: Dass sie ihr Know-how einer ganzen Klasse, einem ganzen Schulhaus vermitteln dürfen und eben

6	etwas Gutes ist. Genau, eine gute Erfahrung.
10 7	SSA1: Das gelingt uns eben mit dem Präventionsprojekt, dass wir dort, das gelingt uns genau dort dann den positiven Teil auch zu vermitteln, weil wir dort ein Stück weit lustvolle Themen aufnehmen können (unv.). Und was ich halt schon auch sage: Also wir probieren, als SSA wirklich so viel wie möglich an allen Schulveranstaltungen dabei zu sein. Oder, sei es ein Sporttag, sei es eine Wanderung, sei weis ich was, teilweise auch Ausflüge, wo die Schulsozialarbeit dann auch noch einmal anders erlebt werden kann. Ich finde das zentral und das positive Bild. (lachend)
10 8	Alle: (lachend)
10 9	SSA1: Nein, aber es ist logisch, es entsteht natürlich automatisch. Immer dann, wenn es schlimm ist, muss die Schulsozialarbeit kommen.
11 0	SHP2: Also dasselbe betrifft mich ja auch. Am Anfang war die SHP diejenige, die mit den Schwachen gearbeitet hat. Und mittlerweile ist diese Lerninsel begehrt für alle. Und man ist nicht mehr abgestempelt, wenn man dorthin geht, sondern es ist eine Lust. Ja, das ist eigentlich das Ziel.
11 1	SSA2: Ja, positive Begegnungen zu schaffen, in dem Sinne, oder? So wie du das vorher genannt hast bei dieser Familienklasse. Dort finde ich auch das der springende Punkt. Dass nicht der erste Kontakt ist: Oh nein, es gibt ein Problem. Sondern dass es einen positiven Aufhänger hat, einen lustvollen, wo man etwas erreichen kann, wo man zusammen ein Erfolgserlebnis hat. Das ist ja eigentlich - ich glaube dann hat man schon vieles richtig gemacht.
11 2	SSA1: Habt ihr genug bekommen? Weisst du, das wäre jetzt noch meine Gegenfrage.
11 3	Alle: (lachend)
11 4	I: Ich habe sehr viel Spannendes gehört, wirklich. Auch sehr viel, das wir jetzt schon in der Theorie gelesen haben und zeigt, wie man es praktisch umsetzen kann. Es ist sehr viel reingekommen. Es war sehr spannend zuzuhören. Ich hätte auch gerne mitgeredet. (...) Ja dann, herzlichen Dank!

11.4 Analyse mit MAXQDA

11.4.1 Herausforderndes Verhalten

11.4.1.1 Herausforderndes Verhalten SHP

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 8 - 8

Code: Herausforderndes Verhalten\Herausforderndes Verhalten SHP\Definition herausforderndes Verhalten SHP

Also als auffallend merke ich, wird vor allem wahrgenommen, was laut ist. Das ist es für mich aber nicht, sondern es sind oft auch sehr Zurückgezogene, die in die Verweigerung gehen und mit der Zeit Schulabsentismus ein Thema wird.

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 10 - 10

Code: Herausforderndes Verhalten\Herausforderndes Verhalten SHP\Erklärungsansätze/Ursachen SHP

Und ich finde heute gehört es wie schon dazu, dass es einfach auch auffällige Kinder in der Klasse hat.

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 12 - 12

Code: Herausforderndes Verhalten\Herausforderndes Verhalten SHP\Erklärungsansätze/Ursachen SHP

Ich glaube das ist sehr altersabhängig. Also in der Oberstufe hat es viel auch mit dem Leben sonst zu tun und mit der Pubertät und mit dem Druck des Elternhauses, mit dem ganzen Leben, welches sich da beginnt umzustellen, mit den Erwartungen in Richtung Berufsfindung.

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 12 - 12

Code: Herausforderndes Verhalten\Herausforderndes Verhalten SHP\Erklärungsansätze/Ursachen SHP

Und ich finde wir müssen uns immer bewusst sein, dass die Schule nur ein Teil ist von dem ganzen Leben und dass da ganz viel mit in die Schule reinkommt, wenn sie am Morgen in die Schule kommen.

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 13 - 13

Code: Herausforderndes Verhalten\Herausforderndes Verhalten SHP\Erklärungsansätze/Ursachen SHP

Ich denke, es gibt sicher auch Kinder, welche eine Diagnose haben, ich meine jetzt nicht nur einfach das ADHS. Es gibt ganz viele Diagnosen von Kindern, wo das ein Teil davon ist, dass Verhaltensauffällige und das ist sicher auch eine Ursache.

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 13 - 13

**Code: Herausforderndes Verhalten\Herausforderndes Verhalten
SHP\Erklärungsansätze/Ursachen SHP**

Und ich denke, es gibt auch viele Kinder, welche schwierige Umstände haben oder schwierige Lebensumstände haben und dass ich dort ein wenig dahinter sehe, das ist mir wichtig, damit ich auch weiss, mit welchem Ansatz ich dahinter gehen soll.

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 13 - 13

**Code: Herausforderndes Verhalten\Herausforderndes Verhalten
SHP\Erklärungsansätze/Ursachen SHP**

Was ich auch finde, wenn ein Kind vom Lern- und Entwicklungsstand nicht angemessen gefördert wird, dann kann es eben auch zu auffälligem Verhalten kommen, wenn es vielleicht unterfordert ist, oder wenn es überfordert ist, dass es gar keinen Einstieg findet in die Arbeit.

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 18 - 18

**Code: Herausforderndes Verhalten\Herausforderndes Verhalten
SHP\Ansätze/Interventionen SHP**

Ja, das kann ich bestätigen. Und bei mir hat sich mein Zimmer als SHP so ein wenig als Lerninsel entwickelt, wo ganz vieles stattfindet, das nicht auf den ersten Blick mit Lernen zu tun hat, sondern ganz viel mit Beziehungsaufbau.

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 19 - 19

**Code: Herausforderndes Verhalten\Herausforderndes Verhalten
SHP\Ansätze/Interventionen SHP**

Und ich habe fest den ressourcenorientierten Ansatz im Hinterkopf.

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 19 - 19

**Code: Herausforderndes Verhalten\Herausforderndes Verhalten
SHP\Ansätze/Interventionen SHP**

Ich schaue, dass ich positiv bestärken kann, wenn es sich so verhält, dass es eben nicht eine Herausforderung ist für alle.

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 21 - 21

**Code: Herausforderndes Verhalten\Herausforderndes Verhalten
SHP\Ansätze/Interventionen SHP**

Und ich möchte dort gerade noch anfügen, dass das Kind positive Erfahrungen machen können soll und dass man dort aufbauen kann und dass nicht alles negativ gesehen wird, sondern, dass es gute Erfahrungen machen kann. Dass es auch Vertrauen hat: Das Leben ist gut. Die Welt ist gut. Ich kann mich entwickeln.

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 23 - 23

**Code: Herausforderndes Verhalten\Herausforderndes Verhalten
SHP\Ansätze/Interventionen SHP**

Und für das haben wir, finde ich eben sehr gut, dass wir diese SSG haben, diese Standortgespräche. Und da kann man je nach Bedarf, wenn man den Blick auf das Systemische hat, diese Leute einladen, die es auch betrifft, die helfen können bei dieser Thematik, mitarbeiten.

11.4.1.2 Herausforderndes Verhalten SSA

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 7 - 7

**Code: Herausforderndes Verhalten\Herausforderndes Verhalten SSA\Definition
herausforderndes Verhalten SSA**

Bei mir ist die Grundsatzfrage überhaupt: Was ist denn schon auffällig? Und da bin ich immer wieder philosophisch unterwegs und finde: Was gewisse Lehrpersonen als auffällig anschauen würde ich sagen, ist bereits schon eher spannend für mich. Und darum sage ich immer, ich komme dort auch ein wenig ins Fragen.

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 9 - 9

**Code: Herausforderndes Verhalten\Herausforderndes Verhalten
SSA\Erklärungsansätze/Ursachen SSA**

Es kann laut sein, es können Störungen sein, Überforderung. Für mich ist es meistens ein Ausdruck von Verhalten so wie du es erwähnt hast. Irgendwo drückt es und es kann sein, dass der Lernstoff zu schwierig ist oder nicht angemessen, oder die Aufmerksamkeitsspanne überschritten ist und so weiter... Aber ich glaube da gibt es so vielfältige Gründe.

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 14 - 14

**Code: Herausforderndes Verhalten\Herausforderndes Verhalten
SSA\Erklärungsansätze/Ursachen SSA**

Also dort stelle ich mir dann die Frage, oder, also wer ist herausgefordert? Und von dort her ist es für mich immer eine sehr systemische Sache.

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 14 - 14

**Code: Herausforderndes Verhalten\Herausforderndes Verhalten
SSA\Ansätze/Interventionen SSA**

Also ich gehe sehr systemisch daran heran und will wissen: Wer ist involviert? Wer macht sich Sorgen oder regt sich auf oder ist wütend auf diese Person, aus welchem Grund?

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 14 - 14

Code: Herausforderndes Verhalten\Herausforderndes Verhalten SSA\Definition herausforderndes Verhalten SSA

Okay, wir haben es allenfalls zu tun mit einer falschen Einschätzung, wir haben es allenfalls zu tun mit einer Art sich Aufmerksamkeit reinzuholen, weil es nicht anders geht, oder weil man sonst nicht gehört oder nicht gesehen wird. Also das sind dann für mich solche Fragen, die bei mir auftauchen im Zusammenhang mit herausforderndem Verhalten. Das ist eben nicht dasselbe wie auffällig, also einfach noch für mich.

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 15 - 15

Code: Herausforderndes Verhalten\Herausforderndes Verhalten SSA\Erklärungsansätze/Ursachen SSA

Ja und mir kommen schon auch die verschiedenen Beziehungen in den Sinn, die ein Schüler in der Schule hat. Je nach dem zu seiner Klasse, zu seiner Lehrperson. Es kommt vielleicht auf darauf an, was er vorher gerade erlebt hat, wenn er nachher in diese Situation reinkommt, in der es herausfordernd wird - für wen auch immer. Oder eben wie sein sonstiges Umfeld aussieht, sei es zuhause oder (...).

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 17 - 17

Code: Herausforderndes Verhalten\Herausforderndes Verhalten SSA\Ansätze/Interventionen SSA

Für mich ist klar, bei uns ist es eindeutig so, dass wenn das Thema auftaucht, es mal eine Klärung gibt: Um was geht es genau?

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 17 - 17

Code: Herausforderndes Verhalten\Herausforderndes Verhalten SSA\Ansätze/Interventionen SSA

Ich glaube ein allgemeines Vorgehen könnte ich gar nicht beschreiben - ich.

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 20 - 20

Code: Herausforderndes Verhalten\Herausforderndes Verhalten SSA\Ansätze/Interventionen SSA

Ich kann vielleicht noch anfügen, einfach sicher den Ansatz, welcher A.B. (SSA1) bereits erwähnt hat mit dem Systemischen, also dass ich probiere zu schauen: Was ist noch rundherum? Und das berücksichtigen, die verschiedenen Einflüsse.

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 20 - 20
Code: Herausforderndes Verhalten\Herausforderndes Verhalten
SSA\Ansätze/Interventionen SSA

Und sicher auch die positiven Geschichten hervorheben, also an den Stärken eines Kindes zu arbeiten und nicht auf den Schwächen rumhacken.

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 22 - 22
Code: Herausforderndes Verhalten\Herausforderndes Verhalten
SSA\Ansätze/Interventionen SSA

Es ist ja nicht nur das Arbeiten mit dem Kind selbst, sondern eben aus meiner Sicht wirklich auch das Arbeiten mit denen, die sich rundherum auch gestört fühlen, oder herausgefordert fühlen.

11.4.2 Aufgaben und Schnittmengen

11.4.2.1 Kernaufgaben von SHP

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 29 - 29
Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SHP\Arbeit im Team

Ja, da machen wir häufig mit der Lehrperson ein Teamteaching, wo wir miteinander besprechen: Was ist die Thematik?

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 29 - 29
Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SHP

Ja, da machen wir häufig mit der Lehrperson ein Teamteaching, wo wir miteinander besprechen: Was ist die Thematik? Und zwar nicht auf das eine Kind bezogen, welches eben das herausfordernde Verhalten hat, sondern soziale Spiele oder soziale Elemente darin, wo wir das trainieren und zwar mit allen Kindern.

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 29 - 29
Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SHP\Arbeit mit Gruppen/Klassen

Und zwar nicht auf das eine Kind bezogen, welches eben das herausfordernde Verhalten hat, sondern soziale Spiele oder soziale Elemente darin, wo wir das trainieren und zwar mit allen Kindern.

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 29 - 29
Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SHP\Arbeit mit Fachstellen

Und das wurde vom Kindergarten bis zu Oberst bei uns durchgeführt und da waren wir sehr froh um die Mithilfe der Sozialarbeit.

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 29 - 29
Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SHP

Oder wir haben auch schon Projektwochen dazu gemacht, das ganze Schulhaus: Konfliktlösung, oder wie gehe ich mit dem anderen um? Wie kann ich Freundschaften pflegen? Aber wir machen das nicht mit einem Einzelnen oder mit einer kleinen Gruppe, sondern wir machen es mit der Schule oder mit der ganzen Klasse. Und das hat sich noch bewährt.

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 29 - 29
Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SHP\Arbeit mit Gruppen/Klassen

Aber wir machen das nicht mit einem Einzelnen oder mit einer kleinen Gruppe, sondern wir machen es mit der Schule oder mit der ganzen Klasse. Und das hat sich noch bewährt.

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 33 - 33
Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SHP\Arbeit mit Gruppen/Klassen

Ja, das sehe ich auch so. Und so wie du das auch gesagt hast: Nicht nur fokussieren auf die, welche jetzt ihre Schwierigkeiten haben, sondern auf alle rundherum auch und die zu stärken im Umgang mit dieser schwierigen Situation jetzt.

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 33 - 33
Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SHP\Arbeit mit einzelnen SuS

Das finde ich ganz wichtig. Und ich als SHP sehe dann meinen Auftrag auch noch darin, mit den einzelnen Schülern zu schauen, wo das Lernen jetzt noch auf welche Art und Weise möglich ist, um nicht ganz den Faden zu verlieren, in dieser Krise.

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 33 - 33
Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SHP

Und ich als SHP sehe dann meinen Auftrag auch noch darin, mit den einzelnen Schülern zu schauen, wo das Lernen jetzt noch auf welche Art und Weise möglich ist, um nicht ganz den Faden zu verlieren, in dieser Krise.

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 34 - 34
Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SHP\Arbeit mit einzelnen SuS

Also wie auch für Erfolgserlebnisse sorgen, oder?

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 35 - 35

Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SHP\Arbeit mit einzelnen SuS

Ja, und nicht ganz abhängen.

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 35 - 35

Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SHP

Ja, und nicht ganz abhängen. Also gerade auf der Oberstufe ist es... So in der zweiten Oberstufe beginnt die Zeit dann zu laufen, da darf man nicht alles vergessen

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 37 - 37

Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SHP\Arbeit mit Fachstellen

Wenn ich ein Kind mit herausforderndem Verhalten habe, dann geht es ja auch immer zuerst um die Ursache. Und im Zusammenhang mit der Ursache kommt man dann eigentlich auch auf die richtigen Fachpersonen.

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 37 - 37

Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SHP

Wenn ich ein Kind mit herausforderndem Verhalten habe, dann geht es ja auch immer zuerst um die Ursache. Und im Zusammenhang mit der Ursache kommt man dann eigentlich auch auf die richtigen Fachpersonen.

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 37 - 37

Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SHP\Arbeit mit Erziehungsberechtigten

Und darum lese ich auch viel oder gehe der Ursache nach im Gespräch mit den Eltern,

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 37 - 37

Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SHP\Arbeit im Team

Und darum lese ich auch viel oder gehe der Ursache nach im Gespräch mit den Eltern, oder im Gespräch im Team

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 37 - 37
Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SHP

Und darum lese ich auch viel oder gehe der Ursache nach im Gespräch mit den Eltern, oder im Gespräch im Team. Und dass ich nachher lesen kann und schauen kann, wo die Ursache ist und dann vielleicht einmal eine spezielle Fachstelle anrufe, oder einem Arzt oder einem Psychologen. Und dass man dort dann die richtigen Leute am Tisch hat, wenn es darum geht, dem Kind zu helfen.

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 37 - 37
Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SHP\Arbeit mit Fachstellen

Und dass ich nachher lesen kann und schauen kann, wo die Ursache ist und dann vielleicht einmal eine spezielle Fachstelle anrufe, oder einem Arzt oder einem Psychologen

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 39 - 39
Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SHP\Arbeit mit Erziehungsberechtigten

Und halt auch immer wieder mit dem Standortgespräch, wo nachher alle die Sichtweise einbringen und alle dasselbe hören und es anregend ist, mit jemandem zu diskutieren. Und so gibt es immer ein Ganzes, das finde ich noch gut.

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 39 - 39
Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SHP\Arbeit im Team

Und halt auch immer wieder mit dem Standortgespräch, wo nachher alle die Sichtweise einbringen und alle dasselbe hören und es anregend ist, mit jemandem zu diskutieren. Und so gibt es immer ein Ganzes, das finde ich noch gut.

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 39 - 39
Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SHP

Und halt auch immer wieder mit dem Standortgespräch, wo nachher alle die Sichtweise einbringen und alle dasselbe hören und es anregend ist, mit jemandem zu diskutieren. Und so gibt es immer ein Ganzes, das finde ich noch gut.

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 39 - 39
Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SHP\Arbeit mit Fachstellen

Und halt auch immer wieder mit dem Standortgespräch, wo nachher alle die Sichtweise einbringen und alle dasselbe hören und es anregend ist, mit jemandem zu diskutieren. Und so gibt es immer ein Ganzes, das finde ich noch gut.

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 42 - 42
Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SHP

...und ich auf der schulischen.

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 52 - 52
Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SHP

Also ganz einfach gesagt, für mich ist es so: Wenn es um Lernthematiken geht, da bin schlichtweg einfach a) überfordert, b) nicht der richtige Mann dazu und c) auch nicht die richtige Stelle. Also von daher ist das jetzt etwas, wo ich ganz klar sagen muss, würde ich dann gerne eine Kooperation mit der SHP eingehen oder schauen, dass das dann auch von dorthier geführt wird.

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 53 - 53
Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SHP

Ja also absolut, du hast es eigentlich schon gesagt. Was ich dann in solchen Momenten mache, ist den Förderplan zu schreiben.

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 53 - 53
Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SHP\Arbeit im Team

Ja also absolut, du hast es eigentlich schon gesagt. Was ich dann in solchen Momenten mache, ist den Förderplan zu schreiben. Und ich hole mir da alles rein, was an Meinungen und Beobachtungen vorhanden ist und schreibe das dann so.

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 53 - 53
Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SHP

Also, den Förderplan sehe ich eigentlich bei mir und die schulische Unterstützung.

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 54 - 54
Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SHP\Arbeit im Team

Und bei läuft das mit der Förderplanung, wo der Einblick da ist, über das Lehreroffice und dort kann man auch diese Förderpläne reintun und dort können die Lehrpersonen dann auch reingehen und lesen und dazu geschaltet werden.

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 54 - 54
Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SHP

Aber wie du gesagt hast, das Schulische ist wirklich mehr bei uns, obwohl wir AUCH viele soziale Themen reinnehmen und der soziale Bereich eher bei euch liegt.

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 55 - 55
Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SHP

Lernen im schulisch-klassischen Verständnis eher auf der SHP Ebene oder als Aufgabe der SHP.

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 55 - 55
Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SHP\Arbeit mit Gruppen/Klassen

Und als Klasse muss man ja auch schauen, wie man zusammen auskommt und was man für eine Gemeinschaft hat. Das ist ja ein Stück weit auch Aufgabe der Lehrperson oder kann auch Thema einer SHP werden.

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 56 - 56
Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SHP\Arbeit mit Fachstellen

Und dann hatten wir vielleicht einmal einen sehr grossen runden Tisch, das ist vielleicht manchmal nicht so einfach für die Eltern, aber finde, es hat sich bewährt, wenn man die verschiedenen Stellen dazugenommen hat und das gemeinsame Ziel festgelegt hat und alle am gleichen Strick gezogen haben.

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 56 - 56
Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SHP\Arbeit mit Erziehungsberechtigten

Und dann hatten wir vielleicht einmal einen sehr grossen runden Tisch, das ist vielleicht manchmal nicht so einfach für die Eltern, aber finde, es hat sich bewährt, wenn man die verschiedenen Stellen dazugenommen hat und das gemeinsame Ziel festgelegt hat und alle am gleichen Strick gezogen haben.

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 66 - 66
Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SHP\Stufenspezifische Arbeit

Also ich arbeite ja auch noch einen kleineren Teil mit den ganz Kleinen und ich habe das Gefühl, dort geht es für mich als SHP mehr um rein schulische Sachen, um Sprachentwicklungsstörungen und solche Sachen.

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 66 - 66

Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SHP\Stufenspezifische Arbeit

Und in der Oberstufe geht es auch für mich mehr um Soziales. Also es hat ganz fest mit dem Alter zu tun und mit Erziehungsfragen vielleicht auch (...).

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 68 - 68

Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SHP\Stufenspezifische Arbeit

Schon, und das Motivationsthema glaube ich auch, ist ganz ein grosses in der Oberstufe

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 69 - 69

Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SHP\Stufenspezifische Arbeit

In der Unterstufe finde ich aber, machen wir noch viele Sachen zum Thema Gemeinschaft. Wir sind ein Team, wir sind eine Klasse. Gemeinschaftsbildende Elemente finde ich wichtig für uns in der Unterstufe.

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 69 - 69

Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SHP\Stufenspezifische Arbeit

Aber doch die gemeinschaftsbildenden Elemente, die müssen sie wie noch erlernen.

11.4.2.2 Kernaufgaben von SSA

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 30 - 30

Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SSA

Also ich kann das nur absolut unterstützen, was du sagst, da sind wir auch sehr vielfältig unterwegs. Zusammen mit den Lehrpersonen, zusammen mit der Schulleitung, je nach dem dann - oder mit den Lehrerteams auch, je nach dem was es dann sein mag.

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 30 - 30

Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SSA\Arbeit mit einzelnen SuS

Aber ich glaube wir haben auch noch einen Kernauftrag, einzeln mit dem Kind genau hinzuschauen (SHP1: Mhm, ja.) und genau herauszufinden: Was braucht denn das Kind jetzt?

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 30 - 30

Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SSA

Aber ich glaube wir haben auch noch einen Kernauftrag, einzeln mit dem Kind genau hinzuschauen (SHP1: Mhm, ja.) und genau herauszufinden: Was braucht denn das Kind jetzt? Aber immer im systemischen Blick auch, das ist für mich schon immer klar.

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 30 - 30

Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SSA\Arbeit mit einzelnen SuS

Aber immer im systemischen Blick auch, das ist für mich schon immer klar. Was braucht das Kind im Moment, damit es für sich ein Stück weiterkommt und was braucht das Umfeld, damit es einen anderen Zugang zu diesem Kind finden kann? Das ist glaub so die Kernaufgabe.

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 30 - 30

Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SSA

Was braucht das Kind im Moment, damit es für sich ein Stück weiterkommt und was braucht das Umfeld, damit es einen anderen Zugang zu diesem Kind finden kann? Das ist glaub so die Kernaufgabe.

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 30 - 30

Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SSA\Arbeit mit Erziehungsberechtigten

...und was braucht das Umfeld, damit es einen anderen Zugang zu diesem Kind finden kann? Das ist glaub so die Kernaufgabe.

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 30 - 30

Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SSA\Arbeit im Team

...und was braucht das Umfeld, damit es einen anderen Zugang zu diesem Kind finden kann? Das ist glaub so die Kernaufgabe.

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 30 - 30

Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SSA\Arbeit mit Gruppen/Klassen

...und was braucht das Umfeld, damit es einen anderen Zugang zu diesem Kind finden kann? Das ist glaub so die Kernaufgabe.

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 31 - 31
Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SSA

Das ist auch in unserem Schulhaus so, dass wir Kinder schicken können, zu der Schulsozialarbeiterin und dass auch die Eltern zu ihr kommen dürfen, dass sie mit den Eltern arbeitet, mit dem Kind alleine oder mit einer kleinen Gruppe und sie kommt aber auch ins Klassenzimmer rein. Ich finde, da sind wir sehr vielfältig.

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 32 - 32
Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SSA\Arbeit im Team

Haben wir eigentlich das gleiche Verständnis von diesem Thema? Dass man mal diese Personen, die mit dem Kind zusammenarbeiten, dass man da mal zusammen kommt und schaut: Um was geht es eigentlich?

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 32 - 32
Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SSA\Arbeit mit Erziehungsberechtigten

Und je nach dem auch mit den Eltern schaut: Seit wann ist das so? Oder kennt man das schon aus der vorherigen Stufe?

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 33 - 33
Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SSA

Das habe ich ja schon oft gesagt: Zu der Schulsozialarbeit sollte man nicht nur die schicken, die jetzt gerade schwimmen, sondern auch die anderen, um diese zu stärken.

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 34 - 34
Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SSA

Also wie auch für Erfolgserlebnisse sorgen, oder?

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 38 - 38
Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SSA\Arbeit mit Fachstellen

Ich sehe mich auch als vernetzende Person. Manchmal auch noch begleitend oder dass ich auch noch schaue, welche Unterstützung die Eltern im Zusammenhang mit so einer Fachstelle brauchen.

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 38 - 38
Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SSA

Ich sehe mich auch als vernetzende Person. Manchmal auch noch begleitend oder dass ich auch noch schaue, welche Unterstützung die Eltern im Zusammenhang mit so einer Fachstelle brauchen.

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 38 - 38
Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SSA\Arbeit mit Erziehungsberechtigten

Manchmal auch noch begleitend oder dass ich auch noch schaue, welche Unterstützung die Eltern im Zusammenhang mit so einer Fachstelle brauchen. Können sie das selber leisten?

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 38 - 38
Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SSA

Und wenn sie vielleicht Unterstützung wünschen oder brauchen, dass ich das nach meinen Möglichkeiten bieten kann.

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 38 - 38
Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SSA\Arbeit mit Erziehungsberechtigten

Und wenn sie vielleicht Unterstützung wünschen oder brauchen, dass ich das nach meinen Möglichkeiten bieten kann.

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 38 - 38
Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SSA\Arbeit mit Fachstellen

Aber sonst eigentlich eher so vermittelnd, triagierend, sagen wir es einmal so.

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 38 - 38
Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SSA

Aber sonst eigentlich eher so vermittelnd, triagierend, sagen wir es einmal so.

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 40 - 40

Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SSA\Arbeit im Team

Also ich habe insofern natürlich noch eine spezielle Funktion, weil ich Fachbereichsleiter bin, ich ja dann auch noch für die Kooperationen zuständig. Das heisst, mir ist es ganz wichtig, dass wir mit all den Fachstellen, die es rund um die Schule gibt, dass wir mit denen auch wirklich einen relativ intensiven Austausch haben, dass man sich gemeinsam über fachliche Entwicklungen unterhalten kann, dass man allenfalls auch gemeinsam Hilfsprojekte oder Unterstützungsprojekte initiieren und umsetzen könnte.

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 40 - 40

Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SSA\Arbeit mit Fachstellen

Also ich habe insofern natürlich noch eine spezielle Funktion, weil ich Fachbereichsleiter bin, ich ja dann auch noch für die Kooperationen zuständig. Das heisst, mir ist es ganz wichtig, dass wir mit all den Fachstellen, die es rund um die Schule gibt, dass wir mit denen auch wirklich einen relativ intensiven Austausch haben, dass man sich gemeinsam über fachliche Entwicklungen unterhalten kann, dass man allenfalls auch gemeinsam Hilfsprojekte oder Unterstützungsprojekte initiieren und umsetzen könnte.

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 40 - 40

Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SSA

Also ich habe insofern natürlich noch eine spezielle Funktion, weil ich Fachbereichsleiter bin, ich ja dann auch noch für die Kooperationen zuständig. Das heisst, mir ist es ganz wichtig, dass wir mit all den Fachstellen, die es rund um die Schule gibt, dass wir mit denen auch wirklich einen relativ intensiven Austausch haben, dass man sich gemeinsam über fachliche Entwicklungen unterhalten kann, dass man allenfalls auch gemeinsam Hilfsprojekte oder Unterstützungsprojekte initiieren und umsetzen könnte. Und das finde ich zentral, dass man im Prinzip auch voneinander weiss und weiss, was man wo abholen kann und wie es am besten geht, um dort hin zu kommen.

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 40 - 40

Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SSA\Arbeit mit Erziehungsberechtigten

Also wir haben häufig auch Eltern, die nicht in der Lage sind, diesen Schritt dann schlussendlich auch wirklich selber zu machen, aber die dann halt auch zu begleiten und zu unterstützen und zu fördern. Aber diese Kooperationen sind mir ganz wichtig, also wirklich.

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 42 - 42

Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SSA

Halt dann du doch vielleicht mehr auf der Beziehungseben.

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 54 - 54
Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SSA

...und der soziale Bereich eher bei euch liegt.

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 55 - 55
Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SSA

Ja ich hätte auch diese Unterscheidung gemacht, sozial-emotionales Lernen würde ich eher auf der Seite der SSA platzieren.

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 57 - 57
Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SSA\Arbeit im Team

Wir sind im Team im Moment gerade daran zu diskutieren, ob wir allenfalls so eine Unterscheidung machen könnten über die Begrifflichkeiten "formale Bildung" und "non-formale Bildung". Aber wir merken dann eben auch, also ihr macht ja zum Teil doch auch wieder "non-formale Bildung" und daher ist vielleicht IMMER noch nicht der richtige Ansatz.

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 67 - 67
Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SSA\Stufenspezifische Arbeit

Und Entwicklungsfragen letztendlich oder nicht? Also das habe ich mir jetzt gerade überlegt. Ich meine, von der Entwicklung her ist ja klar, du musst ja als Kindergärtner oder wenn du noch früher beginnst, in der Kita, musst du ja vor allem einmal zuerst dich selber kennen lernen.

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 67 - 67
Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SSA\Stufenspezifische Arbeit

Und in der Oberstufe geht es wirklich mehr um die Peer. Also dort ist dann halt im Prinzip wirklich das Austesten, das Rausgehen, das Fortgehen ist dann so (...) Und darum denke ich, hat es dort schon unterschiedliche Themen. Also ich würde das jetzt klar unterscheiden.

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 70 - 70
Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SSA\Stufenspezifische Arbeit

Also wir arbeiten im Moment vom Kindergarten bis zu der dritten Oberstufe, geht die Schulsozialarbeit jedes Jahr in jede Klasse, für zwei Lektionen, sogenannte "Präventionslektionen". Dort probieren im Prinzip für uns aufbauend mit ihnen Sachen zu lernen.

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 70 - 70

Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SSA\Stufenspezifische Arbeit

Oder es geht in der Unterstufe eher um sich, um eigene Gefühle, um benennen zu können, dann das Gegenüber einmal wahrzunehmen und das benennen zu können. Aber es geht auch um das Thema (...) bestehen zu können, nein sagen zu können, sich wehren zu können und für sich einzustehen. Es geht aber auch um das Thema Mobbing, es geht im weitesten Sinne um das Thema Suchtprävention, letztendlich.

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 70 - 70

Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SSA\Arbeit im Team

Und es gibt gleichzeitig gerade noch die Möglichkeit, wir sind jedes Jahr in jeder Klasse und man (die KLP / SHP?) sieht die Schulsozialarbeit und denkt: Ah das wäre ja eigentlich auch noch eine gute Anlaufstelle. Das ist der Nebeneffekt.

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 89 - 89

Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SSA\Arbeit mit Erziehungsberechtigten

Wir haben ja jetzt die Familienklasse, die wir am Einführen sind. Das ist so ein Multifamilienansatz, wo die Eltern einen halben Tag in der Schule mit ihrem Kind anwesend sein müssen, wo dann eigentlich die Kooperation so läuft, wo die Eltern dann ganz klar eingebunden sind.

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 89 - 89

Code: Aufgaben und Schnittmengen\Kernaufgaben SSA\Arbeit mit Gruppen/Klassen

Wir haben ja jetzt die Familienklasse, die wir am Einführen sind. Das ist so ein Multifamilienansatz, wo die Eltern einen halben Tag in der Schule mit ihrem Kind anwesend sein müssen, wo dann eigentlich die Kooperation so läuft, wo die Eltern dann ganz klar eingebunden sind.

11.4.2.3 Schnittmengen der Aufgabenbereiche von SHP und SSA

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 29 - 29

Code: Aufgaben und Schnittmengen\Überschneidungen in den Kernaufgaben

Also zum Thema Konfliktlösung haben wir schon sehr viel gemacht. Und auch die Friedensbrücke haben wir, die Stopp-Regel, die wir sogar vom Kindergarten bis in die 6. Klasse mit der Sozialpädagogin zusammen erarbeitet haben.

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 29 - 29

Code: Aufgaben und Schnittmengen\Überschneidungen in den Kernaufgaben

Und das wurde in jeder Klasse so vorgestellt, diese Stopp-Regel mit Spielen, mit Rollenspielen, mit Gefühlskarten, alle diese Sachen, die es dazu braucht. Und das wurde vom Kindergarten bis zu Oberst bei uns durchgeführt und da waren wir sehr froh um die Mithilfe der Sozialarbeit

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 33 - 33

Code: Aufgaben und Schnittmengen\Überschneidungen in den Kernaufgaben

Nicht nur fokussieren auf die, welche jetzt ihre Schwierigkeiten haben, sondern auf alle rundherum auch und die zu stärken im Umgang mit dieser schwierigen Situation jetzt.

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 42 - 42

Code: Aufgaben und Schnittmengen\Überschneidungen in den Kernaufgaben

Ja das Vernetzende, von dem du vorher gesprochen hast, das betrifft mich genauso.

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 42 - 42

Code: Aufgaben und Schnittmengen\Überschneidungen in den Kernaufgaben

Ich finde es fließend, wo dass meine Aufgaben sind und wo deine.

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 42 - 42

Code: Aufgaben und Schnittmengen\Überschneidungen in den Kernaufgaben

Und wir haben unsere Beobachtungen und tauschen uns aus und dann kristallisiert es sich raus, wo noch etwas nötig ist und welche Stellen man noch bezieht. Ja (...) ich kann das nicht so scharf voneinander abtrennen, das gehört einfach ein wenig zusammen.

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 43 - 43

Code: Aufgaben und Schnittmengen\Überschneidungen in den Kernaufgaben

Ich hätte jetzt auch gesagt, dass das Gemeinsame sicher die Beziehungsarbeit, die wir alle leisten, also das verbindet uns sicher. Ja, dass wir probieren, auf eine positive Art in Kontakt zu kommen mit diesem Jugendlichen oder mit diesem Kind.

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 45 - 45

Code: Aufgaben und Schnittmengen\Überschneidungen in den Kernaufgaben

Sonst noch Überschneidungen eben, dass man auf ein positives gemeinsames Ziel hinarbeitet.

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 46 - 46

Code: Aufgaben und Schnittmengen\Überschneidungen in den Kernaufgaben

Also von daher finde ich das einen zentralen Punkt, ein gemeinsames, geklärtes Ziel zu haben oder auf ein gemeinsam geklärtes Ziel hinzuarbeiten.

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 47 - 47

Code: Aufgaben und Schnittmengen\Überschneidungen in den Kernaufgaben

Was ich jetzt auch sehr bereichernd finde ist, dass wir gemeinsam Schüler in der Oberstufe haben, die eine Lehrstelle anstreben müssen mit IV-Unterstützung. Und da können wir uns sehr gut ergänzen.

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 55 - 55

Code: Aufgaben und Schnittmengen\Überschneidungen in den Kernaufgaben

Aber es verwischt sich ja manchmal auch ein wenig oder es greift ja auch so ineinander hinein. Und als Klasse muss man ja auch schauen, wie man zusammen auskommt und was man für eine Gemeinschaft hat. Das ist ja ein Stück weit auch Aufgabe der Lehrperson oder kann auch Thema einer SHP werden. Aber je nach dem werden wir dann auch beigezogen, also ich glaube, man kann es nicht so trennscharf machen.

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 56 - 56

Code: Aufgaben und Schnittmengen\Überschneidungen in den Kernaufgaben

Was wir eben auch schon gemacht haben ist, beim Standortgespräch die Förderziele gemeinsam zu setzen. Und dann ist schon die Schulsozialarbeit dabei gewesen, aber auch der Psychologe vom Kind. Und dann hat man miteinander ein Ziel vereinbart, ein grosses Ziel, bei dem wir alle am gleichen Thema gearbeitet haben.

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 57 - 57

Code: Aufgaben und Schnittmengen\Überschneidungen in den Kernaufgaben

Wir sind im Team im Moment gerade daran zu diskutieren, ob wir allenfalls so eine Unterscheidung machen könnten über die Begrifflichkeiten "formale Bildung" und "non-formale Bildung". Aber wir merken dann eben auch, also ihr macht ja zum Teil doch auch wieder "non-formale Bildung" und daher ist vielleicht IMMER noch nicht der richtige Ansatz. Aber wir haben einmal probiert, also die Diskussion wurde bei uns so eröffnet, weil ich finde, es wäre ja allenfalls eine Möglichkeit zu sagen okay, wir könnten da eine kleinere Trennung machen. Aber Überschneidungen gibt es immer, also das ist auch richtig.

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 58 - 58

Code: Aufgaben und Schnittmengen\Überschneidungen in den Kernaufgaben

Und es bietet sich uns im Schulstoff ja enorm viel, um in euren Bereich rauszugehen.

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 59 - 59

Code: Aufgaben und Schnittmengen\Überschneidungen in den Kernaufgaben

...sondern dass man merkt, wer wo dran ist. Und dann muss man nicht nochmals in dieselbe Kerbe reinhauen, sondern probiert, dies aufzunehmen und weiterzuführen und das dann auch wieder zurück spiegelt. Ich glaube, das wäre für mich so der entscheidende Punkt. Mir kommt das auch nicht so darauf an, ob jetzt die SHP etwas macht, von dem ich EIGENTLICH sagen würde, wäre ein sozialarbeiterischer Auftrag. Aber es kommt mir wirklich nicht darauf an, weil ich ja merke, es geht im Prinzip um das Wohl des Kindes. Das ist für mich der entscheidende Punkt, der Ausgangspunkt.

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 63 - 63

Code: Aufgaben und Schnittmengen\Überschneidungen in den Kernaufgaben

Genau, da braucht es wieder die Flexibilität.

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 89 - 89

Code: Aufgaben und Schnittmengen\Überschneidungen in den Kernaufgaben

Ich habe einfach noch so einen Spezialfall im Zusammenhang mit Kooperation, der mich schon immer wieder ein wenig zum Nachdenken bringt: Nämlich die Kooperation zwischen der Schule und den Eltern. Die ist manchmal gestört, in dem Sinne von: Es funktioniert nicht, es läuft nicht, es geht nicht so und dort denke ich, ist für mich auch die Frage: Wer würde denn eigentlich dort hinschauen und Unterstützung anbieten. Das ist für mich nicht so ganz klar.

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 90 - 90

Code: Aufgaben und Schnittmengen\Überschneidungen in den Kernaufgaben

Also wenn es um die Zusammenarbeit Schule - Eltern geht, da haben wir auch Sachen im Schulhaus. Also das Elternforum haben wir da, das sehr stark involviert ist im Schulbereich. Wir haben einmal im Monat Besuchsmorgen, an den die Eltern kommen. Und wir bieten vier Mal im Jahr ein Elternsofa an, wo das Elternforum bei den Eltern wichtige Themen zusammenträgt. Und dann gibt es ein Elternsofa, welches von der Schulsozialarbeit, von der Lehrpersonen, von den Heilpädagogen vorbereitet wird und dann zeigt man dieses Thema auf und die Eltern können mit uns in die Interaktion treten.

11.4.2.4 Abgrenzung der Aufgabenbereiche von SHP und SSA

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 53 - 53

Code: Aufgaben und Schnittmengen\Abgrenzungen in den Kernaufgaben SHP

Ja also absolut, du hast es eigentlich schon gesagt. Was ich dann in solchen Momenten mache, ist den Förderplan zu schreiben.

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 54 - 54

Code: Aufgaben und Schnittmengen\Abgrenzungen in den Kernaufgaben SHP

Aber wie du gesagt hast, das Schulische ist wirklich mehr bei uns, obwohl wir AUCH viele soziale Themen reinnehmen und der soziale Bereich eher bei euch liegt.

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 55 - 55

Code: Aufgaben und Schnittmengen\Abgrenzungen in den Kernaufgaben SHP

Lernen im schulisch-klassischen Verständnis eher auf der SHP Ebene oder als Aufgabe der SHP.

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 57 - 57

Code: Aufgaben und Schnittmengen\Abgrenzungen in den Kernaufgaben SHP

Wir sind im Team im Moment gerade daran zu diskutieren, ob wir allenfalls so eine Unterscheidung machen könnten über die Begrifflichkeiten "formale Bildung" und "non-formale Bildung".

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 52 - 52

Code: Aufgaben und Schnittmengen\Abgrenzungen in den Kernaufgaben SSA

Also ganz einfach gesagt, für mich ist es so: Wenn es um Lernthematiken geht, da bin schlichtweg einfach a) überfordert, b) nicht der richtige Mann dazu und c) auch nicht die richtige Stelle. Also von daher ist das jetzt etwas, wo ich ganz klar sagen muss, würde ich dann gerne eine Kooperation mit der SHP eingehen oder schauen, dass das dann auch von dorther geführt wird. Ich denke auch, je nach dem, was ein SPD dann als Diagnose stellt, gibt es dort halt wirklich Differenzierungen, wo man sagen muss: Das läuft über die SHP und das läuft über die SSA. Ich bin gerade am überlegen, ob ich jetzt noch ein Beispiel habe. Es fällt mir gerade nichts ein, aber vielleicht (...)

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 55 - 55

Code: Aufgaben und Schnittmengen\Abgrenzungen in den Kernaufgaben SSA

Ja ich hätte auch diese Unterscheidung gemacht, sozial-emotionales Lernen würde ich eher auf der Seite der SSA platzieren

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 57 - 57

Code: Aufgaben und Schnittmengen\Abgrenzungen in den Kernaufgaben SSA

Wir sind im Team im Moment gerade daran zu diskutieren, ob wir allenfalls so eine Unterscheidung machen könnten über die Begrifflichkeiten "formale Bildung" und "non-formale Bildung".

11.4.3 Kooperation

11.4.3.1 Kooperationsorganisation

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 72 - 72

Code: Kooperation\Kooperationsorganisation

Ja, wie sieht sie aus? (...) Ich habe das Gefühl, es gibt wenige Grundlagen in unserer Schule, wie die Kooperation oder die Zusammenarbeit funktionieren sollte, oder wie sie auszusehen hat.

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 72 - 72

Code: Kooperation\Kooperationsorganisation

Ich glaube, wir entwickeln das eigentlich von Fall zu Fall würde ich sagen. Also wenige Grundlagen, mehr so einzelfallbezogen, dass man das dann entwickelt. (...) So würde ich sagen. Aber eigentlich auch oftmals ausgehend von einem SSG, dass man anhand von den Beobachtungen zusammenführt und nachher schaut, was das nun bedeutet und wer was macht und welches die nächsten Schritte sind.

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 73 - 73

Code: Kooperation\Kooperationsorganisation

Ich erlebe es auch oft so, dass die Klassenlehrpersonen auf mich zukommen und sagen: Du, ich fühle mich schon seit längerer Zeit aus dem und dem Grund nicht wohl. Hast du das auch beobachtet? Und aus dem Gespräch heraus finden wir dann: Jetzt reden wir mal noch mit M.B. (SSA2).

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 74 - 74

Code: Kooperation\Kooperationsorganisation

Also ich glaube bei uns funktioniert die Kooperation vor allem situationsbezogen.

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 81 - 81
Code: Kooperation\Kooperationsorganisation

Weil vielfach macht man es einfach so zwischen Tür und Angel, was auch gut ist. Man wird dann zwar oft unterbrochen und man bleibt nicht am Ball und von daher würde ich es wirklich noch gut finden, wenn man so Zeitfenster machen könnte: Dann kann ich zu ihr gehen, dann kann ich besprechen. Aber das müssen wir neu aufgleisen, da bei uns im Schulhaus.

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 82 - 82
Code: Kooperation\Kooperationsorganisation

Also wir haben insgesamt in drei Schulhäusern oder in drei Schuleinheiten haben wir unter den SSA sogenannte KI-Gruppen, also Kriseninterventionsgruppen eingerichtet, die im Prinzip fix einmal pro Monat über Mittag zusammenkommen und alle beteiligten Lehrpersonen können an diese KIG gelangen und können dort ihren Fall, ihre Situation nochmals schildern. Und dann ist die Schulleitung dabei, die SSA, die SHP, ab und zu der SPD und jemand von der Schulverwaltung, der dann für die Sondermassnahmen zuständig ist. Und die treffen sich einfach dort und dann können die Lehrpersonen kommen und ihre Fälle vorstellen.

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 82 - 82
Code: Kooperation\Kooperationsorganisation

Jetzt sind wir dort auch dran. Also in dem Sinne, ja das ist so das eine Gefäss, das wir einrichten konnten. Und das zweite Gefäss, welches ich auch finde, ist natürlich dort in Pädagogischen Teams gibt es ab und zu den Wunsch, dass sowohl SHP als auch SSA anwesend sind, wenn es um eine bestimmte Thematik geht.

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 83 - 83
Code: Kooperation\Kooperationsorganisation

Das Fachteam haben wir auch in unserem Schulhaus. Aber das ist jetzt ein guter Hinweis, wir haben die Schulsozialarbeit noch gar nie eingeladen.

11.4.3.2 Gelingensbedingungen

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 76 - 76
Code: Kooperation\Gelingensbedingungen

Toleranz

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 76 - 76
Code: Kooperation\Gelingensbedingungen

Offenheit

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 76 - 76
Code: Kooperation\Gelingensbedingungen

flexibel

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 76 - 76
Code: Kooperation\Gelingensbedingungen

...dass man vom anderen etwas annehmen möchte, etwas lernen möchte.

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 76 - 76
Code: Kooperation\Gelingensbedingungen

Dass man weiss, ich weiss vieles, aber der andere weiss AUCH vieles. Und dass man miteinander versucht, zusammen ein GANZES zu bilden.

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 76 - 76
Code: Kooperation\Gelingensbedingungen

Teamdenken,

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 77 - 77
Code: Kooperation\Gelingensbedingungen

...es muss eine Kooperation auf Augenhöhe sein, oder.

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 77 - 77
Code: Kooperation\Gelingensbedingungen

Also dass man einander als Fachpersonen so akzeptiert und auch davon ausgeht: Wir haben andere Hintergründe, was ja eigentlich positiv ist zur Situationsklärung oder zum weiteren Vorgehen.

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 77 - 77
Code: Kooperation\Gelingensbedingungen

...mein Grundanliegen: Ich bin neugierig auf den Menschen. Und wenn mir dies gelingt, dass man im Prinzip bei beiden Fachpersonen diese Neugierde wecken und behalten kann und dann kann die Kooperation auch gut werden, also gehe ich davon aus - meine zwei Schlagwörter.

11.4.3.3 Massnahmen bei fehlender Kooperation

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 85 - 85

Code: Kooperation\Was tun bei fehlender Kooperation?

Auf diese Erfahrung kann ich nicht zurückgreifen. (lachend)

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 86 - 86

Code: Kooperation\Was tun bei fehlender Kooperation?

Ich auch nicht, ich auch nicht. Da muss ich jetzt wirklich ganz fest überlegen.

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 87 - 87

Code: Kooperation\Was tun bei fehlender Kooperation?

Also ich glaube jetzt, diese Leute, die bei uns im Team sind, die würde zuerst einmal zu mir kommen und das mit mir besprechen. Und dann würde man gemeinsam schnell hinschauen, an was das liegen könnte und einen Weg suchen, wie wir versuchen könnten, diese Kooperation ins Laufen zu bringen oder zu fördern. Und wenn jetzt gar nichts gehen würde, dann würden wir eine Stufe höher gehen. Ich sage jetzt, das ist alles noch nie passiert, aber das wäre für mich der nächste Weg. Oder, dann müsste im Prinzip die Schulleitung involviert werden, die das dann mit den beteiligten Fachstellen anschauen würde, also da braucht es eine Kooperation - macht ja auch Sinn, also entschuldigung, ich (...), aber ich habe es noch nie erlebt, dass muss ich auch gerade sagen.

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 88 - 88

Code: Kooperation\Was tun bei fehlender Kooperation?

Für mich kommt auch darauf an, worum es geht, also: Was ist das Thema? Oder, wie schwerwiegend ist jetzt dieses Thema?

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 88 - 88

Code: Kooperation\Was tun bei fehlender Kooperation?

Also wenn ich jetzt beobachten würde, dass ein Kind sehr fest darunter leidet oder so wie du das gesagt hast, dass das Kindeswohl gefährdet ist, wenn diese Kooperation nicht stattfindet, dann müsste ich wahrscheinlich auch eine Stufe höher gehen, aber sonst (...) Ich meine, ich bin ja nicht der Retter.

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 88 - 88

Code: Kooperation\Was tun bei fehlender Kooperation?

Ich glaube es ist für mich wichtig zu entscheiden, wie fest lohnt es sich, dass ich mich dann dafür einsetze, dass es zu Stande kommt und wie fest kann ich auch sagen: Okay, in dem Fall nicht. Es ist so ein wenig ein Abwägen.

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 93 - 93

Code: Kooperation\Was tun bei fehlender Kooperation?

Ja, da finde ich eben noch gut, wenn man bei einem wichtigen Thema die Schulsozialarbeit ins SSG reinnimmt. Das ist so wie etwas Offizielles, das (...) Also auch ein Förderinstrument für uns und dort gehören sie dazu. Und ich glaube nicht, dass sich jemand dann dort rausnimmt und sagt: Nein, ich komme nicht an dieses SSG. (...) Oder ich kann es mir nicht vorstellen, dass es so wäre.

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 94 - 94

Code: Kooperation\Was tun bei fehlender Kooperation?

Ja, ich kann es mir eigentlich auch überhaupt nicht vorstellen, dass es gar nicht klappen könnte. Wir sind ja auch, wir haben ja eine gewisse Grundhaltung, sonst hätten wir diesen Beruf nicht. Ja, ich kann mir das nicht vorstellen.

11.4.3.4 Erwartungen und Wünsche

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 74 - 74

Code: Kooperation\Wünsche und Erwartungen

Und was mir noch fehlt, ist auch eine Haltungsdiskussion, die zwischen SHP und SSA stattfinden müsste aus meiner Sicht. Also allenfalls dann auch in Richtung: Was erachten wir als Herausforderung? Was erachten wir als auffällig? Wie gehen wir damit um? Was haben wir als Schule - allenfalls sogar - für eine Haltung mit solchen Situationen und wo wird gefördert und wo wird ein Stück weit gefordert? Also das wären für mich noch so Fragen, ich wüsste aber nicht wo ich die reintun sollte.

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 74 - 74

Code: Kooperation\Wünsche und Erwartungen

Also ich müsste versuchen, gemeinsame Sitzungen zu machen, aber da ist dann immer wieder die Frage, von welchem Budget das weggeht. Aber das ist für mich wirklich eine Frage, die ich habe.

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 81 - 81

Code: Kooperation\Wünsche und Erwartungen

...und von daher würde ich es wirklich noch gut finden, wenn man so Zeitfenster machen könnte: Dann kann ich zu ihr gehen, dann kann ich besprechen.

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 96 - 96

Code: Kooperation\Wünsche und Erwartungen

Ja, eigentlich diese Punkte, die vorher schon alle genannt wurden. So diese Gelingensbedingungen, die wiederhole ich jetzt nicht mehr alle.

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 97 - 97
Code: Kooperation\Wünsche und Erwartungen

Also genügend Ressourcen habe ich das Gefühl.

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 99 - 99
Code: Kooperation\Wünsche und Erwartungen

Also ich denke, dass beide zeitliche und finanzielle Ressourcen einfach noch ein Stück weit mehr auf dem Gesichtspunkt verteilt werden könnten: Es geht um das Wohl der Kinder, es geht um das Wohl der Familien oder wie auch immer.

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 100 - 100
Code: Kooperation\Wünsche und Erwartungen

Ich glaube ich würde mir auch wünschen (...) Wir sind ja vorher zusammen darauf gekommen, dass nicht den und den Fall gibt und der wiederholt sich immer wieder, aber wenn man schon am Anfang sagen könnte: Das ist jetzt eher schulisch oder das ist jetzt eher sozial-emotional, dass es in dieser Zusammenarbeit oder in den Aufgaben, wenn es dort so "Klassiker" gibt, dass man einmal probiert, dies niederzuschreiben.

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 100 - 100
Code: Kooperation\Wünsche und Erwartungen

Wenn es so Schlüsselprozesse gibt, wenn man dort aufgrund von Erfahrungen gewisse Sachen dokumentieren könnte, die sich dann wiederholen lassen, dann glaube ich lohnt sich das auch für die Nachfolger oder um dort ein wenig effizient zu sein und um die Zusammenarbeit auch zu erleichtern.

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 101 - 101
Code: Kooperation\Wünsche und Erwartungen

Ich finde den Ansatz noch spannend. Also ich glaube auch nicht, dass man sagen kann es sei möglich, alle anstehenden Fragen und alle herausfordernden Verhalten im Prinzip so aufzulisten, dass man sagt dahin, dorthin. Aber ich glaube auch, wenn es gewisse Verfestigungen oder Sachen gibt, die immer wieder vorkommen, dass man dort eine gewisse Zuordnung machen kann und sagen kann: Okay, da hast du mehr Erfahrungen.

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 101 - 101
Code: Kooperation\Wünsche und Erwartungen

Und ich glaube es müsste mehr darum gehen, im Prinzip zu sagen oder all den Schulen Tipps zu geben, dass die Zusammenarbeit mehr dahingehend laufen würde, dass man sagt: Schaut doch mal was ihr für Fähigkeiten habt und was ihr mitbringt, wo ihr ein Stück weit spezialisiert seid oder wo ihr mehr Erfahrungen habt und dort dann die Fälle je nach dem ein Stück weit zuordnen zu können, und zu sagen, okay das macht jetzt mehr Sinn.

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 103 - 103
Code: Kooperation\Wünsche und Erwartungen

Und solche Sachen würde ich mir weiterhin wünschen, dass sie integrierte Sachen bei uns in der Schule, in den Klassenzimmern macht.

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 105 - 105
Code: Kooperation\Wünsche und Erwartungen

Ich möchte vielleicht nur noch anknüpfen, was du jetzt da gerade gesagt hast. Das ist eben ein schöner Punkt und vielleicht müsste man den noch viel mehr ausbauen, dass die Schulsozialarbeit auch ein positives Image hat. Also vor allem auf der Oberstufe denke ich, sobald die Schulsozialarbeit involviert wird, leuchten die Warnlampen. Also das ist dann immer gleich negativ und müsste eigentlich nicht sein. Ja, an dem noch arbeiten, dass das einfach im positiven Sinn dazu gehört.

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 106 - 106
Code: Kooperation\Wünsche und Erwartungen

Dass sie ihr Know-how einer ganzen Klasse, einem ganzen Schulhaus vermitteln dürfen und eben etwas Gutes ist. Genau, eine gute Erfahrung.

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 107 - 107
Code: Kooperation\Wünsche und Erwartungen

Das gelingt uns eben mit dem Präventionsprojekt, dass wir dort, das gelingt uns genau dort dann den positiven Teil auch zu vermitteln, weil wir dort ein Stück weit lustvolle Themen aufnehmen können (unv.). Und was ich halt schon auch sage: Also wir probieren, als SSA wirklich so viel wie möglich an allen Schulveranstaltungen dabei zu sein. Oder, sei es ein Sporttag, sei es eine Wanderung, sei weiss ich was, teilweise auch Ausflüge, wo die Schulsozialarbeit dann auch noch einmal anders erlebt werden kann. Ich finde das zentral und das positive Bild. (lachend)

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 109 - 109
Code: Kooperation\Wünsche und Erwartungen

Nein, aber es ist logisch, es entsteht natürlich automatisch. Immer dann, wenn es schlimm ist, muss die Schulsozialarbeit kommen.

Dokument: Gruppeninterview
Gewicht: 0
Position: 110 - 110
Code: Kooperation\Wünsche und Erwartungen

Also dasselbe betrifft mich ja auch. Am Anfang war die SHP diejenige, die mit den Schwachen gearbeitet hat. Und mittlerweile ist diese Lerninsel begehrt für alle. Und man ist nicht mehr abgestempelt, wenn man dorthin geht, sondern es ist eine Lust. Ja, das ist eigentlich das Ziel.

Dokument: Gruppeninterview

Gewicht: 0

Position: 111 - 111

Code: Kooperation\Wünsche und Erwartungen

Ja, positive Begegnungen zu schaffen, in dem Sinne, oder? So wie du das vorher genannt hast bei dieser Familienklasse. Dort finde ich auch das der springende Punkt. Dass nicht der erste Kontakt ist: Oh nein, es gibt ein Problem. Sondern dass es einen positiven Aufhänger hat, einen lustvollen, wo man etwas erreichen kann, wo man zusammen ein Erfolgserlebnis hat. Das ist ja eigentlich - ich glaube dann hat man schon vieles richtig gemacht.